

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

Gebärdensprachdolmetscherinnen und ihre Herausforderungen beim Dolmetschen mit Jugendlichen im schulischen Standortgespräch

Begleitperson Bachelorarbeit: Heidi Stocker

Eingereicht von:

Janine Fiechter und Katrin Frank

Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Vollzeit 15/18

Abgabedatum: 19. Februar 2018

Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Herausforderungen beim Dolmetschen mit Jugendlichen in einem schulischen Standortgespräch¹ für Gebärdensprachdolmetscherinnen² auftreten. Es wurden Interviews mit diplomierten Gebärdensprachdolmetscherinnen³ durchgeführt, welche Erfahrungen in diesem Setting⁴ aufweisen. Diese wurden transkribiert und die daraus erhobenen Daten wurden anhand der qualitativen Methode nach Mayring (2016) ausgewertet. Zur besseren Übersicht wurde eine komprimierte tabellarische Ansicht erstellt, die dem Leser einen kompakten Eindruck über die Ergebnisse liefert. Aus diesen wird ersichtlich, dass viele unterschiedliche Herausforderungen und Strategien genannt wurden. Es wurde ein Leitfaden erstellt, welcher in Zukunft für den Einsatz der GSD in einem schulischen Standortgespräch von allen beteiligten Parteien als Hilfsmittel benutzt werden kann.

¹ Schulisches Standortgespräch - SSG

² Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit ausschliesslich die weibliche Form verwendet. Die männliche Form ist dabei mit eingeschlossen.

³ Gebärdensprachdolmetscherin/nen - GSD

⁴ Der Begriff Setting umfasst den Dolmetschereinsatz mit all seinen einflussgebenden Faktoren.

Danksagung

Wir möchten uns bei allen Personen ganz herzlich bedanken die uns bei unserer Arbeit unterstützt haben. In erster Linie gilt unser Dank unserer Mentorin Heidi Stocker für ihre fachliche Betreuung, ihre hilfreichen Inputs und ihre stets unterstützenden Worte. Des Weiteren möchten wir uns beim Co-Institutionsleiter der sek3⁵ Peter Bachmann für die Ideen zur Wahl des Themas unsere Arbeit, sowie für seine Offenheit uns an schulischen Standortgesprächen in der sek3 teilnehmen zu lassen, vielmals bedanken. Derselbe Dank geht an alle Beteiligten der beiden schulischen Standortgespräche, die uns den Besuch ermöglicht haben. Auch Mireille Audeoud möchten wir für ihre kompetente Methodenberatung herzlich danken. Ein besonderer Dank geht an die diplomierten Gebärdensprachdolmetscherinnen, welche sich für die Interviews zur Verfügung gestellt haben. Ohne ihr Zutun und ihre wertvollen Erfahrungen wäre es uns nicht möglich gewesen diese Arbeit zu schreiben. Zu guter Letzt noch ein herzliches Dankeschön an Helena Hautle, Jenny Mistretta, Micha Bollag, Ronald Gasser und Miklós Frank für das Korrekturlesen und die lösungsorientierten und konstruktiven Feedbacks zu unserer Arbeit.

⁵ sek3 - Sekundarschule für gehörlose und schwerhörige Jugendliche in der Deutschschweiz. Die Zahl 3 bedeutet Teilintegration in Regelklassen, bilinguales Methodenkonzept sowie sozialpädagogisch geführte Wohngruppen (vgl. sek3 - Oberstufe für Gehörlose und Schwerhörige, 2016). Da es sich bei der Abkürzung sek3 um den Namen einer Schule handelt, wurde die Abkürzung bei der ersten Erwähnung im Text zugunsten der besseren Lesbarkeit nicht ausgeschrieben.

Danksagung von Janine Fiechter

Von ganzem Herzen möchte ich mich vor allem bei dir, Katrin, bedanken. Die Zusammenarbeit mit dir war äusserst angenehm, professionell und wohltuend. Sie hat mich ausnahmslos bereichert! Ich möchte die intensive und schöne Zeit mit dir nicht missen. Besonders dankbar bin ich auch meinem lieben Partner. Er stand mir immer geduldig zur Seite und unterstützte mich in Fragen bezüglich Excel und Word. Zuletzt noch vielen Dank meiner tollen Familie und meinen Freunden, die während der ganzen Arbeit für mich da waren und mir motivierende Worte zusprachen.

Danksagung von Katrin Frank

Ich möchte mich vor allem bei Janine von ganzem Herzen für die grossartige Zusammenarbeit bedanken. Es ist unbezahlbar, eine Bachelorpartnerin wie dich zu haben. Wir sind ein tolles Team! Ein spezieller Dank geht ausserdem an meinen lieben Mann Miklós, der mich während der ganzen Bachelorphase immer wieder aufgemuntert und motiviert hat und mit Rat und Tat zur Seite stand. Ein lieber Dank geht ausserdem an meine lieben Freunde und meine Familie, welche für Abwechslung gesorgt haben und mich stets positiv bestärkt haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Danksagung	3
1. Einleitung	7
1.1 Einführung und Begründung in die Themenwahl	7
1.2 Fragestellung	7
1.3 Aufbau	8
2. Theorie	9
2.1 Schulisches Standortgespräch	9
2.1.1 ICF Begriffsdefinition.....	9
2.1.2 Das bio-psycho-soziale-Modell der Komponenten der ICF	10
2.1.3 Das Verfahren „Schulische Standortgespräche“	13
2.1.4 Ablauf eines schulischen Standortgesprächs.....	14
2.2 Gebärdensprachdolmetschen	19
2.2.1 Anforderungen an die Gebärdensprachdolmetscherin.....	20
2.2.1.1 Ehrenkodex.....	23
2.2.1.2 Rolle.....	26
2.2.2 Die Macht der Dolmetscherin	30
2.2.3 Gruppengespräche	31
2.2.4 Jugendsprache.....	32
2.2.4.1 Gebärdensprache und Jugendsprache.....	34
2.2.4.2 Dolmetschen mit Jugendsprache.....	36
3. Methode	37
3.1.1 Methodische Vorgehensweise	37
3.1.2 Begründung der Methode	38
3.1.3 Datenerhebung	40
3.1.4 Datenauswertung.....	41
4. Ergebnisse	41
4.1 Interview mit diplomierten Gebärdensprachdolmetscherinnen	42
4.1.1 Herausforderungen	43
4.1.2 Strategien.....	58
4.1.3 Beobachtungen aus dem Besuch des schulischen Standortgesprächs ..	71

5. Diskussion.....	72
5.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse.....	72
5.2 Kritische Reflexion	78
6. Ausblick.....	80
7. Leitfaden.....	81
Abbildungsverzeichnis.....	82
Tabellenverzeichnis	82
Abkürzungsverzeichnis.....	83
Literaturverzeichnis	84

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird zuerst die Einführung und Begründung der Themenwahl erläutert, anschliessend wird in Abschnitt 1.2 die Fragestellung präsentiert und in Punkt 1.3 wird der Ablauf, an welchem sich diese Arbeit orientiert, beschrieben.

1.1 Einführung und Begründung in die Themenwahl

Der Beruf Gebärdensprachdolmetscherin bringt viele verschiedene Facetten mit sich. Zum einen werden Gebärdensprachdolmetscherinnen in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und zum anderen gibt es in diesen Bereichen unterschiedliche Arten von Settings. Jeder Bereich birgt eine Reihe von Herausforderungen für Gebärdensprachdolmetscherinnen.

Ein besonderer und regelmässiger aber eher seltener Einsatz für Gebärdensprachdolmetscherinnen ist das schulische Standortgespräch. Dieses besondere Setting interessierte die Autorinnen dieser Arbeit besonders, weil im Bereich schulische Standortgespräche noch keinerlei Forschung existiert. Bekannt ist, dass Jugendliche, welche meistens auch beim schulischen Standortgespräch dabei sind, eher schwierig zu dolmetschen sind, weil sie eine eigene Sprache verfolgen. Die Verfasserinnen dieser Arbeit wollten den Überlegungen, welche Herausforderungen in einem solchen Setting für das Dolmetschen auftreten, nachgehen.

Aus diesem Grund entstand die Fragestellung welche unter Punkt 1.2 ausformuliert wird. Durch die Erarbeitung dieses Themas konnte ein Leitfaden erstellt werden, welcher Dolmetscherinnen⁶ als Vorbereitung vor einem Einsatz eines schulischen Standortgesprächs helfen soll. Es wird aufgezeigt auf welche Punkte besonders geachtet werden muss und mit welchen Strategien Herausforderungen bewältigt werden können.

1.2 Fragestellung

- Gebärdensprachdolmetscherinnen im schulischen Standortgespräch mit Jugendlichen. Was sind die Herausforderungen beim Dolmetschen?

⁶ Der Begriff Dolmetscherin/nen schliesst die Gebärdensprachdolmetscherin/nen immer mit ein.

1.3 Aufbau

Die folgende Arbeit gliedert sich in sieben Hauptteile. Diese bestehen aus Einleitung, Theorie, Methode, Ergebnisse, Diskussion, Ausblick und Leitfaden. In der bereits gelesenen Einleitung wurde die Themenwahl mit Begründung der Forschungsrelevanz erläutert und die Forschungsfrage vorgestellt. Im zweiten Teil erfolgt die Einführung der wichtigsten Theorietemen dieser Arbeit in Verbindung mit Literatur. Zuerst wird die Begrifflichkeit „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“⁷ und deren Modell erläutert, danach das darauf basierende Verfahren „Schulische Standortgespräche“. Es wird erklärt, was das schulische Standortgespräch genau bedeutet und wie eines solches Gespräch abläuft. Nach diesen zwei grossen Themen werden die Anforderungen an die Gebärdensprachdolmetscherin in verschiedenen Settings, zusammenhängend mit dem Ehrenkodex, der Rolle und ihrer Machtposition erläutert. Danach wird das Setting „Gruppengespräch“ erklärt, welches mit der Jugendsprache in Zusammenhang gebracht wird. Der dritte Teil befasst sich mit der methodischen Vorgehensweise und damit, warum das Einzelinterview mit anschliessender Transkription und qualitativer Inhaltsanalyse gewählt wurde. Die Abläufe der Datenerhebung und der darauffolgenden Datenauswertung werden genau Schritt für Schritt beschrieben. Die qualitative Kategorienbildung nach Mayring (2016) wird erläutert und die daraus erarbeiteten Ergebnisse werden in Teil 4 vorgestellt. Anhand einer Tabelle wird ein schneller erfassbares Resultat der Ergebnisse dargestellt. Anschliessend werden die Beobachtungen der beiden Autorinnen aus dem Besuch des schulischen Standortgesprächs beschrieben. Im fünften Teil dieser Arbeit werden die Ergebnisse zusammengefasst, diskutiert und kritisch reflektiert. Im sechsten Kapitel wird ein Ausblick gegeben, welcher weitere Ideen für mögliche Forschungsprojekte und mögliche Forschungsfragen beinhaltet. Im letzten Kapitel wird darauf verwiesen, dass aus dieser Arbeit ein Leitfaden erstellt wurde, welcher als externes Handout separat erhältlich ist und in Zukunft für das Dolmetschen in schulischen Standortgesprächen Unterstützung bieten soll.

⁷ Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit - International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF

2. Theorie

2.1 Schulisches Standortgespräch

Bevor im Kapitel 2.2 das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ genauer erläutert wird, wird die ICF erklärt, weil das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ in Regelschulen, Sonderschulen und integrierten Sonderschulen darauf basiert.

Die Standortbestimmung, welche im schulischen Standortgespräch erarbeitet wird, ist die Voraussetzung für das Festlegen von sonderpädagogischen Massnahmen, welche von Lehrpersonen, Eltern und der Schulleitung gemeinsam entschieden werden (vgl. Volksschulamt, n.d.).

2.1.1 ICF Begriffsdefinition

Die ICF ist eine Klassifikation, welche das Kind⁸ im Zusammenhang mit verschiedenen Lebensbereichen und Lebenssituationen aus verschiedenen Sichten beschreibt (Hollenweger & Lienhard, 2004, S. 33).

„Allgemeines Ziel der ICF-Klassifikation ist, in einheitlicher und standardisierter Form eine Sprache und einen Rahmen zur Beschreibung von Gesundheits- und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen zur Verfügung zu stellen“ (World Health Organization, 2005, S. 9). Diese gemeinsame, standardisierte Sprache soll den Austausch zwischen verschiedenen Fachpersonen⁹ und somit über verschiedene Disziplinen im Gesundheitswesen hinweg erleichtern und eine integrierte Sichtweise ermöglichen (vgl. World Health Organization, 2005, S. 11).

Die ICF wurde von der Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation¹⁰ 2001 verabschiedet. Weil die Schweiz Mitglied der WHO ist, hat sie sich dazu verpflichtet, die Einführung der ICF umzusetzen (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2004, S. 34).

In der Schweiz wird bereits seit vielen Jahren die ICD-10¹¹ angewendet. Diese Klassifikation ist unter medizinischen und psychologischen Fachpersonen bekannter als die ICF und wird in Spitälern und in der klinischen Arbeit angewendet (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2004, S. 34). Sie bietet einen Rahmen für die Ursachen des Entste-

⁸ Mit dem Begriff Kind/Kinder sind die Jugendliche/Jugendlichen immer mit eingeschlossen.

⁹ Fachpersonen - Personen im Gesundheitswesen, Politiker, Forscher, Personen der Öffentlichkeit und Menschen mit Behinderungen (vgl. World Health Organization, 2005, S. 11)

¹⁰ Weltgesundheitsorganisation - World Health Organization - WHO

¹¹ ICD-10 - International Classification of Diseases - Internationale Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision. Da es sich bei der Abkürzung um einen feststehenden Fachbegriff handelt, wurde die Abkürzung ICD-10 bei der ersten Erwähnung im Text zu Gunsten der besseren Lesbarkeit nicht ausgeschrieben.

hens von Krankheiten und stützt sich auf das bio-medizinische-Modell. Dieses besagt, dass eine Beeinträchtigung der Gesundheit einer Person durch das Auftreten einer Krankheit, eines Traumas oder eines anderen Gesundheitsproblems ausgelöst wird und diese medizinisch versorgt werden muss. Hingegen stützt sich die ICF auf das bio-psycho-soziale Modell, welches eine Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit hauptsächlich als ein Problem der Umwelt wahrnimmt und die Integration in die Gesellschaft genauer betrachtet (vgl. Kraus de Camaro & Simon, 2013, S. 8). Die ICF befasst sich nicht mit der Beschreibung von Krankheiten, sondern zeigt verschiedene Bereiche von Gesundheit und mit der Gesundheit zusammenhängende Faktoren (z.B. Familie, Freunde, Arbeit, Schule etc.) auf (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2004, S. 34). Die ICF ergänzt somit die ICD-10 dann, wenn es sich nicht nur um Krankheiten handelt, sondern auch um die mit ihnen einhergehenden funktionalen Beeinträchtigungen. Diese können in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens auftreten. Zum Beispiel in der Mobilität, der Selbstversorgung, der Kommunikation etc. Diese funktionalen Beeinträchtigungen sind oft begleitet von chronischen Erkrankungen oder sind Folgen des Alterns (vgl. Schuntermann, n.d., S. 1).

2.1.2 Das bio-psycho-soziale-Modell der Komponenten der ICF

Das bio-psycho-soziale-Modell der ICF setzt sich aus zwei verschiedenen Teilen zusammen. Der erste Teil beschreibt die Funktionsfähigkeit und Behinderung, während sich der zweite Teil mit den Kontextfaktoren befasst. Jeder Teil umfasst zwei Komponenten (vgl. World Health Organization, S.13):

1. Komponenten der Funktionsfähigkeit und Behinderung

Die Komponente des **Körpers** besteht aus zwei Klassifikationen, eine für die Funktionen von Körpersystemen und eine für die Körperstrukturen. Die Kapitel beider Klassifikationen sind nach Körpersystemen aufgebaut. Die Komponente der **Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe)** umfasst die gesamte Bandbreite von Domänen¹², die Aspekte der Funktionsfähigkeit aus individueller und gesellschaftlicher Perspektive beschreiben.

(World Health Organization, 2005, S. 13-14)

¹² Domäne - Spezialgebiet

2. Komponenten der Kontextfaktoren

Die erste Komponente der Kontextfaktoren ist eine Liste der **Umweltfaktoren**. Die Umweltfaktoren haben Einfluss auf alle Komponenten der Funktionsfähigkeit und Behinderung und sind in der Reihenfolge von der für den Menschen nächsten Umwelt bis zur allgemeinen Umwelt angeordnet. **Personenbezogene Faktoren** sind ebenfalls eine Komponente der Kontextfaktoren. Sie sind jedoch wegen der mit ihnen einhergehenden grossen soziokulturellen Unterschiedlichkeiten nicht in der ICF klassifiziert.

(ebd.)

Für das leichtere Verständnis der Beziehungen zwischen den verschiedenen Komponenten der ICF, kann Abbildung 1 behilflich sein.

Abb. 1: Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung (World Health Organization, 2005, S. 23)

Körperfunktionen und Körperstrukturen

Während die Körperfunktionen die physiologischen- und psychologischen Funktionen der Körpersysteme beschreiben, befassen sich die Körperstrukturen mit den anatomischen Teilen des Körpers (vgl. Niedermann, Schweizer, Steppacher, 2007, S. 49). Unter den Bereich „Körperfunktionen“ fallen die geistigen (Konzentration, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung etc.), psychomotorischen und emotionalen Funktionen. Auch die Funktionen, die im Zusammenhang mit Stimme und Sprechen sowie der sensorischen Verarbeitung stehen, gehören dazu (ebd.).

Unter „Körperstrukturen“ werden zum Beispiel Hirn- und Nervensystem, Stimm- und Sprechorgane, Sinnesorgane, Stoffwechsel, Herz etc., beschrieben (ebd.).

Aktivitäten

Im Bereich „Aktivitäten“ wird die Durchführung einer Handlung oder Aufgabe betrachtet, bei welcher zwischen der potentiellen und effektiven Leistungsfähigkeit einer Lernenden unterschieden wird. Die Domäne „Aktivitäten“ ist wichtig für das Definieren der Lernziele und deren Auswertung. Auch für die Bewertung der schulischen Leistungen ist dieser Bereich von grosser Bedeutung (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 44).

Als Beispiele können folgende Punkte genannt werden:

- Kommunikation
- Spracherwerb
- Schreiben
- Lesen
- Bewegung
- allgemeines Lernen
- etc.

(ebd.)

Partizipation (Teilhabe)

Unter Partizipation versteht man die Integration in einem beliebigen Lebensbereich oder einer Lebenssituation. In dieser Domäne werden nur die von aussen erkennbaren Merkmale der Partizipation in der Schule, Familie und der Gesellschaft angeschaut. Man beobachtet, wie das Kind in den verschiedenen Lebensbereichen oder -situationen integriert ist und wie es an den entsprechenden Angeboten teilhaben kann (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 55).

Kontextfaktoren

Die Kontextfaktoren werden unterteilt in Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren. Zu den Umweltfaktoren gehört die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt des Kindes, wie zum Beispiel: Medikamente, Hilfsmittel, Beziehung zu Familie, Freundinnen, Lehrpersonen und anderen wichtigen Personen etc. (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 51-52).

Die personenbezogenen Faktoren beschreiben den Hintergrund der Betroffenen. Sie befassen sich mit 'biografischen, sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Aspekten' eines Kindes. Diese beinhalten zum Beispiel: Alter, Geschlecht, Einstellungen, Charakter, Erwartungen, Umgang mit Konflikten etc. (ebd.).

Da die Umweltfaktoren bzw. die personenbezogenen Faktoren neutral definiert sind, können sie einen positiven oder negativen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Betroffenen haben (ebd.).

Hier noch eine Übersichtsdarstellung über die verschiedenen Komponenten der ICF:

Tabelle 1: Überblick über die ICF (Hollenweger & Lienhard, 2004, S. 36)

	Teil 1: Funktionsfähigkeit und Behinderung		Teil 2: Kontextfaktoren	
Komponenten	Körperfunktionen und -strukturen	Aktivitäten und Partizipation	Umweltfaktoren	personbezogene Faktoren
Domänen	Körperfunktionen, Körperstrukturen	Lebensbereiche (Aufgaben, Handlungen)	Äussere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung	Innere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung
Konstrukte	Veränderung in Körperfunktionen (physiologisch) Veränderung in Körperstrukturen (anatomisch)	Leistungsfähigkeit (Durchführung von Aufgaben in einer standardisierten Umwelt) Leistung (Durchführung von Aufgaben in der üblichen Umwelt)	fördernde oder beeinträchtigende Einflüsse von Merkmalen der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Welt	Einflüsse von Merkmalen der Person
positiver Aspekt	Funktionale und strukturelle Integrität	Aktivitäten Partizipation	positiv wirkende Faktoren	nicht anwendbar
	Funktionsfähigkeit			
negativer Aspekt	Schädigung	Beeinträchtigung der Aktivität Beeinträchtigung der Partizipation	negativ wirkende Faktoren (Barrieren, Hindernisse)	nicht anwendbar
	Behinderung			

2.1.3 Das Verfahren „Schulische Standortgespräche“

In den folgenden zwei Kapiteln wird genauer erläutert was das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ bedeutet und wie ein solches Gespräch abläuft.

Begriffsdefinition

Menschen sind verschieden. Das trifft auf Kinder und Jugendliche ebenso zu wie auf Erwachsene. Alle haben ihre Stärken, Schwächen und Besonderheiten. Auch ihre Bedürfnisse unterscheiden sich. Ziel der Schule ist es, alle Schülerinnen und Schüler gemäss ihren Fähigkeiten so gut wie möglich zu fördern.

(Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 5)

Das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ beschreibt ein strukturiertes Vorgehen zur individuellen Standortbestimmung und zur Vereinbarung von bestimmten Förderzielen. Es ist ein wichtiges Arbeitsinstrument, welches zur Anwendung kommt, sobald ein besonderer Förderbedarf vermutet wird oder eine sonderpädagogische Massnahme gebraucht wird (vgl. Beck, Grundkötter, Lienhard, Schelbert, 2010, S. 24-25).

Das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ orientiert sich nach der ICF, weil durch die einheitliche Sprache eine fachübergreifende Verständigung ermöglicht wird. Dies erfordert jedoch, dass alle Beteiligten das Konzept der ICF beherrschen (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2004, S. 32).

Das Ziel der Schule ist es, jede einzelne Schülerin so gut wie möglich ihren Fähigkeiten entsprechend zu fördern und zu unterstützen. Damit dies erreicht werden kann, besprechen Lehrpersonen, Eltern und eventuelle Dritte (Schülerin, Therapeutin, Schulpsychologin, Behördenmitglied etc.) während des schulischen Standortgesprächs verschiedene Beobachtungen das Kind betreffend. Daraus resultieren Förderziele und sonderpädagogische Massnahmen, welche regelmässig überprüft werden. Damit diese wirkungsvoll sind, müssen sie von allen Beteiligten unterstützt werden (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 5). Die gemeinsam entwickelten Förderziele und Massnahmen werden unter der Voraussetzung beschlossen, dass sie in den verschiedenen Lebenssituationen des Kindes (Zuhause, im Unterricht, in psychologischen Settings etc.) angewendet werden können (vgl. Hollenweger & Luder, 2010, S. 275).

2.1.4 Ablauf eines schulischen Standortgesprächs

Es ist besonders wichtig, dass ein solches Gespräch eine klare Strukturierung aufweist. Darum sollte das schulische Standortgespräch von einer Person geleitet werden, die folgende Kompetenzen aufweist: Übung in der Gesprächsführung, Vertrautheit mit den schulischen Verhältnissen, Wissen über Ziele und Verfahren eines solchen Gesprächs und Erfahrungen in pädagogischen und psychologischen Bereichen. Die Gesprächsleitung darf zudem nicht direkt in einen möglichen Konflikt der Beteiligten involviert sein (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 12-13).

Während des Gesprächs wird ein dreiseitiges Formular ausgefüllt, damit die gemeinsamen Besprechungen und Entscheidungen dokumentiert werden können und auch diese zurückgegriffen werden kann. Zusätzlich muss für das Ausfüllen der Formulare eine Person bestimmt werden. Es ist sinnvoll, wenn die Rollen der Gesprächsleitung

und der Protokollschreiberin von zwei verschiedenen Personen ausgeführt werden (ebd.).

Für die Durchführung eines Standortgesprächs¹³ existieren zwei Varianten:

- „Variante 1 mit dem Schwerpunkt *Gemeinsames Verstehen und Planen*“
- „Variante 2 mit dem Schwerpunkt *Gemeinsames Überprüfen der Förderziele*“
(Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 13)

Wenn bei einem Kind das erste Mal ein schulisches Standortgespräch durchgeführt wird, wird eine gemeinsame Einschätzung der aktuellen Situation entsprechend der „Gesprächsvariante 1“ erstellt. In dieser Besprechung werden Förderziele und nötige sonderpädagogische Massnahmen diskutiert und beschlossen. Diese Entscheidungen werden mittels der „Gesprächsvariante 2“, ungefähr nach einem halben Jahr, nochmals überprüft und wenn nötig angepasst. Sinnvoll ist es, wenn nach einiger Zeit die ganze Situation nochmals mit der „Gesprächsvariante 1“ analysiert wird. Die Entscheidungen und Massnahmen werden hier nochmals überprüft, angepasst und wenn möglich abgeschlossen (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 12).

Gesprächsvariante 1: Gemeinsames Verstehen und Planen

Ein schulisches Standortgespräch nach Variante 1 läuft folgendermassen ab:

1. Vorbereitung eines schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten, die am Gespräch teilnehmen werden, bereiten sich einzeln auf die Besprechung vor und erarbeiten sich einen ersten Überblick. Es wird der Name der Schülerin notiert und in Stichworten eine Beschreibung der jetzigen Situation gemacht. Auch die Stimmung der Schülerin wird beschrieben. Auf dem Formular sind die zehn verschiedenen Bereiche der Aktivitäten der ICF ersichtlich. In jedem Bereich können sich Stärken oder Probleme zeigen. Die Personen überlegen sich in welchen einzelnen Bereich die Schülerin Stärken oder Schwächen aufweist und füllen dies vorgängig aus (siehe Abbildung 2), damit sie es zum Gespräch mitnehmen können (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 24).

¹³ Mit dem Begriff Standortgespräch ist in dieser Arbeit immer das schulische Standortgespräch gemeint.

<input type="checkbox"/>	Stärke	Allgemeines Lernen
<input checked="" type="checkbox"/>	↑	Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden;
<input type="checkbox"/>	↓	Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben
<input type="checkbox"/>	Problem	

Abb. 2: Formular Stärken und Probleme (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S.24)

2. Zusammenführen der Beobachtungen

Bei Beginn des Gesprächs wird ein kurzer Austausch über die Einschätzung der Situation geführt und anschliessend werden die vorbereiteten Formulare überlappend (siehe Abbildung 3) auf den Tisch gelegt, damit sofort ersichtlich wird, in welchen Bereichen sich die beteiligten Personen einig sind und in welchen nicht. Somit kann die Erarbeitung eines gemeinsamen Problemverständnisses beginnen. Stichworte aus dieser Diskussion werden auf der ersten Seite des Protokolls notiert (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S.26).

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: 19.11.06 Uhrzeit von: 10:00 bis: 11:00

Kind (Vor-, Nachname): Sandra

Schule: Kiga Sonnenblume

Klasse: 7. Kiga Klassenlehrperson: Frau Hofu

Gesprächsleitung: Frau Hofu Protokoll: Frau Künzli

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes:

*Sandra benötigt Unterstützung. Feinmotorik / besseres Selbstwertgefühl / geführte Erfahrungen / mehr Selbstständigkeit
 Sandra ist wenig selbstbewusst. Er ist schnell frustriert, wenn Bewegungsaufgaben ihn überfordern. Er geht gut in den Kindergarten.*

<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Problem	Allgemeines Lernen Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben	<i>Aufträge mehrmals wiederholen / nutzt Kompensationsstrategien / gibt schnell auf / variierende Aufmerksamkeitsspanne.</i>
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Spracherwerb und Begriffsbildung Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Mathematisches Lernen Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; sich im Zahlraum orientieren	

Abb. 3: Protokoll schulisches Standortgespräch. Gemeinsames Verstehen und Planen (Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 27)

3. Auswählen der Bereiche

Es werden nun gemeinsam ein bis zwei Themen ausgesucht, welche im Zentrum des anschließenden Gesprächs stehen sollen. Die protokollierende Person notiert die ausgewählten Schwerpunktthemen auf Seite zwei des Formulars in die dafür vorgesehenen Felder. Themen, welche nur von einer Person als wichtig eingeschätzt wurden und solche, welche aus zeitlichen Gründen im aktuellen Gespräch keinen Platz mehr hatten, können unten auf der gleichen Formularseite notiert werden. Dabei ist es auch möglich einen Bereich auszuwählen, in dem die Schülerin besondere Stärken zeigt (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 28).

4. Verstehen der ausgewählten Bereiche

In diesem Teil soll besprochen werden, ob es die Voraussetzungen der Schülerin oder die Bedingungen des Umfeldes sind, die Schwierigkeiten in einem bestimmten Bereich hervorrufen. Durch die Beobachtungen der Anwesenden kann herausgefunden werden, welche Probleme von den Fähigkeiten oder körperlichen Voraussetzungen der Schülerin abhängig sind (gemäss ICF: Körperfunktionen, Aktivitäten und personenbezogene Faktoren) und welche Probleme eher von Umwelteinflüssen beeinflusst werden (gemäss ICF: Partizipation und Umweltfaktoren).

Die Beobachtungen der Beteiligten werden in Stichworten notiert. Auf der linken Seite des Formulars werden Beobachtungen beschrieben, die die Schülerin selbst betreffen und auf der rechten Seite, die Faktoren die das Umfeld (Familie, Klasse, Lehrperson, Freizeit) betreffen (siehe Abbildung 4) (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 29).

<p>Kind</p> <ul style="list-style-type: none">• scheitert wegen Schwierigkeiten in der Bewegungsplanung beim ausführen komplexer Handlungen.• stark schwankende Aufmerksamkeitsspanne/ gute Konzentration• gute Kompensationsstrategien• gibt nicht schnell auf, sucht Lösungen	<p>Schwerpunktthema: Allgemeines Lernen Umgang Anforderungen</p> <ul style="list-style-type: none">• sandre ist oft überfordert.• Die UF beeinträchtigt ihn meist negativ.	<p>Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ...</p> <ul style="list-style-type: none">• Kigā gibt oft zu schwierige Aufgaben.• Die Kinder lenken sich gegenseitig ab.• Wenig "Basiserfahrungen" wegen tendenziell ängstlichem Umfeld.• Keine geeignete Spielumgebung in Wohnnähe.
<p>Schwerpunktthema:</p>		

Abb. 4: Formular Schwerpunktthemen und Beobachtungen (Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 30)

5. Zielformulierungen und Verantwortlichkeiten

Aufgrund der Besprechung der Problemstellung ist nun die Grundlage erarbeitet, gemeinsame Ziele zu formulieren und Verantwortungen den verschiedenen Personen zuzuordnen, damit das Problem gelöst werden kann. Es ist möglich, dass nicht nur Zielsetzungen festgelegt werden, sondern auch Vorschläge für Massnahmen erarbeitet werden. Die Ziele und Massnahmen werden auf der dritten Seite des Protokolls festgehalten. Falls die Schülerin nicht am schulischen Standortgespräch teilgenommen hat, ist noch zu besprechen, wer von den Anwesenden die Schülerin über das Entschiedene informiert. Sobald alles notiert und besprochen wurde, bestätigen die Anwesenden mit ihrem Namen und ihrer Unterschrift, dass sie an diesem schulischen Standortgespräch teilgenommen haben (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 33).

6. Umsetzen der Ziele und Massnahmen

Nun werden die zugeteilten Verantwortungen für die Umsetzung der Ziele und Massnahmen von jeder einzelnen Person umgesetzt. Während des zweiten Gesprächs (Gesprächsvariante 2), ungefähr ein halbes Jahr später, werden die gemeinsam beschlossenen Förderziele und Massnahmen nochmals besprochen und es wird geprüft, inwiefern diese Ziele bereits umgesetzt werden konnten (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 34).

Gesprächsvariante 2: Gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Die „Gesprächsvariante 2“ läuft sehr ähnlich ab wie das erste Gespräch, darum wird im folgenden Abschnitt nur noch auf die Unterschiede der zwei Abläufe eingegangen. Die einladende Person notiert die Förderziele, welche in „Gesprächsvariante 1“ entschieden wurden, auf das Vorbereitungsblatt und legt dieses der Gesprächseinladung bei, damit alle die gleichen Informationen haben und sich gut auf das zweite Gespräch vorbereiten können. Alle beteiligten Personen notieren auf diesem Vorbereitungsformular, welche Förderziele vollständig erreicht, teilweise erreicht oder nicht erreicht wurden (siehe Abbildung 5). Auch hier kann die persönliche Sicht von jedem Gesprächsteilnehmer auf die jetzige Situation wie auch auf die Befindlichkeiten der Schülerin schriftlich festgehalten werden (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 35-37).

Vor Ort werden als erstes die verschiedenen Einschätzungen und Beschreibungen verglichen. Als zweites liest die leitende Person die Vorbereitungsblätter mit den verschiedenen Einschätzungen über das Erreichen oder nicht Erreichen der Förderziele

vor. Vielleicht ist es nötig, dass die anwesenden Personen zusätzliche Bemerkungen zu ihren Einschätzungen abgeben. Anschliessend einigen sich die Beteiligten auf Schwerpunktthemen, auf welche man sich im folgenden Gespräch konzentrieren möchte. Nachdem sich die Teilnehmenden auf Schwerpunktthemen geeinigt haben, werden diese auf der zweiten Protokollseite notiert und das Gespräch verläuft nun gleich wie bei der „Gesprächsvariante 1“ (ebd.).

Persönliche Einschätzung	
Einschätzung, inwieweit die Förderziele des letzten Standortgesprächs erreicht werden konnten:	
Förderziele	Einschätzung
Förderziele, die am letzten Standortgespräch vereinbart worden sind:	Erreicht? Teilweise erreicht? Nicht erreicht?
J. macht Erfahrungen mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen. Im Kindergarten wählt er von sich aus Aktivitäten wie malen, basteln, draussen auf dem Klettergerüst spielen.	Teilweise erreicht. J. hat zwar Erfahrungen gemacht, wählt aber von sich aus im Kindergarten selten malen/basteln
J. hat einen hohen Muskeltonus und mehr Ausdauer bei sportlichen Aktivitäten.	Erreicht J. beteiligt sich in den Pausen häufiger und ausdauernder bei sportlichen Aktivitäten.

Abb. 4: Formular persönliche Einschätzung (Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 36)

2.2 Gebärdensprachdolmetschen

Im folgenden Kapitel soll zuerst der Begriff des Gebärdensprachdolmetschens definiert werden. Im Anschluss wird aufgezeigt, was die Anforderungen an eine Dolmetscherin sind. Des Weiteren wird auf den Ehrenkodex eingegangen, welcher den Dolmetscherinnen als Grundlage für die professionelle Ausübung ihres Berufes dient. Eingängiger wird in weiteren Kapiteln die Entwicklung der Rolle der Dolmetscherin beschrieben und welche Macht diese Rolle enthalten kann. Abschliessend wird auf die Themen „Dolmetschen von Gruppengesprächen“ und „Jugendsprache“ eingegangen und erörtert, welchen Einfluss diese auf das Dolmetschen haben.

Begriffsdefinition

Wenn man die Fachliteratur durchforstet, kann man einige Definitionen des Begriffs Dolmetschen finden. Eine der gängigsten Beschreibungen ist allerdings die folgende von Otto Kade:

„Unter Dolmetschen verstehen wir die Translation eines einmalig (in der Regel mündlich) dargebotenen Textes der Ausgangssprache in einen wegen Zeitmangels kaum kontrollierbaren und nur begrenzt korrigierbaren Text der Zielsprache“ (Kade; zitiert nach Albl-Mikasa, 2016, S. 5).

Diese Definition des Dolmetschens trifft auch auf das Gebärdensprachdolmetschen zu, obgleich hier die Besonderheit darin liegt, dass es sich um das Dolmetschen zwischen einer auditiven und einer visuellen Sprache handelt.

Der Vollständigkeit halber soll hierzu eine Textstelle von Seeber aufgeführt werden, in welcher er Brislin zitiert. Die Definition von Brislin schliesst die Gebärdensprache mit ein und lautet: Dolmetschen ist „... die Übertragung von Gedanken und Ideen von einer Sprache in die andere, unabhängig davon, ... ob eine oder beide Sprachen auf Gebärden basieren, wie es bei den Gebärdensprachen der Gehörlosen der Fall ist“ (Brislin; zitiert nach Seeber, 2001, S. 12).

Laut dieser Definitionen entsteht jedoch das Bild, dass Dolmetschen zwar eine anspruchsvolle Arbeit zu sein scheint, allerdings könnte man meinen, es wäre auch eine sehr nüchterne oder sogar sterile Tätigkeit. Jedoch handelt es sich beim Dolmetschen nicht nur um einfache Übersetzungsarbeit, denn viele externe Faktoren und situative Gegebenheiten sind einflussgebend für den Dolmetscheinsatz (vgl. Seeber, 2001, S. 12-13). Dazu gehören Faktoren wie die Art und das Thema des Einsatzes, räumliche und akustische Verhältnisse, die Anzahl der anwesenden Personen, verwendete Sprache etc.

Durch das Gebärdensprachdolmetschen werden also Kommunikationsprobleme zwischen Gehörlosen und Hörenden gelöst und die gehörlose Person erhält ihr Recht zurück, gleichberechtigt am Allgemeinleben teilhaben zu können (vgl. Werth und Abel, 1991, S. 489).

2.2.1 Anforderungen an die Gebärdensprachdolmetscherin

Dolmetscherinnen kommen in den verschiedensten Arten von Settings zum Einsatz, sei es in kommunalen Settings, im medizinischen Bereich, bei Gericht oder in therapeutischen und pädagogischen Settings. Jedes Setting bringt seine spezifischen Anforderungen und Herausforderungen mit sich, worauf es sich einzustellen und vorbereiten gilt.

Es ist möglich, dass eine Gebärdensprachdolmetscherin zum Beispiel an einem Tag einen Einsatz bei einem Sportevent im Freien hat, drei Stunden später für ein formelles Setting bestellt ist und am Abend noch einen Yoga Kurs dolmetscht. Somit muss sich die Gebärdensprachdolmetscherin in jeder Situation mental neu einstellen. Auch

bezüglich Kleidung hat sich die Dolmetscherin an jedes Setting anzupassen (vgl. Neumann-Solow, 2000, S. 4-5). Zudem muss sie sich darauf einstellen mit verschiedenen Hierarchien konfrontiert zu werden und sich mit unterschiedlichen Arten des Settings auseinandersetzen zu müssen. Hierbei handelt es sich um Monologsituationen, Dialogsituationen oder im speziellen Fall des Dolmetschens im schulischen Standortgespräch um das Dolmetschen eines Gruppengesprächs. Die unterschiedlichen Settings bringen dementsprechend verschiedene Anforderungen mit sich. Jedoch gibt es Eigenschaften, die unabhängig von der Art des Settings immer vorhanden sein müssen. Grundsätzlich bestehen die Erwartungen, dass die Gebärdensprachdolmetscherin die jeweiligen sprachlichen Äusserungen vollständig, exakt, sprachlich korrekt und angemessen überträgt, ansonsten keine eigene Kommunikationsabsicht hat und sich aus der im Kommunikationsakt gegenwärtigen Beziehung seiner Klienten heraushält (vgl. Ebbinghaus & Hessmann, 1989, S. 149). Des Weiteren müssen Dolmetscherinnen innerhalb kurzer Zeit Gesprochenes inhaltlich und akustisch verstehen und in der Lage sein, nur einmal Gehörtes sich merken und dann übersetzen zu können“ (Busch, n.d.). Zudem muss eine professionelle Gebärdensprachdolmetscherin die drei Eigenschaften *Flexibilität*, *Objektivität*, *Selbstdisziplin* besitzen. Aus der Tatsache heraus, dass Gebärdensprachdolmetscherinnen in jeder denkbaren Situation eingesetzt werden können, ist ein hohes Mass an Flexibilität notwendig. Die Objektivität spielt eine wichtige Rolle und zeugt von Qualität einer guten Gebärdensprachdolmetscherin. Diese erfordert, dass man die eigenen Gefühle beim Dolmetschen nicht offenbart und die Rolle der Dolmetscherin nicht verliert (vgl. Neumann-Solow, 2000, S. 4-5).

Eine weitere Anforderung ist die Selbstdisziplin. Dolmetscherinnen arbeiten oft alleine und sind meist die einzigen Personen, die beide Sprachen verstehen. Es kann also niemand kontrollieren, ob sie das Richtige dolmetschen. Darum ist es wichtig, dass Gebärdensprachdolmetscherinnen nur solche Einsätze annehmen, bei denen sie wissen, dass sie sie alleine oder in einem Team zu zweit bewältigen können (vgl. Neumann-Solow, 2000, S. 6-7).

„Interpreters have a right to their individuality, but there are many qualities that can help to clarify the role and functioning of a professional Sign Language interpreter“ (Neumann-Solow, 2000, S. 4).

Folgende Abbildung nach Hansen (2013) zeigt Aspekte der Übersetzungskompetenz auf einen Blick. In dieser Arbeit werden diese Kompetenzen auch auf das Dolmetschen übertragen. Jedoch sollen das Dolmetschen und das Übersetzen grundsätzlich voneinander getrennt gehalten werden, da es sich beim Übersetzen um die schriftliche Form und beim Dolmetschen um die mündliche Form handelt (vgl. Snell-Hornby et al., 2006, S. 37). Trotz des zeitlichen Faktors und anderen Ausnahmen sind die physischen Anforderungen an Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen weitestgehend dieselben.

Abb. 5: Aspekte der Übersetzungskompetenz (Hansen, 2013, S.14)

Innerhalb des Kreises sind die wichtigsten Aspekte dargestellt.

Einfühlungsvermögen, d.h. sich auf den Auftraggeber und das Setting einstellen zu können unter Berücksichtigung von kulturellen Aspekten, sozialen Regeln, Normen und Erwartungen. **Loyalität** gegenüber beiden Gesprächsparteien. **Aufmerksamkeit**, **Überblick** über die Situation und **Präzision** im Einsatz sind unumgänglich, damit Fehler vermieden werden können. **Fähigkeit des Recherchierens** verschafft eine gute Ausgangslage für den Dolmetscheinsatz. Je mehr Kontext- und Hintergrundwissen über das Thema vorhanden ist, desto klarer kann der Inhalt umgesetzt werden. **Teamfähigkeit** bei Doppelseinsätzen, damit man gemeinsam ein gutes Dol-

metschprodukt abgeliefert. **Kontrollfähigkeit, Selbstsicherheit, Selbstreflexion** d.h. funktioniert der „innere Monitor“¹⁴ in Bezug auf die Dolmetschrolle und Übersetzungsgenauigkeit? **Einfallsreichtum und Entscheidungsfähigkeit** sind aus Zeitgründen wichtige Aspekte der Dolmetschkompetenz, wenn es darum geht Inhalte simultan zu dolmetschen (vgl. Hansen, 2013, S. 15).

2.2.1.1 Ehrenkodex

Da die Dolmetscherin in den oben beschriebenen Dolmetschsettings meist die einzige Person ist, die beide Sprachen beherrscht, wird sie unweigerlich in Situationen versetzt, in denen unklar ist, wie sie sich entsprechend professionell verhalten soll. Aus diesem Grund existiert in vielen Ländern, auch in der Schweiz, ein Ehrenkodex¹⁵ für Gebärdensprachdolmetscherinnen, welcher eine Grundlage für ein korrektes Verhalten bietet (vgl. Seeber, 2001, S.16). Auch das Loslösen vom Bild der Dolmetscherin als Helferin (siehe Abschnitt 2.2.1.2) war ein Grund den Ehrenkodex ins Leben zu rufen, damit sich der Beruf nach einem qualifizierten und professionellen Standard richten konnte (vgl. Pöhler, 2005, S. 413).

Die Grundprinzipien Kompetenz, Genauigkeit, Vertraulichkeit, Diskretion und Professionalität sind in den meisten Berufsordnungen vorhanden. Da es immer wieder Situationen gibt, bei denen der Ehrenkodex etwas ausgedehnt und interpretiert werden muss, benötigen die Dolmetscherinnen gegenüber dem Ehrenkodex eine gewisse Flexibilität und gesunden Menschenverstand (vgl. Seeber, 2001, S.16).

In der Schweiz wurde 1988 von Benno Caramore der erste Kodex der Dolmetscherausbildung¹⁶ publiziert. Dieser Kodex hatte den Titel „Erwartungen an die Rolle eines Dolmetschers“ (vgl. Caramore, 1988). 1993 veröffentlichte die Berufsvereinigung der GebärdensprachdolmetscherInnen¹⁷ eine neuere Version des Ehrenkodexes. Der Titel änderte sich in „Ehrenkodex und Rollenverhalten der GebärdendolmetscherInnen“ (vgl. Berufsvereinigung der Gebärdensprachdolmetscher Deutschschweiz, 1993). Im Juni 1999 ergänzte die bgd diesen Ehrenkodex mit wenigen Sätzen und der Titel wurde abgeändert in „Ehrenkodex und Rollenverhalten der GebärdensprachdolmetscherInnen“ (vgl. Berufsvereinigung der Gebärdensprachdolmetscher

¹⁴ Der innere Monitor beschreibt den Prozess der ständigen Selbstkontrolle während des Dolmetschens.

¹⁵ In der Literatur werden verschiedene Bezeichnungen für Ehrenkodex verwendet: Berufsordnung, Berufskodex, Ethikkodex, Standesordnung, Englisch: Code of Ethics (vgl. Pöhler, 2005, S. 410). In der Schweiz ist jedoch der Begriff „Ehrenkodex“ gebräuchlich.

¹⁶ Dolmetscherausbildung - DOLA

¹⁷ Berufsvereinigung der GebärdensprachdolmetscherInnen - bgd

Deutschschweiz, 1999). Seit 2001 gilt nun für alle Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Schweiz der bis heute gültige „Ehrenkodex der Procom¹⁸“ (vgl. Procom, 2001). Wenn man diese vier Ehrenkodizes miteinander vergleicht, fällt auf, dass nach dem ersten Kodex von Benno Caramore nicht nur der Text neutraler verfasst wurde, sondern auch die Punkte der angepassten Kleidung und der Verpflichtung zur ständigen Weiterbildung hinzugefügt wurden. Die Veränderung der Kleidung kann man auch bei der Entwicklung der Rollenmodelle der Gebärdensprachdolmetscherin beobachten (siehe Abschnitt 2.2.1.2).

Der bis heute beständige Ehrenkodex der Procom beinhaltet folgende Punkte:

1. Verschwiegenheit
 2. Unparteilichkeit
 3. Übersetzungsgenauigkeit
 4. Pünktlichkeit
 5. Bescheidenheit und Unauffälligkeit
 6. Vorbereitung und Weiterbildung
- (Procom, 2001)

Verschwiegenheit

Die Dolmetscherin ist verpflichtet bei einem Austausch mit dritten Personen eine strenge Verschwiegenheit über Angaben ihres Einsatzes zu bewahren. Sie darf keinerlei Informationen weitergeben, bei welchen auf die jeweilige Kundin rückgeschlossen werden kann. Es handelt sich um folgende Angaben:

- Personenangaben wie zum Beispiel: Name, Alter, Geschlecht, beteiligte Personen etc.
- Zeitangaben wie beispielsweise: Wochentag, Zeit, Jahreszeit etc.
- Örtlichkeiten
- Besonderheiten der Situation

(vgl. Procom, 2001)

¹⁸ Procom ist eine Stiftung in der Schweiz, die Dolmetsch-, Text- und Videovermittlung für Personen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind, anbietet. Sie ist auch die Arbeitgeberin der Gebärdensprachdolmetscherinnen der ganzen Schweiz (vgl. Procom, n.d.).

Neumann-Solow beschreibt die Vertraulichkeit folgendermassen:

Confidentiality involves the maintenance of privacy of the parties involved in a situation. Breach of confidentiality is probably the most serious offense an interpreter can commit. Confidentiality is so essential and so basic that, without it, the entire interpreting task might as well not occur.

(Neumann-Solow, 2000, S. 51)

Unparteilichkeit

Ein weiteres Merkmal einer guten Dolmetscherin ist ihre Unparteilichkeit. Sie ist dazu verpflichtet, keine beratende oder unterstützende Rolle einzunehmen sowie keinerlei persönliche, gefühlsmässige und gedankliche Meinungen zu äussert. Auch dann nicht, wenn sie dazu aufgefordert wird. Die Dolmetscherin ist nur anwesend, damit zwei Parteien, die sich ohne Gebärdensprachdolmetscherin nicht verständigen könnten, kommunizieren können (vgl. Procom, 2001).

Übersetzungsgenauigkeit

Die Übersetzungsgenauigkeit bedeutet, dass die Dolmetscherin den vollständigen Inhalt der Ausgangssprache in die Zielsprache wiedergibt. Es wird nicht eine wörtliche Übersetzung des Gesagten formuliert, sondern eine inhaltsgetreue Wiedergabe gemacht. Die Dolmetscherin trägt keinerlei Verantwortung dafür was und wie etwas gesagt wird. Sie konzentriert sich ausschliesslich auf die korrekte und inhaltsgetreue Wiedergabe der Ausgangssprache in die Zielsprache (ebd.).

Nancy Frishberg schreibt in ihrem Buch „Interpreting: An introduction“ (1990) folgendes über die Übersetzungsgenauigkeit:

„Accuracy also means giving the receiver the complete message, including the part carried by pauses, hesitations, or other silent or non-verbal signals. The interpreter transmits the full message, not merely the words“ (S.65).

Pünktlichkeit

Die Dolmetscherin hat bei jedem Setting pünktlich zu erscheinen, damit sie sich vor Beginn des Einsatzes mit den örtlichen und personellen Gegebenheiten auseinandersetzen kann (vgl. Procom, 2001).

Bescheidenheit und Unauffälligkeit

Der Punkt Bescheidenheit und Unauffälligkeit beinhaltet das Erscheinen in angemessener, der Situation angepasster Kleidung wie auch die Zurückhaltung in der Gesprächssituation. Die Kommunikation soll sich, wie bereits erwähnt, zwischen den zwei Parteien, welche eine Dolmetscherin bestellt haben, abhandeln. Aus diesem Grund hat sich die Dolmetscherin im Hintergrund zu halten (ebd.).

Vorbereitung und Weiterbildung

Damit die Gebärdensprachdolmetscherin eine kompetente Verdolmetschung bieten kann, muss sie sich vor jedem Einsatz vorbereiten und sich regelmässig weiterbilden (Veranstaltungen besuchen, Fachliteratur lesen, mit Fachkolleginnen austauschen etc.) (ebd.).

Die drei ersten Ehrenkodizes sind im Anhang ersichtlich.

2.2.1.2 Rolle

The interpreter's role has been compared to a machine, a window, a bridge, and a telephone line among other metaphors. All of these are in part apt, and at the same time all of them ignore the essential fact that the interpreter is a human being.

(Frishberg, 1986, S. 59).

Mit diesen Worten beschreibt Frishberg (1986) vergangene Assoziationen mit der Rolle der Dolmetscherin. Bis heute ist die Rolle der Dolmetscherin einer der wichtigsten Punkte, mit denen es sich im Laufe der gesamten Ausbildung zur Gebärdensprachdolmetscherin stets auseinanderzusetzen gilt. Im Folgenden wird der Rollenbegriff erläutert. Zudem wird aufgezeigt, welche Entwicklung bei den Rollenmodellen bis heute stattgefunden hat.

Begriffsdefinition

Der Begriff Rolle kommt aus dem Theater- und Bühnenwesen und bezeichnete ursprünglich die Schriftrolle aus der Antike, auf der Regieanweisungen und Dialoge festgehalten wurden. Er soll verdeutlichen, dass die Menschen sich häufig nicht als einzigartige Individuen begegnen, sondern ihr Verhalten nach vorgegebenen bzw. vorgeschriebenen Mustern auslegen (vgl. Gollwitzer & Schmitt, 2009, S. 78).

Rollenmodelle im Dolmetschberuf

Im Folgenden soll erläutert werden, wie die Entwicklung des Dolmetschberufes vom Helfermodell zum heutigen Dienstleistungsmodell oder zum „bilingual-bikulturellen Dolmetschen“ (Still; zitiert nach Caramore, 1990, S. 2) verlief.

In den 60er Jahren orientierte man sich am Helfermodell. Wie der Name schon sagt, sahen sich die Dolmetscherinnen dazu verpflichtet als Helferinnen für die Gehörlosen zu sprechen oder zu agieren anstatt nur zu dolmetschen und sie selbst zu Wort kommen zu lassen (vgl. Hillert, 2007, S. 322). Die Gehörlosen wurden als Menschen mit Defizit betrachtet, welches von den Dolmetscherinnen ausgeglichen werden sollte (vgl. Still; zitiert nach Caramore, 1990, S. 2).

Die Dolmetscherinnen rückten sich selbst in den Vordergrund und verhandelten für die Gehörlosen den bestmöglichen Ausgang der Situation, indem sie aus eigener Initiative Fragen beantworteten. Zudem kam es vor, dass sie Informationen weitergaben, welche im Sinne der Interaktionsvermittlung zwischen der hörenden Person und der gehörlosen Person direkt an die jeweilige Person hätten gerichtet werden sollen (ebd.). Sie betrachteten die Gehörlosen als Behinderte, die Hilfe benötigten um alltägliche Dinge erledigen zu können und machten ihnen Vorschriften, entschieden über ihren Kopf hinweg oder belehrten sie eines Besseren (vgl. Hillert, 2007, S. 322). Im Jahre 1964 wurde in den USA die erste Berufsorganisation der Welt von und für Gebärdensprachdolmetscherinnen gegründet, was eine signifikante Veränderung der Rollendefinition mit sich brachte. Es entstand das Röhrenmodell, bei dem die Gebärdensprachdolmetscherin als Maschine oder Roboter angesehen wurde. Es handelte sich hierbei um das genaue Gegenteil des Helfermodells, eine 180 Grad-Wendung (ebd.). Die Dolmetscherin rückte vom Vordergrund in den Hintergrund, als wäre sie nicht in die Gesprächssituation involviert oder gar nicht anwesend. Sie dolmetschte alles, was im Raum gesagt wurde, auch wenn es nur Zwischenbemerkungen waren oder kurze private Äusserungen unter den gehörlosen Personen und arbeitete unbeeinflusst vom Aspekt der kulturellen Vermittlung (vgl. Still; zitiert nach Caramore, 1990, S. 2). Eine strikte Einhaltung der Berufsordnung war massgebend, da die Dolmetscherinnen unter keinen Umständen von den Gesprächsbeteiligten angesprochen werden wollten (vgl. Hillert, 2007, S. 322). Ein Missbrauch hätte für sie die 'Rückkehr zum nichtprofessionellen Helfermodell' bedeutet (vgl. Still; zitiert nach Caramore, 1990, S. 2). Die unnatürliche Haltung der Dolmetscherinnen führte dazu, dass sie von den Gehörlosen als 'kühl, distanziert und wenig vertrauenswürdig' eingeschätzt wurden (vgl. Hillert, 2007, S. 322). Das Röhrenmodell scheiterte Anfang der 70er Jahre an der Tatsache, dass hörende und gehörlose Gesprächspartnerin-

nen nicht zueinanderfanden. Zudem wurde die Dolmetscherin gegen ihren Willen von einer oder beiden Seiten zur Lösungsfindung in die Gespräche involviert, was zur Folge hatte, dass die Dolmetscherinnen mit grossen Rollenkonflikten zu kämpfen hatten (vgl. Hillert, 2007, 322-323). Als neues Modell etablierte sich das „Sprachvermittlermodell“ (Still; zitiert nach Caramore, 1990, S. 3). Die Dolmetscherinnen verstanden sich als Kommunikationsstütze und sahen sich verpflichtet dem Wunsch der Gehörlosen nachzukommen, eine bestimmte Sprachform zu erfüllen. In diesem Sinne passten sie sich dem Sprachgebrauch der gehörlosen Kundinnen an. Es wurde akzeptiert und allgemein anerkannt, dass ein gewisser Einfluss der Dolmetscherin auf den Kommunikationsprozess unumgänglich war und als Voraussetzung für eine erfolgreiche Kommunikation galt eine enge Zusammenarbeit mit den Klientinnen (vgl. Hillert, 2007, S. 323). Des Weiteren fokussierte man sich auf physikalische und physische Bedingungen des Dolmetschens, wie beispielsweise der Beseitigung von Störeinflüssen, der Optimierung der Lichtverhältnisse, der richtigen Positionierung der Dolmetscherin im Raum oder das professionelle Auftreten der Dolmetscherin durch schwarze Kleidung (vgl. Still; zitiert nach Caramore, 1990, S. 3). Jedoch fühlten sich die Dolmetscherinnen weiterhin nicht veranlasst, für mehr als nur ein oberflächliches Verständnis der Gesprächsparteien zu sorgen. Man blieb bei der Auffassung, dass sich die Dolmetscherinnen nicht allzu sehr in die Situationen einbringen sollten (vgl. Hillert, 2007, S. 323). Man setzte sich über lange Zeit hinweg mit der Gebärdensprache und ihrer Erforschung auseinander, woraus die Erkenntnis wuchs, dass Gehörlose ihre eigene Identität entwickelten und einer eigenen Kultur angehörten. Dies führte erneut zu einem neuen Rollenbild der Dolmetscherinnen Mitte der 80er Jahre. Es wurden professionelle und fachlich umfangreiche Ausbildungsprogramme für Dolmetscherinnen angeboten. Beim Dolmetschen lag der Fokus auf echter Gebärdensprachkompetenz und man distanzierte sich von der rein wörtlichen Wiedergabe. Die Dolmetscherinnen sahen sich nun als bilingual-bikulturelle Expertinnen. Ihre Verantwortung lag darin, unter Einbezug der individuellen und kulturellen Hintergründe für ihre Kundinnen echtes gegenseitiges Verständnis zu ermöglichen (vgl. Hillert, 2007, S. 323).

Auf der AVLIC¹⁹ Conference 1990 beschreibt David Still das Rollenmodell folgendermassen:

¹⁹ Association of Visual Language Interpreters of Canada; Kanadische Berufsvereinigung für Dolmetscher einer visuellen Sprache. Gemeint sind hiermit sign-language interpreter und deaf interpreter. Für eine bessere Lesbarkeit wurde im Fliesstext die Abkürzung benutzt.

Das bilingual-bikulturelle Dolmetschmodell entspricht einem Modell, bei welchem die erhaltenen Informationen so verarbeitet werden, dass die wirkliche Bedeutung einer Äusserung extrahiert (herausgelöst) und verdolmetscht werden kann. Linguistische und kulturelle Aspekte, welche eine exakte Übersetzung erst ermöglichen, müssen in den Dolmetschakt integriert werden.

(Still; zitiert nach Caramore, 1990, S.3)

Diesbezüglich merkt er an, dass es Kritikerinnen gibt, welche die Art und Weise für unnötig halten, wie Dolmetscherinnen die Informationen verarbeiten und dann verdolmetschen. Dieselben beurteilen das Verhalten der Dolmetscherinnen als 'Einbringen der eigenen Meinung in den Dolmetschakt' und unterstellen ihnen, dass sie den gehörlosen Personen nicht auf Augenhöhe begegnen würden. Zudem empfinden sie jegliche Abweichung von der wörtlichen Übersetzung als ungenaue Übersetzung (vgl. Still; zitiert nach Caramore, 1990, S. 3). Wenn man bedenkt, dass der Originaltext aus dem Jahre 1990 stammt, also erst ein paar Jahre nach dem veränderten Bewusstsein über die Dolmetschrolle, liegt es nahe, dass der Text den Wandel betont. Eine Umstellung der Rolle kann demzufolge nicht von heute auf morgen geschehen, da sich jede Dolmetscherin auch mit ihrer neuen Rolle identifizieren können muss. Der Text betont klar und deutlich, dass der Wandel Herausforderungen für die Dolmetscherinnen mit sich bringt, mit welchen sie vorher nicht vertraut waren. Wichtig sei, sich bewusst zu sein, dass man sich erst mit der Zeit in Richtung bilingual-bikulturelles Modell entwickelte und dass sich jede Kollegin in einem Wandlungs- und Entwicklungsprozess befinde und ihren Platz irgendwo in den genannten Dolmetschmodellen hat (vgl. Still; zitiert nach Caramore, 1990, S. 3).

Die Rolle der Dolmetscherin heute

Mit der Entwicklung des Rollenverständnisses zum bilingual-bikulturellen Dolmetschmodell wurde der Grundstein für die kulturelle Vermittlung zwischen den Parteien gelegt. In der Fachliteratur häufen sich die Artikel, welche sich mit dem Thema „Rolle der Dolmetscherin“ auseinandersetzen. Es ist ein Thema, welches einer Diskussion bedarf und mit welchem man sich in der Ausbildung und im Berufsleben bewusst beschäftigt.

Im Allgemeinen wird mit dem Erlernen einer Fremdsprache nicht nur eine neue Sprache angeeignet, sondern man setzt sich auch mit einer anderen Kultur, deren Wertesystem und deren Weltanschauung auseinander. Die sprachliche Kompetenz geht mit der kulturellen Kompetenz einher und deshalb ist letzteres für den Dolmetschbe-

ruf notwendig. Eine Dolmetscherin vermittelt demnach nicht nur sprachliche Inhalte, sondern nimmt zudem abhängig von der Art des Settings auch die Rolle der Kulturvermittlerin ein (vgl. Avdić, 2013, S. 263).

Letztendlich gibt es für die Rolle der Dolmetscherin kein Patentrezept, zentral ist, dass zwischen der hörenden und der gehörlosen Kundin Verständnis herrscht. Um dies zu ermöglichen ist es unabdinglich, kulturelle Diversitäten zwischen den Parteien auszugleichen. Wenn also in jeder Dolmetschsituation die Frage gestellt wird, warum die Gesprächsparteien miteinander verhandeln und welches Ziel erreicht werden soll, kann es die Entscheidung der Dolmetscherin bezüglich ihrer Rollenfindung erleichtern (vgl. Hillert, 2007, S. 332).

2.2.2 Die Macht der Dolmetscherin

„Macht hat, wer die Handlung einer anderen Person bestimmen, lenken und über sie entscheiden kann“ (Marina, 2011, S. 25).

Bei jeder Interaktion zwischen Personen oder Gruppen wird Macht ausgespielt. Macht basiert auf einer Ungleichverteilung von Ressourcen. Dies bedeutet, dass die Interaktionspartnerin, die etwas kann, was die andere nicht kann, über mehr Macht verfügt (vgl. Becker, n.d., S. 1-2).

Da die Dolmetscherin normalerweise die einzige Person in einem Gespräch ist, die beide Sprachen beherrscht und beide Kulturen versteht, gelangt sie automatisch in eine Machtposition (vgl. Seeber, 2001, S. 16). In den verschiedenen Dolmetschsituationen, besonders in einem Gruppengespräch, kann die Dolmetscherin ihre Macht ausüben, weil sie, wie bereits erwähnt, als einzige beide Sprachen und Kulturen beherrscht und somit über mehr Ressourcen als die Gesprächsparteien verfügt. Sie kann in Situationen, in denen die Personen durcheinander sprechen, bestimmen wem sie das Wort übergibt und somit kann sie über die anwesenden Personen entscheiden und das Gespräch lenken.

2.2.3 Gruppengespräche

Gruppengespräche bezeichnen Gespräche oder Diskussionen mit mindestens drei Beteiligten, die miteinander in Beziehung stehen. Zum Beispiel in einem schulischen Standortgespräch Kind, Eltern, Lehrerin, Sonderpädagogin, Sozialpädagogin. Gruppen weisen bestimmte Merkmale auf:

- „Zusammenfinden mehrerer Personen (ab drei Personen)“
 - „Kontakt und Verständigung, das heisst sie stehen in wechselseitiger Beziehung“
 - „Bestand über einen längeren Zeitraum“
 - „gemeinsame Gruppenziele“
 - „gemeinsame Verhaltensregeln und Wertvorstellungen (Normen)“
 - „Struktur mit verschiedenen Rollen“
- (Lexikonpädagogik, n.d.)

Diese Definition von Gruppe im pädagogischen Kontext ist im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit am treffendsten. Jedoch beim Punkt *gemeinsame Verhaltensregeln und Wertvorstellungen (Normen)* soll beachtet werden, dass es sich im Fall dieser Arbeit um Teilnehmer handelt, die aus unterschiedlichen Kulturen stammen und dies durchaus zu Differenzen kulturell bedingter Art bei Verhaltensregeln oder Wertvorstellungen führen kann.

Dolmetschen von Gruppengesprächen

Als wohl grösste Herausforderung beim Dolmetschen von Gruppengesprächen gilt, dass es sehr schnelle Sprecherwechsel gibt. Die meisten Gruppengespräche laufen nicht linear ab, indem eine nach der anderen zu Wort kommt, sondern häufig werden die Sprecherinnen von anderen Gesprächsbeteiligten unterbrochen, man redet dazwischen und lässt sich nicht ausreden.

Der Sprecherwechsel unterscheidet sich von Lautsprache zu Gebärdensprache sehr deutlich. In der Gebärdensprache ist gleichzeitiges kommunizieren mehr erlaubt, als in der Lautsprache. Wortmeldungen von Gebärdenden erfolgen oft über die Veränderung der Gebärdengrösse und das Abwenden des Blickes. Sprecher hingegen erheben ihre Stimme, sprechen lauter oder sprechen dazwischen, wenn sie zu Wort kommen wollen. Die unterschiedlichen Methoden in der Art des Sprecherwechsels in den zwei Modalitäten (auditiv/visuell) führen zu einer anderen Art von Sprecherwechsel in gedolmetschten Settings (vgl. Frishberg, 1986). Dies erfordert von Dolmetscherin eine hohe Kompetenz an Reaktionsvermögen um möglichst schnell zu erkennen,

wer nun gerade spricht, wer eine Anmerkung dazwischen gerufen hat und vor allem, was deren Inhalt ist. Schnelle Wechsel zwischen Voicen²⁰ und Dolmetschen in Gebärdensprache stehen hier an der Tagesordnung. Hinzu kommt, dass alle an diesem Setting teilnehmenden Personen Individuen sind und alle unterschiedliche Meinungen, Werte und Vorstellungen haben oder mitbringen. Dies birgt Potenzial für emotional geladene Situationen in denen es auch zu Konflikten kommen kann (vgl. Seifert, 2007, S. 64).

Emotionen spielen in der zwischenmenschlichen Kommunikation eine wichtige Rolle. Um Gefühle auszudrücken, wird unter anderem und vor allem sprachlicher Ausdruck angewendet. Obwohl Emotionen ein menscheitsübergreifendes Phänomen sind, ist ihr sprachlicher Ausdruck hingegen von Sprache zu Sprache unterschiedlich (vgl. Mikić und Kučiš, 2013, S. 87).

Auch mit diesen Aspekten muss die Dolmetscherin wissen umzugehen. Unter Einbezug der kulturellen Hintergründe muss die professionelle Dolmetscherin bei der Übersetzung von emotionsgeladenen Gesprächen oder Dialogen zuerst erkennen, ob z.B. der Ausdruck eines Schimpfwortes in der Ausgangssprache tatsächlich auch eine beleidigende oder eben eine nicht beleidigende Bedeutung hat, d.h. ob es sich tatsächlich um einen negativen Inhalt handelt (ebd.).

Durch die Art und Weise, wie man ein Informationsangebot sprachlich und kulturell bearbeitet und es lexikalisch designiert, kommuniziert man gleichzeitig bestimmte Emotionen und Bewertungen, selbst wenn Emotionen nicht zum Thema gehören, da der Mensch ein kommunikatives und auch emotional veranlagtes Wesen ist.

(Mikić und Kučiš, 2013, S. 87)

2.2.4 Jugendsprache

Die Jugendsprache ist die Sprache der Jugendlichen. Bei Jugendlichen handelt es sich um eine abgrenzbare Gruppe junger Menschen im Alter von ungefähr 13 bis circa 21 Jahren.

Löffler (2010) geht bei seiner Definition von einer Altersspanne der Jugendlichen bis nach der beruflichen Ausbildung aus und begründet die Diversität der Jugendsprachen damit, dass sie abhängig davon sei, ob die Jugendliche noch zur Schule geht

²⁰ Als Voicen wird das Dolmetschen von Gebärdensprache in Lautsprache bezeichnet.

oder bereits eine Lehre absolviert oder sogar schon voll berufstätig ist (vgl. Löffler, 2010, S. 118).²¹

Demzufolge handelt es sich bei Jugendsprache um ein von der Standardsprache 'abweichendes Sprachverhalten', welches 'farbige Metaphern, Redensarten und idiomatisierte Redewendungen' beinhaltet (vgl. Löffler, 2010, S.118). Nicht selten werden Jugendlichen unzureichende grammatikalische und syntaktische Fähigkeiten nachgesagt, was der Online-Blog *kultürlich* mit dem Verweis auf das Dossier *Jugendsprache* von Elias (2017) verneint und demzufolge schreibt, dass sich die Sprache der Jugendlichen durch 'Produktivität, Kreativität sowie der Suche nach Einzigartigkeit und Zusammengehörigkeit gleichermaßen auszeichnet' (vgl. Elias; zitiert nach kultürlich, 2014).

Laut David tendiert Jugendsprache zudem zu Übertreibungen und Untertreibungen wie *megakrass* oder *nicht schlecht*, sie neigt zu Humor und Ironie und 'ist regional und zeitlich beschränkt' (vgl. Löffler, 2010, S.118).

Des Weiteren sind Ellipsen²², Neologismen²³, Kontraktionen²⁴, Reduktionen²⁵ und eine Vereinfachung der Standardsprache (vgl. David, 1987, S. 85) sowie die Einflüsse von Zuwanderersprachen für die Jugendsprache charakteristisch (vgl. Elias, 2017, S. 7).

Sie hat Funktionen wie „eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu schaffen“ (Elias, 2017, S. 5) „Abgrenzung von anderen gesellschaftlichen Kreisen“ (Elias, 2017, S. 1) zu demonstrieren und ist Zeichen der Identitätsbildung (vgl. Schmidová, 2014, S. 31). Durch Synonyme wie *Moos* oder *Moneten* für den Begriff Geld, sowie durch Schimpfwörter wie *Petze* oder *Schickse* versuchte man sich schon früher von bürgerlichen Normen zu distanzieren (vgl. Elias, 2017, S. 2) und auch heute noch kreieren Jugendliche Wörter und Ausdrücke, die von den Eltern oder anderen Erwachsenen nicht verstanden werden.

²¹ Eine exakte Angabe der Altersspanne und Definition von Jugend ist in dieser Arbeit nicht notwendig, da hier von Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren ausgegangen wird. Vielmehr ist das Thema Jugendsprache ein Aspekt über den diskutiert wird, da er einflussgebend ist in der Thematik des Dolmetschens im schulischen Standortgespräch.

²² griechisch, „das Auslassen“; Fachausdruck der Linguistik für das Auslassen von Satzteilen (vgl. Duden, n.d.)

²³ griechisch, „neu“, „Wort“; Fachausdruck in der Linguistik für Wortneuschöpfungen (vgl. Wortwuchs, n.d.)

²⁴ Latein, „zusammenziehen“; Fachausdruck in der Linguistik für Zusammenziehungen (vgl. Academic, n.d.)

²⁵ Fachausdruck in der Linguistik für:

- a) Ersetzung eines komplexen Satzelementes durch ein einfaches
- b) Verkürzung komplexer Satzstrukturen auf die Minimalstruktur
- c) Abkürzung/Verlust von Sprachlauten
(vgl. Mediensprache, n.d.)

Die Verwendung der Jugendsprache ist von der jeweiligen Sprechsituation abhängig. Je nachdem in welcher Gruppe sich die Jugendliche befindet, benutzt sie ihre Jugendsprache oder nicht. Die Jugendlichen sprechen demzufolge nicht mit allen Leuten so, wie sie mit ihrer Peergroup²⁶ sprechen (vgl. Elias, 2017, S. 5).

Bereits früher waren regionale Unterschiede, das Vermischen mehrerer Sprachen, Wortneubildungen und das Übertragen von Begriffen in einen anderen Kontext die Merkmale der Sprache der jüngeren Generationen (vgl. David, 1987, S. 2), was auch heute noch der Fall ist.

In der heutigen Zeit ist durch den Einfluss von anderen Kulturen und von Social Media der Gebrauch von Anglizismen²⁷ im alltäglichen Sprachgebrauch nichts Aussergewöhnliches, ebenso in der Jugendsprache. Wörter, die von den Menschen ausreichend oft benutzt werden wie „Meeting“ oder „Stalkerin“, werden in das Duden-Nachschlagewerk aufgenommen (vgl. Schmidová, 2014, S. 20). Auch Werbung beispielsweise ist heute viel stärker vom Englischen beeinflusst um Jugendliche anzusprechen, was dem Schluss nahelegt, dass Jugendliche besonders häufig Anglizismen und Denglisch²⁸ verwenden (vgl. Elias, 2017, S. 6).

Wie sich die Jugendsprache in Zukunft weiterentwickeln wird, lässt sich nicht voraussagen, sie ist sehr lebhaft, dynamisch, schnelllebig und unberechenbar. Der unvorhersehbare Überraschungsmoment ist ein 'zentrales Charakteristikum jugendsprachlicher Ausdrücke' (vgl. Anglizismen-Sprachberatung, 2016).

2.2.4.1 Gebärdensprache und Jugendsprache

Die Recherche über die Jugendsprache in der Gebärdensprache ergab keine aussagekräftige Literatur. Aufgrund der Tatsache, dass die Gebärdensprache eine natürliche Sprache ist, welche vollwertig und der Lautsprache gleichwertig ist (vgl. Boyes-Braem, 1995, S.14-15), ist anzunehmen, dass es auch in der Gebärdensprache eine Jugendsprache gibt. Hierzu gibt es zwar keine Forschung, jedoch wird es als Fakt angesehen (vgl. Plattner, 2016). Ein weiteres Indiz, dass es den Jugend-Slang in der Gebärdensprache gibt, ist, dass junge hippe Wörter wie *cool* nicht nur von Jugendlichen benutzt werden, sondern, dass Erwachsene diese Wörter ebenso benutzen, aber anders gebärden (vgl. Stecher, 2009). Den Dolmetsch- und Gebärdensprachvorlesungen an der Hochschule für Heilpädagogik und den Erfahrungsberichten von

²⁶ Peergroup - soziale Gruppe von gleichaltrigen Jugendlichen, welche als Bezugsgruppe dient. Peergroups haben eigene Einstellungen, Werte und Verhaltensweisen (vgl. Springer Gabler Verlag, n.d.).

²⁷ Anglizismus bezeichnet eine Ausdrucksweise oder eine Bedeutung aus der englischen Sprache, die in eine andere Sprache eingeflossen ist (vgl. Duden, n.d.)

²⁸ Denglisch - Mischsprache aus Deutsch und Englisch (vgl. Rhetorik-Netz, 2018)

diplomierten Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachlehrerinnen wurde entnommen, dass die Jugendsprache in der Deutschschweizer Gebärdensprache aufgrund des weniger benutzten Mundbildes schwieriger zu verstehen sei. Die Vermutung liegt nahe, dass das weniger benutzte oder weniger ausgeprägte Mundbild Teil der Jugendsprache ist oder sich die Gebärdensprache im Allgemeinen vielleicht weg vom Mundbild entwickelt. Sicherlich gibt es auch noch andere Gründe, warum Jugendliche in der Gebärdensprache weniger Mundbild aufweisen, wie zum Beispiel Migrationshintergrund oder das Erlernen der Gebärdensprache zu einem späteren Zeitpunkt als hörende Kinder die Lautsprache lernen. Daher ist ihr Gebärdenschatz viel kleiner und ihr Gebärdensprachniveau sehr unterschiedlich.

Der Versuch lag nahe, Entwicklungen aus der lautsprachlichen Jugendsprache auf die Gebärdensprache zu transferieren, wozu auch eine passende Aussage gefunden wurde.

Aus einem Interview der Münchner Journalistin Anne Hemmes (2015) wurde folgender Abschnitt entnommen:

„Wie ist es mit Abkürzungen, die in vielen Chats verwendet werden – also z.B. LOL?“

„Genauso wie Hörende im Gespräch nicht unbedingt „LOL“ sagen, verwenden es auch Gehörlose nicht. LOL wird eigentlich nicht mit dem Fingeralphabet übersetzt. Man benutzt es nur in (Internet-) Kommentaren. In der Gebärdensprache gebärdet man dann eher ironisch oder wenn es wirklich lustig ist, lacht man eben.“ (Hemmes, 2015)

„Und wie ist es mit anderen neuen Wörtern, z.B. sowas wie Jugendsprache? Gibt es bei gehörlosen Jugendlichen parallel zu den hörenden Jugendlichen Jugendwörter à la "Gönn dir", "läuft bei dir" oder "nice"?"

„Da ist es anders. Die Jugendsprache in der Gehörlosensprache entwickelt sich unabhängig von der Jugendsprache der Hörenden. Sie entsteht bundesweit auf Pausenhöfen der Gehörlosenschulen. Das bedeutet, es gibt eine regionale Jugendsprache und Schüler in Bayern gebärden anders als Schüler in NRW. Mit Freunden aus meiner Schulzeit gebärde ich immer noch in der damaligen Jugendsprache. Und weil die Gehörlosenwelt oft so stark vernetzt ist wie in einem Dorf, kenne ich auch die aktuelle Jugendsprache.“ (ebd.)

Die Frage, dass es Jugendsprache in der Gebärdensprache gibt, soll hiermit als hinreichend geklärt gelten. Jedoch stellt sich eine neue Überlegung in den Vordergrund,

wohin sich die Gebärdensprache entwickeln wird. In der Literatur wird oft erwähnt, dass es Generationenunterschiede gibt (vgl. Holzinger, n.d. S. 3).

Bei genauerer Betrachtung der Entwicklung der Gebärdensprache liegt der Schluss nahe, dass sich die Deutschschweizer Gebärdensprache allgemein zu einer geringeren Benutzung des Mundbilds entwickelt. In vielen Ländern ist das Mundbild weniger von Bedeutung als in der Schweiz (vgl. Boyes-Braem, 1995, S. 118). Dies lässt sich damit begründen, dass in der Schweiz durch die einstige europaweite Erziehung der Gehörlosen anhand der „oralen Methode“, welche das Benutzen von Gebärden untersagte (vgl. Boyes-Braem, 1995, S. 119), das Mundbild durchgesetzt hat und die DSGS²⁹ verglichen mit American Sign Language³⁰ dafür wenig Fingeralphabet beinhaltet (vgl. Boyes-Braem, 1995, S. 118). So wurde beispielsweise in den USA bei Kindern das Gebärden ohne Mundbild als ästhetisch und „gut erzogen“ angesehen, weil dies ein Indiz dafür war, dass sie in der Gehörlosenkultur aufgewachsen und erzogen worden sind (vgl. Padden, 1980, S. 97). Der grosse Schritt weg vom Oralismus³¹ hin zur Gebärde ist glücklicherweise schon vollbracht. Jedoch könnte man diskutieren, ob sich die Gebärdensprache auch in der Schweiz nicht noch weiter vom Mundbild weg entwickelt, wenn man beispielweise bedenkt, dass durch Zuwanderung und durch den stets wachsenden Austausch mit anderen Ländern und Kulturen der Einfluss aus anderen Gebärdensprachen zunimmt.

An dieser Stelle soll betont werden, dass es sich hierbei um eine reine Vermutung oder Idee handelt, dass sich das Mundbild weiter verändern könnte, und nicht aus dem heraus entstanden ist - wie es in der Schweiz als Missverständnis verbreitet ist - dass die Gebärdensprache nur ohne Mundbild eine wahre Gebärdensprache ist (vgl. Boyes-Braem, 1995, S. 120).

2.2.4.2 Dolmetschen mit Jugendsprache

Wie alle natürlichen Sprachen befindet sich auch die Deutschschweizer Gebärdensprache in einem steten Wandel. In Kapitel 2.2.4. wurde bereits erwähnt, dass es sich bei der Jugendsprache um eine Sprache handelt, die sich sehr schnell verändert. Gerade bei jungen Leuten scheint die Sprache sehr kurzlebig zu sein, weil sie durch diverse Einflüsse aus interkulturellen Beziehungen oder die Nutzung von Social Media wie Facebook oder Twitter schnell fremdsprachige Inhalte übernehmen. Die Dolmetscherinnen stellt dies vor eine herausfordernde Aufgabe. Wichtig ist, immer

²⁹ DSGS - Deutschschweizer Gebärdensprache

³⁰ ASL - Amerikanische Gebärdensprache

³¹Als Oralismus wird die rein lautsprachige Erziehung von Gehörlosen bezeichnet (vgl. Goethe-Institut, 2008).

am Ball zu bleiben, was die Jugendsprache betrifft, welche neuen Gebärden sich etabliert haben und benutzt werden und diese dann auch im passenden Kontext voicen zu können. Mit dem Phänomen des immer weniger werdenden Mundbildes bei Jugendlichen sind die Dolmetscherinnen in Einsätzen mit gehörlosen Jugendlichen besonders gefordert, zumal ein ausgeprägtes Mundbild zentraler Bestandteil der Deutschschweizer Gebärdensprache ist (vgl. Boyes-Braem, 1995, S.118).

3. Methode

In Kapitel 3 wird auf die methodische Vorgehensweise eingegangen und die Methode begründet. In einem weiteren Schritt erfolgt die Erläuterung zur Datenerhebung und zur Vorgehensweise der Auswertung.

3.1.1 Methodische Vorgehensweise

Zu Beginn der Bachelorarbeitsphase, sprich Ende des vierten Semesters des Studiums wurden seitens der Studiengangsleitung GSD verschiedene Themen für Forschungsfragen zur Verfügung gestellt. Unter anderem waren dort Themen aufgelistet, welche mit der Erforschung von aktuellen Fragestellungen und Inhalten von Institutionen in Zusammenhang standen.

Aufgrund der Interessen der beiden Verfasserinnen an einer praktischen und gewinnbringenden Arbeit, welche im Nachhinein noch jemandem nützlich sein könnte, wurde entschieden zusammen mit den Ideen einer Institution eine Arbeit zu verfassen. Es wurde Kontakt mit der sek3 aufgenommen. Der Vorschlag des Co-Institutionsleiters Peter Bachmann für ein geeignetes Thema einer Bachelorarbeit war das Thema schulisches Standortgespräch. Nach einem interessanten Gespräch mit einem intensiven Gedankenaustausch kristallisierte sich ein Thema heraus. Der Wunsch der sek3 bestand darin, das Thema des schulischen Standortgesprächs neu aufzuarbeiten und mit all seinen Gegebenheiten zu vertiefen. Durch den regelmässigen Einsatz von Gebärdensprachdolmetscherinnen an diesen Standortgesprächen und enthaltenen Schwierigkeiten eines solchen, entstand die Idee, die Herausforderungen für das Dolmetschen eines schulischen Standortgesprächs zu erarbeiten und einen daraus resultierenden Leitfaden zu erstellen, der den Dolmetscherinnen und den entsprechenden Institutionen zukünftig als Hilfestellung dienen sollte. Dies entsprach den Vorstellungen der Verfasserinnen eine Arbeit zu schreiben, welche ein praxisorientiertes Produkt hervorbringt. Im Austausch mit der Begleitperson der Bachelorarbeit Heidi Stocker wurde die genaue Fragestellung spezifiziert: „Gebärdensprachdolmetscherinnen im schulischen Standortgespräch mit Jugendlichen. Was

sind die Herausforderungen beim Dolmetschen?“ Um einen Einblick in die Thematik schulisches Standortgespräch zu bekommen, wurde seitens der sek3 angeboten ein schulisches Standortgespräch besuchen zu können. Es wurden zwei Termine vereinbart, damit jede Studentin³² separat an einem schulischen Standortgespräch teilnehmen konnte. In einem weiteren Schritt wurde Kontakt mit der bgd aufgenommen um an diplomierte GSD zu gelangen, welche zu ihren Erfahrungen befragt werden konnten. Es erklärten sich vier Personen dazu bereit am Interview teilzunehmen, zudem stellte sich eine weitere als Ersatz zur Verfügung, falls es nicht genügend auswertbare Daten geben würde. In der Zwischenzeit fanden die Besuche bei den schulischen Standortgesprächen statt. Dies war sehr hilfreich um das Hintergrundwissen aufzubauen, den Ablauf kennenzulernen und sich ein Bild über die entsprechende Dolmetschsituation machen zu können. Im Anschluss an die Besuche der Standortgespräche fand ein Erfahrungs- und Erlebnisaustausch der beiden Studentinnen statt. In der gleichen Phase wurde fortlaufend der Interviewleitfaden erstellt. Die Interviews konnten zu Beginn des fünften Semesters in regelmässigen Abständen durchgeführt werden. Der Pretest fiel positiv aus, sodass dieser als auswertbares Interview verwendet werden konnte. Die Interviews wurden als Audiodatei aufgenommen und konnten im Anschluss mit Hilfe des Transkriptionsprogramms f5 schriftlich transkribiert werden. Die Transkriptionen wurden anhand der Methode nach Mayring (2016) qualitativ ausgewertet und als zusammenfassendes Raster in Tabellenform dargestellt. Anhand der Auswertung erfolgte die Analyse der transkribierten Inhalte der Interviews, welche zentraler Bestandteil der vorliegenden Arbeit ist.

3.1.2 Begründung der Methode

Nachdem das Hauptthema dieser Arbeit erfasst wurde, war klar, dass eine Vielfalt von individuellen Erfahrungen im Bereich „Herausforderungen beim Dolmetschen mit Jugendlichen im schulischen Standortgespräch“ gesammelt werden muss. In der Broschüre „Wissenschaftliches Arbeiten“ wird beschrieben, dass ein Interview dann benutzt wird, wenn man subjektive und mündliche Informationen über einen Forschungsgegenstand sammeln möchte (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013). Aus diesem Grund entschieden sich die Verfasserinnen Interviews mit diplomierten Gebärdensprachdolmetscherinnen durchzuführen.

Die mündliche Befragung kann mit einem Einzel-, Paar- oder Gruppeninterview durchgeführt werden. Sie ermöglicht eine persönliche Interaktion zwischen der Interviewerin und der Person, welche interviewt wird (vgl. Brunner, Knitel, Resinger, 2011,

³² Mit Studentin/Studentinnen sind eine/beide Verfasserinnen gemeint.

S. 76-78). Für diese Arbeit wurde ein Einzelinterview gewählt, weil das Ziel verfolgt wurde, individuelle Erfahrungen aus gesammelten Erlebnissen von diplomierten Gebärdensprachdolmetscherinnen zu erfassen. Man konnte so auch besser auf die einzelne Person eingehen, Rückfragen oder weiterführende Fragen stellen und Unklarheiten beseitigen. Darum wurde auch gegen einen Fragebogen entschieden, weil offene und nicht geschlossene Fragen gestellt werden wollten um keine standardisierten Antworten zu erhalten.

Interviews werden zudem auch zwischen unstrukturiert, halbstrukturiert und strukturiert unterschieden. Bei einem strukturierten Interview werden verschiedene Fragen erstellt, welche nach einer vorgegebenen Reihenfolge und einem exakten Wortlaut gestellt werden müssen. Bei einem halbstrukturierten Interview hat die Interviewerin mehr Spielraum als bei einem strukturierten Interview. Es wird ein Leitfaden erstellt, welcher die Interviewerin durch die Befragung leitet. Der rote Faden wird durch den vorbereiteten Leitfaden sichergestellt. Dabei sollte man offene Fragestellungen benutzen, damit die Befragte möglichst viel erzählt. Beim unstrukturierten Interview ist nur das Thema und die Ausgangsfrage vorbereitet, damit die Interviewerin spontane Fragen stellen kann (vgl. Brunner et al. 2011, S. 76-78). Mit der gleichen Begründung wie oben bereits erwähnt, von möglichst vielen Erfahrungen profitieren zu können, wurde das halbstrukturierte Interview gewählt und ein passender Leitfaden mit explizit offenen Fragestellungen erstellt. Damit dieser Leitfaden professionell mit passenden Fragen erstellt werden konnte, war der Besuch der zwei Standortgespräche unabdingbar.

Das Interview wurde als Audiodatei aufgenommen, damit während der Bachelorarbeitsphase immer wieder darauf zurückgegriffen werden konnte. Es wurde keine Videoaufnahme gewählt, weil eine Anonymisierung der befragten Personen sichergestellt werden sollte. Die Audiodatei wurde verschriftlicht, damit die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) daraus erarbeitet werden konnte und Zitate in die tabellarische Aufstellung eingefügt werden konnten. Die qualitative Inhaltsanalyse wurde nach Mayring (2016) gewählt, weil seine Analyse die wörtlichen Aussagen der interviewten Personen Schritt für Schritt komprimiert und schlussendlich in aussagekräftigen Kategorien darstellt. Diese Kategorien wurden in ein Raster eingefügt, damit man einen tabellarischen Überblick erhält.

3.1.3 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte auf zwei unterschiedliche Arten. Der zentrale Bestandteil der Datenerhebung ist eindeutig die Durchführung der Interviews. Es erwies sich jedoch als notwendig eigene Erfahrungen im schulischen Standortgespräch zu sammeln und sich für die genaue Auseinandersetzung und Beurteilung der Ergebnisse Kontextwissen anzueignen. Der Besuch der Standortgespräche lief bei beiden Studentinnen gleichermassen ab. Sie besuchten alleine ein schulisches Standortgespräch der sek3, in welchem viele Faktoren gegeben waren, auf die in den Fragestellungen des Interviews eingegangen werden konnte. Am Standortgespräch waren Lehrpersonen, Sozialpädagoginnen, Fremdsprachdolmetscherinnen, Gebärdensprachdolmetscherinnen, Eltern, Schülerinnen und Wohngruppenleiterinnen beteiligt. Das SSG fand unter realen Bedingungen statt und die dort gesammelten Erfahrungen und Eindrücke waren gewinnbringend für die Erstellung des Interviewleitfadens. Durch das eigens erschaffene Bild der Dolmetschsituation konnten spezifische Fragen gestellt werden, welche sich im Zusammenhang mit dem Erlebten ergaben. Zudem konnte man sich ein Bild machen über eventuelle eigene Herausforderungen oder Stolpersteine beim Einsatz in einem SSG.

Für den Hauptteil der Datenerhebung wurde die Forschungsmethode des halbstrukturierten Einzelinterviews gewählt, damit, geleitet durch einen roten Faden, mit Haupt- und Unterthemen, möglichst viele persönliche Informationen, Meinungen und Erfahrungen von einzelnen Dolmetscherinnen erfasst werden konnten. Für die Durchführung der Interviews, welche zentraler Bestandteil dieser Arbeit sind, wurden diplomierte GSD angefragt, welche Erfahrungen in diesem Bereich aufweisen. Mit Hilfe der bgd konnte der Kontakt zu diesen GSD hergestellt werden. Es konnten vier Personen gefunden werden, welche sich interviewen lassen wollten und zudem stellte sich eine GSD als Ersatz zur Verfügung. Der Pretest verlief positiv und konnte als auswertungsrelevant in die Analyse miteinbezogen werden. Es ergab sich ein rundes Gesamtbild von vier aussagekräftigen Interviews, welche per Audiodatei aufgezeichnet wurden und im Anschluss verschriftlicht wurden. Die Durchführung eines fünften Interviews wurde aufgrund der bereits vorhandenen Datenmenge als nicht notwendig betrachtet. Die Datenaufbereitung der Interviews erfolgte über das f5 Transkriptionsprogramm. Es wurde die Methode der wörtlichen Transkription gewählt, um einzelne Aussagen in ihrem Kontext sehen zu können und um eine Basis für ausführliche Interpretationen zu erhalten. Die Interviews wurden auf Schweizerdeutsch durchgeführt, jedoch für eine bessere Lesbarkeit in Hochdeutsch transkribiert (vgl. Mayring, 2016, S. 89-91).

3.1.4 Datenauswertung

Nach Fertigstellung der Transkriptionen, wurde die Datenauswertung der Herausforderungen und der Strategien mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt. Es wurde eine Tabelle basierend auf Mayring (2016, S. 114ff.) erstellt, damit die Transkription inhaltsanalytisch zusammengefasst werden konnte. Die Zeilen wurden jedoch nicht einzeln nummeriert. Es wurde jeweils das ganze Zitat übernommen und die dazugehörige Zeit in der Interviewtranskription notiert. Somit ist die Auswertung genauso nachvollziehbar wie bei der Methode der Nummerierung.

Das Ziel der inhaltsanalytischen Zusammenfassung ist es, das Datenmaterial in mehreren Schritten zu reduzieren, um es überschaubarer zu machen. Dadurch werden die wesentlichen Inhalte ersichtlich. Trotzdem widerspiegelt die Zusammenfassung immer noch das Grundmaterial. Diese Reduktion lässt sich weiter für eine Kategorienbildung nutzen. Die Kategorienentwicklung ist systematisch angelegt und die einzelnen Kategorien tragen Begriffe, welche der Fragestellung der Arbeit entsprechen. Sobald eine Textstelle gefunden wird, welche zum übergeordneten Thema passt, wird eine zutreffende Kategorie dieser Textstelle zugeordnet. Der Name der Kategorie sollte ein Begriff oder ein Satz sein, welcher möglichst nahe am Grundmaterial formuliert ist. Falls später nochmals eine Textstelle gefunden wird, die in diese Kategorie passt, wird sie ebenfalls dieser Kategorie zugeordnet. Falls die neue Textstelle die allgemeine Kategoriendefinition erfüllt, jedoch nicht zu der bereits vorhandenen Kategorie passt, wird eine neue Kategorie formuliert (vgl. Mayring, 2016, S. 115). Zwecks besserer Übersicht wurden von den Verfasserinnen in einem weiteren Schritt die Kategorien in eine Übersichtstabelle eingefügt. Da das Format dieser Tabelle zu gross war um sie in dieser Arbeit gut leserlich darstellen zu können, befindet sie sich im Anhang 9. Aus diesem Grund wurde für diese Arbeit noch zwei neue Tabellen erstellt, welche unter Abschnitt 4.1.1 und 4.1.2 zu finden sind.

4. Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Datenauswertung präsentiert. Zuerst wird eine kurze Einführung zu den diplomierten Gebärdensprachdolmetscherinnen, welche am Interview teilnahmen, gemacht und dann folgt die Auswertung der Ergebnisse. Da bei den geführten Interviews nicht nur viele verschiedene Herausforderungen genannt wurden, sondern auch eine Vielzahl von Strategien beschrieben wurden, entschieden die Verfasserinnen auch die Strategien auszuwerten und in den Leitfäden miteinzubeziehen.

Zuerst werden die ausgewerteten Herausforderungen in einer Tabelle aufgezeigt und danach erläutert. Die Reihenfolge der ausführlich beschriebenen Herausforderungen stimmt nicht mit der Reihenfolge der aufgelisteten Herausforderungen der Tabelle überein. Hier wurde das Augenmerk darauf gelegt, einen Zusammenhang zwischen den genannten Herausforderungen zu erstellen. Danach werden die Strategien nach der gleichen Vorgehensweise analysiert und in einer aufeinander abgestimmten Reihenfolge beschrieben. In einem weiteren Schritt werden die Herausforderungen mit den Erfahrungen der Verfasserinnen, welche sie während des Besuchs der beiden schulischen Standortgespräche gemacht haben, verknüpft.

Den Verfasserinnen ist es wichtig nochmals zu erwähnen, dass alle Aussagen und Ergebnisse nur aus den vier Interviews bezüglich schulisches Standortgespräch entstanden sind. Wenn zum Beispiel die grösste Herausforderung/Strategie erwähnt wird, handelt es nicht um die grösste Herausforderung/Strategie für das Dolmetschen allgemein, sondern nur um die grösste Herausforderung/Strategie aus den vier Interviews.

4.1 Interview mit diplomierten Gebärdensprachdolmetscherinnen

Das Interview wurde mit vier verschiedenen diplomierten Gebärdensprachdolmetscherinnen durchgeführt, welche bereits schulische Standortgespräche mit Jugendlichen gedolmetscht haben. Es konnte auf ein breites Spektrum an Wissen zurückgegriffen werden, weil die interviewten Dolmetscherinnen unterschiedliche Jahre an Berufserfahrung mit sich brachten.

Durch die offenen Fragestellungen des Leitfadens wurden von jeder Gebärdensprachdolmetscherin verschiedene Herausforderungen und viele unterstützende Strategien genannt. Wichtig ist zu betonen, dass in dieser Arbeit, aufgrund ihres limitierten Umfangs, nicht eine allgemein gültige Aussage über die grösste Herausforderung oder wichtigste Strategie gemacht werden kann, jedoch viele verschiedene und mögliche Herausforderungen und Strategien gesammelt werden konnten. Diese Vielfalt bietet eine gute Grundlage zur Vorbereitung eines schulischen Standortgesprächs, da sich jede Dolmetscherin auf diese Herausforderungen vorbereiten und die Strategien herausnehmen kann, welche für sie relevant und hilfreich sind.

4.1.1 Herausforderungen

Tabelle 2: Übersicht Herausforderungen

Herausforderung	Interview 1	Interview 2	Interview 3	Interview 4	Total
Emotionalität	2			2	4
Familieninterne Gebärden		1			1
Fehlendes Kontextwissen	1				1
Fremdsprachigkeit	2				2
Funktion der Beteiligten				1	1
Gehörlose Eltern, hörende Kinder	1				1
Hintergrundwissen	1	1			2
Jugendsprache	2		2	2	6
Kein roter Faden	1				1
Konfliktgespräch	1		1		2
Kulturanpassung	1				1
Lautsprachdolmetscher	2		1	1	4
Namensgebärden		2			2
Raue und vulgäre Sprache	1				1
Rollenverständnis (Lehrperson)	1				1
Sprachregisteranpassung			1		1
Starke Beobachtung/Überwachung				1	1
Wenig Mundbild	1				1
Übersetzungsgenauigkeit (Privatgespräch)		1			1
Zusätzliche Beeinträchtigung			1		1

Familieninterne Gebärden

Von einer befragten Person wurden familieninterne Gebärden als herausfordernd erwähnt. Wenn ein oder beide Elternteile auch gehörlos sind, kann es sein, dass es familieninterne Gebärden gibt, welche die Dolmetscherin nicht versteht. Problematisch ist es dann, wenn sich Elternteil und Schülerin dann untereinander unterhalten und die Dolmetscherin dies für die hörenden Beteiligten voicen sollte, aber nicht genau versteht, worum es geht. Schwierig ist dies bei kurzen Zwischenbemerkungen, da dort keine Zeit bleibt nachzufragen, was genau gemeint ist. Zudem ist es schwierig abzuwägen, ob man übersetzt, wenn der Elternteil zwischendurch kurz mit der Jugendlichen privat gebärdet.

„.... Vielleicht können die Eltern nicht so gut gebärden, dann haben die so Familiengebärden und wenn der Jugendliche dann auch noch 13 ist und noch so ein bisschen schüchtern, und dann läuft noch alles so über die Mutter. Also da musst du dich dann extrem anpassen, sie gebärden dann vielleicht noch privat ein bisschen, und das verstehst du dann vielleicht nicht. Und da musst du dann immer abwägen, was übersetzt du jetzt, was voicst du jetzt, was gebärdest du, was gibst du den anderen für Informationen weiter?“ (Interview 2, 00:11:29-6).

Namensgebärden

Dieser Punkt wurde mehrmals von einer Person betont, weil es für die Interviewte die wichtigste und schwierigste Herausforderung in einem schulischen Standortgespräch darstellt. Die meisten gehörlosen oder gebärdensprachbenutzenden Personen haben einen Gebärdennamen. Institutionen, welche mit Menschen mit einer Hörbehinderung arbeiten, benutzen oft Namensgebärden. In einer Schule werden zum Beispiel Gebärdennamen für Schülerinnen, Lehrerinnen oder Drittpersonen (Eltern, Wohngruppenleiterinnen, Betreuerinnen etc.) benutzt. Dies birgt für eine aussenstehende Dolmetscherin eine besondere Schwierigkeit, weil man sich auf solche Namensgebärden nicht vorbereiten kann, da es dafür kein Nachschlagewerk gibt. Somit sind die Namensgebärden neue und unbekannte Gebärden für eine Dolmetscherin. Während eines Settings, wie zum Beispiel einem schulischen Standortgespräch, ist es eine besondere Herausforderung für die Dolmetscherin, diese neuen Gebärden zu erfassen, zu verstehen, zu voicen und später selber zu produzieren. In solchen Situationen ist die Dolmetscherin auf Hilfe der beteiligten Personen angewiesen, welche die Namensgebärde bereits kennen.

„.... Unwissenheit von Namensgebärden. Weil das sind ja meistens, oder eigentlich immer, Leute, die in einem Kontext zusammen eine Beziehung haben, zusammen arbeiten, zusammen wohnen, Lehrer-Schüler Verhältnis, also gerade schulische Standortgespräche. Die haben viele Namensgebärden“ (Interview 2, 00:08:26-2).

„... wenn sie von etwas reden, zum Beispiel oft bei den Namensgebärden, das ist eine Herausforderung, weil ich möchte es ja eigentlich können, aber du kannst sie ja nicht alle“ (Interview 2, 00:14:09-9).

Übersetzungsgenauigkeit

Übersetzungsgenauigkeit geht mit dem vorherigen Punkt „Familieninterne Gebärden“ einher, da durch die Benutzung von familieninternen Gebärden, welche die Dolmetscherin nicht versteht, die Übersetzungsgenauigkeit ebenfalls eine Schwierigkeit darstellt.

„...sie gebärden dann vielleicht noch privat ein bisschen, und das verstehst du dann vielleicht nicht. Und da musst du dann immer abwägen, was übersetzt du jetzt, was voict du jetzt, was gebärdest du, was gibst du den anderen für Informationen weiter? ...“ (Interview 2, 00:11:29-6).

Es ist manchmal schwierig das private Gespräch zwischen Mutter, Vater und der Jugendlichen zu verfolgen und zu verstehen. Dies versetzt die Dolmetscherin in eine herausfordernde Lage, weil sie nicht alles versteht, einen Zusammenhang zwischen den verstandenen und nichtverstandenen Gebärden interpretieren muss und abwägen muss, welche Informationen verdolmetscht werden sollten und welche nicht. Die Dolmetscherin muss bei einem solchen Setting meist auch in Pausen präsent sein und privaten Gesprächen passiv zuhören oder zusehen, damit sie den Zusammenhang hat und sofort dolmetschen könnte, falls es verlangt werden sollte.

Fehlendes Kontextwissen

Fehlendes Kontextwissen wurde von einer Befragten als anspruchsvoll beschrieben. Ähnlich wie bei den Familiengebärden kann es sein, dass ein Elternteil oder ein anderer Beteiligter etwas erwähnt, was nicht verstanden werden kann, weil es völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist. Da schulische Standortgespräche meist mit den gleichen Beteiligten stattfinden und aufeinander aufbauen, ist es möglich, dass die Dolmetscherin die Einzige ist, die kein Kontextwissen über einen Sachverhalt hat.

„.... Und was ich auch schwierig finde, manchmal kommen die Eltern mit etwas, wovon du keine Ahnung hast“ (Interview 1, 00:13:19-0).

Durch das fehlende Kontextwissen kann es schwierig sein den Inhalt zu verstehen. Dies dann umzusetzen gestaltet sich als herausfordernd, da Kontextwissen in jedem Setting elementar ist.

Hintergrundwissen

Ähnlich wie das vorgängig schon erwähnte Kontextwissen, stellt das Hintergrundwissen für zwei der Befragten Gebärdensprachdolmetscherinnen einen wichtigen Punkt im Standortgespräch dar. Im schulischen Standortgespräch gibt es einen strukturierten Ablauf, verschiedene Formulare, besondere heilpädagogische oder schulische Ausdrücke, die beim Dolmetschen Stolpersteine darstellen können, wenn man sich auf das jeweilige Setting bezüglich Hintergrundwissen nicht vorbereitet.

"... Die Floskeln vom ICF und all die schulischen, heilpädagogischen, logopädischen Ausdrücke, oder was ist der Unterschied zwischen dem Logopäden und dem Heilpädagogen und und und ... wie all die Fächer heissen, die Lehrpersonen, die Therapeuten heissen, ... das birgt Schwierigkeiten, ja" (Interview 1, 00:27:20-3).

Jedoch erwähnen die anderen zwei GSD diesen Punkt nicht speziell als Herausforderung beim schulischen Standortgespräch, da ein gewisses Mass an Hintergrundwissen ebenso wie das Kontextwissen bei jedem Einsatz vorhanden sein muss.

„... Nein, es ist glaube ich wirklich das, was ich am Anfang gesagt habe mit der Gebärdensprachkompetenz oder was ist seine Kommunikationsart, ist er lautsprachlich orientiert oder gebärdensprachlich orientiert, was muss ich übersetzen, über wen reden sie, um was geht es, wie sind die Beziehungen? Ich habe das Gefühl, das sind mehr die Herausforderungen, aber das ist auch in anderen Sitzungen, wo mehrere Teilnehmer sind, vorhanden ...“ (Interview 2, 00:24:37-1).

Trotzdem ist es beim schulischen Standortgespräch besonders hilfreich Vorinformationen zu erhalten, zum Beispiel darüber, was Schwerpunktthemen des anstehenden schulischen Standortgesprächs sind, oder was Zielvereinbarungen vom letzten SSG waren oder wenn es um Inhalte bezüglich der Invalidenversicherung oder um die Beistandsregelung geht. Hintergrundwissen ist für die GSD sehr wichtig, jedoch kommt dieser Punkt oft mit dem Datenschutz in Konflikt.

Funktion der Beteiligten

Eine der Interviewten nannte als Herausforderung die Anzahl und Funktion der am Gespräch beteiligten Personen. Die Anzahl der Beteiligten bei einem schulischen Standortgespräch kann oft variieren. Es können verschiedene Lehrpersonen, Wohngruppenleiterinnen, Fremdsprachdolmetscherinnen, Beistände, Sozialarbeiterinnen,

Mitarbeiterinnen der Invalidenversicherung usw. am Gespräch beteiligt sein. Hier ist es wichtig, nicht nur die Namen der Anwesenden zu kennen, sondern auch einen Überblick über deren Funktion zu behalten. Die Funktionen und Hierarchien können im Dolmetschen von Gruppengesprächen ausschlaggebend sein.

„.... Grosse Gruppen zum Teil mit Schulsozialarbeiter, irgendwelche Leute von der Gemeinde, das ist halt auch, du kennst die nicht, was die genau für Funktionen haben, was die hier machen oder warum die jetzt da sein müssen. Ja. ich glaube das ist alles“ (Interview 4, 00:04:20-7).

Kein roter Faden

Eine der befragten Gebärdensprachdolmetscherinnen sieht das Fehlen eines roten Fadens im Verlauf eines schulischen Standortgesprächs als anspruchsvoll an. Das SSG sei zwar standardisiert, jedoch ginge es im Gespräch überwiegend um den Austausch der persönlichen Befindlichkeiten und Vorstellungen der anwesenden Personen, was zu einem Bruch der standardisierten Form führe.

„.... Ein schulisches Standortgespräch, wenn es nach ICF geht, ist es standardisiert. Du hast, ehm jeder sagt sein Befinden, dann sagt jeder die Fortschritte und dann formuliert man noch einen Satz für das Ziel. Es ist also ganz stark standardisiert. Es hat aber eigentlich keinen roten Faden, weil die Eltern sagen ihr Gefühl, das Kind sagt seine Gefühle und die Lehrerin sagt ihre Gefühle, das kann sich decken und das kann widersprüchlich sein. Aber es gibt selten eigentlich einen wirklich längeren Dialog. Weil jeder teilt einfach das mit, was er dort mitteilen möchte“ (Interview 1, 00:12:55-9).

„Das finde ich noch relativ schwierig, weil man kann das nicht aufbauen. Also ich gebe immer so Päckchen rüber. Und da ist dann kein roter Faden drin. oder selten. Und was ich auch schwierig finde, manchmal kommen die Eltern mit etwas, wovon du keine Ahnung hast“ (Interview 1, 00:13:19-0).

Fremdsprachigkeit

Fremdsprachigkeit wurde in einem Interview unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten als Schwierigkeit erwähnt. Zum einen in Zusammenhang mit dem Mundbild der Gebärdensprache, welches nicht vorhanden ist, wenn es sich bei der Gehörlosen um eine Migrantin handelt und sie ggf. das deutsche Mundbild nicht kennt oder nicht

benutzt, sondern nur die Gebärden. Das Benutzen des Mundbildes hängt von der Deutsch-Kompetenz ab, wenn diese nicht vorhanden ist, kann auch kein dementsprechendes Mundbild geformt werden.

„ ... den gehörlosen Jugendliche ... nur noch drei, die nicht Migranten sind, der Rest sind Migranten und das ist einfach die zusätzliche Schwierigkeit. Also ihre Jugendsprache, ihre Nicht-Deutsch-Kompetenz, was es eigentlich zusätzlich schwierig macht“ (Interview 1, 00:03:18-9).

Zum anderen erwähnt dieselbe Person, dass es weitere besondere Herausforderungen zusammenhängend mit der Fremdsprachigkeit gibt, nämlich wenn die Eltern Migranten sind und eine andere Muttersprache haben.

„... fremdsprachige Eltern, also gehörlose Migranten als Eltern ist eine Herausforderung und die umgekehrte Situation, dass zum Beispiel die Eltern gehörlos sind, das Kind aber hörend“ (Interview 1, 00:09:27-7).

Wenig Mundbild

Wie bereits bei der Herausforderung „Fremdsprachigkeit“ erwähnt wurde, ist das teilweise oder das nicht vorhandene Mundbild eine Schwierigkeit. Dieses Phänomen tritt vor allem bei Jugendlichen mit einem fremdsprachigen Hintergrund, die erst später in die Schweiz gekommen sind, auf. Da sie (wie bereits bei Fremdsprachigkeit erwähnt) die deutsche Lautsprache nicht beherrschen, ist es gar nicht möglich ein passendes deutsches Mundbild zu den Gebärden zu machen. Da wir uns in der Deutschschweizer Gebärdensprache stark nach dem Mundbild orientieren und es Gebärden gibt, die unterschiedliche Bedeutungen haben können, ist das Dolmetschen bei Personen ohne oder mit wenig Mundbild eine besondere Herausforderung.

„Also was ich schon erlebt habe ist bei Jugendlichen, die erst deutlich später in die Schweiz gekommen sind, sagen wir mit zehn oder elf Jahren, die haben natürlich das Mundbild nicht, was wir haben. Die gebärden einfach nur, ohne ein Mundbild zu machen. Und das ist natürlich noch tricky. Ich finde das macht es natürlich noch schwierig, weil wir uns ja schon auch am Mundbild orientieren. Das ist vielleicht noch eine Schwierigkeit“ (Interview 4, 00:17:00-6).

Gehörlose Eltern, hörende Kinder

In einem weiteren Interview wird erläutert, dass es auch Standortgespräche gibt, in denen die Eltern gehörlos sind und die Jugendlichen hörend, was ein weiterer Punkt mit Konfliktpotential sein kann. Oft werden hörende Kinder von gehörlosen Eltern als Dolmetscherinnen eingesetzt, weil man sich das Geld für die professionelle GSD sparen will und man zum Kind das nötige Vertrauen hat. Dieser Fall bringt jedoch ein Problem mit sich: In Gesprächen in der Schule soll wie in anderen Settings auch der genaue Inhalt vermittelt werden. Während die Jugendliche aber als Dolmetscherin eingesetzt wird, hat sie die Macht zu entscheiden, was sie ihren Eltern dolmetscht und wie genau sie es dolmetscht. So kann es dazu kommen, dass den Eltern elementarer Inhalt verschwiegen wird oder verborgen bleibt. In Gesprächen, in denen vielleicht zum ersten Mal eine professionelle Dolmetscherin beigezogen wird, kann dies für die Jugendliche einen Konflikt auslösen, da ihre Eltern nun zum ersten Mal alles richtig verstehen, weil sie auch den exakten und kompletten Inhalt gedolmetscht bekommen.

„... also in Konfliktelterngesprächen ist der Jugendliche gar nicht erfreut über die Dolmetscherin. Weil jetzt die Eltern mal alles verstehen. Er erzählt natürlich daheim etwas Anderes. Und jetzt ist plötzlich jemand da, der alles sagt. Und wo dann auch manchmal, das kann es geben, wenn dann, also wenn es dann wirklich konfliktreich wird das Gespräch, gehörlose Eltern, hörender Lehrer, hörender Schüler, wenn dann die Mutter mir eine Situation erklärt, dass er dann dazwischenredet“ (Interview 1, 00:10:04-0).

Sprachregisteranpassung

Die Sprachregisteranpassung wurde im Interview 3 genauer erläutert. Abhängig von den anwesenden Personen, ist es möglich, dass ein Gespräch in einer komplexen Sprache geführt wird. Obwohl es Aufgabe der Lehrperson ist, ein Gespräch zu führen, welche an das Sprachregister der Jugendlichen angepasst ist, gibt es dennoch Situationen, bei denen in einer komplexeren Sprache diskutiert wird. Die Dolmetscherin hat dann die zusätzliche Herausforderung die registerhohen Aussagen in eine Sprache zu verdolmetschen die die Jugendliche auch verstehen kann. Falls die Eltern oder andere erwachsene Personen auch gehörlos sind, muss die Dolmetscherin eine Sprache finden, welche von allen verstanden werden kann.

„Da finde ich dann auch, das ist dann komplexer, wenn dann, also wenn es dann auf so eine Ebene läuft, dass einfach die Erwachsenen miteinander reden und der gehörlose Jugendliche dabei ist und einfach so ein bisschen mithören muss, das ist dann eine andere Form. Zum Dolmetschen finde ich das viel schwieriger. Und wenn du dann noch gehörlose Eltern mit dabei hast je nachdem, dann hast du so einen Spagat zwischen den gehörlosen Eltern und dem gehörlosen Jugendlichen, wo du eine Sprache bilden musst, so dass es für alle passt. Also eigentlich ist das ja nicht meine Aufgabe, sondern die Aufgabe von der Lehrperson. Und ich probiere dann aber trotzdem, die Sprache an den Jugendlichen anzupassen“ (Interview 3, 00:10:20-1).

Jugendsprache

Das Thema Jugendsprache wurde in drei Interviews als Herausforderung betont. Wie auch im Theorieteil bereits erwähnt, stellt sich die Jugendsprache sowohl in der Lautsprache als auch in der Gebärdensprache als Schwierigkeit dar. In drei Interviews wurden sie jeweils zweimal erwähnt. Einige Äusserungen werden hier zitiert:

„Die Gebärdensprache von Jugendlichen versteht man einfach schlecht“ (Interview 1, 00:02:43-1).

„... Das eine ist die Jugendsprache vom Jugendlichen, kann ein Problem sein, kann aber auch kein Problem sein ...“ (Interview 1, 00:09:27-7).

„... Aber klar, die haben zum Teil eine ganz andere Gebärdensprache. Die Einflüsse der Jugendsprache sind auch da ...“ (Interview 3, 00:03:29-2).

Jugendliche haben demzufolge zum Teil eine ganz andere Gebärdensprache und man merkt den Einfluss der Jugendsprache in einem solchen Setting.

Zudem erwähnen die Befragten eine unzureichende Möglichkeit zur Weiterbildung in diesem Bereich.

„... Dann ist einfach die Jugendsprache das, was herausfordernd ist, finde ich. Da haben wir einfach zu wenig Weiterbildungsmöglichkeiten, um uns da als Dolmetscher weiterzubilden um zu dieser Sprache zu kommen. Und entweder ich verstehe das dann, oder ich verstehe es nicht ... Aber ich glaube, das ist so die grösste Herausforderung, dass es wie ein anderes Register ist ...“ (Interview 3, 00:08:48-8).

Zudem wird erwähnt, dass die Jugendlichen oft sehr schnell gebärden und dadurch ihre Gebärden unsauber wirken und von den GSD als Nicht-Muttersprachlerinnen deshalb oft schlechter und schwieriger erfasst werden können.

„Nein, also bei Jugendlichen finde ich es speziell. Also das ist auch das, was ich von Kollegen und Kolleginnen höre, es gibt Jugendliche, die sehr schnell gebärden, also es gibt ja auch ein paar Muttersprachler, da musst du einfach schauen, also es ist einfach anders, als wenn du mit einem Erwachsenen sprichst, ja, Jugendsprache ist einfach anders. Und das finde ich zum Teil herausfordernd und zum Teil sind sie auch nicht so genau, die Gebärden sind nicht so sauber, wie wir sie lernen, so vorbildhaft, das ist schwierig. Mir ist es jetzt noch nie passiert, dass ich Leute dann nicht verstanden habe, aber es ist trotzdem immer am Anfang ungewohnt, man muss schauen, wie ist der Stil und das meint er so und das so“ (Interview 4, 00:05:19-3).

„.... Ich finde schon, ja auch das Tempo ist ein Punkt bei der Jugendsprache plus der Punkt, dass es so ein bisschen verschwommener ist. Wie sagt man da? Die Gebärden sind nicht so scharf. Es ist viel schneller, also die Jugendlichen gebärden schneller. Also ja, es ist eine reine Übungssache, würde ich behaupten“ (Interview 4, 00:22:32-3).

Eine der vier befragten Personen äusserte sich zur Jugendsprache mit gegenteiliger Meinung. Für sie stellt Jugendsprache im Setting schulisches Standortgespräch keine Herausforderung dar. Sie hat die Erfahrungen gemacht, dass in so einem Setting, wo nur Erwachsene anwesend sind und nur eine Jugendliche, keine Jugendsprache oder Slang vorkommt. Jugendliche sprechen ihre Sprache nur in ihren Peergruppen. In einem schulischen Standortgespräch hat die Jugendliche, wie alle anderen Anwesenden auch, den Anspruch verstanden zu werden und bemüht sich dementsprechend um eine gute Verständigung.

Zusätzliche Beeinträchtigung

Da wie im Theorieteil beschrieben oder in den Interviews erwähnt, Jugendliche mit ihrer Jugendsprache schwierig zu verstehen sind, ist es noch herausfordernder, wenn eine gehörlose Jugendliche noch eine zusätzliche Beeinträchtigung hat. Bei dieser Verdolmetschung muss man einen Kommunikationsstil finden, bei welchem sichergestellt werden kann, dass die Jugendliche alles versteht. Dies kann bei einem

ersten Treffen besonders schwierig und zeitaufwändiger sein, weil man zuerst eine gemeinsame Sprache finden muss.

„Ich glaube die Herausforderung ist (kurze Pause) ähm, eben das Verständnis. Wenn es ein Jugendlicher, also ein normal gehörloser Jugendlicher ist, ohne zusätzliche Beeinträchtigung, ich denke, dann läuft's. Dann ist einfach die Jugendsprache das, was herausfordernd ist, finde ich Und entweder ich verstehe das dann, oder ich verstehe es nicht Aber ich glaube, das ist so die grösste Herausforderung, dass es wie ein anderes Register ist. Und dann denke ich, wenn es Jugendliche sind mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung, dann ist wirklich die Herausforderung auch die, wie ich jetzt genau kommuniziere, dass wirklich alles verstanden wird, was gesagt wird“ (Interview 3, 00:08:48-8).

Emotionalität

Die Emotionalität wurde in vier verschiedenen Zusammenhängen als Herausforderung genannt, welche in der „Übersichtstabelle“ im Anhang 9 genauer einzusehen sind.

Eine befragte Person findet es schwierig die Emotionalität in Abstufungen von Gebärdensprache in Lautsprache auszudrücken. Ist die Person mit einer Abmachung vollends, halbwegs oder nur ein bisschen einverstanden?

„Wenn sie mir was gebärdet, dass sie mit der Note von der letzten Matheprobe nicht einverstanden ist. Oder mit der Deutschbeurteilung ist sie nicht einverstanden. Wie fest ist sie jetzt nicht einverstanden? Das finde ich ganz ein schwieriges Thema! Damit löse ich bei der Lehrperson natürlich je nachdem auch etwas aus“ (Interview 1, 00:24:45-1).

Die Herausforderung besteht darin die minimalen Unterschiede in der Mimik der gehörlosen Person richtig zu deuten und adäquat auszudrücken, so dass die hörenden Beteiligten den richtigen Eindruck der Emotionalität der Gehörlosen bekommen. Das bedeutet, dass auch in Situationen, bei denen die gehörlose Person wütend ist, die Dolmetscherin dies auch verbal zum Ausdruck bringen muss. Nicht nur durch Worte, sondern zum Beispiel auch lauter werden muss.

Grundsätzlich fällt es der gleichen befragten Person jedoch einfacher diese Nuancen von Lautsprache in Gebärdensprache zu dolmetschen.

Eine weitere interviewte Person sagte, dass die Emotionalität der Eltern eine Herausforderung darstellt. Da es im schulischen Standortgespräch oft um die Zielerreichung des jeweiligen Kindes geht, werden die Eltern oft vor vollendete Tatsachen gestellt und damit konfrontiert, dass ihr Kind eventuell nicht ihre schulischen Erwartungen erfüllt hat. Aus diesem Grund kann es zu emotionalen Ausbrüchen kommen, welche schwierig sind zu dolmetschen.

Bei Emotionalität werden die Personen zudem undeutlich und es gibt einen schnelleren Sprecherwechsel. Dies ist für die Dolmetscherin einerseits ein hoher Stressfaktor und andererseits muss sie das Gespräch zusätzlich noch steuern, da die beteiligten Personen durcheinanderreden.

„.... Und dann musst du irgendwann anfangen zu steuern und das ist ja nicht gerade unsere Lieblingstätigkeit“ (Interview 4, 00:07:09-7).

Konfliktgespräch

Ein Standortgespräch kann Konfliktpotenzial haben. Dies macht das Dolmetschen schwierig, weil es auf menschlicher Ebene schwierig ist, wenn gehörlose Personen nur schlucken und nichts hinzufügen. Auf Dolmetschenebene ist es eine Herausforderung, weil sich die Personen dazwischen sprechen und die Dolmetscherin entscheiden muss, welche Person sie nun dolmetscht.

„Ganz ganz ganz am Anfang war ich überrascht, dass es so viel Konfliktpotenzial in einem Standortgespräch haben kann. Das hat mich ganz am Anfang noch überrascht. Und jetzt weiss ich einfach, es gibt Standortgespräche, wo Eltern dabei sind und einfach nur stumm nicken und die anderen, wo sie sich wirklich einander die Köpfe einschlagen. Und das ist einfach so, das weisst du eben dann nicht im Vornherein. Du musst einfach für beides parat sein. Und das eine halte ich dann fast nicht aus, wenn die Gehörlosen einfach schlucken, schlucken, schlucken, schlucken. Das finde ich menschlich ganz schwierig, aber es geht mich nichts an, ich bin als Dolmetscherin dort. Und im Konfliktgespräch ist es halt schwierig, dass sie einander dazwischenreden und irgendwie musst du schauen, wen übersetze ich jetzt, wenn beide gleichzeitig sprechen. Das sind dann noch so zusätzliche Überforderungen“ (Interview 1, 00:15:25-4).

Schwierig sind auch Konfliktsituationen in einem Standortgespräch, weil z.B. die Platzierung der Jugendlichen nicht mehr bezahlt wird oder weil man sie integrieren möchte, weil sie eine gute Lautsprache hat etc.

„Ja, das kann es auch geben. Ich habe es selber selten erlebt, aber das kann es geben. Aber nicht speziell weil es eine Situation ist mit Dolmetscher oder mit gehörlos oder so, überhaupt nicht, einfach, weil es das sonst an einem anderen Standortgespräch auch geben kann. Gut, ich denke, die Herausforderung ist schon noch mit den Behörden und der Platzierung, das ist eine Zusatzherausforderung. Wenn da Schwierigkeiten auftauchen, weil sie die Platzierung nicht mehr bezahlen wollen oder so etwas. Zum Beispiel bei Jugendlichen, wo es nicht so ganz klar ist, weil sie jetzt nicht so voll gebärdensprachig sind und nicht genau auf dieses Angebot angewiesen sind, sondern vielleicht auch integriert werden könnten, weil sie ja noch eine gute Lautsprache haben und und und. Genau das finde ich noch eine Herausforderung“ (Interview 3, 00:24:48-8).

Raue und vulgäre Sprache

Es ist möglich, dass ein schulisches Standortgespräch mit Emotionen geladen ist und eskaliert. Allgemein sind solche Situationen für Gebärdensprachdolmetscherinnen aus verschiedenen Aspekten besonders schwierig. Zum einen werden die Betroffenen, wie bereits bei Punkt „Emotionalität“ erwähnt, undeutlich und zum anderen gibt es einen schnellen Sprecherwechsel. Bei diesen Wechseln muss die Dolmetscherin eventuell eingreifen und das Gespräch lenken, weil es zu schnell geht oder verschiedene Personen zusammen sprechen. In diesem Abschnitt wird von einer interviewten Person jedoch noch ein weiterer Aspekt beschrieben, welcher eine zusätzliche Herausforderung beim Dolmetschen eines solchen Gesprächs aufzeigt. In einem emotional geladenen Gespräch oder in einem Konfliktgespräch ist es möglich, dass die Sprache nicht mehr zuvorkommend und freundlich ist, sondern rau und vulgär wird. Diese Worte müssen verdolmetscht werden, obwohl vielleicht die Gebärdensprachdolmetscherin privat solche Ausdrücke nicht benutzen würde. Es ist besonders schwierig, sich bei solchen Aussagen distanzieren zu können. Damit dies die GSD kann, wechselt sie von der ersten in die dritte Person und schlüpft somit aus der Rolle der Sprecherin. Diese Strategie wird jedoch im Abschnitt 4.1.2 unter dem Punkt „Raue und vulgäre Sprache“ noch genauer erläutert.

„Das finde ich ganz schwierig! Aber dann mache ich folgendes: Wenn es zum Beispiel ins Sexuelle geht oder ins Fluchen oder wenn es primitiv wird, dann wechsle ich. Dann sage ich nicht mehr „ich“, weil sonst rede ich ja immer in der Ich-Form, dann sage ich: „Er hat gesagt“. Und damit distanzieren ich das von mir. Und dann kann ich sagen: „Er hat gesagt, Sie sind ein Arschloch“ (Interview 1, 00:29:48-5).

Kulturanpassung

Die Kulturanpassung wurde von einer interviewten Person als Herausforderung genannt, da die Verdolmetschung den jeweiligen Kulturen angepasst werden muss, damit unnötige Konflikte vermieden werden können. Gehörlose Personen sind sehr direkt und gebärden eine Sache, ohne grosse Umschweife, geradeheraus. Hörende wählen eine indirekte Art und sprechen gerne um eine schwierigere Sache herum. Da die beteiligten Personen keinerlei Kenntnisse darüber besitzen, wie das kulturelle Verhalten der anderen Partei ist, ist es die Aufgabe der Gebärdensprachdolmetscherin die Aussagen der jeweiligen Kulturen anzupassen und als Kulturvermittlerin zu fungieren.

„Und was ich noch einen schwierigen Aspekt finde oder einen wichtigen Aspekt, je nachdem aus welcher Richtung man es sehen will, wenn es Konflikte gibt, dass man die zwei Kulturen berücksichtigt. Die Hörenden sagen es immer noch durch die Blume ...“ (Interview 1, 00:11:06-0).

„Und der Gehörlose sagt es gerade heraus, und dass er dann den Hörenden nicht brüskiert. Also der Inhalt muss ganz klar rüberkommen, das ist klar ... aber ich passe es kulturell noch ein bisschen an. Einfach, damit es nicht eskaliert auf Grund von meiner Verdolmetschung“ (Interview 1, 00:22:39-9).

Lautsprachdolmetscherin

Das Thema Lautsprachdolmetscherin wurde in drei verschiedenen Zusammenhängen als Herausforderung genannt, welche ebenfalls wie der Punkt Emotionen in der Tabelle „Übersichtstabelle“ im Anhang 9 genauer einzusehen sind.

Die Anwesenheit einer Lautsprachdolmetscherin wurde ebenfalls als Herausforderung erwähnt. Durch die Tatsache, dass Lautsprachdolmetscherinnen in Settings wie im schulischen Standortgespräch meist konsekutiv³³ dolmetschen, wird der Gesprächsfluss oft nach zwei bis drei Sätzen unterbrochen. Für die Umsetzung in die

³³ konsekutives Dolmetschen - zeitversetzte, nicht gleichzeitige Verdolmetschung

Gebärdensprache braucht es oft mehr als nur wenige Sätze, damit der Inhalt adäquat in Gebärdensprache umgesetzt werden kann.

„... Der schwierige Aspekt ist, dass die Lehrpersonen zwei Sätze übergeben - übersetzen - zwei Sätze - das gibt keinen Fluss. Weil sie wegen den Lautsprachdolmetschern immer nur eine kleine Sequenz übergeben können“ (Interview 1, 00:08:19-8).

Eine diplomierte GSD erwähnte, dass die leise gesprochene Verdolmetschung der Lautsprachdolmetscherinnen eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Das Flüstern kann als störend empfunden werden und könnte durch eine Änderung der Sitzordnung gelöst werden.

„Also Lautsprachdolmetscher machen es schon schwieriger finde ich, je nachdem wo die sitzen, wenn die ganz nah sitzen und neben dir am Reden sind, dass finde ich eine grosse Herausforderung für uns. Weil dann hörst du da auf der anderen Seite auch immer noch Stimmen. Und da musste ich auch schonmal reagieren und habe gesagt, dass wir anders sitzen müssen, weil ich so nicht arbeiten kann, so kann ich mich nicht konzentrieren“ (Interview 3, 00:17:34-6).

Rollenverständnis (Lehrperson)

Beim Rollenverständnis (Lehrperson) wurde von einer Person erwähnt, dass die Situation, bei welcher eine Lehrperson die Rolle der Dolmetscherin nicht versteht, eine Herausforderung darstellt. In einem solchen Fall spricht und sieht die Lehrerin die Dolmetscherin direkt an und sagt zum Beispiel: „sagen Sie ihr“. Dies ist für alle Beteiligten unangenehm, weil somit die gewünschte Situation, dass hörende und gehörlose Personen direkt miteinander kommunizieren, nicht funktioniert. In Situationen in denen die Lehrerin die Rolle der Dolmetscherin nicht versteht, wurde auch schon von einer Lehrperson verlangt, dass sie nicht alles verdolmetscht haben möchte was sie sagt. In solchen Situationen muss die GSD aus ihrer Rolle treten und erklären, dass das Gespräch direkt zwischen der Lehrperson und der gehörlosen Person stattfindet und sie alles dolmetscht was gesagt wird, da sie „das Ohr“ der gehörlosen Person ist.

„Schwierig ist es nur, wenn die Lehrer die Rolle von der Dolmetscherin nicht verstehen. „Können Sie ihr sagen?“ (Interview 1, 00:17:20-3).

*„Oder: „Das müssen Sie jetzt nicht übersetzen, ich erkläre das jetzt erstmal Ihnen!“
Das finde ich ganz schwierige Situationen, wenn ich dann zuerst dem Lehrer sagen
muss, die Eltern sind anwesend, und ich muss sagen: „Entschuldigung, ich übersetze
alles, was in diesem Raum gehört wird, weil ich bin das Ohr vom Gehörlosen““
(Interview 1, 00:18:02-2).*

Starke Beobachtung Überwachung

Unter der Kategorie starke Beobachtung/Überwachung wird von einer interviewten Person beschrieben, dass es schwierig ist, wenn die beteiligten Personen das Verhalten und die Kompetenz der Dolmetscherin genau beobachten, weil dies zu Unsicherheiten führen kann.

„.... Und das andere ist, was ich schon erlebt habe, ist, dass sie sehr genau auf die Dolmetscherin schauen. Macht sie das richtig? Übersetzt sie alles? Bleibt sie in der Rolle? Und dann musst du einfach sehr aufpassen“ (Interview 4, 00:07:09-7).

4.1.2 Strategien

Tabelle 3: Übersicht Strategien

Strategien	Interview 1	Interview 2	Interview 3	Interview 4	Total
Fremdsprachigkeit	2				2
Face to Face Auskunft	1				1
Hintergrundwissen	1				1
Jugendsprache	4	1	1	3	9
ASL lernen	1				1
Eigene Recherche im Internet	1	1			2
Geduld, Abwarten bevor Dolmetschen				1	1
Hilfe annehmen	1				1
Unterbrechen, nachfragen	1			1	2
Setting mit Jugendlichen annehmen			1		1
Übung und Erfahrung sammeln				1	1
Raue und vulgäre Sprache	1				1
Dritte Person verwenden	1				1
Rolle		2		3	5
Hilfe annehmen		1		1	2
Persönlich vorstellen				1	1
Selbstbewusstes Auftreten		1			1
Unterbrechen				1	1
Setting			1		1
Einsatz annehmen, keine Angst!			1		1
Vorbereitung	6	11	6	4	27
Arbeitsweg (wie gehe ich?)		1			1
Eigene Recherche direkt mit der Institution	1		1	1	3
Eigene Recherche im Internet		1	2	1	4
Face to Face Auskunft	2	1	3	1	7
Fachvokabular aneignen	1				1
Fachliche Informationen einholen		1			1
Gebärdensprachstil kennenlernen		1			1
Gedanken über Setting		1			1
Pünktlichkeit	2	3			5
Spiegel erstellen				1	1

Die Strategien wurden für die Analyse in sechs Hauptkategorien unterteilt, welche annähernd den genannten Kategorien der Herausforderungen entsprechen. Es wurden nicht genau die gleichen Kategorien der Herausforderungen übernommen, da nicht zu jeder Herausforderung eine Strategie genannt wurde. Für eine bessere Übersicht wurden die einzelnen Aussagen, die demselben Themengebiet entsprechen, unter die passende Hauptkategorie geschrieben.

Fremdsprachigkeit

Bezogen auf „Fremdsprachigkeit“ als Herausforderung wurden die zwei Strategien „Face to Face Auskunft“ und „Hintergrundwissen“ genannt, welche im Folgenden genau erläutert werden.

Face to Face Auskunft

Als Herausforderung wurde der Aspekt „Gehörlose Migranten als Eltern“ genannt. Als Strategie hierzu wird erwähnt, dass nach erhaltener Einsatzbestätigung eventuell noch weitere Informationen über das Gespräch eingeholt werden können. Zum Beispiel wäre es möglich zu erfragen, ob die teilnehmenden Eltern gehörlos sind. Wenn dies der Fall ist, könnte erfragt werden, ob sie der Deutschschweizer Gebärdensprache mächtig sind, oder welche Kommunikationsform sie anwenden. Handelt es sich um hörende Eltern mit Migrationshintergrund, kann man demzufolge davon ausgehen, dass noch eine Lautsprachdolmetscherin dabei sein wird und kann sich dementsprechend darauf einstellen. Oft werden solche Auskünfte nicht per Email oder Telefon gegeben, weil die Schulen dem Datenschutz unterliegen. Bei ausreichend frühzeitigem Erscheinen der Gebärdensprachdolmetscherin vor Ort am Tag des Einsatzes sollten jedoch dementsprechende Informationen in einem persönlichen Austausch gegeben werden können.

„... oder da frage ich z.B. auch den Lehrer, wenn die Eltern einen ausländischen Namen haben: „Können die überhaupt deutsch?“ Weil sehr viele Lehrpersonen sind sich nicht bewusst, dass fremdsprachige Gehörlose und ich nicht die gleiche Sprache sprechen. Also dass das vorher schon mal geklärt ist, dass wenn die Eltern gehörlose Migranten sind, dass wir nicht automatisch einander verstehen. Und da frage ich oft noch die Lehrperson im Vorfeld: „Wissen Sie, sind die in der Schweizerdeutschen Gebärdensprache kompetent oder nicht?““ (Interview 1, 00:07:23-5).

Hintergrundwissen

Zudem ist es sinnvoll sich allgemein Hintergrundwissen über die Familie, Herkunft und Kommunikationsform einzuholen. Vor allem bei Kindern oder Eltern mit Migrationshintergrund ist es wichtig die Lehrperson zu fragen, wie lange die Familie schon in der Schweiz lebt und ob sie das deutsche Mundbild ablesen kann, damit man weiss ob Fachwörter auf dem Mundbild benutzt werden können oder nicht. In diesem Fall gilt, sich schnell dem entsprechenden Register anzupassen und eine geeignete Kommunikationsform für alle Beteiligten zu wählen.

„.... Und wenn es ein gehörloses Migrantenkind ist, fragen, wie lange es schon da ist, kann es Deutsch ablesen oder nicht? Bei gehörlosen Eltern natürlich auch, können sie Deutsch ablesen oder gehe ich dann mehr in den internationalen Bereich. Weil es bringt ja nichts, wenn ich denen das Fachwort vorspreche, wenn sie gar kein Deutsch können. Das frage ich auch noch. Das finde ich für einen Einsteiger ganz wichtig! Dass man weiss, was ist überhaupt möglich von „Ankommen“ beim Gegenüber“ (Interview 1, 00:34:24-7).

Jugendsprache

Das Thema Jugendsprache wurde als eine der grössten Herausforderungen genannt, aber gleichzeitig wird auch betont, dass es in diesem Bereich zu wenig oder gar keine Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Nachfolgend werden die genannten Lösungsstrategien genauer erläutert, welche von den befragten Gebärdensprachdolmetscherinnen vorgeschlagen wurden.

ASL lernen und eigene Recherche im Internet

Um die Sprache der Jugendlichen kennenzulernen kann man auf Facebook, YouTube oder anderen Social Media Kanälen nach Videos von gebärdenden Jugendlichen auf die Suche gehen. Die Jugendsprache der Gebärdensprache ist, wie bereits erwähnt, wie in der Lautsprache auch vom Amerikanischen oder Englischen beeinflusst. Somit ist es von Vorteil, wenn man als Gebärdensprachdolmetscherin ein wenig ASL versteht um die Gebärden der Jugendlichen schneller erfassen zu können. Videos zu ASL sind im Internet mehr verbreitet als Videos zur Schweizerdeutschen Gebärdensprache, deshalb sollte es möglich sein ausreichend Material zu finden. Möchte man sich als GSD jedoch den Gebärdenstil der Jugendlichen anschauen, um welche es im SSG geht, so kann das Profil der Jugendlichen auf Facebook oder Instagram gesucht werden und dort geschaut werden, ob es allenfalls hochgeladene

eigene Videos von ihr gibt. Weitere gute Quellen sind auch die Homepages der Institutionen, welche oft Schülerprojekte in Kurzfilmen vorstellen oder der YouTube-Kanal von FocusFive³⁴, welcher unterschiedlichste Beiträge von gehörlosen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zeigt.

„Also was natürlich ist, wenn du... Ich bin bewusst nicht auf Facebook, weil ich die Vermischung nicht will. Aber auf Facebook hat es natürlich viele Filme von Jugendlichen, wo sie einander Sachen erzählen und weitergeben. Und wenn du das ein bisschen anschaust, hilft es. Was im Moment ein bisschen Mode ist, ist ASL. Wenn du also eine kleine Grundahnung hast von ASL, kannst du also gewisse Gebärden besser zuordnen. Weil sie halt einfach die saubere Trennung von den Sprachen nicht machen. Und je nachdem aus welchem Land sie kommen, sind sie mit ASL in die Schule gegangen. Durch die Internate, die durch die Kirchen in diesen Ländern aufgebaut worden sind, ist sehr häufig gerade der Norden von Afrika... ist ASL. Dominikanische Republik ist ASL... Und da bringt es dann natürlich schon was, wenn du dort ein bisschen Ahnung hast. Aber da müsste ich dann schon wieder wissen, woher kommt das Kind“ (Interview 1, 00:23:54-0).

„Meistens kenne ich die Jugendlichen nicht, dann gebe ich mal den Namen vom Jugendlichen schnell ein bei Google, ich bin selber nicht bei Facebook, sonst könnte man dort vielleicht noch mehr rausfinden. Und dann kommt gleich Badminton-Club oder sie haben mal einen Kalender gemacht bei FocusFive, dann geh ich da vielleicht mal schnell reinschauen, wie er aussieht, oder wie er gebärdet, also nicht nur das optische, sondern mehr seine Ausdrucksfähigkeit, seine Kommunikationsart... da gebe ich also manchmal noch die Namen ein und je nachdem finde ich etwas oder nicht“ (Interview 2, 00:02:51-2).

Geduld, abwarten bevor dolmetschen und unterbrechen, nachfragen

Dieser Punkt gilt, wie andere Punkte auch, für alle Settings, nicht nur für die mit Jugendsprache. Jedoch soll hier angemerkt werden, dass bei den meisten Beteiligten an einem Gespräch mit gehörlosen Jugendlichen eine noch grössere Toleranz für diese Strategien vorhanden sind, weil sie wissen, dass das Dolmetschen von Jugendsprache herausfordernd ist und sie meist Erfahrung mit GSD haben. Gerade in Settings wie dem SSG ist es kein Störfaktor als Dolmetscherin nachzufragen und

³⁴ FocusFive - ein Schweizer WebTV Kanal in Deutschschweizer Gebärdensprache. Seit Januar 2018 eingestellt, Videos sind auf YouTube ersichtlich.

auch anzumerken, wenn man etwas nicht exakt verstanden hat. Die Jugendliche steht im schulischen Standortgespräch im Mittelpunkt, deshalb wird der Fokus von allen Beteiligten darauf gelegt, dass die Jugendliche alles versteht und von allen verstanden wird. Eine andere Strategie wäre anfangs abzuwarten, bis man den Inhalt des Gesagten der Jugendlichen verstanden hat und erst später anfangen zu voicen. Die Dolmetscherin darf eine gewisse Informationseinheit abwarten um ggf. den Inhalt besser verstehen und vermitteln zu können.

„Ja, also eben, ich frage zurück, ich bin jemand der recht viel zurückfragt. Oder ja, ich bin auch jemand, der auch mal lange schaut um wie einen Abschnitt zu bekommen. Und sonst, ich weiss jetzt nicht, was es da noch für Strategien gibt, das wäre ja gut, wenn ich die wüsste. Nein, keine Ahnung. Es ist auch immer abhängig vom Setting, ja“ (Interview 4, 00:23:25-7).

„Ich sage immer: langsam. Also ich greife als Dolmetscherin ein: „Sorry, ich verstehe es nicht. Kannst du bitte wiederholen, kannst du bitte langsamer... und dann reagieren sie meistens, weil ich ja erwachsen bin, nehmen sie das an. Also du hast ja als Dolmetscherin fast eine ähnliche Rolle, wie als Lehrerin in diesem Elterngespräch für den Jugendlichen. Und darum, wenn ich dann ihn von mir aus bremse, dann hält er sich eigentlich dran“ (Interview 1, 00:05:19-3).

Hilfe annehmen

Die Strategie „Hilfe annehmen“ oder „Hilfe holen“ wurde zwar nur von einer Befragten explizit als Methode genannt, jedoch äusserten sich alle anderen befragten Personen genauso positiv auf die Frage, wie man damit umgehe, wenn andere Beteiligte dem Dolmetschen oder zum Gelingen der Kommunikation etwas beisteuern. Von allen GSD wurde geantwortet, dass sie es als Unterstützung sähen, wenn jemand der anderen Beteiligten, der die Jugendliche vielleicht besser versteht oder den Kontext besser kennt, beisteuert, wie das Gesagte nun richtig zu verstehen sei. Anzumerken sei an dieser Stelle, dass das Dolmetschen ganz klar Aufgabe der GSD ist, jedoch, wenn es dem Verständnis dient, auch Hilfe angenommen werden kann und darf. Dies muss aber jede GSD für sich selber entscheiden, wie sie mit dieser Situation in Zukunft umgehen möchte.

„Ich sage natürlich im Vorgespräch mit der Lehrperson: „Ich bitte dich mitzuhören und wenn du merkst, dass ich in eine falsche Richtung gehe, bitte eingreifen“ (Interview 1, 00:05:57-1).

„Ich frage sie, dass sie eingreifen würden, also das kläre ich im Vorfeld: „Bitte, du weißt, worum es geht. Ich gebe mein bestes, mehr habe ich nicht, und bitte schau du, dass ich nicht in die falsche Richtung gehe“ (Interview 1, 00:06:13-9).

Setting mit Jugendlichen annehmen

Bei den Herausforderungen „Jugendsprache“ wurde bereits erwähnt, dass es in diesem Bereich zu wenig Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Videos in DSGS sind nicht einfach zu finden, geschweige denn Videos über die Jugendsprache in der DSGS. Um diese Schwierigkeit beheben zu können, wurde von einer befragten Person folgende Strategie genannt:

„Ja, an das kommt man schwierig. Also ich habe einfach auch schon mit gehörlosen Fachleuten diskutiert, die in dem Bereich arbeiten. Und dann denke ich, durch das einfach immer mal wieder dabei sein, sei es im Unterricht etwas zu dolmetschen, oder wenn sie irgendwo eine Führung haben. Einfach probieren, machen. Ich denke es ist nicht realistisch, dass man mit Jugendlichen einfach was macht. Das ist ja das gleiche mit hörenden Jugendlichen, die Lautsprache sprechen, da kann man ja nicht einfach mit dabei sein, wenn die sich treffen. Sonst einfach gehörlose Sozialpädagogen, dass wieder gewisse Sachen an uns vermitteln, im Gespräch einfach“ (Interview 3, 00:14:19-1).

Übung und Erfahrung sammeln

Als logische Schlussfolgerung ergibt sich aus den Schwierigkeiten, welche die Jugendsprache im Dolmetschen mit sich bringt, dass die Dolmetscherin umso besser die Jugendsprache versteht, je mehr sie sich mit ihr beschäftigt. Wenn die Dolmetscherin erst nach einigen Jahren Berufserfahrung den ersten Einsatz mit Jugendlichen annimmt, kann dies trotz ihrer langen Erfahrung und hoher DSGS-Kompetenz ein unbefriedigender Einsatz für sie sein, weil sie mit der Jugendsprache der DSGS nicht vertraut ist.

„Übung. Erfahrung. Ich finde schon, ja auch das Tempo ist ein Punkt bei der Jugendsprache plus der Punkt, dass es so ein bisschen verschwommener ist. Wie sagt man da? Die Gebärden sind nicht so scharf. Es ist viel schneller, also die Jugendlichen gebärden schneller. Also ja, es ist eine reine Übungssache, würde ich behaupten“ (Interview 4, 00:22:32-3).

Raue und vulgäre Sprache

Zum Punkt „Raue und vulgäre Sprache“ wurde untenstehende Strategie genannt, welche bei den Herausforderungen bereits kurz erwähnt wurde. In diesem Abschnitt wird diese Strategie noch etwas genauer erläutert.

Dritte Person verwenden

„... Wenn es zum Beispiel ins sexuelle geht oder ins fluchen oder wenn es primitiv wird, dann wechsele ich. Dann sage ich nicht mehr „ich“, weil sonst rede ich ja immer in der Ich-Form, dann sage ich: „Er hat gesagt“. Und damit distanzieren mich ich von mir. Und dann kann ich sagen: „Er hat gesagt, Sie sind ein Arschloch ...“ (Interview 1, 00:29:05-8).

Normalerweise wird in der ersten Person gedolmetscht. Das bedeutet, dass die Dolmetscherin voll und ganz die Rolle der jeweiligen Sprecherin übernimmt. Wenn es jedoch Situationen gibt, bei welchen sich die Dolmetscherin zu wenig distanzieren kann, weil es ihr zu nahe geht oder das Gespräch Charakterzüge aufweist, welche sie nicht mit der Ich-Form vereinbaren kann, dann kann sie in die dritte Person wechseln. Somit dolmetscht sie genau gleich die Ausdrücke, welche ihr widerstreben, aber sie muss es nicht in der Ich-Form verdolmetschen, sondern kann aus der Rolle der jeweiligen Sprecherin schlüpfen und sagen: „Sie sagt, dass ...“.

Rolle

Die Dolmetschrolle ist ein Thema, welches die Dolmetscherin im Berufsalltag ständig begleitet. Es gilt sich stets mit der Rolle auseinanderzusetzen und sie den jeweiligen Einsätzen anzupassen und im Anschluss zu reflektieren. Gerade im Berufseinstieg kann es Unsicherheiten geben, wenn die frisch diplomierte Gebärdensprachdolmetscherin nicht ad hoc weiss, wie sie sich verhalten soll oder wie streng die Rolle gehandhabt wird. Im Theorieteil wurde bereits beschrieben, welche Entwicklung in der Vergangenheit bezüglich der Rollenmodelle stattgefunden hat. In den Interviews

wurde noch einmal ausgedrückt, dass die Dolmetscherinnen auch nur Menschen sind und nicht wie eine Maschine perfekt und fehlerfrei programmiert sind.

Hilfe annehmen, Unterbrechen und Selbstbewusstes Auftreten

Unter anderen Gesichtspunkten wurden diese Strategien schon einmal erwähnt. Grundsätzlich sind dies ganz allgemein gültige Aspekte, welche in nahezu jeder Art von Setting ihren Nutzen finden. Die Einstellung, dass die Dolmetscherin sich ihrer Rolle bewusst ist, aber auch deren Grenzen kennt, nämlich, dass sie das Maximum aus der Situation rausholt, aber auch Fehler machen kann und wird, soll mit dieser Aussage noch einmal zum Ausdruck gebracht werden.

„.... Und ich glaube wirklich, diese Angst musst du nicht haben! Und da gehst du einfach hin und holst so viele Infos rein, wie du kannst, gehst mal schauen und schaust nicht auf Fehler, sondern schaust das als Ergänzung an! Und achte dann auch drauf, dass du dich nicht gleich betroffen fühlst, wenn jemand sagt: „Nein, das stimmt nicht!“, sondern dass du das dann einfach übernimmst. Du übernimmst die Infos, die du bekommst. Schau es an als Zusammenspiel und nicht als Situation, wo du alles können musst. Das geht nicht. Weil, vielleicht haben sie eine eigene gemeinsame Sprache, wo sie Gebärden brauchen, die es vielleicht gar nicht gibt. Vielleicht haben die ein spezielles internes Spiel oder übers Turnen worüber sie reden und ich habe doch keine Ahnung! Ich kenne gerade noch Völkerball! Aber dann sagst du einfach: „Entschuldigung, das Spiel kenne ich gerade nicht. Könnten Sie es nochmal erklären, dass ich es richtig übersetzen kann?“ Ich glaube, das kann ich als Tipp geben, die Angst davor perfekt sein zu müssen, die musst du nicht haben. Das kannst du nicht. Ich glaube, dann passt du auch viel besser in die Situation. Das kann ich nur als Tipp geben“ (Interview 2, 00:32:40-9).

Zudem wurde von einer anderen Interviewten folgendes als Tipp gegeben:

„.... Und sonst, Mut zur Unterbrechung. Was ich manchmal auch noch mache, das ist vielleicht gerade so an der Grenze geschrammt, aber was ich manchmal noch mache, ist, ich frage in die Runde: „Hat es jemand anders verstanden?“ „Dolmetscherin hat es jetzt gerade nicht verstanden, hat es jemand anderes verstanden?“, das ist so ein bisschen ausgeweitet von unserem Kodex, aber ich finde manchmal hilft das noch“ (Interview 4, 00:26:52-3).

Persönlich vorstellen

Man könnte meinen, dass die Tatsache, sich persönlich vorzustellen nicht erwähnt werden müsse. Jedoch kann es abhängig vom Setting vorkommen, dass es die Rolle der Dolmetscherin nicht vorsieht, dass es von Belang ist, ob sich die Dolmetschende vorstellt. In einem Setting wie dem schulischen Standortgespräch, in welchem vielleicht die Jugendliche oder andere Beteiligte das erste Mal mit einer Dolmetscherin zusammenarbeiten, kann dies jedoch noch hilfreich sein.

„... Was auch immer noch hilft für die Stimmung ist, ich stelle mich immer persönlich vor. Zuerst beim Jugendlichen, so zum Zusammenarbeiten hilft das mega, dass du da nicht so komisch exotisch dabei sitzt. Ja, ich glaube das ist alles, mehr kann man nicht machen (Lachen)“ (Interview 4, 00:26:52-3).

Setting

In diesem Abschnitt wurde ein allgemein motivierender Tipp gegeben, welcher für Gebärdensprachdolmetscherinnen von Nutzen sein soll, die sich noch nicht getraut haben ein schulisches Standortgespräch oder einen Einsatz mit Jugendlichen anzunehmen. Den Verfasserinnen schien es wichtig diesen Tipp in dieser Arbeit festzuhalten.

Einsatz annehmen, keine Angst!

„... Und sonst finde ich einfach, dass man den Mut haben soll, solche Einsätze anzunehmen. Ich habe das Gefühl, für gewisse Einsätze gibt es immer wieder Anfragen, weil sie nicht weggehen. Und ja, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, dies zu meistern. Und die Hemmungen vor der Jugendsprache finde ich, haben ihre Berechtigungen, aber von dem sollte man sich auch nicht zu viel abschrecken lassen“ (Interview 3, 00:31:18-7).

Vorbereitung

Unter diesem Titel werden nun verschiedene wichtige Punkte und Strategien bezüglich Vorbereitung beschrieben.

Gedanken über Setting

Es ist wichtig, dass sich die GSD auf den kommenden Einsatz einstellt und sich mental darauf vorbereitet. Von Vorteil ist, wenn sie sich Gedanken bezüglich Zielgruppe, Inhalt, Örtlichkeiten, Lichtverhältnissen etc. macht, damit ihr mögliche Schwierigkei-

ten bereits im Vorfeld auffallen und sie noch genügend Zeit hat geeignete Lösungsstrategien zu finden.

„... Ich stelle mich also immer drauf ein, was könnte mich dort erwarten, was ist die Zielgruppe, was sind die Erwartungen von den einzelnen Leuten, was ist deren Erwartungshaltung“ (Interview 2, 00:07:11-9).

Arbeitsweg (wie gehe ich?)

Dieser Punkt wurde nur in einem Satz und nicht spezifisch auf das Dolmetschen im schulischen Standortgespräch erwähnt:

„... Also mit dem Velo gehe ich zum Beispiel nicht, wenn ich bergauf fahren muss“ (Interview 2, 00:07:11-9).

Dennoch fanden die Verfasserinnen, dass dieser Punkt erwähnt und ausgeführt werden sollte, weil der Arbeitsweg bei jedem Setting beachtet werden muss. Es ist möglich, dass Dolmetscherinnen an einem Tag an unterschiedlichen Orten dolmetschen. Aus diesem Grund ist bei der Annahme von Einsätzen das Planen und die Koordination der verschiedenen Orte und des Arbeitsweges ein zentraler und wichtiger Punkt.

Eigene Recherche direkt mit der Institution

„... den Mut zu haben einfach bei der Schule nachzufragen, ob man leere Formulare haben könnte, die die brauchen für so ein Standortgespräch. Ich denke, das darf man auch. Es ist immer alles zum Ziel, dass man dann ein gutes Dolmetschprodukt bringt. Ich glaube, da sind die Institutionen auch bereit umso Sachen zu geben. Wenn man konkret nachfragt ...“ (Interview 4, 00:3:18-7).

Oft stehen auf den Anfragen für Dolmetscherinnen zu wenig Informationen, um sich für ein schulisches Standortgespräch ausreichend vorbereiten zu können. Trotzdem ist es wichtig, dass man sich auf den kommenden Einsatz möglichst gut vorbereitet. Hierzu ist es möglich Kontakt mit der Institution aufzunehmen, damit allgemeine Unterlagen über das schulische Standortgespräch angefordert oder konkrete Fragen bezüglich des anstehenden schulischen Standortgesprächs gestellt werden können. Wichtige und hilfreiche Informationen sind zum Beispiel: Anzahl beteiligter Personen, Namen, Gebärdennamen, Funktionen der Beteiligten, Sachverhalt etc. Aufgrund des Datenschutzes stehen die Schulen jedoch in der Pflicht, die Daten der Schülerin zu

schützen und nicht weiterzugeben. Aus diesem Grund ist es möglich, dass die Schulen selbst nach Kontaktaufnahme der zugeteilten Dolmetscherin keine Informationen herausgeben.

In einer solchen Situation ist es sinnvoll, wenn die Dolmetscherin selber so viel wie möglich im Internet recherchiert und frühzeitig vor Ort erscheint. Bei einem frühzeitigen Ankommen am Einsatzort können bereits viele Beobachtungen gemacht werden und verschiedene relevante Fragen gestellt werden. Diese Strategie wird im Punkt „Face to Face Auskunft“ noch genauer erklärt.

„Also die Kontaktperson, die draufgeschrieben ist, die schreibe ich an, ob es Unterlagen gibt. Wenn ich keine bekomme, schaue ich, dass ich möglichst rechtzeitig vor Ort bin Aber häufig wollen sie die nicht herausgeben vorher, aber im persönlichen Gespräch geben sie es dann meistens raus“ (Interview 1, 00:04:18-4).

Eigene Recherche im Internet und fachliche Informationen einholen

„... Wenn du nichts bekommst, keine Unterlagen, dann musst du selber immer noch Recherche betreiben und schauen, dass du zu möglichst vielen Infos kommst“ (Interview 3, 00:05:13-7).

Die eigene Recherche im Internet ist ein sehr zentraler Punkt einer guten Vorbereitung. Falls keinerlei Informationen von der Institution herausgegeben werden, kann man selber auf der Homepage das Konzept der Schule einsehen und vielleicht sogar Fotos von den Lehrpersonen mit Namen auf der Internetseite finden. Somit kann bereits ein erster Eindruck der Personen geholt werden und die Namen können während des Settings viel schneller zur entsprechenden Person zugeordnet und verinnerlicht werden. Auch das Hintergrundwissen über die ICF kann erlernt werden und die Abläufe und leeren Formulare eines schulischen Standortgesprächs können eingesehen werden, da alles im Internet zu finden ist.

„Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich als Dolmetscherin bewusst ist, was in einem Standortgespräch die Abläufe sind. Das sind ja standardisierte Abläufe, dass man die kennt und auch die Formulare kennt, das finde ich schon noch wichtig“ (Interview 3, 00:23:52-2).

„.... Schulisches Standortgespräch ... läuft immer relativ gleich ab, oder ähnlich ab. Ähm. Am Anfang habe ich vielleicht mal eher noch die Definition von Standortgespräch eingegeben was es ist oder was es bedeutet das schulische Standortgespräch im Unterschied zu einem Mitarbeiter-Standortgespräch oder KESB-Standortgespräch. Es gibt viele Standortgespräche“ (Interview 2, 00:04:32-2).

„... oder die Namen der Fächer so Sachen, aber das war es“ (Interview 4, 00:02:32-3).

Fachvokabular aneignen

Bei einem Dolmetscheinsatz ist es auch immer wichtig, dass sich die Gebärdensprachdolmetscherin mit dem möglichen Fachvokabular auseinandersetzt. Somit stellt sie sich bereits auf mögliche Themen des Einsatzes ein und macht sich Gedanken, welcher entsprechende Wortschatz mit diesen Themen zusammenhängen könnte, damit die Gebärden vorbereitet werden können.

„.... Also dass man sich das Fachvokabular auch selber aneignet“ (Interview 1, 00:04:36-7).

Pünktlichkeit und Face to Face Auskunft

„Problematik ist der Datenschutz. Sie dürfen ja eigentlich gar nicht. Also die dürfen mir kein Protokoll geben vom letzten Standortgespräch, die dürfen mir am Telefon eigentlich keine Auskunft geben über das Kind, weil das ist Datenschutz. Darum wähle ich häufig den Weg, wenn ich im Vorfeld nichts bekomme, dass ich hingehere und im mündlichen sind sie eher bereit, aber schriftlich geben sie dir nichts“ (Interview 1, 00:39:37-4).

Unter Pünktlichkeit wird verstanden, dass die GSD ungefähr 15 Minuten vor Einsatzbeginn vor Ort ist. Falls unzureichende Unterlagen oder Informationen über das jeweilige Gespräch vorhanden sind, bewährt es sich diese 15 Minuten früher vor Ort zu sein. Somit kann von der Face to Face Auskunft profitiert werden, indem die Dolmetscherin die Lehrperson um Hintergrundinformationen, Fakten und Schwerpunkte des Gesprächs bittet.

„... dass ich möglichst rechtzeitig vor Ort bin, also bevor die Eltern dort sind“ (Interview 1, 00:04:18-4).

„... ich bin meistens eine viertel Stunde vorher dort, um noch ein bisschen anzukommen“ (Interview 2, 00:07:11-9).

Vor Ort kann auch bereits die Situation eingeschätzt werden, wie viele Personen kommen, welcher Name zu welcher Person gehört, wer welche Funktion hat, wie der Gebärdensprachstil der gehörlosen Person ist, etc.

„.... Also einfach das früher gehen, ich finde das bewährt sich bei mir extrem. Da siehst du dann schon mal den Jugendlichen, der kommt vielleicht mit der Mutter oder er ist schon dort, oder die Mutter kommt später, oder der Lehrer zum Beispiel. Letztes Mal war der noch am Wandtafelputzen. Also einfach das. Schon da sein und du merkst dann schon, was so los ist, du spürst dann schon viel raus, finde ich. Einfach offen“ (Interview 2, 00:27:33-8).

„.... Und dann frage ich meistens vor Ort, um wen es geht, wenn es nicht auf der Bestätigung steht, sind die Eltern auch dabei, wer sind die Eltern, sind sie hörend oder gehörlos, wer ist sonst noch dabei, wohnt der Jugendliche bei den Eltern oder ist er fremdbetreut, was sind die Themen ...“ (Interview 4, 00:02:20-5).

„.... Und dann frage ich die Lehrperson, was die Hauptpunkte sind, damit ich dann überhaupt weiss um was es geht. Weil ich meine, also die Standortgespräche, das geht immer um die gleichen Themen, also bei dem Kind sind es immer die gleichen Themen. Und dann bin ich froh, wenn ich weiss um welches Thema geht es bei dem Kind? Aber häufig wollen sie die nicht herausgeben vorher, aber im persönlichen Gespräch geben sie es dann meistens raus“ (Interview 1, 00:04:18-4).

„Unbedingt nachfragen, nach welchen Systemen sie beurteilen. Haben sie Noten, haben sie Schulberichte, haben sie ICF, halten sie sich an den Regellehrplan? Damit du weisst, dass was sie jetzt da reden, ist jetzt ICF-Sprache. Haben sie individuelle Förderung? Haben sie Standardförderung? Dass du verstehst, von was sie reden. Also das sicher mal schnell abfragen, was haben sie für ein Beurteilungssystem an der Schule. Und dass man vielleicht im Vorfeld die Lehrperson schnell fragt, sind da Sachen, die ich wissen müsste, damit ich überhaupt verstehe worum es geht später. Das wirklich erfragen. Und wenn es ein gehörloses Migrantenkid ist, fragen, wie lange es schon da ist, kann es Deutsch ablesen oder nicht?“ (Interview 1, 00:34:24-7).

Gebärdensprachstil kennenlernen

Das pünktliche Erscheinen vor Ort hat auch den Vorteil, dass die Dolmetscherin sich bereits mit der gehörlosen Jugendlichen oder den gehörlosen Eltern unterhalten kann um den Gebärdenstil und die Gebärdennamen kennenzulernen.

„... ich bin meistens eine viertel Stunde vorher dort, um noch ein bisschen anzukommen, je nachdem ist dann der Jugendliche auch schon da und man kann schon „Hallo“ sagen „Ich bin die Dolmetscherin“. Da findet man dann schon ein bisschen raus, ah, das ist der und man hat schon ein bisschen ein besseres Gespür und man kommt schon ins Gespräch“ (Interview 2, 00:07:11-9).

Spiegel erstellen

Bei einem Gruppengespräch ist es für eine aussenstehende Gebärdensprachdolmetscherin äusserst schwierig sich alle Namen zu den entsprechenden Personen merken zu können. Für diese Schwierigkeit gibt es eine hilfreiche Strategie, welche im Feld von diplomierten Dolmetscherinnen oft angewendet wird. Die Dolmetscherin erstellt sich einen Spiegel. Das bedeutet, dass sie die Sitzordnung mit den dazugehörigen Namen auf einem Blatt notiert und es vor sich hinlegt. Somit besteht die Möglichkeit, dass die GSD während des Dolmetschens darauf zurückgreifen kann, sobald Namen aus der Runde erwähnt werden.

„... was noch sehr hilft, ist so einen Spiegel zu machen. Es gibt Kolleginnen, die immer den Spiegel machen, super. Das ist wirklich super, im Ernst. Das würde ich euch empfehlen. Ich vergesse es einfach immer. Dann weisst du nämlich, wie die Namen sind“ (Interview 4, 00:26:52-3).

4.1.3 Beobachtungen aus dem Besuch des schulischen Standortgesprächs

Der Besuch des schulischen Standortgesprächs war sehr gewinnbringend für den Theorieteil sowie den empirischen Teil dieser Arbeit. Ein gewisses Mass an Selbsterfahrung war grundlegend für das Schreiben dieser Arbeit. Die Möglichkeit an einem schulischen Standortgespräch persönlich dabei sein zu können erweiterte die Vorstellung darüber wie die Fragestellung der Bachelorarbeit bearbeitet werden könnte. Die eigenen Vorstellungen über den Ablauf eines schulischen Standortgesprächs wurden meistens bestätigt, zum Teil erwiesen sich aber erwarteten Herausforderungen als nicht relevant. Im Vorfeld wurde nicht bedacht, dass es an einem schulischen Standortgespräch weitere Fachpersonen, abgesehen vom Lehrpersonal, geben

könnte. Im Falle der zwei Verfasserinnen waren Psychologinnen, Fremdsprachdolmetscherinnen und Wohngruppenleiterinnen anwesend. Während des schulischen Standortgesprächs wurde festgestellt, dass das Rollenverständnis der Lautsprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscherinnen nicht deckungsgleich ist. Dies veranlasste die Schreiberinnen zur Annahme, dass die Anwesenheit einer Lautsprachdolmetscherin viel störender ist, als sich nach Beendigung der Interviews herausstellte.

Zudem war der Besuch des schulischen Standortgesprächs eine geeignete Möglichkeit einen Dolmetscheinsatz mit einer gehörlosen Jugendlichen verfolgen zu können. Dort konnte die Jugendsprache und die Herausforderungen, die sie mit sich bringt von Nahem miterlebt werden.

5. Diskussion

In diesem Abschnitt werden die relevantesten Aussagen aus den Ergebnissen der Kapitel 4.1.1 und 4.1.2 zusammengefasst und mit der Fachliteratur verknüpft. Zudem werden die Ergebnisse von den Verfasserinnen kritisch reflektiert.

5.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Herausforderungen

Rückblickend auf die Individualität der GSD und ihre empfundenen und wahrgenommenen Herausforderungen im Dolmetschen eines schulischen Standortgesprächs sollen im Folgenden alle genannten Schwierigkeiten kurz zusammengefasst werden. Den Verfasserinnen ist es wichtig auch in der Zusammenfassung nochmal aufzuzeigen wie Vielfältig die Herausforderungen beim Dolmetschen eines schulischen Standortgesprächs sein können.

Folgende Herausforderungen wurden genannt:

- Emotionalität
- Familieninterne Gebärden
- Fehlendes Kontextwissen
- Fremdsprachigkeit
- Funktion der Beteiligten
- Gehörlose Eltern,
hörende Kinder
- Hintergrundwissen
- Jugendsprache
- Kein roter Faden
- Konfliktgespräch
- Kulturanpassung
- Lautsprachdolmetscherin
- Namensgebärden
- Raue und vulgäre Sprache
- Rollenverständnis (Lehrperson)
- Sprachregisteranpassung
- Starke Beobachtung /
Überwachung
- Wenig Mundbild
- Übersetzungsgenauigkeit
(Privatgespräch)
- Zusätzliche Beeinträchtigung

Im Folgenden wird nun auf die relevantesten Punkte mit Verweis auf die Literatur eingegangen. Es soll nochmals betont werden, dass die Aussagen der Interviews nicht verallgemeinert werden können und in den Stein gemeisseltes Regelwerk darstellen, sondern individuell ausgelegt werden können. Die Ergebnisse aus den Interviews dienen als Anregungen und Orientierungsgrundlage um Gebärdensprachdolmetscherinnen in Zukunft in ihren Einsätzen bei schulischen Standortgesprächen zu unterstützen.

Als relevanteste Herausforderung im schulische Standortgespräch kristallisierte sich für praktizierende Gebärdensprachdolmetscherinnen wie erwartet die Jugendsprache heraus. Obwohl nur drei von vier GSD die Jugendsprache als herausfordernd erwähnten, bekam sie in der Auswertung die grösste Relevanz, weil sie von diesen drei Interviews mehrmals betont wurde.

Die Herausforderung bei der Jugendsprache bestand für die drei Befragten darin, dass das Mundbild, welches elementarer Bestandteil der DSGS ist (vgl. Boyes-Braem, 1995, S. 118) bei Jugendlichen weniger Verwendung findet. Bisher gab es keine Forschung zum schwindenden Mundbild in der Jugendsprache. Gründe hierfür könnten laut der Aussagen aus den Interviews Einflüsse von fremdsprachigen Gebärdensprachen sein, insbesondere Einflüsse von ASL und Migrationshintergrund. Viele fremdländische Gebärdensprachen, wie auch ASL, weisen bei weitem weniger Mundbild auf als die DSGS, was bereits im Theorieteil von Boyes-Braem (1995, S. 118) belegt wurde. Wie bereits erwähnt findet das Mundbild in der Jugendsprache

der DSGS weniger Benutzung, demzufolge ist es herausfordernder für die Dolmetscherin die Jugendlichen zu verstehen. Somit könnte sie möglicherweise in Konflikt mit dem Punkt „Übersetzungsgenauigkeit“ des Ehrenkodexes geraten. Dieser Punkt besagt, dass die Dolmetscherin den vollständigen Inhalt der Ausgangssprache in die Zielsprache widerzugeben hat (vgl. Procom, 2001). Zudem erwähnten die Befragten, einen anderen Gebärdenstil der Jugendlichen welcher aufgrund von erhöhtem Tempo und weniger präzisen Gebärden schwieriger zu verstehen sei. Diese Annahme liesse sich mit der Aussage von Löffler (2010, S. 32) im Theorieteil Jugendsprache begründen, dass die Jugendsprache eine Abweichung der Standardsprache ist.

Eine befragte GSD war bezüglich der Jugendsprache als Herausforderung im schulischen Standortgespräch gegensätzlicher Meinung ihrer drei Arbeitskolleginnen. Mit der Begründung, dass eine Jugendliche ihre Sprache hauptsächlich in ihren Peer-groups benutzt und nicht in einem Dolmetschsetting mit Erwachsenen, widersprach sie der Meinungen der anderen Interviewten. Die Aussage der GSD wird im Theorieteil unter Kapitel Jugendsprache durch die Aussage von Elias (2017, S. 5) bestätigt.

Als weitere Besonderheit wurde von drei verschiedenen Gebärdensprachdolmetscherinnen die Anwesenheit einer Lautsprachdolmetscherin erwähnt. Dadurch dass die Lautsprachdolmetscherinnen zwei auditive Sprachen dolmetschen und nicht wie die GSD eine auditive und eine visuelle Sprache, sind sie dazu gezwungen in einem schulischen Standortgespräch konsekutiv zu dolmetschen. Im Konsekutivdolmetschen warten die Lautsprachdolmetscherinnen zwei bis drei Sätze des Gesprochenen ab und dolmetschen dies konsekutiv während die Rednerin eine Sprechpause macht. Dieses abschnittsweise Dolmetschen wurde von den Interviewten als anspruchsvoll angesehen, da die Gebärdensprachdolmetscherin für eine professionelle Umsetzung nicht nur einzelne Sätze braucht, sondern grössere Sequenzen um ein korrektes grammatikalisches und syntaktisches Bild in der Gebärdensprache aufbauen zu können. Somit ist auch ein Sprachfluss in der Verdolmetschung für die Gebärdensprachdolmetscherin nicht möglich. Als weiterer Punkt wurde erwähnt, dass das Dolmetschen von zwei auditiven Sprachen zusätzliche Störgeräusche sorgt.

Ein weiterer Aspekt wurde von den Befragten mehrmals genannt: das Auftreten und der entsprechende Umgang mit Emotionen im schulischen Standortgespräch. Bei schulischen Standortgesprächen handelt es sich um Gruppengespräche mit Beteiligten die unterschiedliche Werte und Normvorstellung haben. Durch diese Diversität kann es in einem schulischen Standortgespräch, wo es um die Zielsetzung und Zielerreichung geht, möglicherweise zu Konfliktsituationen kommen. Typisch für ein Konfliktgespräch sind vermehrt auftretende Emotionen mit unpräzisen Gebärden und

schnellen Sprecherwechseln. Bei schnellen Sprecherwechsel kann es zu Überlappungen der getätigten Äusserungen in Gebärdensprache und Lautsprache kommen. Dies zwingt die Dolmetscherin dazu, Einfluss in das Gespräch zu nehmen und dies zu steuern. Die Dolmetscherin wird somit in eine Machtposition versetzt, in welcher sie entscheiden muss, wem sie das Wort übergibt. Marina (2011, S. 25) definiert Macht folgendermassen: „Macht hat, wer die Handlung einer anderen Person bestimmen, lenken und über sie entscheiden kann“.

Im vorherigen Abschnitt wurden die aussagekräftigsten von einer Vielzahl von Herausforderungen vertieft. Die Forschungsfrage dieser Arbeit kann nicht abschliessend beantwortet werden, da die Herausforderungen beim Dolmetschen eines schulischen Standortgesprächs mit Jugendlichen individuell wahrgenommen werden. Trotzdem wurden anhand der vier Interviews und trotz der unterschiedlichen Jahre an Berufserfahrungen Gemeinsamkeiten festgestellt. Die von den Interviewten meist genannten Herausforderungen gelten jedoch nicht für jede Gebärdensprachdolmetscherin. Dennoch erhält man einen Eindruck davon, was besonders herausfordernd am Dolmetschen eines schulischen Standortgesprächs ist.

Strategien

Im vorherigen Teil wurden die Herausforderungen nochmals aufgelistet und die relevantesten zusammengefasst. Im folgenden Abschnitt werde die Strategien nach der gleichen Vorgehensweise erläutert. Es handelt sich bei Strategien ebenfalls nicht um eine Verallgemeinerung, sondern um individuelle Strategien, welche zukünftigen GSD als Hilfestellung dienen können.

- **Fremdsprachigkeit**
- Face to Face Auskunft
- Hintergrundwissen
- **Jugendsprache**
- ASL lernen
- Eigene Recherche im Internet
- Geduld, Abwarten bevor dolmetschen
- Hilfe annehmen
- Unterbrechen, nachfragen
- Setting mit Jugendlichen annehmen
- Übung und Erfahrungen sammeln
- **Raue und vulgäre Sprache**
- Dritte Person verwenden
- **Rolle**
- Hilfe annehmen
- Persönlich vorstellen
- Selbstbewusstes Auftreten
- Unterbrechen
- **Setting**
- Einsatz annehmen, keine Angst
- **Vorbereitung**
- Arbeitsweg (wie gehe ich?)
- Eigene Recherche direkt mit der Institution
- Eigene Recherche im Internet
- Face to Face Auskunft
- Fachvokabular aneignen
- Fachliche Informationen einholen
- Gebärdensprachstil kennenlernen
- Gedanke über Setting
- Pünktlichkeit
- Spiegel erstellen

Es soll zuerst erwähnt werden, dass die Strategien auf viele verschiedene Settings übertragen werden können und nicht nur für das schulische Standortgespräch mögliche Lösungen darstellen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Herausforderungen sehr individuell wahrgenommen werden. Hingegen könnte man die Strategien als allgemein anwendbare Varianten betrachten. Im Folgenden werden die zentralsten Strategien jedoch nur auf das schulische Standortgespräch bezogen.

Wie bereits in Kapitel 4.1.2 beschrieben, wurden die Strategien in sechs Hauptkategorien unterteilt. Von diesen sechs Kategorien wurden zum Thema Vorbereitung die meisten Strategien genannt.

Bei der Analyse kam die Vorbereitung als relevanteste Strategie heraus. Unter Anbetracht dessen, dass das Thema Vorbereitung von den interviewten GSD so häufig erwähnt wurde, in der Ausbildung an der HfH einen wichtigen Punkt darstellt und ebenfalls im Ehrenkodex verankert ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Vorbereitung elementarer und zentraler Bestandteil eines jeden Settings ist. Unter dem Punkt „Vorbereitung und Weiterbildung“ des Ehrenkodexes steht, dass sich eine Dolmetscherin vor jedem Einsatz vorbereiten und ihr Wissen durch regelmässige Weiterbildungen vertiefen soll (vgl. Procom, 2001).

Als häufigster Punkt der Vorbereitung wurde die Face to Face Auskunft erwähnt. Bei einem schulischen Standortgespräch kann es aus Datenschutzgründen dazu kommen, dass die bestellte GSD nicht genügend Auskunft über Thema, Beteiligte, Schwerpunkt und sonstige Gegebenheiten des Settings bekommt. Es ist möglich, dass die GSD im Vorfeld keine Informationen darüber hat, um welche Jugendliche es sich handelt. Aus diesen Gründen versuchen die GSD in einem ersten Schritt per Email oder Telefon Informationen über das anstehende SSG zu erhalten. Jedoch kann die Schule aus Gründen des Datenschutzes nicht viele Informationen herausgeben. Deshalb ist es naheliegend, dass die Face to Face Auskunft so häufig genannt wurde. Face to Face Auskunft bedeutet mindestens 15 Minuten vor Einsatzbeginn zu erscheinen, um persönlich noch weitere Informationen über das Setting von der Lehrerin einzuholen. Zudem ist es hilfreich die Räumlichkeiten und andere Besonderheiten des Settings bereits auf sich wirken zu lassen. Ausserdem kann um den Schwierigkeiten mit der Jugendsprache entgegenzuwirken die Jugendliche vor Gesprächsbeginn schon kennengelernt und ein Eindruck über ihren Gebärdensprachstil gewonnen werden. Damit sich die GSD bereits im Vorfeld mit dem Gebärdensprachstil der Jugendlichen auseinandersetzen kann, wurde zum Hauptthema Jugendsprache empfohlen Recherche im Internet zu betreiben. Auf diversen Social Media Kanälen oder auf Homepages von Institutionen im Gehörlosenwesen ist es möglich, Einsicht in Videos zu bekommen in denen Jugendliche gebärden. Wie im Theorieteil bereits erwähnt ist die Jugendsprache von ASL beeinflusst. Aus diesem Grund wurde empfohlen, einen gewissen Grundwortschatz an ASL-Gebärden zu erlernen und zu beherrschen. Falls die Dolmetscherin die Jugendliche während des schulischen Standortgesprächs dennoch nicht versteht, wurde von den Befragten mehrmals betont, dass man Mut zum Unterbrechen haben soll. Als Ausweitung des Ehrenkodexes wäre es auch möglich Unterstützung von den anderen beteiligten Personen anzufordern und anzunehmen, wenn etwas nicht verstanden oder gedolmetscht werden kann. Der Ehrenkodex besagt: „Die Dolmetscherin soll bescheiden

und unauffällig auftreten“ (Procom, 2001). Die Anforderung von Hilfe widerspricht diesem Punkt des Ehrenkodexes und entspricht nicht vollständig dem idealen Rollenbild. Da aber beim schulischen Standortgespräch die Jugendliche die Hauptperson ist, die alles verstehen und von allen verstanden werden muss, ist der Beitrag der anderen für ein besseres Verständnis manchmal nötig. Auch Seeber vermerkt in seiner Arbeit, dass die Dolmetscherin Flexibilität aufweisen muss, da es immer wieder Situationen gibt, bei denen der Ehrenkodex etwas ausgedehnt und interpretiert werden muss (vgl. Seeber 2001, S. 16).

In den zwei oben beschriebenen Abschnitten wurden die Herausforderungen und Strategien zusammengefasst. Als Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus dieser Arbeit soll der Leitfaden als Hilfestellung für das Dolmetschen im schulischen Standortgespräch dienen.

5.2 Kritische Reflexion

Kritische Reflexion der Arbeit

Es handelt sich bei dieser Arbeit wie bereits erwähnt um Anregungen und Anwendungen für die Ausübung des Berufs einer GSD in einem schulischen Standortgespräch. Es wäre notwendig gewesen eine grössere Anzahl von Interviews durchzuführen um ein empirisch fundiertes Ergebnis zu erhalten. Dies hätte jedoch den Umfang gesprengt. Diese Arbeit zeigt ein breites und oberflächliches Ergebnis. Für ein spezifisches Ergebnis wäre es sinnvoll gewesen eine quantitative Methode zu wählen und einen Fragebogen zu erstellen. Im Fragebogen ist es möglich die Fragestellungen expliziter zu gestalten und durch vorgegebene Antwortmöglichkeiten ein definierteres Ergebnis zu erhalten. Zudem hätte die Forschungsfrage dieser Arbeit fokussierter formuliert werden können. Zum Beispiel „was sind die Herausforderungen beim Dolmetschen im schulischen Standortgespräch bezüglich Jugendsprache?“. Dies hätte eine klarere und aussagekräftigere Antwort hervorgebracht.

Die Forschungsfrage „Gebärdensprachdolmetscherinnen im schulischen Standortgespräch mit Jugendlichen. Was sind die Herausforderungen beim Dolmetschen?“ kann durch das individuelle Empfinden der GSD nicht konkret beantwortet werden, da es nicht **die** Herausforderung im schulischen Standortgespräch gibt.

Wie im Theorieteil bereits erwähnt gibt es kaum Forschungsliteratur zum Thema Jugendsprache in Gebärdensprache. Die Onlinerecherche gestaltete sich äusserst schwierig. Es wäre interessant gewesen, gehörlose Fachpersonen zu diesem Thema zu befragen, was leider nicht im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit lag.

Positiv stellte sich die Analyse der Interviewtranskriptionen nach Mayring (2016) dar. Besonders bei der Ausformulierung der Ergebnisse war es hilfreich und zeitsparend die tabellarische Übersicht nach Mayring (2016, S.116) zu haben. Auf einen Blick konnten die verschiedenen kategorischen Herausforderungen erfasst werden und somit mussten die Volltexte der Interviewtranskriptionen nicht mehrmals durchgelesen werden.

Kritische Reflexion der Ergebnisse

Zu Beginn dieser Arbeit hatten die Verfasserinnen die Vorstellung, dass es für die GSD weitaus unangenehmer wäre, wenn sie die Jugendliche nicht richtig versteht und von den anderen Beteiligten korrigiert wird. Jedoch haben alle Befragten geantwortet, dass das Hauptziel des Settings in der gelingenden Kommunikation liegt und sich deshalb eine Unterstützung seitens der anderen Beteiligten hilfreich erweist und gerne angenommen wird. Ein weiterer Gedanke vor der Durchführung der Interviews war, dass ein schulisches Standortgespräch viel mehr Konfliktpotenzial haben würde, welches die GSD in einen Rollenkonflikt bringen könnte. Vor allem bestand die Annahme, dass durch eine längere Begleitung der Jugendlichen die Rolle der GSD ins Wanken gerate, wenn die Bindung zwischen der Jugendlichen und der Dolmetscherin enger würde. Die Interviews ergaben jedoch, dass ein schulisches Standortgespräch durchaus Konfliktpotenzial haben kann, aber nicht regelmässig Spannungen enthält. Dies und die Tatsache, dass eine längere Begleitung der Jugendlichen in einem SSG nicht der Fall ist, weil Standortgespräche im Normalfall nur zweimal im Jahr stattfinden, sind Grund dafür, dass es keine grosse Rollenveränderung gibt.

Kritische Reflexion der Ergebnisse für die Praxis

Bei der Ausformulierung der Herausforderungen fiel den Verfasserinnen auf, dass es manche Herausforderungen nicht gäbe, wenn sich in der Praxis die Dinge anders gestalten liessen. Das grösste Problem stellt die Schweigepflicht und der Datenschutz dar. Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen kann man den Datenschutz nicht aufheben. Aber eine Lockerung des Datenschutzes gegenüber der Procom oder der zugewiesenen Dolmetscherin, würde den Dolmetschereinsatz bezüglich Vorbereitung und Zusammenarbeit erleichtern. Wenn zum Beispiel die Dolmetscherinnen in die Protokolle des letzten schulischen Standortgesprächs Einblick hätten, könnten Inhalte und Thematik schon im Vorfeld erfasst und zur Vorbereitung benutzt werden. Da im Ehrenkodex verlangt wird, dass die Dolmetscherinnen regelmässig Weiterbildungen besuchen sollten, wäre es sinnvoll, wenn es Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich

Dolmetschen im schulischen Standortgespräch und Jugendsprache geben würde. Zudem wäre es überlegenswert, bereits in der Ausbildung an der HfH das Thema Dolmetschen mit Jugendsprache mit einzubeziehen.

Da in einem Interview mehrmals erwähnt wurde, dass eine besondere Herausforderung die Unwissenheit über die entsprechenden Gebärdennamen ist, wäre es auch wünschenswert, wenn die jeweiligen Institutionen Videos der Gebärdennamen auf ihrer Homepage veröffentlichen würden.

6. Ausblick

Mit dieser Arbeit wurde ein breites Spektrum an Herausforderungen und Strategien für das Dolmetschen im schulischen Standortgespräch mit Jugendlichen aufgezeigt. Der Fokus lag bei den allgemeinen Herausforderungen, die dieses Setting mit sich bringt und bei Lösungsstrategien, welche die praktizierenden GSD anwenden. Das Thema Dolmetschen im schulischen Standortgespräch und Dolmetschen mit Jugendlichen bietet noch viele weitere Forschungsmöglichkeiten. Im folgenden Kapitel werden weiterführende Fragestellungen und Ideen für zukünftige Forschungsprojekte formuliert.

Da es zum Thema Jugendsprache in Gebärdensprache kaum Fachliteratur gibt, wäre es interessant dieses Thema zu erforschen. Mögliche Fragestellungen wären:

- Welche anderen Gebärdensprachen haben Einfluss auf die Jugendsprache der DSGS?
- Ist der Rückgang des Mundbilds tatsächlicher Phänomen der Jugendsprache in der DSGS?
- Wie ist die historische und zukünftige Entwicklung des Mundbildes in der DSGS?
- Welchen Einfluss hat der Migrationshintergrund der gehörlosen Person auf die Verwendung des Mundbildes in der DSGS?

Ein weiterführendes interessantes Thema wäre, die Herausforderungen durch die Anwesenheit einer GSD in einem schulischen Standortgespräch aus Sicht der Lehrpersonen zu erforschen. Es wäre möglich vorliegende Arbeit mit diesem Thema zu verknüpfen.

Zudem wäre es ein spannender Vergleich, ob sich das Rollenverständnis der GSD in einem schulischen Standortgespräch mit Jugendlichen anders verhält als mit Kindern. Ein weiteres Gebiet zu diesem Thema wäre zu untersuchen wie sich das Rol-

lenverhältnis verändert, wenn die Kinder oder Jugendlichen die Dolmetscherin in der Rolle der Lehrperson, Wohngruppenleiterin oder Sozialpädagogin kennen.

7. Leitfaden

Als Exzerpt dieser Arbeit wurde der „Leitfaden für Gebärdensprachdolmetscherinnen im schulischen Standortgespräch“ erstellt, welcher in Zukunft praktizierenden Gebärdensprachdolmetscherinnen zur Information und Unterstützung dienen kann. Der Leitfaden ist eine Kurzfassung der erlebten Herausforderungen und den daraus resultierenden Strategien der befragten GSD, welcher zur Vorbereitung für ein schulisches Standortgespräch genutzt werden kann. Der Leitfaden wurde genauso wie der Anhang als externes Dokument dieser Arbeit beigelegt und kann einzeln eingesehen werden.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung.....	11
Abb. 2: Formular Stärken und Probleme.....	16
Abb. 3: Protokoll schulisches Standortgespräch. Gemeinsames Verstehen und Planen	16
Abb. 4: Formular persönliche Einschätzung.....	19
Abb. 5: Aspekte der Übersetzungskompetenz.....	22

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überblick über die ICF.....	13
Tabelle 2: Übersicht Herausforderungen	43
Tabelle 3: Übersicht Strategien.....	58

Abkürzungsverzeichnis

ASL - American Sign Language

AVLIC - Association of Visual Language Interpreters of Canada

bgd - Berufsvereinigung der Gebärdensprachdolmetscher/innen

DOLA - Dolmetscherausbildung

DSGS - Deutschschweizer Gebärdensprache

GSD - Gebärdensprachdolmetscherin/nen

ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health

ICD-10 - International Classification of Diseases, 10. Revision

sek3 - Sekundarschule/Oberstufe für Gehörlose und Schwerhörige

SSG - Schulisches Standortgespräch

Literaturverzeichnis

Beck, R., Grundkötter, K.-P., Lienhard, P., Schelbert, H. (2010). Damit alle vom Gleichen reden. *Zeitschrift 4 bis 8, 10*, 24-27.

Berufsvereinigung der Gebärdensprachdolmetscher Deutschschweiz (Hrsg.). (1993). Ehrenkodex und Rollenverhalten der GebärdensprachdolmetscherInnen. In S. Gadola & C. Leemann, *Diplomarbeit: Das Berufsbild der Gebärdendolmetscher/innen der Deutschschweiz. Eine Auseinandersetzung mit dem Ehrenkodex*. (Anhang II). Zürich: Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Berufsvereinigung der Gebärdensprachdolmetscher Deutschschweiz (Hrsg.). (1999). Ehrenkodex und Rollenverhalten der GebärdensprachdolmetscherInnen. In S. Gadola & C. Leemann, *Diplomarbeit: Das Berufsbild der Gebärdensprachdolmetscher/innen der Deutschschweiz. Eine Auseinandersetzung mit dem Ehrenkodex*. (Anhang III). Zürich: Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Brunner, H., Knitel, D., Resinger, P.J. (2011). *Leitfaden zur Bachelorarbeit. Einführung in wissenschaftliches Arbeiten und berufsfeldbezogenes Forschen an (Pädagogischen) Hochschulen*. Marburg: Tectum Verlag.

Caramore, B. (n.d.). *Dolmetschen – ein bilingual-bikultureller Ansatz*. Deutsche Übersetzung nach Still, D. (1990). *Interpreting: A Bilinual/ Bicultural Approach*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Caramore, B. (Hrsg.). (1988). Erwartungen an die Rolle eines Dolmetschers. In S. Gadola & C. Leemann, *Diplomarbeit: Das Berufsbild der Gebärdensprachdolmetscher/innen der Deutschschweiz. Eine Auseinandersetzung mit dem Ehrenkodex*. (Anhang I). Zürich: Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Frishberg, N. (1987). *Interpreting: An Introduction*. (2. Aufl.). Rockville: RID Publications.

Frishberg, N. (1986). *Interpreting. An Introduction. Turntaking*. (unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen). Zürich: Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Gadola, S., Leemann, C. (2007). *Diplomarbeit: Das Berufsbild der Gebärdensprachdolmetscher/innen der Deutschschweiz. Eine Auseinandersetzung mit dem Ehrenkodex*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Hansen, G. (2013). Revisionskompetenz beim Übersetzen. In V. Kučič (Hrsg.), *Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion. (Band 8). Translation in Theorie und Praxis*. (S. 11-22). Frankfurt am Main: Lang.

Hollenweger, J., Lienhard, P. (2004). *Handreichung für die Durchführung von schulischen Standortgesprächen*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Hollenweger, J., Lienhard, P. (2009). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. (6. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Hollenweger, J., Luder, R. (2010). Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 3, 270-286.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Kraus de Camargo, O., Simon, I. (2013). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Verlag Hans Huber.

Marina, J. A. (2011). *Die Passion der Macht. Theorie und Praxis der Herrschaft*. Basel: Schwabe AG.

Mayring, Ph. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Neumann-Solow, S. (2000). *Sign language interpreting: a basic resource book*. (Revised edition). Silver Spring Md.: Linstok Press.

Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH/CSPS.

Pöhler, A. (2005). Verfallsdatum überschritten? Die Berufs- und Ehrenordnung des Bundesverbands der Gebärdensprachdolmetscher/innen Deutschlands auf dem Prüfstand (Teil I). *Das Zeichen*, 71, 410-418.

Seeber, K. G. (2001). Das Gebärdensprachdolmetschen im medizinischen Bereich. In Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen (Hrsg.), *Informationsheft Nr. 37*. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.

Sekundärverzeichnis

Albl-Mikasa, M. (2014). *BA-Vorlesung „Grundzüge Dolmetschtheorie und –praxis“, FS 14. V1 Unterschiede und Gemeinsamkeiten Übersetzen – Dolmetschen*. Unveröffentlichtes Skript. Winterthur: Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.

Seeber, K. G. (2001). Das Gebärdensprachdolmetschen im medizinischen Bereich. In Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen (Hrsg.), *Informationssheft Nr. 37*. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.

Kultürlich. (2014). *Bist du verliebt? – Jugendsprache muss nicht derb sein*. Zugriff am 11.01.2018 unter <http://www.kultuerlich.de/1989-bist-du-verliebt-jugendsprache-muss-nicht-derb-sein/>

Internetverzeichnis

Academic. (n.d.). *Kontraktion (Linguistik)*. Zugriff am 26.01.2018 unter
<http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/790430>

Anglizismen-Sprachberatung. (2016). „Voll cool“ – *Jugendsprache und Anglizismen*.
Online-Dossier. Zugriff am 07.01.2018 unter
<http://www.anglizismen-sprachberatung.de/index.php/texte/28-voll-cool-jugendsprache-und-anglizismen>

Becker, F. G. (n.d.). *Paper zum Thema: Personale Grundlagen der Macht: Kritische Darstellung*. Zugriff am 11.01.2018 unter
<http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/bwl/pou/upload/pdfs/Paperbeispiel3.pdf>

Busch, J. (n.d.). *Der kognitive Verarbeitungsprozess*. Zugriff am 11.01.2018 unter
<http://www.lektorat.de/Dolmetscher/kognitiver-Verarbeitungsprozess>

Duden. (n.d.). *Anglizismus*. Online-Wörterbuch. Zugriff am 26.01.2018 unter
<https://www.duden.de/rechtschreibung/Anglizismus>

Duden. (n.d.). *Ellipse*. Online-Wörterbuch. Zugriff am 26.01.2018 unter
<https://www.duden.de/rechtschreibung/Ellipse>

Elias, M. (2017). *Jugendsprache*. Online-Dossier. Zugriff am 06.01.2018 unter
http://vds-ev.de/wp-content/uploads/2017/02/ag-jugendsprache_dossier.pdf

Goethe-Institut (Hrsg.). (2008). Mehrsprachigkeit. Sprachen ohne Grenzen. *Die lautlose Sprachgemeinschaft*. Zugriff am 26.01.2018 unter
<http://www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/mup/de3693593.htm>

Hemmes, A. (2015). *Wörter aus dem Netz: Duckface in Gebärdensprache*. Online-Interview. Zugriff am 04.01.2018 unter
<https://www.torial.com/anne.hemmes/portfolio/77436>

Holzinger, D. (n.d.). *Variationen in der Österreichischen Gebärdensprache*. Online-Multimediapaket. Zugriff am 07.01.2018 unter
http://www.mudra.org/content/html/gb_lesetexte_holzinger.html

Kultürlich. (2014). *Bist du verliebt? – Jugendsprache muss nicht derb sein*. Zugriff am 11.01.2018 unter

<http://www.kultuerlich.de/1989-bist-du-verliebt-jugendsprache-muss-nicht-derb-sein/>

Lexikonpädagogik. (n.d.). *Lexikonpädagogik*. Zugriff am 14.01.2018 unter

<https://lexikonpaedagogik.wordpress.com/paedagogik/gruppe-2/gruppe/definition/>

Mediensprache. (n.d.). Lexikon. Kleines linguistisches Wörterbuch. Zugriff am 26.01.2018 unter

<https://www.mediensprache.net/de/basix/lexikon/index.aspx?abc=r>

Plattner, M. (2016). *Gebärdensprache: Grammatik und erster Kontakt*. Online Dossier. Zugriff am 07.01.2018 unter

<https://www.myhandicap.ch/gesundheit/sinnesbehinderung/hoerbehinderung/gebardensprache-grammatik/>

Procom. (2018). *Dienstleistungen*. Zugriff am 09.01.2018 unter

<https://www.procom-deaf.ch/de/Dolmetschdienst.aspx>

Procom. (2001). *Ehrenkodex*. Zugriff am 09.01.2018 unter

<https://www.procom-deaf.ch/de/Ehrenkodex.aspx>

Rhetorik Netz. (n.d.). Denglisch Wörter. Zugriff am 26.01.2018 unter

<http://www.rhetorik-netz.de/denglisch/>

Schmidtová, D. (2014). Analyse der ausgewählten Merkmale der Jugendsprache anhand von Online-Zeitschriften Bravo und Xpress. Diplomarbeit. Zugriff am 06.01.2018 unter

https://is.muni.cz/th/341996/ff_m/Diplomova_praca.pdf

Schuntermann, F. (n.d.). Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Kurzeinführung. Zugriff am 15.01.2018 unter

http://www.deutscherentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/206970/publicationFile/2307/icf_kurzeinfuehrung.pdf

sek3 - Oberstufe für Gehörlose und Schwerhörigen. (2016). *Angebot*. Zugriff am 16.01.2018 unter <http://www.sek3.ch>

Springer Gabler Verlag (Hrsg.). (n.d.). *Gabler Wirtschaftslexikon*. Zugriff am 26.01.2018 unter <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/14589/peer-group-v8.html>

Stecher, E. (2009). *Auch Gehörlose haben Dialekte*. Online-Blog. Zugriff am 07.01.2018 unter <http://languesignes.blogspot.ch/2009/02/auch-gehorlose-haben-dialekte.html>

Volksschulamt. (n.d.). *Schulische Standortgespräche (SSG)*. Zugriff am 15.01.2018 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonde_rpaedagogisches0/ssg.html

World Health Organization. (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)*. Zugriff am 15.01.2018 unter http://www.soziale-initiative.net/wp-content/uploads/2013/09/icf_endfassung-2005-10-01.pdf

Wortwuchs. (n.d.). *Neologismus*. Zugriff am 26.01.2018 unter <http://wortwuchs.net/stilmittel/neologismus/>

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Anhang

zur Bachelorarbeit

Gebärdensprachdolmetscherinnen und ihre Herausforderungen beim Dolmetschen mit Jugendlichen im schulischen Standortgespräch

Begleitperson Bachelorarbeit: Heidi Stocker

Eingereicht von:

Janine Fiechter und Katrin Frank

Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Vollzeit 15/18

Abgabedatum: 19. Februar 2018

Anhangsverzeichnis

- Anhang 1: Erster Kodex der DOLA
- Anhang 2: Ehrenkodex und Rollenverhalten der GebärdendolmetscherInnen
- Anhang 3: Ehrenkodex und Rollenverhalten der GebärdensprachdolmetscherInnen
- Anhang 4: Interviewleitfaden
- Anhang 5: Einverständniserklärung
- Anhang 6: Transkription Interview 1 - 4
- Anhang 7: Qualitative Auswertungstabelle Interview 1 - 4 - Herausforderungen
- Anhang 8: Qualitative Auswertungstabelle Interview 1 - 4 - Strategien
- Anhang 9: Übersichtstabelle Herausforderungen und Strategien Interview 1 - 4

Anhang 1

Erster Kodex der DOLA

Erwartungen an die Rolle eines Dolmetschers

(Erster Kodex der DOLA vom 4.11.1988 hg. v. B. Caramore)

1. Pünktlichkeit

Der Dolmetscher hat pünktlich zu erscheinen.

2. Unparteilichkeit

Ein Dolmetscher zeigt seine Unparteilichkeit durch sein Verhalten, indem er keine der beteiligten Parteien berät oder führt und auch Ansinnen dieser Art zurückweist. Zur Unparteilichkeit gehört auch der Verzicht, für nahe Freunde und Verwandte zu dolmetschen. Unparteilichkeit bleibt am besten gewahrt, wenn der Dolmetscher während der ganzen Zeit seiner Anwesenheit als Dolmetscher auftritt und keine andere Funktion wahrnimmt als jene des Dolmetschens. Der Dolmetscher soll nicht nur keine eigene Meinung abgeben, sondern auch für die anderen Beteiligten keinen Kaffee holen, Blätter verteilen etc. Wenn ein Dolmetscher fühlt, dass er die Unparteilichkeit nicht wahren kann, soll er den Auftrag zurückweisen.

3. Vertraulichkeit

Vertraulichkeit ist das A und O einer Dolmetschertätigkeit. Dolmetscher sind zwar Menschen und haben Schwächen wie andere auch, aber wer nicht verschwiegen genug ist, Informationen für sich zu behalten, sollte den Dolmetscherberuf nicht ausüben. Das bedeutet nicht, dass ein Dolmetscher mit seinen Kollegen und der Ausbildungsleitung nicht über Probleme sprechen darf, die während seinem Einsatz entstanden sind. Er soll jedoch davon Abstand nehmen, die Namen und Orte zu erwähnen, auf die sich sein Fallbeispiel bezieht. Wo allzu Neugierige diese Vertraulichkeit zu durchbrechen versuchen, sollen Sie abgewiesen werden. Ein wichtiger Schutz des Dolmetschers vor ungebetener Neugierde ist auch die kurze Antwort auf dumme Fragen: "Ich habe vergessen, was ich gedolmetscht habe."

4. Übersetzungsgenauigkeit

Genauigkeit beim Übersetzen heisst nicht, dass der Dolmetscher "Wort-wörtlich" zu übersetzen hat. Der Dolmetscher soll seiner Übersetzung nichts Unnötiges beifügen, und er soll nicht mehr sagen als der Sprecher, für den er dolmetscht. Der Dolmetscher ist nicht dafür verantwortlich, wenn einer Partei das Sachwissen fehlt, um ihn zu verstehen. Er ist nur verantwortlich dafür, dass das was er dolmetscht klar formuliert und verständlich ist. Einen Einsatz, von dem der Dolmetscher annehmen muss, dass er seine sprachlichen Fähigkeiten übersteigt, soll dieser ablehnen.

5. Bescheidenheit und Unauffälligkeit

Ein Dolmetscher soll bescheiden und unauffällig auftreten. Im Vordergrund sollen die Parteien stehen, für die er dolmetscht.

Anhang 2

Ehrenkodex und Rollenverhalten der GebärdendolmetscherInnen

berufsvereinigung der
gebärdendolmetscher/innen
der deutschen schweiz

Ehrenkodex und Rollenverhalten der GebärdendolmetscherInnen

1.) Verschwiegenheit

Der/die DolmetscherIn darf über ihre Aufträge keinerlei Informationen weitergeben.

Der/die AusbilderIn für DolmetscherInnen, sowie die Berufstätigen DolmetscherInnen untereinander, dürfen beim Austausch aktueller Erfahrungen keine der folgenden Informationen weitergeben:

- Name, Alter, Geschlecht u.s.w. des Klienten
- Wochentag, Tageszeit und Jahreszeit der Situation
- Ort
- andere beteiligten Personen
- Besonderheiten der Situation

Strenge Verschwiegenheit ist notwendig, da ein Minimum an Informationen ausreicht, um die Beteiligten zu identifizieren.

2.) Unparteilichkeit

Die ausschliessliche Aufgabe der GebärdendolmetscherInnen ist es, die Kommunikation zwischen gehörlosen und hörenden Parteien zu erleichtern oder zu ermöglichen. Der/die DolmetscherIn berät oder unterstützt keine der anwesenden Parteien, selbst dann nicht, wenn er/sie dazu aufgefordert wird.

Er/sie enthält sich jeder persönlichen, gefühlsmässigen oder gedanklichen Äusserung.

Aufträge, bei denen der/die DolmetscherIn die Neutralität nicht gewährleisten kann, dürfen nicht angenommen werden.

3.) Uebersetzungsgenauigkeit/Uebersetzungstreue/ Wiedergabetreue

Der/die DolmetscherIn gibt alles, inhaltlich getreu und im Sinne der /der SprecherIn wieder. Er/sie benutzt diejenige Kommunikationsform, die von den Gesprächsparteien am besten verstanden wird. Der/die DolmetscherIn ist für eine getreue Wiedergabe des Gesagten verantwortlich, nicht aber für deren Inhalt und Form.

4.) Allgemeine Verhaltensregeln

Jeder Einsatz erfordert eine dem Auftrag gemässe Vorbereitung.

Der/die DolmetscherIn erscheint am Arbeitsort zeitlich so, dass er/sie sich mit den personellen und örtlichen Gegebenheiten vor Arbeitsbeginn vertraut machen kann.

Der /die DolmetscherIn passt sich den äusseren Gegebenheiten in Bezug auf Kleidung und Auftreten an.

Der/die DolmetscherIn erweitert sein /ihr Wissen und seine/ihre Uebersetzungstechniken laufend durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, durch Erfahrungsaustausch mit FachkollegInnen und Lesen von Fachliteratur.

05.06.1993

Anhang 3

Ehrenkodex und Rollenverhalten der GebärdensprachdolmetscherInnen

berufsvereinigung der
gebärdensprachdolmetscher / innen
der deutschen Schweiz

Ehrenkodex und Rollenverhalten der GebärdensprachdolmetscherInnen

Vorbemerkung: Der/die Gebärdensprachdolmetscher/in verhält sich entsprechend untenstehendem Ehrenkodex. Er ist integraler Bestandteil des Arbeitsvertrages.

1.) Verschwiegenheit

Der/die DolmetscherIn darf über ihre Aufträge keinerlei Informationen weitergeben.

Der/die AusbilderIn für DolmetscherInnen, sowie die berufstätigen DolmetscherInnen untereinander, dürfen beim Austausch aktueller Erfahrungen keine der folgenden Informationen weitergeben:

- Name, Alter, Geschlecht u.s.w. des Klienten
- Wochentag, Tageszeit und Jahreszeit der Situation
- Ort
- andere beteiligten Personen
- Besonderheiten der Situation

Strenge Verschwiegenheit ist notwendig, da ein Minimum an Informationen ausreicht, um die Beteiligten zu identifizieren.

2.) Unparteilichkeit

Die ausschliessliche Aufgabe der GebärdensprachdolmetscherInnen ist es, die Kommunikation zwischen gehörlosen und hörenden Parteien zu erleichtern oder zu ermöglichen. Der/die DolmetscherIn berät oder unterstützt keine der anwesenden Parteien, selbst dann nicht, wenn er/sie dazu aufgefordert wird.

Er/sie enthält sich jeder persönlichen, gefühlsmässigen oder gedanklichen Äusserung.

Aufträge, bei denen der/die DolmetscherIn die Neutralität nicht gewährleisten kann, dürfen nicht angenommen werden.

3.) Uebersetzungsgenauigkeit/Uebersetzungstreue/ Wiedergabetreue

Der/die DolmetscherIn gibt alles, inhaltlich getreu und im Sinne des /der SprecherIn wieder. Er/sie benutzt diejenige Kommunikationsform, die von den Gesprächsparteien am besten verstanden wird. Der/die DolmetscherIn ist für eine getreue Wiedergabe des Gesagten verantwortlich, nicht aber für deren Inhalt und Form.

4.) Allgemeine Verhaltensregeln

Jeder Einsatz erfordert eine dem Auftrag gemässe Vorbereitung.

Der/die DolmetscherIn erscheint am Arbeitsort zeitlich so, dass er/sie sich mit den personellen und örtlichen Gegebenheiten vor Arbeitsbeginn vertraut machen kann.

Der /die DolmetscherIn passt sich den äusseren Gegebenheiten in Bezug auf Kleidung und Auftreten an.

Der/die DolmetscherIn erweitert sein /ihr Wissen und seine/ihre Uebersetzungstechniken laufend durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, durch Erfahrungsaustausch mit FachkollegInnen und Lesen von Fachliteratur.

Stand: 8.6.99

Anhang 4

Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Einleitungsfragen

- Wie lange bist du schon im Beruf als Gebärdensprachdolmetscherin tätig?
- Wie häufig dolmetschst du schulische Standortgespräche?
- Welche Altersklassen dolmetschst du im schulischen Standortgespräch? Kinder und/oder Jugendliche? Alter?

Persönliche Vorbereitung / Strategie

- Wenn du eine Anfrage für ein schulisches Standortgespräch (Jugendliche) bekommst, wie ist dein spontanes Empfinden?
- Welche speziellen Vorbereitungen / Nachforschungen machst du vor einem solchen Setting?
 - o Fachlich (Ablauf Standortgespräch, was beinhaltet das erste und das zweite Gespräch, was ist ICF)
 - o Sprachlich (**Wortschatz**, Jugendsprache, Fremdsprachendolmetscher)
 - o personelle Vorbereitungen (Funktionen der Personen)
- Welche Überlegungen (strategisch, Schwierigkeiten, Bewältigungen etc.) machst du dir auf dem Weg (oder kurz vor Beginn) zu einem solchen Einsatz?

Persönliche und fachliche Herausforderungen

- Was würdest du spontan als grösste Herausforderung bei einem schulischen Standortgespräch nennen?
- Dachttest du beim ersten Einsatz eines schulischen Standortgesprächs an die gleichen Herausforderungen wie du sie dann in den Einsätzen erlebtest? Oder kamen ganz andere dazu? Wenn ja, welche?

- Was unterscheidet ein Setting dieser Art (schulisches Standortgespräch mit Jugendlichen) verglichen mit anderen Settings?
- Kommt es vor, dass sich die beteiligten Personen auf den Dolmetschprozess auswirken?
 - o Wenn ja, welchen speziellen Einfluss haben in diesem Setting die beteiligten Personen (Eltern, Psychologin, Lautsprachdolmetscher etc.)?
 - o Wie häufig kommt es zu Situationen bei welchen du als Dolmetscherin von den Eltern, Lehrpersonen oder Sozialpädagogen korrigiert wirst, weil du den Jugendlichen nicht richtig verstanden hast? Was löst dies bei dir aus und wie gehst du damit um?

Ehrenkodex Herausforderungen

- Welche besonderen Herausforderungen gibt es in Bezug auf den Ehrenkodex?
 - Unparteilichkeit (Jugendlicher)
 - Ist dies bei Kindern schwieriger als bei Jugendlichen?
 - Rollenverständnis; wie ist das Rollenverständnis, wenn man den Jugendlichen über längere Zeit begleitet? Wie verändert sich das Rollenverständnis? Wie verändert sich die Unparteilichkeit?
 - Übersetzungsgenauigkeit (Jugendsprache)
 - Welche Strategien wendest du an, bezüglich des Themas Jugendsprache als Herausforderung? Register?
 - Was bräuchte es im Vorfeld um die Jugendsprache für den Dolmetscher zugänglicher zu machen und somit die Herausforderungen zu normalisieren?
 - Bescheidenheit / Unauffälligkeit
 - Vorbereitung
 - Sonstige

Strategien zur Problemlösung

- Wie bewältigst du die Herausforderungen die du bereits erwähntest?

- Welche Unterstützung zu Vorbereitung des schulischen Standortgesprächs wünschst du dir von Seiten:
 - o des Arbeitgebers?
 - o der Institution?
 - o Anderen?

- Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der zum ersten Mal in einem schulischen Standortgespräch dolmetscht?

Anhang 5

Einverständniserklärung

Liebe Kollegin, Lieber Kollege

Du nimmst an einer Untersuchung teil, welche wir im Anschluss ausschliesslich für unsere Bachelorarbeit im Studiengang Gebärdensprachdolmetschen an der Hochschule für Heilpädagogik verwenden werden.

Wir möchten mit diesem Interview herausfinden, welche besonderen Herausforderungen ein Setting im schulischen Standortgespräch (Jugendliche 13 – 17 Jahre alt) für GebärdensprachdolmetscherInnen hat.

Es ist für uns sehr hilfreich, eine Vielfalt von Meinungen zu erhalten. Es gibt kein richtig oder falsch. Wir sind an deinen persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen interessiert.

Bevor wir mit dem Interview beginnen, möchten wir dich darauf hinweisen, dass die Auswertung selbstverständlich anonym erfolgt und mit deiner Unterschrift sicherstellen, dass wir die Aufzeichnungen vom Interview benutzen dürfen.

Die Audiodaten werden nach der Abgabe unserer Bachelorarbeit gelöscht, die Transkription bleibt im Anhang.

Herzlichen Dank bereits im Voraus für deine Teilnahme und dein Einverständnis.

Janine und Katrin

Vorname

Name

Ort, Datum

Unterschrift

Anhang 6

Transkription Interview 1 – 4

Transkription - Interview 1

Interviewer: Wie lange bist du schon im Beruf als Gebärdensprachdolmetscherin tätig? #00:00:22-5#

Befragter: Nicht ganz dreissig Jahre. (Lachen) #00:00:23-5#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:00:24-0#

Befragter: Also ein bisschen mehr wie 25. #00:00:28-7#

Interviewer: Ja. Gut. Hm, wie häufig in der Woche oder im Monat, so wie du es sagen kannst, dolmetschst du schulische Standortgespräche? #00:00:35-9#

Befragter: Ja gell, die sind natürlich nur im März und im September, die finden ja dann da statt. In diesem Fall vier pro Jahr, also je zwei in etwa. #00:00:46-9#

Interviewer: Und welche Altersklassen dolmetschst du im schulischen Standortgespräch? #00:00:52-0#

Befragter: Das spielt keine Rolle. Das, was sie halt brauchen. #00:00:52-0#

Interviewer: Ist allgemein. #00:00:56-7#

Befragter: Ja, an der einen Institution sind es eher Primarschüler an der anderen Institution sind es Oberstufenschüler. #00:01:00-3#

Interviewer: Du macht also beides. #00:01:00-3#

Befragter: Ja #00:01:01-5#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:01:01-5#

Befragter: Ja und dann kommen natürlich noch die dazu, die an der Regelschule sind, ich hab jetzt nur an die Institutionen gedacht. In der Regelschule sind ja auch noch, dann sind es etwa sechs pro Jahr. Ja. #00:01:13-9#

Interviewer: Ja #00:01:18-1#

Befragter: Und ich habe natürlich noch den anderen Blickwinkel und dann ist es bereits nicht mehr anonym, ich habe beruflich einen pädagogischen Hintergrund. Also ich erlebe auch Dolmetscher in meinen Standortgesprächen. (Lachen) #00:01:26-9#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:01:29-4#

Befragter: Das ist dann nochmal ein anderer Blickwinkel. #00:01:28-9#

Interviewer: Wär nochmal ein anderer Blickwinkel, ja. Ja wir würden jetzt einfach so den Blickwinkel von den Dolmetschern, aber wenn du gern sonst noch etwas dazu sagen möchtest, ist es sicher auch sehr hilfreich. (Lachen) Vielleicht passt auch von deiner Seite (unverständlich) #00:01:41-5#

Befragter: Genau, was du eigentlich erwartest von einer Dolmetscherin. (Lachen) #00:01:43-2#

Interviewer: Genau. (Lachen) #00:01:43-2#

Befragter: Da ist der andere Blickwinkel (Lachen) #00:01:48-3#

Interviewer: (Lachen) Ähm, ja wir haben es dann so ein bisschen unterteilt, das sind jetzt mal so die Einleitungsfragen. Vielleicht die persönlichen Vorbereitungen. Wenn du eine Anfrage bekommst für ein schulisches Standortgespräch mit Jugendlichen, es geht hier ja vor allem um Jugendliche, wie ist so das Spontanempfinden? #00:02:05-1#

Befragter: Kein Problem. #00:02:05-1#

Interviewer: Hast du das Gefühl, das nehme ich gerne an. #00:02:08-2#

Befragter: Weil ich mit Jugendlichen, also ich komme beruflich mit gehörlosen Jugendlichen in Kontakt. Bevor ich Kontakt mit gehörlosen Jugendlichen hatte, eher mit (Lautäußerung Erschrecken) ähm, ja, okay, machen wir. Und jetzt, der Kuchen ist so klein, ich kenne ja alle und darum easy. (Lachen) #00:02:26-7#

Interviewer: mhm (bejahend). Ist denn das am Anfang anders gewesen? #00:02:30-5#

Befragter: Ja, weil die Gebärdensprache von den Jugendlichen versteht man einfach schlecht. Und jetzt wo ich die Jugendlichen kenne, weiss ich, dass ich sie verstehe und dann ist das kein Hinderungsgrund mehr um das anzunehmen. #00:02:43-1#

Interviewer: Also Thema Jugendsprache #00:02:46-7#

Befragter: (Lachen) Ja, genau #00:02:46-9#

Interviewer: Würdest du als Problem oder als Herausforderung bezeichnen? #00:02:50-8#

Befragter: Also, es ist eine Herausforderung, ja. Ja. Ganz klar. #00:02:53-3#

Interviewer: Bei jedem? Das ist so durchgehend, also so kann sich das durchziehen? #00:02:55-8#

Befragter: Du hast natürlich den gehörlosen Jugendlichen. Hast du sozusagen nur noch Migranten, es sind nur noch drei, die nicht Migranten sind, der Rest sind Migranten und das ist einfach die zusätzliche Schwierigkeit. Also ihre Jugendsprache, ihre Nicht-Deutsch-Kompetenz, was es eigentlich zusätzlich schwierig macht, wenn der Jugendliche gehörlos ist, also ich gehe jetzt immer davon aus ,der Jugendliche ist gehörlos, oder? #00:03:18-9#

Interviewer: Ja, mhm (bejahend). Darum auch wenig Mundbild, ist diesem Fall auch, oder? #00:03:23-8#

Befragter: Häufig, ja. #00:03:24-5#

Interviewer: mhm (bejahend). Ähm, wenn du jetzt so eine Anfrage bekommst, gibt es denn eine spezielle Vorbereitung, oder was für spezielle Vorbereitungen oder Nachforschungen machst du? Oder hast du gemacht (unverständlich) #00:03:42-2#

Befragter: Also die Kontaktperson, die draufgeschrieben ist, die schreibe ich an, ob es Unterlagen gäbe. Wenn ich keine bekomme, schaue ich, dass ich möglichst rechtzeitig vor Ort bin, also bevor die Eltern dort sind. Und dann frage ich die Lehrperson, was die Hauptpunkte sind, damit ich dann überhaupt weiss um was es geht. Weil ich meine, also die Standortgespräche, das geht immer um die gleichen Themen, also bei dem Kind sind es immer die gleichen Themen. Und dann bin ich froh, wenn ich weiss um welches Thema geht es bei dem Kind? Aber häufig wollen sie die nicht herausgeben vorher, aber im persönlichen Gespräch geben sie es dann meistens raus. #00:04:18-4#

Interviewer: mhm (bejahend). Und, wo du so ein wenig frisch in die Standortgespräche gekommen bist, hast du dich dann auch fachlich informiert? Was ist der ICF? #00:04:26-6#

Befragter: Ich habe beruflich einen pädagogischen Hintergrund (Lachen) #00:04:28-0#

Interviewer: Hast du dann also schon Hintergrundwissen gehabt? #00:04:29-7#

Befragter: (Lachen) Ja, aber das wäre ganz besonders wichtig! #00:04:31-5#

Interviewer: Das wären also so Sachen, die man machen sollte. #00:04:32-4#

Befragter: Ja, unbedingt machen! Also dass man sich das Fachvokabular auch selber aneignet! #00:04:36-7#

Interviewer: Ja, also auch auf sprachlicher Ebene. #00:04:39-1#

Befragter: Gibt es irgendwas, was du noch sagen kannst nochmal zum Thema Jugendsprache, dass das dann ein bisschen einfacher geht? Weisst du, jetzt hast du den Jugendlichen eigentlich noch nie gesehen und du kommst, irgendwas, dass es dann einfacher geht zum verstehen? Gibt es etwas, wo du findest, das könnte man machen? #00:04:54-0#

Befragter: Ich sage immer: langsam. Also ich greife als Dolmetscherin ein: „Sorry, ich verstehe es nicht. Kannst du bitte wiederholen, kannst du bitte langsamer, und dann reagieren sie meistens, weil ich ja erwachsen bin, nehmen sie das an. Also du hast ja als Dolmetscherin fast eine ähnliche Rolle, wie als Lehrerin in diesem Elterngespräch für den Jugendlichen. Und darum, wenn ich dann ihn von mir aus bremsen, dann hält er sich eigentlich dran. #00:05:19-3#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:05:20-1#

Befragter: Aber du musst den Mut haben ihn zu bremsen. #00:05:24-3#

Interviewer: Ähm, vielleicht gerade im Gespräch drin, gibts da auch, oder wie sind die Momente, wenn sich Eltern oder Lehrer einmischen, weil du den Jugendlichen nicht verstanden hast, oder umgekehrt auch. Gibts das viel, solche Situationen? #00:05:43-5#

Befragter: Ich sage natürlich im Vorgespräch mit der Lehrperson: „Ich bitte dich mitzuhören und wenn du merkst, dass ich in eine falsche Richtung gehe, bitte eingreifen!“ #00:05:57-1#

Interviewer: Du bist froh, wenn sie eingreifen, also du empfindest es nicht als Angriff. #00:05:58-6#

Befragter: Ich frage sie, dass sie eingreifen würden, also das kläre ich im Vorfeld: „Bitte, du weißt, worum es geht. Ich gebe mein bestes, mehr habe ich nicht, und bitte schau du, dass ich nicht in die falsche Richtung gehe. #00:06:13-9#

Interviewer: mhm (bejahend). Gut. #00:06:20-5#

Interviewer 2: Darf ich da nochmal kurz nachfragen? Das sagst du aber nur zu der Lehrerin, nicht zu den Eltern? #00:06:26-3#

Befragter: Nein, nur zu der Lehrerin, weil sie ist ja die Bestellerin. #00:06:29-8#

Interviewer: Und das hast du am Anfang immer gemacht? Jetzt also nicht mehr, weil du sie eben kennst? #00:06:38-2#

Befragter: Wenn ich sie kenne mache ich das nicht mehr, aber in der einen Institution kenne ich ja nicht alle, ähm, oder da frage ich zB. auch den Lehrer, wenn die Eltern einen ausländischen Namen haben: „Können die überhaupt deutsch?“ Weil sehr viele Lehrpersonen sind sich nicht bewusst, dass fremdsprachige Gehörlose und ich nicht die gleiche Sprache sprechen. Also dass das vorher schonmal geklärt ist, dass wenn die Eltern gehörlose Migranten sind, dass wir nicht automatisch einander verstehen. Und das frage ich oft noch die Lehrperson im Vorfeld: „Wissen Sie, sind die in der Schweizerdeutschen Gebärdensprache kompetent oder nicht?“ „Waas?“ #00:07:23-5#

Interviewer: Ist einem so gar nicht bewusst. mhm (bejahend) #00:07:24-3#

Befragter: Das ist ihnen nicht bewusst, oder? #00:07:25-0#

Interviewer: Ähm, wie ist es denn für dich, wenn noch andere Personen dabei sind, also ich denke jetzt gerade an einen Lautsprachdolmetscher zum Beispiel oder Psychologen oder Eltern, die sind ja sowieso immer dabei... haben die einen speziellen Einfluss auf das ganze Gespräch? #00:07:44-0#

Befragter: Also die Lautsprachdolmetscher ziehen das Ganze extrem in die Länge, weil die konsekutiv dolmetschen. Das gibt auf der einen Seite mehr Zeit zum gemütlich übersetzen, zum je nach dem wenn ich ein fremdsprachiges Gegenüber habe, auch ein bisschen mehr ergänzen und mich verständlich machen zu können. Das ist der angenehme Aspekt. Der schwierige Aspekt ist, dass die Lehrpersonen zwei Sätze übergeben - übersetzen - zwei Sätze - das gibt keinen Fluss. Weil sie wegen den Lautsprachdolmetschern immer nur eine kleine Sequenz übergeben können. #00:08:19-8#

Interviewer: mhm (bejahend). Empfindest du das als schwierig? Als Herausforderung? #00:08:24-1#

Befragter: mhm (bejahend). Das ist schwierig! Weil ich habe dann kein komplettes, dann fängt sie irgendwas an, „in der deutschen Grammatik reden wir dann über die Nomen“ dann wird der Satz übergeben und dann kommt sie mit dem zweiten Teil vom Satz. Dann kann ich das Bild nicht aufbauen, weil ich den ganzen Satz noch nicht habe! #00:08:40-1#

Interviewer: mhm (bejahend). Aber dass jemand nebendran noch redet, das verwirrt dich nicht. #00:08:44-8#

Befragter: mhm (verneinend). Das spielt keine Rolle. #00:08:45-0#

Interviewer: Also das kannst du ausblenden, das geht? #00:08:47-7#

Befragter: mhm (bejahend). Ja. #00:08:48-7#

Interviewer: Ja. Was würdest du spontan als grösste Herausforderung nennen bei so einem schulischen Standortgespräch mit Jugendlichen? #00:09:00-2#

Befragter: Es hat verschiedene Aspekte, also es sind drei Blickwinkel. Das eine ist die Jugendsprache vom Jugendlichen, kann ein Problem sein, kann aber auch kein Problem sein. Das zweite fremdsprachige Eltern, also gehörlose Migranten als Elter-

nist eine Herausforderung und die umgekehrte Situation, dass zum Beispiel die Eltern gehörlos sind, das Kind aber hörend. #00:09:27-7#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:09:28-1#

Befragter: Dann nimmt, häufig ist es schwieriger, also in Konfliktelevelngesprächen ist der Jugendliche gar nicht erfreut über die Dolmetscherin. Weil jetzt die Eltern mal alles verstehen. Er erzählt natürlich daheim etwas anderes. Und jetzt ist plötzlich jemand da, der alles sagt. Und wo dann auch manchmal, das kann es geben, wenn dann, also wenn es dann wirklich konfliktreich wird das Gespräch, gehörlose Eltern, hörender Lehrer, hörender Schüler, wenn dann die Mutter mir eine Situation erklärt, dass er dann dazwischenredet. #00:10:04-0#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:10:05-6#

Befragter: Oder? Weil wir müssen ja ein Wort wählen für die Gebärde und wenn ich aus seiner Sicht ein zu hartes Wort wähle, wehrt er sich. #00:10:16-3#

Interviewer: mhm (bejahend). Also das gibts auch auf diese Seite, dass sich der Jugendliche einmischt so, nicht nur die Eltern oder so. #00:10:23-3#

Befragter: In meine Varianten, die ich wähle in der Verdolmetschung der Mutter. #00:10:28-7#

Interviewer: Ja, mhm (bejahend). Und wie reagierst du darauf dann? #00:10:31-5#

Befragter: Ich übersetze wieder zurück. #00:10:33-5#

Interviewer: Okay. #00:10:35-1#

Befragter: Das, was er sagt, gebe ich der Mutter wieder zurück. Sie muss reagieren. (Lachen). Ich muss nicht reagieren. #00:10:41-5#

Interviewer: mhm (bejahend). #00:10:41-9#

Befragter: Und was ich noch einen schwierigen Aspekt finde oder einen wichtigen Aspekt, je nachdem aus welcher Richtung man es sehen will, wenn es Konflikte gibt, dass man die zwei Kulturen berücksichtigt. Die Hörenden sagen es immer noch durch die Blume, aber eigentlich meinen sie. #00:11:06-0#

Interviewer: Ja. #00:11:07-1#

Befragter: Und der Gehörlose sagt es geradeheraus, und dass er dann den Hörenden nicht brüskiert. Also der Inhalt muss ganz klar rüberkommen, das ist klar. Aber wenn der Lehrer schon geladen ist und er findet, das ist sowieso schon mühsam und dann noch mit Dolmetschern zusammen arbeiten und einfach, wenn der schon am Limit läuft, dann übersetze ich inhaltlich korrekt, aber ich passe es kulturell noch ein bisschen an. Einfach, damit es nicht eskaliert auf Grund von meiner Verdolmetschung. #00:11:39-9#

Interviewer: mhm (bejahend). Weil sie das kulturelle Wissen ja nicht haben, so. #00:11:43-7#

Befragter: Ja. #00:11:43-7#

Interviewer: mhm (bejahend). #00:11:43-7#

Befragter: Aber das ist nur bei Konflikten, also wirklich Konfliktgesprächen, die am ausarten sind. (Lachen) #00:11:48-9#

Interviewer: Kommt das häufig vor so Konfliktgespräche in der Schule? #00:11:53-7#

Befragter: mhm (verneinend). Nein. Selten. #00:11:54-3#

Interviewer: Selten. #00:11:57-4#

Interviewer: Kannst du sagen, was ein Setting von einem schulischen Standortgespräch mit anderen Settings, was sich speziell davon unterscheidet? Gibts da einen Punkt, wo du sagst: „Das ist da völlig anders?“ Ist wahrscheinlich noch schwer, gell?
#00:12:17-9#

Befragter: Nein, es ist, hm. Ein schulisches Standortgespräch, wenn es nach ICF geht, ist es standardisiert. Du hast, jeder sagt sein Befinden, dann sagt jeder die Fortschritte und dann formuliert man noch einen Satz für das Ziel. Es ist also ganz stark standardisiert. Es hat aber eigentlich keinen roten Faden, weil die Eltern sagen ihr Gefühl, das Kind sagt seine Gefühle und die Lehrerin sagt ihre Gefühle, das kann sich decken und das kann widersprüchlich sein. Aber es gibt selten eigentlich einen wirklich längeren Dialog. Weil jeder teilt einfach das mit, was er dort mitteilen möchte.
#00:12:55-9#

Interviewer: Das findest du auch eher schwierig? #00:12:58-3#

Befragter: Das finde ich noch relativ schwierig, weil man kann das nicht aufbauen... also ich gebe immer so Päckchen rüber. Und da ist dann kein roter Faden drin... oder selten. Und was ich auch schwierig finde, manchmal kommen die Eltern mit etwas, wovon du keine Ahnung hast. #00:13:19-0#

Interviewer: Also wegen dem Hintergrundwissen, so. #00:13:22-4#

Befragter: Ja, einfach keine Ahnung! Also die eine hat mal plötzlich im Gespräch was gesagt von wegen „drei Wochen Litauen“ und ich dachte mir, von was redet die? Einfach, wo man, weil kein Thema angegeben wird, weil kein Zusammenhang da ist, ähm, musst du dann einfach, da gibst du dann das, was du verstehst, das übergibst du dann, ohne, dass du eine Ahnung hast, worum es geht. Und irgendwann reagiert der Lehrer dann und sagt: „Ah, wie waren Ihre Ferien?“ Und dann merkst du, ah, die sind drei Wochen in Litauen in den Ferien gewesen. Jetzt weiss ich auch um was es geht. Das gibts halt schon, weil du der einzige bist, der nicht weiss um was es geht.
#00:14:01-3#

Interviewer: mhm (bejahend) mhm (bejahend) #00:14:06-4#

Interviewer: Erinnerst du dich noch daran, als du die ersten Einsätze von einem schulischen Standortgespräch angenommen hast, hast du damals an die gleichen Schwierigkeiten/ Herausforderungen gedacht, wie du es dann letztendlich auch erlebt hast? Bevor du sie gemacht hast und dann als du sie gemacht hast? Und wenn ja, was für welche? #00:14:30-6#

Befragter: Ganz ganz ganz am Anfang war ich überrascht, dass es soviel Konfliktpotenzial in einem Standortgespräch haben kann. Das hat mich ganz am Anfang noch überrascht. Und jetzt weiss ich einfach, es gibt Standortgespräche, wo Eltern dabei sind und einfach nur stumm nicken und die anderen, wo sie sich wirklich einander die Köpfe einschlagen. Und das ist einfach so, das weisst du eben dann nicht im Vornherein. Du musst einfach für beides parat sein. Und das eine halte ich dann fast nicht aus, wenn die Gehörlosen einfach schlucken, schlucken, schlucken, schlucken. Das finde ich menschlich ganz schwierig, aber es geht mich nichts an, ich bin als Dolmetscherin dort. Und im Konfliktgespräch ist es halt schwierig, dass sie einander dazwischenreden und irgendwie musst du schauen, wen übersetze ich jetzt, wenn beide gleichzeitig sprechen. das sind dann noch so zusätzliche Überforderungen. #00:15:25-4#

Interviewer: Also beim Konfliktgespräch hast du eher die Schwierigkeit im Dolmetschen selber und beim Andern, also wenn sie schlucken müssen, dann mehr so das Persönliche. #00:15:35-0#

Befragter: mhm (bejahend) #00:15:35-0#

Interviewer: Also du hast es in diesem Fall fast lieber, wenn sie wirklich sagen, was sie wollen. #00:15:38-8#

Befragter: (Lachen) Ja, dann kann ich übersetzen. (Lachen) #00:15:40-9#

Interviewer: Genau. (Lachen) Gut. Ähm, Thema Ehrenkodex, ähm Unparteilichkeit. Wie ist es für das Rollenverständnis, wenn du jetzt über mehrere Jahre oder über längere Zeit immer wieder den gleichen Jugendlichen hast in so einem Standortge-

spräch. Verändert sich da das Rollenverständnis? Übernimmst du vielleicht sogar fast eine Mutterrolle, oder wie wird das? #00:16:20-3#

Befragter: Ich tu mit, also wenn ich den Jugendlichen kenne, ich habe ja diese Situation vor allem. Dann kläre ich vorher mit dem Jugendlichen: „Ich bin jetzt als Dolmetscherin. Ist dir klar, was ich für eine Rolle habe als Dolmetscherin?“ Damit er nicht ein Rollenmissverständnis hat. Weil sonst passiert es schnell einmal, dass der Jugendliche sagt: „Ja du weisst schon!“ Und das gibts nicht, ich bin dort als Dolmetscherin und dann kläre ich das mit ihm im Vorfeld, was meine Rolle ist. #00:16:50-4#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:16:50-8#

Befragter: Wenn ich für Kollegen dolmetsche, das gibts natürlich auch, weil ich schon lange im Gehörlosenwesen bin, also, dass meine Kollegen als Kunden da sind, ähm, die können das gut, weil ich ja häufig die Doppelrolle habe. Und sobald ich das Schildchen anlege, bin ich Dolmetscherin und wenn du es dann abgenommen hast, können sie noch fragen wie es ist wegen dem Wochenende. Aber das trennst du natürlich ganz klar. Schwierig ist es nur, wenn die Lehrer die Rolle von der Dolmetscherin nicht verstehen. „Können Sie ihr sagen...?“ #00:17:20-3#

Interviewer: mhm (bejahend). Und das gibts viel? #00:17:25-8#

Befragter: Das gibts! Ja! Oder: „Das müssen Sie jetzt nicht übersetzen, ich erkläre das jetzt erstmal Ihnen!“ Das finde ich ganz schwierige Situationen, wenn ich dann zuerst dem Lehrer sagen muss, die Eltern sind anwesend, und ich muss sagen: „Entschuldigung, ich übersetze alles, was in diesem Raum gehört wird, weil ich bin das Ohr vom Gehörlosen.“ „Ja aber, ich will jetzt nicht, dass Sie das übersetzen!“ Und dann musst du nochmal sagen: „Ich werde alles, was hier drinnen gesprochen wird, übersetzen.“ Das finde ich ein wenig schwierig, wenn sie nicht kapieren, was deine Rolle ist. (Lachen) #00:18:02-2#

Interviewer: (Lachen) Ja. Dann hast du aber das Gefühl, die Unparteilichkeit ist in so einem Setting nicht schwerer. #00:18:09-6#

Befragter: Nein. Weil in dem Moment, wo ich reingehe bin ich Dolmetscherin bis ich wieder draussen bin. #00:18:14-3#

Interviewer: mhm (bejahend). Dass die anderen oder vor allem auch die Lehrer deine Rolle so verstehen. #00:18:20-4#

Befragter: Ja. (kurze Pause) „Können Sie ihm erklären?“ „Ich muss gar nichts erklären, ich übersetze nur! Sie erklären!“ #00:18:28-3#

Interviewer: Und das sagst du dann auch sofort so. #00:18:31-7#

Befragter: Ja. mhm (bejahend). Also so ein bisschen freundlicher. (Lachen) #00:18:35-1#

Interviewer: (Lachen) Ja (Lachen) #00:18:36-3#

Interviewer 2: Darf ich da kurz dazwischen fragen? Kennen dann aber in solchen Situationen die Eltern beide Rollen von dir, oder nur die Dolmetscherrolle? Oder kennen sie dich dann auch als Person mit pädagogischem Hintergrund? Also wenn sie deine Rolle als Person mit pädagogischem Hintergrund nicht kennen, haben sie trotzdem den Konflikt, dass sie sagen: „Erklären Sie ihm das mal!“ #00:19:12-0#

Befragter: Also du meinst jetzt die hörenden Lehrpersonen. Ja die wissen ja nicht, dass ich einen pädagogischen Hintergrund habe. Da bin ich als Dolmetscherin. Die Gehörlosen wissen das, weil die Gehörlosen kenne ich ja privat. Die Lehrer kenne ich ja nicht privat. Ausser es ist an der eigenen Einrichtung. #00:19:26-7#

Interviewer: Gerade wollte ich es sagen, dolmetschst du dort auch, oder eben nicht? #00:19:29-0#

Befragter: Nur, wenn sie niemand finden. Also an der eigenen Institution dolmetsche ich wirklich nur, wenn die Procom sonst niemanden findet, dass es keine Absage geben muss. Aber sonst würde ich das nicht machen. Das gibts ganz selten. #00:19:43-6#

Interviewer: mhm (bejahend). #00:19:44-4#

Befragter: Aber es gibt das. #00:19:45-8#

Interviewer: Dort ist die Rolle dann eben auch schwerer, oder? #00:19:46-5#

Befragter: Da muss ich dann im Vornherein sagen: „Grüezi Herr XY, Grüezi Frau XY, heute bin ich als Dolmetscherin da. Und meine Unterlagen hat meine Kollegin und sie vertritt meine Meinung, weil ich als Dolmetscherin werde nur übersetzen.“
#00:20:02-4#

Interviewer: Noch schwer, oder? (Lachen) #00:20:03-3#

Befragter: mhm (bejahend). Genau darum, das finde ich, sollte man das vermeiden. Aber bei den Institutionen, wo teilweise lange Anreisewege sind, weil die Kinder von Bern, vom Wallis, von irgendwoher kommen plus IV, plus Beistand, plus plus plus und das ganze Brimborium und dann hast du keine Dolmetscherin? Das ist noch schwieriger. Und darum springe ich manchmal ein, ja. #00:20:27-8#

Interviewer: mhm (bejahend). Thema Jugendsprache hatten wir schon. Strategien, ähm, dass du einfach zurückfragst, hatten wir schon, ähm, bezüglich Register, in welches Register gehört es? #00:20:45-1#

Befragter: Das kommt extrem drauf an. Also ich tu, also klar, wenn ich den gehörlosen kenne, weiss ich ja auf welchem Niveau er Deutsch und die Fachsprache beherrscht, ihm kann ich mich relativ gut anpassen und bei den Lehrpersonen hörst du es ja. Wenn die also nur mit Fachwörter um sich werfen, dann dolmetsche ich auch nur Fachwörter. Und dann wehrt sich hoffentlich der Gehörlose, dass er es nicht versteht, oder? Aber ich darf es ja nicht unterbrechen. Vom Register her, es ist sicher nicht Gericht, nicht Kirche, es ist keine Standardsprache, es ist aber auch kein Gespräch unter Kollegen, es ist ein formelles Gespräch, ja. #00:21:37-3#

Interviewer: Geht ins formelle rein, mhm (bejahend). #00:21:38-0#

Befragter: Ja, weil sie müssen ja einen gewissen Ablauf befolgen, es gibt eine Traktandenliste, also mehr oder weniger. Und es geht um Qualifikationen und da ist dann natürlich die Neutralität und dass es einigermassen vom Niveau her stimmt, schon noch wichtig. Das Kind wird beurteilt. Und es ist ihr Kind. #00:22:11-6#

Interviewer: Ja. #00:22:16-0#

Befragter: Nur schon von dem her eher formell. #00:22:19-8#

Interviewer: Ähm, Wüsstest du etwas, was im Vorfeld hilfreich wäre, dass du die Jugendsprache besser verstehst, dass du den Jugendlichen besser verstehen kannst? Gibts da etwas, wo du das Gefühl hast, das würde mir etwas bringen? #00:22:42-0#

Befragter: Also was natürlich ist, wenn du (kurze Pause) Ich bin bewusst nicht auf Facebook, weil ich die Vermischung nicht will. Aber auf Facebook hat es natürlich viele Filme von Jugendlichen, wo sie einander Sachen erzählen und weitergeben. Und wenn du das ein bisschen anschaust, hilft es. Was im Moment ein bisschen Mode ist, ist ASL. Wenn du also eine kleine Grundahnung hast von ASL, kannst du also gewisse Gebärden besser zuordnen. Weil sie halt einfach die saubere Trennung von den sprachen nicht machen. Und je nachdem aus welchem Land sie kommen, sind sie mit ASL in die Schule gegangen. Durch die Internate, die durch die Kirchen in diesen Ländern aufgebaut worden sind, ist sehr häufig gerade der Norden von Afrika ist ASL. Dominikanische Republik ist ASL. Und da bringt es dann natürlich schon was, wenn du dort ein bisschen Ahnung hast. Aber da müsste ich dann schon wieder wissen, woher kommt das Kind? #00:23:54-0#

Interviewer: mhm (bejahend). Ja. (kurze Pause). Also würdest du sagen, mit dem Übertitel Ehrenkodex ist dann also die Übersetzungsgenauigkeit eher schwer in so einem Setting? #00:24:05-3#

Befragter: Ja. Also der Spur nach verstehst du es immer, aber Details dann oder auch die Abstufung. Also wie fest stört das jetzt die Mutter? Das finde ich einen ganz heiklen Punkt! #00:24:22-5#

Interviewer: Also wenn sie dir was gebärden? #00:24:24-7#

Befragter: Wenn sie mir was gebärdet, dass sie mit der Note von der letzten Matheprobe nicht einverstanden ist. Oder mit der Deutschbeurteilung ist sie nicht einverstanden. Wie fest ist sie jetzt nicht einverstanden? das finde ich ganz ein schwieriges Thema! Damit löse ich bei der Lehrperson natürlich je nachdem auch etwas aus!
#00:24:45-1#

Interviewer: Welche Worte du benutzt hast, oder? #00:24:48-8#

Befragter: Ja! Meine gewählten Worte! #00:24:50-9#

Interviewer: Und wie machst du das dann? #00:24:51-8#

Befragter: Naja (Lachen) Ich versuche einfach über die Mimik zu schauen, was gibt sie mir? (Lachen) Aber dass ich mir dessen bewusst bin, dass die Graduierung sehr entscheidend sein kann. Wie sagt es die Lehrperson? Er ist recht gut, er ist sehr gut, er ist manchmal gut. Dass der Gehörlose dann nicht nur das „gut“ hat, sondern die Differenzierung von dem „gut“ muss ich auch irgendwie versuchen rüberzubringen. (Lachen) #00:25:26-1#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:25:28-2#

Befragter: Das ist dann in die Gegenrichtung, oder? #00:25:28-7#

Interviewer: Also beide Seiten dann #00:25:30-5#

Befragter: Also auf die Seite finde ich es einfacher in die Gebärdensprache zu dolmetschen finde ich es einfacher, weil ich dann auch die Mimik benutzen kann. Aberdas abnehmen, also das formulieren vom gebärdeten, finde ich herausfordernder. #00:25:43-2#

Interviewer: mhm (bejahend). Fällt es dir einfacher, wenn du die Eltern schon mehrmals gesehen hast? #00:25:52-1#

Befragter: Ja, klar. Also ich glaube, das ist das A und O beim Dolmetschen. Den Inhalt kennen und das Gegenüber kennen. (Lachen) #00:25:59-7#

Interviewer: (Lachen). Bescheidenheit und Unauffälligkeit, ist das ein Problem in diesem Setting? #00:26:09-3#

Befragter: Nein. Ich finde, es ist ein relativ einfaches Setting von dem her. Wenn ganz klar ist, wer wo sitzt und es geht einfach über mich. Aber meistens schauen sie einander sogar direkt an. und dann gehst du ja automatisch in den Hintergrund und das finde ich gut. Und eben von der Sitzordnung ist es klar. #00:26:32-2#

Interviewer: Und Vorbereitungsmaterialien, wünschst du dir da manchmal auch noch ein bisschen mehr? #00:26:37-6#

Befragter: Das brauche ich jetzt halt nicht, weil ich halt wirklich die Inhalte habe. Die Floskeln vom ICF und all die schulischen, heilpädagogischen, logopädischen Ausdrücke, oder was ist der Unterschied zwischen dem Logopäden und dem Heilpädagogen und und und. Das ist natürlich mein Alltagsgeschäft, wie all die Fächer heißen, die Lehrpersonen, die Therapeuten heißen, das ist für mich keine Schwierigkeit, weil es mein Alltag ist. (kurze Pause) Aber für einen Aussenstehenden birgt das Schwierigkeiten, ja. #00:27:20-3#

Interviewer: Hast du sonst noch was vom Ehrenkodex, was noch herausfordernd ist bei solchen Settings? #00:27:26-6#

Befragter: Die Emotionalität! Dass man dort zwar die Emotion zwar rüberbringt. Also ich habe gehörlose Kollegen, die sagen, die Dolmetscherin nehme ich nicht mehr, weil die Dolmetscherin hat zwar wahrscheinlich alle Wörter richtig übersetzt, aber sie hat sicher nicht übersetzt, dass ich hässig bin. #00:27:48-5#

Interviewer: Aha. Und ist das dann auch so, oder ist das einfach deren Empfinden? #00:27:53-5#

Befragter: Das ist deren Empfinden! ich bin ja nicht dort gewesen, ich kann das nicht beurteilen. Aber dass der Gehörlose findet, er möchte seine Emotionen auch überbracht haben. Und wenn die Dolmetscherin dann einfach nur so dasitzt und am übersetzen ist, geht er ja mit Recht davon aus, dass sie das jetzt nicht sagt, dass er ein Dubbel ist. Weil sie hat gesagt, er ist ein Dubbel! Und sie übersetzt das nicht! Das ist eigentlich nicht richtig! (Lachen) das ist schon auch noch schwierig! (Lachen)
#00:28:26-0#

Interviewer: Findest du es auch schwierig, wenn es gegen deine Charakterzüge geht? Zum Beispiel, wenn du jetzt einer Person nicht einfach sagen würdest, sie ist ein Dubbel und dann musst du das einfach machen! #00:28:37-9#

Interviewer: Das finde ich ganz schwierig! Aber dann mache ich folgendes: Wenn es zum Beispiel ins sexuelle geht oder ins fluchen oder wenn es primitiv wird, dann wechsele ich. Dann sage ich nicht mehr „ich“, weil sonst rede ich ja immer in der Ich-Form, dann sage ich: „Er hat gesagt...“. Und damit distanzriere ich das von mir. Und dann kann ich sagen: „Er hat gesagt, Sie sind ein Arschloch.“ (kurze Pause) Ich machs einfach so. #00:29:05-8#

Interviewer 2: Und sowas kann auch vorkommen im schulischen Standortgespräch?
#00:29:10-6#

Befragter: Das kann vorkommen, ja! (Lachen). Ist nicht der Alltag, aber ja, das kann vorkommen! #00:29:16-6#

Interviewer: Aber nicht mehr als in einem anderen Setting? #00:29:20-0#

Befragter: Ja gut, wir haben tausende von Settings. Auf der Bank, in der Kirche, im Gericht kommt es eher nicht vor, also was stellst du dir für ein Setting vor, wo das sonst noch vorkommen könnte? #00:29:56-8#

Interviewer: Also würdest du sagen, es ist ein Setting, wo es eher vorkommt, als in anderen Settings, wenn du es jetzt eher gruppieren würdest. Da kommt es weniger vor, da kommt es mehr vor. #00:29:51-6#

Befragter: Also Elterngespräche haben eine Tendenz von, also haben Konfliktpotenzial. Was nicht heisst, dass jedes Elterngespräch Konflikt hat, aber es ist eine Tatsache, dass das Kind, die Eltern und der Lehrer die Sache jeweils anders sehen. Und die einen sehen es eher emotional, die anderen eher rational. Und das birgt ja schon Konflikt in sich selber! (Lachen) #00:30:22-5# (kurze Pause) Und was du auch nicht vergessen darfst: Hörende Eltern, gehörloses Kind, Sonderschule. Die Eltern, die von einer Versagensangst ausgehen. „Mein Kind muss in die Sonderschule, weil wir versagt haben. Mein Kind ist behindert.“ Und dann gibt es entweder eine Überbehütung oder eine Frustration, dass sie ein behindertes Kind haben. Also dass manchmal die hörenden Eltern immer noch in dem Trauerprozess sind, dass sie ein hörbehindertes Kind haben. Und dann kann die Wut gegen die Gesellschaft gehen, dass das Kind jetzt nicht Pilot werden kann, weil es gehörlos ist. Es kann aber auch Wut geben gegen die Schule, dass die Schule ihr Kind zu wenig fördert. Dabei ist es wegen der Gehörlosigkeit, dass es in Deutsch nicht besser ist. Aber einfach, dass sie eher einen Frust projizieren. Und den Trauerprozess darf man nicht unterschätzen, den hörende Eltern durchmachen, durchmachen können, also den haben ja nicht alle. #00:31:42-3#

Interviewer: Und das spürst du viel in einem Standortgespräch? #00:31:44-6#

Befragter: Ja einfach, dass die Anforderungen von den Eltern nicht realistisch sind. das sage ich jetzt als Lehrperson von hörgeschädigten Kindern. Also das ist ganz klar aus einer Perspektive, dass ich das sage, dass die Anforderungen nicht realistisch sind und das gibt Frust. (kurze Pause) „Aber mein Sohn ist intelligent“, und er hat aber nur eine Praxis-Anlehre in Aussicht, was vielleicht sogar in diesem Setting unfair ist, aber die Gesellschaft spielt halt auch noch mit rein. Und das kann dann häufig der Vater gar nicht akzeptieren. das ist auch noch ein Aspekt! (Lachen) #00:32:35-1#

Interviewer: (Lachen) Ist gut. (Lachen) Ich komme dann glaube ich schon zur letzten Frage. Gibt es Tipps, die du jemandem geben könntest, der zum ersten Mal ein Standortgespräch mit Jugendlichen dolmetschen würde? #00:32:53-0#

Befragter: Unbedingt nachfragen, nach welchen Systemen sie beurteilen. Haben sie Noten, haben sie Schulberichte, haben sie ICF, halten sie sich an den Regellehrplan? Damit du weisst, dass was sie jetzt da reden, ist jetzt ICF-Sprache. Haben sie individuelle Förderung? Haben sie Standardförderung? Dass du verstehst, von was sie reden. Also das sicher mal schnell abfragen, was haben sie für ein Beurteilungssystem an der Schule. Und dass man vielleicht im Vorfeld die Lehrperson schnell trägt, sind da Sachen, die ich wissen müsste, damit ich überhaupt verstehe worum es geht später. das wirklich erfragen. Und wenn es ein gehörloses Migrantenkid ist, fragen, wie lange es schon da ist, kann es Deutsch ablesen oder nicht? Bei gehörlosen Eltern natürlich auch, können sie Deutsch ablesen oder gehe ich dann mehr in den internationalen Bereich. Weil es bringt ja nichts, wenn ich denen das Fachwort vorsehe, wenn sie gar kein Deutsch können. Das frage ich auch noch. Das finde ich für einen Einsteiger ganz wichtig! Dass man weiss, was ist überhaupt möglich von „Ankommen“ beim Gegenüber. #00:34:24-7#

Interviewer: Gehst du dann mehr in den internationalen Bereich oder auch auch so in Richtung Kontaktsprache? #00:34:32-2#

Befragter: Ich geh auf International. Weil das Setting hat ja schon ein gewisses Niveau. Kontaktsprache wäre es für mich nur, wenn es Asylanten sind, die frisch da sind. Und das ist ja nicht. Weil die Asylantenkinder gehen ja zuerst in die Auffangklasse bevor sie in die Regelklasse gehen. Beim schulischen Standortgespräch sind also die Eltern und das Kind schon über ein halbes Jahr da. Da braucht es das dann nicht mehr. Wenn sie selber eine Schulbildung haben, dann kann man eigentlich gut auf International wechseln. Und man sieht es ihnen ja auch an, wenn sie nur so schauen, dann braucht er entweder eine Brille oder du stellst auf Kontaktsprache um. (kurze Pause) Aber dann, wenn ich die Sprache wechsele, informiere ich die Lehrperson. Dann sage ich: „Ich habe das Gefühl, ich werde nicht verstanden, ich vereinfache jetzt.“ #00:35:39-5#

Interviewer: Vereinfachen sagst du? #00:35:42-8#

Befragter: Ja, weil das versteht ja eine hörende Lehrperson nicht. „Ja was, es gibt eine internationale, das ist ja interessant!“ (Lachen). Das will ich ja nicht, das will ich

ja vermeiden. Du bleibst unauffällig. (Lachen). Und darum sage ich dann, dass ich versuche zu vereinfachen oder zu erklären, weil ich das Gefühl habe, ich werde nicht verstanden. (kurze Pause). Und „ich werde nicht verstanden“, nicht, „er versteht Sie nicht“, weil das ist dann ein Angriff. #00:36:16-5#

Interviewer: Hast du noch eine Herausforderung, die wir noch nicht besprochen haben? (Lachen) #00:36:26-1#

Befragter: Ich glaube ich habe alles gesagt! (Lachen) Ich habe viel erzählt! (Lachen) #00:36:35-9#

Interviewer 2: Ich würde hierzu gern noch was fragen. Du brauchst ja wahrscheinlich keine Unterstützung zur Vorbereitung des schulischen Standortgesprächs, weil du ja beruflich einen pädagogischen Hintergrund hast bist. Aber was würdest du dir denn - angenommen du wärest keine Lehrerin - für Unterstützung wünschen von Seiten des Arbeitgebers, also der Procom? #00:37:14-2#

Befragter: Ich würde es gut finden, wenn sie mal wieder eine Weiterbildung machen würden zum Thema „schulisches Standortgespräch“, dass im Rahmen von so einer Weiterbildung wieder einmal der grobe Abriss: was läuft heute in der Schule mit den Integrationen, mit ICF, mit Heilpädagogien, mit den Einzelförderungslektionen, das sind alles so gestandene Wörter, aber was bedeuten die? Und ich muss ja wissen, wenn die Lehrerin sagt, das Kind hat Anrecht auf x-Lektionen, dann muss ich ja wissen ist das auf Grund von der Behinderung? Da gibt es nämlich Abstufungen je nach Kanton, warum was zugesprochen wird. Also ist er eigentlich von Niveau her so schwach, dass er die Lektionen bekommt, oder bekommt er es rein wegen des akustischen Verlustes oder ist das eine inklusive Schule, dann hat man einfach pro Klasse x-Lektionen zur Verfügung. Dass man einfach die verschiedenen Systeme ein bisschen versteht. Und ich würde es cool finden, wenn das in der Procom mal alles so aufgearbeitet werden würde. Auch wegen dem ganzen Föderalismus, den wir haben, geht ja die Tendenz geht ja Richtung Integration in den Schulen heute. #00:38:42-9#

Interviewer: Aber das hat es auch schon gegeben? So Schulungen über das Standortgespräch? #00:38:48-0#

Befragter: Ich darf dazu nichts sagen, weil wenn es das gegeben hätte, dann wäre ich nicht gegangen. Darum weiss ich es nicht. Ich hätte jetzt gesagt „nein“, aber ich kann es auch nicht sicher beantworten. #00:38:59-4#

Interviewer 2: Gibt es von Seiten der Institution, wo du zum Dolmetschen hingehst, etwas, was sie zur besseren Vorbereitung beitragen könnten für dich als Dolmetscherin? #00:39:08-7#

Befragter: Problematik ist der Datenschutz. Sie dürfen ja eigentlich gar nicht. Also die dürfen mir kein Protokoll geben vom letzten Standortgespräch, die dürfen mir am Telefon eigentlich keine Auskunft geben über das Kind, weil das ist Datenschutz. Darum wähle ich häufig den Weg, wenn ich im Vorfeld nichts bekomme, dass ich hingehhe und im mündlichen sind sie eher bereit, aber schriftlich geben sie dir nichts. #00:39:37-4#

Interviewer 2: Und das machst du direkt im Vorfeld, also 15 Minuten vor dem Einsatz? #00:39:42-3#

Befragter: Genau. Ja, weil halt der Datenschutz. Das ist halt der Persönlichkeitsschutz vom Kind, oder? #00:39:52-8#

Interviewer: Ja auch wenn man dem Ehrenkodex untersteht, oder? Kommt das dann doch noch zusätzlich hinzu. #00:40:01-3#

Befragter: Ja, aber das verstehen ja die Eltern schlecht. Jetzt wird die Seele von ihrem Kind ausgebreitet und dann ist noch eine fremde Person da, das ist für die Eltern schwierig! #00:40:18-2#

Interviewer: Gut. Ich glaube, dann können wir abschliessen! Pünktlich! (Lachen) #00:40:26-2#

Transkription – Interview 2

Interviewer: Wie lange bist du schon im Beruf als Gebärdensprachdolmetscherin tätig? #00:00:07-1#

Befragter: Ich arbeite jetzt schon ziemlich genau 10 Jahre als GSD. #00:00:12-7#

Interviewer: Wie häufiger Jahr dolmetschst du schulische Standortgespräche? #00:00:18-5#

Befragter: Ah, das ist recht schwierig da eine Statistik zu machen. Ich würde sagen nicht sehr viel. Ich würde sagen drei bis vier pro Jahr, es ist mal weniger, mal mehr je nachdem. #00:00:31-2#

Interviewer: Wenn du eine Anfrage bekommst für ein SSG mit Jugendlichen, wie ist dein spontanes Empfinden? #00:00:40-5#

Interviewer: Wie meinst du jetzt? Ob ich denke, das mach ich, oder das mach ich nicht? Oder mehr so. Ja das wie in jedem anderen Einsatz eigentlich auch. Also ich habe da natürlich auch meine Kriterien, was nehme ich an, was nehme ich nicht an. Also einfach allgemein, oder. Weiss nicht, ob ihr das wissen wollt, wie es bei der Auswahl ist, oder wie das empfinden allgemein ist. Also in dem Sinne ohne grosse Emotion. Ich schaue einfach die Liste an, sehe was ist, wann die Zeiten sind, je nachdem wie meine Auswahlkriterien für die Einsätze sind. #00:01:10-6#

Interviewer: Also du denkst nicht „das nehme ich jetzt nicht an“, oder „Ja, doch, das will ich unbedingt!“ #00:01:16-4#

Befragter: Ah. Aha. Nein! je nach Zeit, je nachdem an welcher Schule es ist, je nach Weg, je nachdem ist es vielleicht ein Name, wo ich weiss „Hmmm, eher nicht“ also, es kommt extrem viel auf verschiedene Kriterien an. #00:01:31-9#

Interviewer: Was für spezielle Vorbereitungen/ Nachforschungen machst du vor so einem Setting? #00:01:39-2#

Befragter: Also das ist bei mir wieder ins Allgemeine reinzunehmen. Ich schaue wo ist es, und ganz klar auch, wie ist er Weg, wie sind die Zeiten, wie sind die allgemeinen Sachen, wie komme ich dahin? Dann schaue ich, an welcher Schule ist es, dann schau ich, wenn ich weiss es ist die Sek3 oder so, dann schau ich nochmal schnell. „Ah, da weiss ich, da kommt die Wohngruppe als Vertretung!“ Dann schau ich schnell, was es für Lehrer sind, also dann konzentriere ich mich mehr auf die Namen von den Lehrern, oder wer halt da noch Sozialpädagoge von der Wohngruppe ist. Meistens kenne ich die Jugendlichen nicht, dann geb ich mal den Namen vom Jugendlichen schnell ein bei Google, ich bin selber nicht bei Facebook, sonst könnte man dort vielleicht noch mehr rausfinden. Und dann kommt gleich Badminton-Club oder sie haben mal einen Kalender gemacht bei Focus Five, dann geh ich da vielleicht mal schnell reinschauen, wie er aussieht, oder wie er gebärdet, also nicht nur das optische, sondern mehr seine Ausdrucksfähigkeit, seine Kommunikationsart... da gebe ich also manchmal noch die Namen ein und je nachdem finde ich etwas oder nicht. #00:02:51-2#

Interviewer: Sprachlich bereitest du dich auch noch drauf vor, oder ist das mehr am Anfang gewesen, oder jetzt auch noch? wie ist das so mit Wortschatz? #00:03:02-4#

Befragter: Nein, es ist eigentlich kein spezieller Wortschatz in dem Sinn, finde ich jetzt. mhm (verneinend) . #00:03:06-4#

Interviewer: Und wir haben das ins fachliche eingeteilt, wie ein Standortgespräch so abläuft, oder was der ICF ist. Informierst du dich da auch? #00:03:24-8#

Befragter: Jetzt muss ich grade überlegen, wie es am Anfang gewesen ist. Jetzt sicher nicht mehr. Schulisches Standortgespräch, wie du schon sagst, läuft immer relativ gleich ab, oder ähnlich ab. Ähm. Am Anfang hab ich vielleicht mal eher noch die Definition von Standortgespräch eingegeben was es ist oder was es bedeutet das schulische Standortgespräch im Unterschied zu einem Mitarbeiter-Standortgespräch oder KESB-Standortgespräch. Es gibt viele Standortgespräche. Vielleicht das mal, aber jetzt habe ich nichts spezifisches zum Wortschatz. Nein, mehr so. Wer ist dort, wer ist involviert, wie sind die Namen, mehr so Namen und Namensgebärden. Wer ist anwesend? Dass ich zB. weiss, der Herr Müller ist Sozialpädagoge, ah der ist dann wahrscheinlich auf der Wohngruppe. Ich lerne es dann ja nicht auswendig, aber dass ich dann irgendwie schonmal ein bisschen eine Ahnung habe und schneller erfassen kann um was es geht. #00:04:32-2#

Interviewer: Was machst du dir für Überlegungen, wenn du auf dem Weg zum Einsatz bist, oder kurz vor Beginn des Einsatzes? #00:04:46-0#

Befragter: Meinst du jetzt zB. sowas wie Yoga oder Vorbereitung auf einen Einsatz oder speziell auf diesen Einsatz? #00:04:56-4#

Interviewer: Zum Beispiel, ja. mhm (bejahend) . #00:04:57-4#

Befragter: Eigentlich nichts spezielles. Das hat auch wieder. Also bei mir ist ein schulisches Standortgespräch nicht sowas spezielles exklusives, wo ich spezielle Vorbereitungen für das mache. Für mich ist es ein Einsatz, wie ich auch vorher schon bei der Auswahl gesagt habe, ich schaue mehr, wo ist es, wer ist dabei oder so, aber sonst nicht so speziell. Vielleicht cool anziehen, oder so, keine Ahnung. Oder versuchen. Es ist eigentlich mehr dieses. Ich stelle mich also immer drauf ein, was könnte mich dort erwarten, was ist die Zielgruppe, was sind die Erwartungen von den einzelnen Leuten, was ist deren Erwartungshaltung. Und dann versuche ich einfach, ich denke das ist bei mir immer das gleiche, ich versuche immer ganz ruhig,

also sicher nicht im Stress , also 5 Minuten vorher, meistens eine viertel Stunde vorher, ich bin meistens eine viertel Stunde vorher dort, um noch ein bisschen anzukommen, je nachdem ist dann der Jugendliche auch schon da und man kann schon „Hallo“ sagen „Ich bin die Dolmetscherin“. Da findet man dann schon ein bisschen raus, ah, das ist der und Mandat schon ein bisschen ein besseres Gespür und man kommt schon ins Gespräch. ich versuche vielleicht mehr. Aber das ist bei allen Einsätzen von mir so. Ich versuche immer vorher da zu sein. ja, nichts spezielles eigentlich. Also mit dem Velo gehe ich zum Beispiel nicht, wenn ich bergauf fahren muss. Ja auch das ausatmen, das ruhig sein, das ankommen. Das schnupfern. Das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber noch als Info. Bei meinem letzten Standortgespräch ist jemand zufällig, also ich bin vorher da gewesen und dann sagt mir der eine Lehrer „Ah, du hast ja heute eine Praktikantin!“ Ich habe gesagt: „Also, ja, äh, ich hab keine, aber ja wenn eine kommt (ich bin ein bisschen überrascht gewesen) dann schauen wir mal, okay!“ „Doch, wir haben da ja so ein Projekt und da kommt doch jemand!“ Und ich so, ich kenn die ja in der Ausbildung nicht, ich schau mal. Aber dadurch, dass ich schon früher da gewesen bin, ist die Überraschung schonmal weg gewesen. Okay, da kommt eine Praktikantin, okay, vielleicht ist das jetzt eine andere Dolmetscherin, ja, dann arbeiten wir zusammen und schauen dann mal. Und das bringt mir persönlich dann mehr Ruhe, wenn ich plötzlich „Ah, du bist meine Praktikantin!“ Und dann bin ich einfach schon viel besser vorbereitet. Also wie an dem Tag, ich hatte keine Ahnung! Und die Praktikantin ist dann ja nur zum Beobachten gekommen und hat nicht gedolmetscht, aber hätte ja sein können! #00:07:11-9#

Interviewer: ja (Lachen) #00:07:13-4#

Befragter: Dann hätten wir das irgendwie arrangiert. #00:07:15-6#

Interviewer: Genau. (Lachen). Wenn du jetzt an ein schulisches Standortgespräch denkst, was ist spontan die grösste Herausforderung, die dir in den Sinn kommt? #00:07:24-7#

Befragter: Namensgebärden von den betreffenden Personen, die an der Sitzung teilnehmen. #00:07:36-5#

Interviewer: Also, dass du sie nicht weisst? #00:07:42-0#

Befragter: Ja genau, dass ich sie nicht weiss. Sie werden gebraucht und ich habe keine Ahnung. Der Jugendliche oder irgendwer, macht so ___ und ich habe keine Ahnung zum voicen wer das ist und um was es geht oder der Bezug. Ja, mehr so, dass ich es nicht weiss. Unwissenheit von Namensgebärden. Weil das sind ja meistens, oder eigentlich immer, Leute, die in einem Kontext zusammen eine Beziehung haben, zusammen arbeiten, zusammen wohnen, Lehrer-Schüler Verhältnis, also gerade schulische Standortgespräche. Die haben viele Namensgebärden. Ja, und egal, die hörenden Lehrer benutzen dann selber die Namensgebärden im Gespräch, sie Gebärden dann manchmal so halb. Ja, das ist jetzt für mich, ja manchmal, ja das ist für mich jetzt die grösste Herausforderung, weil das musst du ja dann voicen und gebärden. #00:08:26-2#

Interviewer: Hast du mein ersten Einsatz in einem schulischen Standortgespräch an die gleichen Herausforderungen gedacht, wie du es dann später auch wirklich erlebt hast? #00:08:29-7#

Befragter: Nein, natürlich nicht! (Lachen) Das ist wirklich auch. Also ich weiss ja nicht, warum ihr die Arbeit macht, das interessiert mich dann nachher noch. Aber ich glaube des ist am Anfang so: „Waaah, Slang! Jugendliche, die verstehe ich sicher nicht! Die reden cool und schnell und was auch immer! Puuuuhhh, kann ich das? Ich glaube ich warte lieber noch ein Jahr.“ So habe ich das Gefühl, ich weiss es nicht mehr, es ist 10 Jahre her. Was war damals? Aber so habe ich das Gefühl, ist es damals gewesen. Und jetzt überhaupt nicht. Es ist ganz anders! Ich weiss nicht, ob noch Fragen dazu kommen, aber ich finde, es läuft ganz anders ab! Überhaupt null Slang, überhaupt nichts! Ich glaube, das ist mehr so die Überlegung gewesen. #00:09:07-2#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:09:07-0# Kommt es vor, dass sich die beteiligten Person, die auch am SSG teilnehmen, sich auch auf den Dolmetschprozess auswirken? Wenn ja, wie? #00:09:33-1#

Befragter: Ähm. Dolmetschprozess. Vielleicht mehr auf den Kommunikationsstil, weil oft ist es ja so, dass ein Elternteil oder beide Eltern vom Jugendlichen dabei sind. So wie ich das bis jetzt in den schulischen Standortgesprächen erfahren habe und die haben dann natürlich, wenn die Eltern hörend sind, haben die so einen. Vielleicht können die Eltern nicht so gut gebärden, dann haben die so Familiengebärden und wenn der Jugendliche dann auch noch 13 ist und noch so ein bisschen schüchtern, und dann läuft noch alles so über die Mutter. Also da musst du dich dann extrem anpassen, sie gebärden dann vielleicht noch privat ein bisschen, und das verstehst du dann vielleicht nicht. Und da musst du dann immer abwägen, was übersetzt du jetzt, was voicst du jetzt, was gebärdest du, was gibst du den anderen für Informationen weiter? ich glaube so auf den Dolmetschprozess, was tust du übersetzten und was nicht, wie, wie passt du es an, wie fragst du nach. Ich glaube da musst du eine extrem gute Übersicht behalten. So, glaube ich, hat es einen Einfluss auf den Dolmetschprozess. Oder der Jugendliche sagt nichts und redet immer über die Mutter oder über den Vater. Oder auch die Stimmung zwischen den einzelnen! Du merkst, ob er schüchtern ist, den Charakter der einzelnen beteiligten Personen, also eher vom Jugendlichen, die anderen sind ja schon älter und selbstbewusst und haben ihre Rolle. Ich glaube das spielt vielleicht schon eine Rolle im Dolmetschprozess. So wie Vertrauen zu schaffen allen gegenüber. Und das spielt dann natürlich eine Rolle. Bin ich Übersetzer oder. Eltern, die zB. nicht gut deutsch können, die frage ich, wieviel verstehen sie wenn ich voice und ich merke, sie verstehen nichts, aber dann unterstützen mich vielleicht die anderen, es soll ja auch eine Zusammenarbeit sein, ist es eigentlich auch immer. Und dann ist vielleicht noch eine Türkisch Dolmetscherin dabei, dann muss man warten. Also mehr so Sachen. Mehr sprachlich und in der Kommunikation. Hat sicher einen Einfluss, ja. #00:11:29-6#

Interviewer: Aber du findest es nicht speziell schwierig, wenn die Personen noch mit dabei sind? Oder hast du das Gefühl es ist eine Herausforderung? #00:11:36-9#

Befragter: Nein, weil das ist ja in jedem anderen Standortgespräch auch, bei einem Standortgespräch bei der KESB oder es gibt viel, oder bei einem Mitarbeiter, wo dann noch der Chef und der Chef Chef und noch. Nein, ich finde das ist mehr die

Beteiligung von mehreren verschiedenen Personen in mehreren verschiedenen Rollen und bei dem vielleicht noch speziell, weil es Jugendliche sind und weil noch ein Elternteil dabei ist. Weil das ist ja meistens noch eine andere, eine engere Beziehung und eine andere Kommunikation. Wenn die Mutter ihn dann auffordert: „Komm jetzt sag etwas!“ Also das finde ich noch speziell. Einfach Eltern-Kind Verhältnis, was einfach noch anders ist. Oder Jugendliche. #00:12:26-2#

Interviewer: Wie häufig kommt es zu der Situation, wo du von den Eltern, Lehrern der Sozialpädagogen korrigiert wirst, weil du den Jugendlichen nicht richtig verstanden hast, oder umgekehrt, weil er dich nicht richtig verstanden hat. #00:12:39-9#

Befragter: Ja, das kommt noch relativ häufig vor, weil ich ja manches auch nicht so genau weiss. ZB. wenn sie von etwas reden, zum Beispiel oft bei den Namensgebärden, das ist eine Herausforderung, weil ich möchte es ja eigentlich können, aber du kannst sie ja nicht alle! Dann sage ich zum Beispiel: „Ah, er redet jetzt, er meint jetzt“ Und dann macht er so__ und naja, es ist nichtkorrigierten, das ist vielleicht das falsche Wort, es ist mehr ein einander unterstützen. Ich glaube korrigieren ist es nicht so viel. Es ist mehr eine Unterstützung und Ergänzung. Ich habe das Gefühl, man arbeitet sehr viel zusammen. Ich sage zum Beispiel „der Herr __“ und dann kommt „Müller“ und dann sage ich „der Herr Müller“ und dann habe ich es für das nächste Mal. Oder auch der Jugendliche redet mal ein Wort, sonst gebärdet er nur, weil er merkt, dass ich was nicht verstanden habe oder ich niemanden dort kenne, weil ich das erste Mal dort bin. Ich glaube so ist es mehr, als ein korrigieren. Und so kommt es noch häufig vor. Eventuell ist der Jugendliche auch schüchtern oder auch die Eltern, es ist dann mehr so ein sie ergänzen sich dann auch zusammen, dass man sie versteht. Das kommt schon immer wieder mal vor. Also das ist fast normal in so einem Prozess finde ich. #00:14:09-8#

Interviewer: Aber du siehst es als Unterstützung? #00:14:12-8#

Befragter: Ja. Auf jeden Fall! Also korrigieren im Sinne von „Haha, du hast es nicht gewusst“ oder „Das musst du doch wissen“, das kommt glaube ich stark darauf an, wie man von sich aus agiert. Du bist ja auch ein Teil vom System und wenn ich

schon ängstlich bin oder denke da könnte ich Fehler machen, dann hast du ja einen Einfluss aufs ganze System. Also den hast du ja sowieso, aber einen anderen Einfluss, wenn du zum Beispiel versuchst ihn zu verstehen, wenn du zum Beispiel schon anfängst zu reden „der Patrick sagt jetzt gerade was von einem äh von der Wohngruppe, aber ich verstehe jetzt gerade nicht um wen es geht“ dann eröffnest du ja eigentlich schon die Frage und die anderen schauen dann ja auch oft zu. Und ich glaube, es kommt schon auch auf das drauf an, wie du das Ganze reingibst, also „ach, ich muss das alles wissen“ dann hast du schon die Angst, dass dich jemand vielleicht korrigieren könnte. Und wenn du die Angst davor nicht hast, dann geht es vielleicht besser. Und dann wirst du auch in dem Sinne weniger korrigiert, weil es gibt ja für mich nichts zu korrigieren, sondern ich weiss es einfach nicht. „Helft mir doch“ ist eher meine Einstellung dazu. Nicht so in dem Sinn „Oh nein, jetzt hast du es nicht können“. Es hängt auch mit mir zusammen, wenn ich sage: „Ich hab es nicht können! Oh, das tut mir Leid.“ Dann stecke ich mich automatisch in so eine Rolle und ich muss mich rechtfertigen, aber das muss ich ja nicht. Das ist doch eigentlich normal. Ich glaube es hängt auch mit dem zusammen. #00:15:45-2#

Interviewer: Kommen wir zum Thema Ehrenkodex. Welche besonderen Herausforderungen gibt es im Bezug auf den Ehrenkodex in einem schulischen Standortgespräch? #00:15:54-0#

Befragter: Ja, genau, in einem schulischen Standortgespräch. Ich glaube das ist einfach immer das gleiche. Bei mir führt das immer aufs Gleiche zurück. Es ist genau gleich einzuhalten wie bei anderen auch. Und ähm, das habe ich heute morgen auch mit einer Kollegin diskutiert, der Ehrenkodex oder die Ehrenkodexverletzung, das gibt es für mich so krass schon, aber es ist zum Beispiel darum gegangen, wenn ich irgendwo ein Geschenk bekomme, eigentlich steht im Ehrenkodex, man darf keine Geschenke annehmen, die genaue Definition weiss ich jetzt nicht. Aber das ist doch schlimmer wenn ich sage: „Nein, ich darf das jetzt nicht annehmen! Ehrenkodex, ich muss den jetzt befolgen!“ Also wenn ich die Aufmerksamkeit auf mich lenke, das finde ich viel schlimmer, als das Geschenk anzunehmen und zu sagen: „Vielen Dank“ und dann stell ich es auf die Seite. Das ist für mich beim schulischen Standortgespräch wie allgemein, wenn ich finde ich muss das jetzt erklären und ich

darf nicht - oh Ehrenkodexregel - ich glaube das ist für mich eher das Problem. Allgemein der Ehrenkodex, du musst ein bisschen flexibel je nach Situation, je nach Setting musst du es anpassen, dass es passt. Ich finde zum Beispiel, ich muss mich nicht erklären, dann setze ich mich ja ins Zentrum! Oder bei den schulischen Standortgespräch sind es vielleicht Jugendliche, die vielleicht noch nicht so gut Gebärdensprache können. Das kann ja sein, sie kommen zuerst mal in die Oberstufe und fangen gerade an mit Gebärdensprache, sie sind noch nicht so gebärdensprachkompetent. Sie sprechen einfach mehr und von der Familie her sind sie lautsprachorientiert. dann schaust du natürlich auch, dass du nicht zu komplizierte Gebärden brauchst. Du vereinfachst das dann. Und ist das jetzt eine Verletzung vom Ehrenkodex, weil du den Inhalt vielleicht ein bisschen runterbrichst. ich glaube so Sachen muss man allgemein befolgen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, es gibt speziell etwas, wo ich den Ehrenkodex speziell verletze. Also zum Beispiel Jugendliche, die das erste mal eine Dolmetscherin sehen und der schaut mich nie an, da sage ich einfach nichts. Muss ich ja auch nicht. Aber ich finde, ich befolge den Ehrenkodex wie in anderen Settings auch, genau gleich. #00:18:07-9#

Interviewer: Thema Rollenverständnis. Wenn du einen Jugendliche über längere Zeit begleitest, wie ist dann das Rollenverständnis? Verändert sich das? verändert sich die Unparteilichkeit? #00:18:23-2#

Befragter: Also wenn ich ihn als Dolmetscherin begleite und ihn immer wieder in den gleichen Einsätzen, also beim Standortgespräch sehe? Ich finde da ändert sich gar nichts. Ich habe jetzt noch nie über Jahre jemanden begleitet. Oder wenn ich den vielleicht privat kenne, dann gehe ich vielleicht nicht, oder ich spreche es mal an. Also bei mir kommt es jetzt nicht so vor. In dem Sinne habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, dass mir das schon passiert ist, dass ich jemanden über mehrere Jahre begleitet habe. Also nein, für mich ist das mehr locker vielleicht sogar. Du kommst da hin und sagst „Hallo“ und du weißt schon man versteht den anderen. Es ist glaube ich gegenseitig, es ist schon die Offenheit und das Vertrauen da und an dem musst du dann vielleicht weniger arbeiten. Dann weißt du schon die Hintergründe, oft hast du keine Ahnung! Da weißt du nicht, ist das jetzt der Vater oder die Mutter? Die Stiefmutter? Oder Patchworkfamilie? Ach nein, das ist ja der Bruder. Manchmal

hast du keine Ahnung! Und das finde ich bei jedem Gespräch am Anfang, wenn du gar nichts über das Beziehungssystem weisst, das braucht einfach immer ein bisschen Zeit. Aber bezüglich unparteilich, nein ich finde, das ist auch die Professionalität, die ich habe wenn ich jemanden umarme und sage „Hey“, das kann ja auch mal vorkommen. Aber das hat überhaupt keinen Einfluss. Also wenn ich jemanden kenne, das ist vielleicht noch, wenn du jemanden kennst oder schon öfter gesehen hast, dann begrüsst du dich vielleicht anders, aber das hat auf den Ehrenkodex keinen Einfluss. Das ist ja die Professionalität die wir haben und die wir auch machen.
#00:20:19-2#

Interviewer: mhm (bejahend). Du hast ja vorher das Thema Jugendsprache schonmal angesprochen, da möchte ich nochmals drauf eingehen. #00:20:24-5#

Befragter: Sicher, ja! Gern! #00:20:27-6#

Interviewer: Gibt es trotzdem auch ein paar Momente, wo die Jugendsprache schwierig ist? #00:20:32-8#

Befragter: mhm (verneinend). Sie kommt eben nicht vor! #00:20:34-4#

Interviewer: Sie kommt nicht vor? #00:20:35-9#

Befragter: Ich erlebe sie nicht! Vielleicht übersehe ich sie einfach! Weil, das ist wie bei uns auch, als wir jung waren. Wir sind ja in so einem Moment die einzigen, die Jugendsprache ist ja der Slang in der Peergroup! So habe ich das erfahren, bei mir selber und bei meinen Kindern. Und Peergroup ist ja da nicht! Da ist ein Jugendlicher und sonst alles Erwachsene und dann noch Lehrer und Eltern und mit denen reden sie ja eh nicht Slang! Das ist Peergroup bezogen. Wenn sie einzeln da sind, dann ist deren Ziel, sie wollen verstanden werden oder sie sagen sowieso nichts. Das kommt gar nicht vor! Vielleicht sind sie eher ein wenig schüchtern oder reden ein bisschen undeutlich, aber dann hat es die Lehrer daneben, die sagen: „Jetzt rede endlich mal deutlich!“ oder „Was meinst du jetzt genau?“, weil die führen ja das Gespräch. Es hat ja meistens einen Sitzungsleiter in dem Sinn. Oder dann sagt die

Mutter: „Gottfriedstutz, jetzt rede mal, also was willst du jetzt? Also jetzt sag mal du was!“ Also ich habe das Gefühl, der Slang kommt eher in dem Zusammenhang „Das nervt mich jetzt!“ oder dass der Jugendliche nicht schaut. Aber sonst finde ich ist Slang sehr Peergroupbezogen wie bei den hörenden Jugendliche auch. Es ist mehr eine Charaktersache, reden sie viel, reden sie nichts, reden sie keine Ahnung. Eben, das hat mich am Anfang schon beschäftigt „Horror! Jugendliche, Standortgespräch, ich kann das nicht!“ Da nehme ich dann bei anderen Treffs mit Jugendlichen die Einsätze zum Teil nicht an, weil ich weiss, ich habe keine Chance! Sportbereich, keine Ahnung, ich weiss jetzt auch gerade nicht wo, aber die nehme ich dann nicht an, wo viele Peergroups sind, aber so ein Jugendlicher an einem schulischen Standortgespräch, die sind ja meistens nicht cool. (Lachen). Also das ist so meine Erfahrung in den Jahren. Die wollen verstanden werden, oder sagen nichts oder es nervt sie eh, oder schauen nicht. Aber sonst habe ich nicht das Gefühl, nein. Ein Jugendlicher, was will der? Er kommt vielleicht noch cool rein, aber sonst? #00:22:40-5#

Interviewer: Hast du denn sonst noch irgendeine Herausforderung die es in einem schulischen Standortgespräch gibt? #00:22:54-2#

Befragter: Ja, ich habe mir vorhin im Zug noch ein paar Gedanken gemacht. Ähm. (kurze Pause). Nein, es ist glaube ich wirklich das, was ich am Anfang gesagt habe mit der Gebärdensprachkompetenz oder was ist seine Kommunikationsart, ist er lautsprachlich orientiert oder gebärdensprachlich orientiert, was muss ich übersetzen, über wen reden sie, um was geht es, wie sind die Beziehungen? Ich habe das Gefühl, das sind mehr die Herausforderungen, aber das ist auch in anderen Sitzungen, wo mehrere Teilnehmer sind, vorhanden. Es ist einfach oft das familiäre, wo du oft nicht weisst. Aber sonst? Nein, ich habe das Gefühl alle haben das gleiche gemeinsame Ziel, schauen, wie ist die Situation, aber sonst hatte ich jetzt nicht das Gefühl, es gibt was spezielles! Es ist wie überall, wenn du in eine Institution oder an einen Arbeitsplatz gehst, wo sich die Leute kennen und du kommst rein als Dolmetscherin und sie reden eigentlich vom Teil xyz und du denkst dir: „Habe ich das richtig verstanden? Teil xyz?“ und du fängst dann einfach mal an zu voicen und dann denkst du dir: „Keine Ahnung was der gesagt hat.“ und der Chef: „Ja eben, das ist schon recht schwierig mit dem, das Teil einzubauen in unsere Maschine, genau.“

und dann merkst du einfach, dass du die Unwissenheit von dem Setting. Da läuft ja schon ganz viel. Das finde ich mehr die Herausforderung, aber das ist nicht beim schulischen Standortgespräch speziell, da einfach das familiäre oder die Namensgebärden. Gerade wenn es mehrere Gehörlose sind oder wenn sonst untereinander gebärdet wird, die wissen viel mehr als ich selber. Das finde ich mehr. Aber sonst nicht speziell, mhm (verneinend). #00:24:37-1#

Interviewer: Wie kannst du die Herausforderungen bewältigen, also das familiäre oder die Namensgebärden? #00:24:48-3#

Befragter: Ich glaube, das ist bei mir das gleiche wie ihr auch schon gefragt habt, was machst du bei so einem Einsatz. Ich schaue einfach, dass ich gewisse Informationen schonmal bekomme, zum Beispiel: Wer ist alles dabei? Wer arbeitet dort? Wer könnte dabei sein? Diese Infos, dass du schonmal antizipieren kannst, was könnte es in etwa sein, oder was sind die Erwartungen an dich, oder was erwarten auch die Einzelnen? Mehr solche Informationen holen! Und sonst musst du einfach mit deiner Offenheit, einer Flexibilität, nicht Angst haben, genug früh hingehen. Ich glaube, das ist das einzige was du machen kannst, weil wenn du nervös bist und gestresst bist - natürlich, das kommt immer vor, das gibt es bei mir auch, das ist jetzt locker gesagt - aber einfach, das sind schonmal die fünf Punkte, die ich beachte, die Informationen einholen, so viel wie möglich, also ich muss jetzt da nicht anrufen oder so, ausser da steht Krisenintervention oder so, dann schau ich mal, ob es vielleicht eine Kontaktperson gibt und schau mal, um was es genau geht. Da habe ich auch schon Informationen bekommen, die ganz wichtig gewesen sind. Etwas, was ganz schwierig ist, aber sonst, schulische Standortgespräche? Also einfach das früher gehen, ich finde das bewährt sich bei mir extrem. Da siehst du dann schonmal den Jugendlichen, der kommt vielleicht mit der Mutter oder er ist schon dort, oder die Mutter kommt später, oder der Lehrer zum Beispiel. Letztes Mal war der noch am Wandtafelputzen. Also einfach das. Schon da sein und du merkst dann schon, was so los ist, du spürst dann schon viel raus, finde ich. Einfach offen. Und dann habe ich auch die Namen vielleicht schon gehört und weiss dann: „A, ach das ist ein Lehrer!“ Namensgebärden sich zu merken finde ich ja nicht so einfach. Zum Teil ist es einfach, zum Teil nicht. Aber mehr so die Informationen holen, Inputs ho-

len, Fotos, Namen und so mache ich das eigentlich. Vorbereitungen, früh genug dort sein, versuchen offen zu sein. Nicht drauf schauen, was für Fehler du machst, sondern zeigen: „Hallo, ich bin da. Helft mir doch! Ich bin da, ich übersetze, so gut ich kann, ich gebe mein allerbestes!“ Aber ich weiss ja nicht alles, ich mach ja auch Fehler! Oder „Entschuldigung, ich habe es glaube ich falsch verstanden, ich glaube, er hat es anders gemeint!“ Das sind meine Vorbereitungen auf die Herausforderungen. Manchmal klappts, manchmal weniger gut. #00:27:33-8#

Interviewer: Welche Unterstützung zur Vorbereitung wünschst du dir von Seiten der Procom? #00:27:48-0#

Befragter: Hm, also jetzt in Bezug auf die schulischen Standortgespräche nichts spezifisches. Da fände ich mehr, dass es super wäre, wenn die Institutionen die Namensgebärden auch noch auf die Homepage machen würden! Das fände ich super! Also von Seiten der Institution! Das würde mir persönlich helfen. Das ist immer das. Ich bin nicht so im Kuchen drin, ich habe zwei Jobs und ich arbeite recht ein kleines Pensum und dann sind halt viele Namen immer neu und ich finde, wenn du die dann auch gleich hast, dann ist es viel einfacher zum Voicen. Wenn die Namen auch noch drauf wären. So wie bei uns in der Procom, da haben sie uns Dolmetscherinnen auch schon aufgenommen. Da gibt es für interne Namensgebärden eine Liste. Wenn es das noch mehr gäbe in den Gehörlosenschulen oder dort, wo sie mit Gebärdensprache zu tun haben. Integrativ ist natürlich was anderes. Aber das würde mir jetzt noch helfen von Seiten der Institution. Von der Procom her, da denke ich jetzt an nichts spezifisches. Da weisst du den Ort, wer dabei ist. Was noch sinnvoll ist, wenn du weisst, um wen es geht. Betrifft Janine Fiechter, wenn ich weiss, welchen Namen kannst du mal eingeben und dann weisst du, der spielt Fussball, oder dass du dann einfach mal ein wenig Ahnung hast. Ein Bild, dass sich dann mit einem weiteren Puzzleteil schon wieder füllt. Das würde mir noch helfen. Einfach Standortgespräch Sek3. Oder der Lehrername. Für mich ist das einfach noch gut, dass du dann auch schon ein bisschen eine Ahnung hast. Bei mir fängt schon ganz viel an zu denken, wenn ich den Namen sehe. Zum Beispiel, also es hat ja so viele Lehrer. Oder von der Wohngruppe! Ich kenne die ja nicht alle, aber wenn du weisst es ist ein Name, eine Kontaktperson oder von einem Jugendliche und wenn der

dann nicht gerade Müller heisst, sondern einen fremdländischen, vielleicht indischen Namen hat, dann weisst du, da könnte vielleicht noch eine andere Dolmetscherin dabei sein. Oder es ist eine Familie, wo die Eltern auch gehörlos sind, eine Familie wo sie auch gebärden. Der Name oder Anzahl von Anwesenden Gehörlosen und Hörenden, dann weisst du auch schon, ob vielleicht noch andere gebärdensprachkompetente Leute dabei sind. Es gibt einfach so einzelne Puzzleteile, die mir helfen. Name, Anzahl Gehörlose / Hörende, das würde mir schon noch helfen, wenn sie nachfragen würden, wenn es noch nicht angegeben ist. Aber sonst brauche ich nichts spezifisch mehr eigentlich. #00:30:39-8#

Interviewer: Welche Tipps würdest du jemandem geben, der das erste mal ein schulisches Standortgespräch dolmetscht? #00:30:47-6#

Befragter: (Lachen) Ich glaube da kann ich nur sagen: Slang kommt nicht vor! Kommt wirklich nicht vor. Also bei mir nicht. Oder dann ist es eher das, so wie es bei uns auch war, der Jugendliche ist schüchtern und sagt nichts oder tuschelt dann eher mal so mit der Mutter. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist, was eure Herausforderung ist für das Interview. Aber Jugendliche, ich meine, es ist ein Jugendlicher dabei und noch fünf Erwachsene! Und ich glaube wirklich, diese Angst musst du nicht haben! Und da gehst du einfach hin und holst so viele Infos rein, wie du kannst, gehst mal schauen und schaust nicht auf Fehler, sondern schaust das als Ergänzung an! Und achte dann auch drauf, dass du dich nicht gleich betroffen fühlst, wenn jemand sagt: „Nein, das stimmt nicht!“ , sondern dass du das dann einfach übernimmst. Du übernimmst die Infos, die du bekommst. Schau es an als Zusammenspiel und nicht als Situation, wo du alles können musst. Das geht nicht. Weil, vielleicht haben sie eine eigene gemeinsame Sprache, wo sie Gebärden brauchen, die es vielleicht gar nicht gibt. Vielleicht haben die ein spezielles internes Spiel oder übers Turnen worüber sie reden, und ich habe doch keine Ahnung! Ich kenne gerade noch Völkerball! Aber dann sagst du einfach: „Entschuldigung, das Spiel kenne ich gerade nicht. Könnten Sie es nochmal erklären, dass ich es richtig übersetzen kann?“ Ich glaube, das kann ich als Tipp geben, die Angst davor perfekt sein zu müssen, die musst du nicht haben. Das kannst du nicht. Ich glaube, dann passt du auch viel besser in die Situation. Das kann ich nur als Tipp geben. #00:32:40-9#

Interviewer 2: Würdest du dir von Seiten der Institution mehr Information über den Schüler wünschen? #00:32:52-0#

Befragter: Nein. mhm (verneinend) #00:32:54-3#

Interviewer 2: Das heisst, auch in dem Moment, wo du früher in die Schule gehst, um das ganze auch auf dich wirken zu lassen, oder den Lehrer kennenzulernen oder Gebärdennamen zu erfragen, da holst du dir keine Infos über das letzte Standortgespräch? #00:33:15-0#

Befragter: mhm (verneinend). Nein! Nein! Das brauchst du überhaupt nicht! Das ist ja immer wieder neu und in dem Alter entwickeln die sich ja. Was mir noch in den Sinn kommt, das ist eine gute Frage, wenn der Lehrer da ist, dann frage ich aktiv: „Wer ist alles?“, ja nein, ich frage noch nicht einmal aktiv. Manchmal frage ich vielleicht aktiv, aber die Information ist mir dann vielleicht noch hilfreich, wer kommt. Wer nimmt am Gespräch teil? Das ist vielleicht noch sinnvoll. Deswegen gehe ich ja auch schon früher hin und die Info bekomme ich meistens auch. „Es kommt dann noch der Vater und noch die Dolmetscherin türkisch oder was was auch immer und dann kommt noch der von der Wohngruppe!“ Und ich so: „Wer denn?“ Also das eben auch wegen den Namen zum mir vorstellen können, wie gross ist die Runde, ein Tisch mit zehn Stühlen und dann frage ich: „Das sind aber heute viele Leute! Wer ist denn da heute alles dabei?“ Dass ich aktiv nachfrage, wer nimmt am Gespräch teil? das habe ich vergessen, das ist vielleicht noch eine wichtige Information. Ist es der Lehrer? Ist es der Schüler, Mutter? Oder gerade bei der Sek3, wo die Wohngruppe ja auch noch ist, wer ist da dabei, da gibt es auch so viele Leute! Und diese Information, ja, die hole ich mir vorher noch! Wer nimmt am Gespräch teil und wie heissen die Leute? Vielleicht kommt ja auch noch die Beiständen Frau Hugentobler und dann weiss ich, ah, die Frau Hugentobler ist die Beiständin. Und dann hast du schon eine Rollenverteilung und eine Namensliste. Manchmal habe ich auch so einen Zettel dabei und dann wenn die Leute kommen, wenn es viele sind, dann mache ich mir schnell eine Notiz, einen Spiegel, wer wo sitzt. Das habe ich auch schon gemacht. Aber das mache ich auch bei anderen Gesprächen, wo viele Leute dabei sind, wo es

wichtig ist, dass du das weisst. Sonst kannst du ja auch mal noch zeigen oder nachfragen. #00:35:11-8#

Interviewer: Du hast also nichts mehr zum Thema Standortgespräch, was man noch wissen müsste? Was wir vergessen haben? #00:35:19-7#

Befragter: Nein. Von meiner Seite habe ich alles gesagt. Nein, ich habe nichts spezielles mehr. #00:36:02-9#

Transkription – Interview 3

Interviewer: Wie lange bist du schon im Beruf als GSD tätig? #00:00:01-6#

Befragter: 10 Jahre #00:00:01-6#

Interviewer: Wie häufig dolmetschst du Standortgespräche pro Jahr in etwa? #00:00:03-0#

Befragter: Vielleicht vier Mal. Im Durchschnitt. #00:00:11-2#

Interviewer: Wenn du eine Anfrage bekommst für ein schulisches Standortgespräch mit Jugendlichen, wie ist dein spontanes Empfinden? #00:00:19-9#

Befragter: Ob ich eher zusage, oder nicht? Gleich wie bei anderen Anfragen. Habe jetzt nicht speziell Hemmungen davor oder dass ich es unbedingt annehmen will. Ist für mich einfach eine normale Anfrage, wie jede andere auch. #00:00:35-2#

Interviewer: Ja. Aber ist auch nicht so, dass du es gleich absagen würdest? #00:00:39-0#

Befragter: Nein. mhm (verneinend). #00:00:39-2#

Interviewer: Hast also keine schlechten Erfahrungen gemacht? #00:00:40-4#

Befragter: Nein, überhaupt nicht. mhm (verneinend). Eigentlich habe ich positive Erfahrungen gemacht. #00:00:45-3#

Interviewer: In wiefern? #00:00:48-3#

Befragter: Meistens ist an den Orten, wo ich das dolmetsche immer ein gehörloser Erwachsener dabei, also eine Fachlehrperson, die dann auch eine Rolle vom Relaisdolmetscher hat, wenn etwas nicht verstanden wird. Und diese Zusammenarbeit finde ich extrem angenehm und auch sehr produktiv. #00:01:07-8#

Interviewer: Also du bist froh um Unterstützung, wenn du jemanden nicht verstehst? #00:01:14-3#

Befragter: Also froh, es ist einfach super zu wissen, dass noch jemand anwesend ist, der den Jugendlichen vielleicht noch besser kennt und das vielleicht auch noch sicherstellt, dass die Kommunikation sicher läuft. Jemand, der einfach noch näher an dem Jugendlichen ist. Ja, das finde ich schon sehr hilfreich für uns als Dolmetscher. Ich finde das entspannt die ganze Situation im Wissen darum, dass wirklich die Kommunikation gesichert ist. Auch wenn ich selber das Gefühl habe - zB. an anderen Orten - es läuft, ganz sicher kann ich ja nicht sein. Ich kann ja nicht fragen: „Was hast du verstanden und was nicht?“ Also ich kann fragen: „Hast du es verstanden?“, dann sagt er „Ja“, aber ich kann ja nicht fordern, dass dann nochmal jemand wiederholt, was gesagt worden ist. Das wäre jetzt zum Beispiel die Sache von der hörenden Lehrperson, aber wenn die das nicht macht, dann nickt der Jugendliche vielleicht, aber ob wirklich das Verständnis für alles da ist, kann ich dann nicht überprüfen in meiner Rolle als Dolmetscherin. #00:02:16-8#

Interviewer: mhm (bejahend). Also redest du jetzt mehr von der Seite, dass dich der Jugendliche nicht versteht, oder ist es auch umgekehrt so, dass du den Jugendlichen besser verstehst durch ihre Hilfe? #00:02:29-0#

Befragter: Ja, das gibt es auch. Meistens habe ich das Gespräch mit Jugendlichen, die ich schon kenne. Und da habe ich das Gefühl, dass ich die Sprache des Jugendlichen gut verstehe. Aber klar, es sind beide Seiten. Ich bin auch dann froh, wenn es eine Unterstützung gibt und nochmal eine Verdolmetschung von dem, was in Gebärdensprache gesagt worden ist. #00:02:52-3#

Interviewer: Und am Anfang, als du sie noch nicht so gekannt hast, ist das kein Problem gewesen die Jugendlichen zu verstehen? #00:02:57-7#

Befragter: Naja, eben dadurch, dass ich einen pädagogischen Hintergrund habe, kenne ich die Jugendlichen, da sie ein ähnliches Umfeld gehabt haben. Und dann kenne ich die halt schon von früher. Aber klar, die haben zum Teil eine ganz andere Gebärdensprache! Die Einflüsse der Jugendsprache sind auch da, aber ich finde es ist einfacher, als wenn jemand dorthin geht und den Jugendlichen gar nicht kennt. #00:03:29-2#

Interviewer: Du hast also das Gefühl, wenn man den Jugendlichen nicht kennt, ist die Jugendsprache eine Schwierigkeit? #00:03:33-9#

Befragter: Ich denke bei Jugendlichen, zum Teil mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung, dort denke ich, ist es wirklich eine Herausforderung für uns Dolmetscher zum arbeiten. #00:03:52-9#

Interviewer: Was für spezielle Vorbereitungen oder Nachforschungen machst du vor einem schulischen Standortgespräch? #00:04:01-0#

Befragter: Also oft ist es noch so, dass man nicht weiss um welchen Jugendlichen es geht. Das frage ich sicher vorher nach. Also bei der Anfrage ist es mir egal, welcher Name da steht, wenn es mir zeitlich geht, dann sage ich zu. Aber dann frage ich nach der Einsatzbestätigung bei der Institution oder den Bestellern nach, um wen es denn geht bei dem Gespräch und allenfalls ob es noch weitere Infos gibt, die im Vorfeld für mich wichtig sind. Meistens bekomme ich im Vorfeld nicht viele Informationen. Aber dann vor Ort, wenn ich früher dort bin, gibts noch ganz kurz, entwe-

der durch die Lehrperson oder durch die gehörlose Fachperson, die allenfalls auch dort ist, gibt es dann noch Kurzinfos für mich, um was es jetzt geht beim Gespräch.
#00:04:49-3#

Interviewer: mhm (bejahend). #00:04:49-9#

Befragter: Und sonst habe ich einfach das Hintergrundwissen wie ein Standortgespräch aufgebaut ist. #00:04:59-4#

Interviewer: Man sollte sich also deiner Meinung nach darauf vorbereiten, zB ICF?
#00:05:03-2#

Befragter: Also auf jeden Fall! Du musst dich ja auf jeden Einsatz vorbereiten! Wenn du nichts bekommst, keine Unterlagen, dann musst du selber immer noch Recherche betreiben und schauen, dass du zu möglichst vielen Infos kommst. #00:05:17-7#

Interviewer: mhm (bejahend). Würdest du mehr Unterlagen wünschen von Seiten der Institution? #00:05:23-3#

Befragter: Ich glaube, das ist fast nicht möglich. Es kommt ein bisschen darauf an. Es geht da ja jetzt um Standortgespräche und da wird ja viel im Standortgespräch selber mit den Eltern abgemacht. Schon anders als im Vergleich zu einem Fachaus-tausch, wo sich zum Teil die Lehrpersonen darauf vorbereiten müssen und ganze Pläne schreiben müssen. Ich finde dort sollten wir vorher auch unbedingt einen Ein-blick bekommen. Aber beim Standortgespräch werden ja vor Ort verschiedene Ziele abgemacht und da ist es dann schwierig zu allen Vorabinformationen zu kommen, das ist einfach nicht realistisch, dass wir wirklich Einblick haben in alle Unterlagen auch von den Jugendlichen. Das finde ich noch schwierig. Also für mich stimmt es so. Und ich fände es schwierig wenn ich Lehrperson wäre, dem Dolmetscher die wichtigen Infos vorher rauszugeben. #00:06:14-1#

Interviewer 2: Mit dem Protokoll vom letzten Mal wäre das nicht möglich?
#00:06:21-0#

Befragter: Ja, aber im Protokoll selber steht ja eigentlich wenig drin. Da bringt's mir jetzt mehr, wenn ich vor dem Gespräch noch kurz Infos habe, was ist jetzt aktuell, was läuft aktuell oder an was seid ihr im Moment dran? #00:06:36-7#

Interviewer 2: Okay. #00:06:36-3#

Befragter: Weil, schlussendlich steht in einem Protokoll so wenig geschrieben. (kurze Pause) Also, ja wenn man das Protokoll kriegt, dann ist das natürlich gut. Ich habe jetzt einfach die Erfahrung gemacht, dass es mir mehr hilft vor Ort schnell zu fragen. #00:06:52-5#

Interviewer: gehst du denn bei einem schulischen Standortgespräch noch früher hin, als bei einem anderen Einsatz? #00:06:56-7#

Befragter: Nein, gleich wie sonst auch. Ausser es ist gewünscht, aber eigentlich gleich wie sonst. Also das heisst so zehn Minuten, Viertelstunde vorher. (kurze Pause) Das ist ja dann wirklich eine Kurzinfo, das ist dann nicht ausführlich, was ich da für Infos bekomme, aber es gibt mir natürlich dann schon ein Bild. #00:07:14-6#

Interviewer: mhm (bejahend). Was für Überlegungen bezüglich Strategie, Schwierigkeiten, Bewältigungen machst du dir auf dem Weg oder kurz vor dem Einsatz? #00:07:27-6#

Befragter: Auf dem Weg oder kurz vor dem Einsatz mache ich mir nicht mehr gross Überlegungen. Das ist dann so meine Zeit, die ich habe um sonst was zu lesen. Ich bereite mich eigentlich daheim vor. mhm (bejahend). #00:07:41-3#

Interviewer: Was würdest du spontan als grösste Herausforderung sagen bei einem schulischen Standortgespräch mit Jugendlichen? #00:07:46-2#

Befragter: Ich glaube die Herausforderung ist (kurze Pause) ähm, eben das Verständnis. Wenn es ein Jugendlicher, also ein normal gehörloser Jugendlicher ist, ohne zusätzliche Beeinträchtigung, ich denke, dann läuft. Dann ist einfach die Jugendsprache das, was herausfordernd ist, finde ich. Da haben wir einfach zu wenig Weiterbildungsmöglichkeiten, um uns da als Dolmetscher weiterzubilden um zu dieser Sprache zu kommen. Und entweder ich verstehe das dann, oder ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt eher das Gefühl, dass ich es recht gut verstehe. Das ist einfach so meine Einschätzung, dass das bei mir gut läuft zu verstehen. Aber ich glaube, das ist so die grösste Herausforderung, dass es wie ein anderes Register ist. Und dann denke ich, wenn es Jugendliche sind mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung, dann ist wirklich die Herausforderung auch die, wie ich jetzt genau kommuniziere, dass wirklich alles verstanden wird, was gesagt wird. #00:08:48-8#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:08:49-8#

Befragter: Also eben wieder was nehme ich für ein Register. Und weil ich ja selber nicht überprüfen kann, braucht es eben eine andere Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen oder der gehörlosen Fachperson, die dabei ist. Und dann denke ich auch immer im schulischen Standortgespräch sind ja auch immer noch die Eltern mit dabei oder auch noch Behörden oder so. Und zum Teil wird auf einer Ebene geredet, die für normal hörende Jugendliche zum Teil schwierig zu verstehen ist vom Inhalt her, und ich denke, da liegt es wirklich an der Lehrperson, wie die das macht. Ob sie ein Gespräch macht mit dem Jugendlichen und die anderen sind beteiligt und hören zu, was geredet wird, oder ob es ein Fachgespräch ist auf Behördenebene oder so, wo der Jugendliche einfach noch dabei ist und hört, was über ihn oder sie gesagt wird. #00:09:38-4#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:09:38-8#

Befragter: Da finde ich dann auch, das ist dann komplexer, wenn dann, also wenn es dann auf so eine Ebene läuft, dass einfach die Erwachsenen miteinander reden und der gehörlose Jugendliche dabei ist und einfach so ein bisschen mithören

muss, das ist dann eine andere Form. Zum Dolmetschen finde ich das viel schwieriger. Und wenn du dann noch gehörlose Eltern mit dabei hast je nachdem, dann hast du so einen Spagat zwischen den gehörlosen Eltern und dem gehörlosen Jugendlichen, wo du eine Sprache bilden musst, so dass es für alle passt. Also eigentlich ist das ja nicht meine Aufgabe, sondern die Aufgabe von der Lehrperson. und ich probiere dann aber trotzdem, die Sprache an den Jugendlichen anzupassen.
#00:10:20-1#

Interviewer: mhm (bejahend). Du sagst in so einer Situation dann nicht, ob man es irgendwie anders formulieren könnte, du passt es also mehr an, von dir selber aus?
#00:10:32-4#

Befragter: Also ich finde, es ist nicht meine Aufgabe es anders zu formulieren, aber ich probiere dann einfach die Sprache an den Jugendlichen anzupassen. Ich versuche dann schon vom Inhalt her zu sagen, was gesagt wird, ich probiere nicht den Inhalt zu verändern, aber ich versuche einfach das Gesagte auf das entsprechende Niveau zu bringen. Also ich denke, mit einem kleinen Kind reden wir hörenden ja auch automatisch anders. Also in der Lautsprache dann mit einer anderen Tonlage, die Stimmlage ist dann auch anders, auch wenn wir inhaltlich das Gleiche sagen. So meine ich das, also nicht, dass ich vom Inhalt etwas verändere, weil das ist ja die Aufgabe der Lehrperson, es so rüberzubringen, dass es für alle Beteiligten stimmt. Das ist ja in Standortgesprächen ohne Dolmetscher auch so. Das muss ja für alle passen, aber das ist eben auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist dann eher, die Kommunikation zu ermöglichen. #00:11:30-8#

Interviewer: mhm (bejahend). Nochmal zum Thema Jugendsprache. Was ist an der Sprache anders? Was macht diese Sprache aus? #00:11:36-6#

Befragter: Ich denke das kann man vergleichen mit Jugendsprache in der Lautsprache. Da sind einfach Ausdrücke drin, die, wenn du einigermaßen älter bist, als der Jugendliche und nicht in diesen Kreisen verkehrst, was ja auch normal ist, weil die Jugendlichen alle untereinander sind, die entwickeln ihre eigene Sprache, ihre eigenen Ausdrücke, ihre eigenen Gebärden, die wir dann einfach kennen müssen, damit

wir sie verstehen. Also gleich auch wie in der Lautsprache, das ist eine Sprache für sich. Oder schau einfach mal, wie heutzutage Nachrichten geschickt werden per WhatsApp oder wo auch immer. (Lachen) Mit all den Abkürzungen, also das musst du einfach kennen, die Kodierungen musst du kennen. Und das ist natürlich auch bei der Jugendgebärdensprache. Und zu Teil sind die auch sehr schnell, finde ich und haben halt auch oft nicht das Bewusstsein, wie mit Dolmetschern gearbeitet wird, das kommt noch dazu, denke ich. Dort finde ich auch, da darf ich dann als Dolmetscherin auch mal sagen: „Moment schnell, jetzt muss ich nochmal schnell umformulieren.“ Also gleichzeitig sagen und in Gebärdensprache gebärden, dass ich das gerade jetzt noch brauche um den Satz fertig zu machen, nicht, dass ich da noch irgendwas hinzufüge, sondern dass ich die Aussage des Jugendlichen noch am formulieren bin auf Deutsch. Ich denke, das ist einfacher, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die schon viel mit Dolmetschern gearbeitet haben, denen kannst du dann einfach schnell ein Zeichen geben und dann ist das klar. Jugendliche haben zum Teil auch schon Erfahrung, weil sie in der Familie immer Dolmetscherinnen gehabt haben, zum Teil haben sie weniger Erfahrung und dort haben wir dann zum Teil ja auch noch die Funktion zu erklären wie unsere Arbeit ist. Also erklären. Nicht, dass wir jetzt ausführlich erklären, aber dass wir schnell sagen: „Moment, ich bin jetzt da am Deutsch formulieren und mach weiter.“ So dass du es vollständig übersetzen kannst. #00:13:23-5#

Interviewer 2: Wie holst du dir Infos über die Jugendsprache? #00:13:32-3#

Befragter: Ja, an das kommt man schwierig. Also ich habe einfach auch schon mit gehörlosen Fachleuten diskutiert, die in dem Bereich arbeiten. Und dann denke ich, durch das einfach immer mal wieder dabei sein, sei es im Unterricht etwas zu dolmetschen, oder wenn sie irgendwo eine Führung haben. Einfach probieren, machen. Ich denke es ist nicht realistisch, dass man mit Jugendlichen einfach was macht. Das ist ja das gleiche mit hörenden Jugendlichen, die Lautsprache sprechen, da kann man ja nicht einfach mit dabei sein, wenn die sich treffen. Sonst einfach gehörlose Sozialpädagogen, dass wieder gewisse Sachen an uns vermitteln, im Gespräch einfach. #00:14:19-1#

Interviewer: Hast du beim ersten Einsatz von einem schulischen Standortgespräch an die gleichen Schwierigkeiten oder Herausforderungen gedacht, wie es dann letztendlich auch gewesen ist? #00:14:27-3#

Befragter: Ja, ich habe das so erwartet, wie Standortgespräch gekommen ist. #00:14:32-3#

Interviewer: Wie erwartet? #00:14:33-8#

Befragter: Ich habe es so erwartet, wie die Situation danach auch gewesen ist, weil ich es einfach gekannt habe aus der Perspektive meines pädagogischen Hintergrunds. Da konnte ich mir die Gedanken schon machen, wie das laufen wird. #00:14:48-5#

Interviewer: An welche Herausforderungen hast du denn damals gedacht? Waren das die gleichen, die dann gekommen sind? #00:14:54-8#

Interviewer: Ja also die gleichen, wie ich jetzt schon erzählt habe. Ich denke, da habe ich einfach unterdessen mehr Erfahrungen gesammelt in der Rolle als Dolmetscherin, aber ich denke so Vorüberlegungen habe ich mir eigentlich die gleichen gemacht. Und klar mit jedem Standortgespräch gibt es mehr Sicherheit. Ganz am Anfang, wenn man frisch ab Ausbildung ist und man an den Dolmetscheinsatz geht und sich auch vorher alles überlegt hat, dann ist ja trotzdem alles frisch in der Rolle als Dolmetscherin. Und mit der Zeit ist das dann auch Gewohnheit, also nicht in dem Sinne, dass man dann nichts mehr macht, aber so, dass es dann auch irgendwie läuft. #00:15:39-3#

Interviewer: Kommt es vor, dass ich die beteiligten Personen auf dein Dolmetschen auswirken? Also zum Beispiel Eltern, Psychologen, Lautsprachdolmetscher? #00:15:51-4#

Befragter: Wie meinst du auswirken? #00:15:52-9#

Interviewer: Beeinflussen die das Dolmetschen? #00:15:56-5#

Befragter: Ich versteh die Frage nicht ganz. Also wie ich dolmetsche? #00:16:06-5#

Interviewer: Macht es das Dolmetschen schwieriger für dich, wenn zum Beispiel noch ein Lautsprachdolmetscher dabei ist, oder ein Psychologe? #00:16:10-2#

Befragter: Also Lautsprachdolmetscher machen es schon schwieriger finde ich, je nachdem wo die sitzen, wenn die ganz nah sitzen und neben dir am reden sind, das finde ich eine grosse Herausforderung für uns. Weil dann hörst du da auf der anderen Seite auch immer noch Stimmen. Und da musste ich auch schonmal reagieren und habe gesagt, dass wir anders sitzen müssen, weil ich so nicht arbeiten kann, so kann ich mich nicht konzentrieren. Aber sonst andere Beteiligte, mhm (verneinend). Es macht keinen Unterschied, klar die reden in einer anderen Sprache, ich hoffe da natürlich immer, dass die sich anpassen auf die gegebene Situation, dass sie eben keine Fachsprache anwenden, die nicht für alle Beteiligten verständlich ist. Ich weiss ja vielleicht nicht, wer dabei ist und wenn dann ein Psychologe kommt der im Fachchinesisch ein Referat hält, da ist ja dann eigentlich nicht so in einem Standortgespräch. Und darum finde ich, es geht immer noch um den Jugendlichen und seine schulische Entwicklung, das das sind Themen, die mir bekannt sind. Und was dann Fachleute dazu sagen, das finde ich, ist dann ja nicht etwas völlig neues oder total anderes. Ich finde auch von der Rolle her, ob Psychologe oder Arzt, dass da jetzt jemand renommiertes dabei ist, das beeinflusst mich jetzt nicht. #00:17:34-6#

Interviewer: Was gibt es für besondere Herausforderungen in Bezug auf den Ehrenkodex? #00:17:41-3#

Befragter: (Lachen) #00:17:52-1#

Interviewer: Zum Beispiel Unparteilichkeit, wie ist das Rollenverständnis, wenn du zum Beispiel einen Jugendlichen über längere Zeit begleitest? #00:17:57-6#

Befragter: Ich hoffe, dass ich da in der Rolle bleiben kann. Ich denke es ist mehr das Problem, wenn du als Dolmetscher in einer Integrationssituation regelmässig dabei bist. Ein Standortgespräch ist ja nicht so regelmässig, dass du dich soviel siehst. Aber ich denke die Herausforderung mit der Unparteilichkeit stellt sich vor allem in regelmässigen, zum Beispiel in Integrationssituationen der Dolmetscheinsatz, wo jede Woche vier oder fünf Vormittage an einem Ort bist, wo das dann vielmehr auftaucht. Ich finde jetzt beim schulischen Standortgespräch haben wir das jetzt nicht so, dass es das beeinflusst. #00:18:36-3#

Interviewer: mhm (bejahend) #00:18:52-9#

Befragter: Also nein, ich glaube, ich folge genau gleich dem Ehrenkodex. Vielleicht noch, okay, vielleicht noch die Neutralität. Dass ich ganz klar in meiner Rolle bleibe, eben, je nachdem, wenn es jetzt das erste Mal ist für den Jugendlichen mit Dolmetscher so zu arbeiten, dass es vielleicht am Anfang noch kurz eine Absprache braucht, wie jetzt die Kommunikation genau funktioniert. Vielleicht auch, dass ich noch einen gewissen Teil erkläre, was meine Funktion ist, wenn das sonst niemand übernimmt, das ist vielleicht mal noch möglich. #00:19:21-3#

Interviewer: Das machst du im Vornherein, oder während dem Dolmetschen?
#00:19:27-2#

Befragter: Nein also das müsste man am Anfang machen, am Anfang mit der Lehrperson oder mit der gehörlosen Fachperson, wenn der Jugendliche dann auch schon da ist, macht man das ab. Und ganz am Anfang vom Gespräch macht das dann auch die Lehrperson, die informiert, wie die Kommunikation läuft und sonst. Ja, also das muss schon von ihnen initiiert werden, nicht dass ich dann sage, wie es zu laufen hat. mhm (verneinend). Also so nicht. Aber einfach, dass es vielleicht der Fall ist, dass ich eine Rolle noch kurz erklären muss. Und das würde ich dann in Lautsprache mit Gebärden unterstützt erklären, dass alle dem gleichzeitig folgen können. Und nicht, dass dann da noch irgendwas hintendurch gemunkelt wird oder so. #00:20:06-9#

Interviewer: Was würdest du dir für Unterstützung zur Vorbereitung wünschen von Seiten der Procom? #00:20:22-0#

Befragter: Ich denke es wäre hilfreich, wenn sie gerade von Anfang an nachfragen um wen es geht, wenn zu Beispiel beim Standortgespräch mal nicht steht um welchen Jugendlichen es geht. Dass das schon in der Anfrage drin ist. Und mit der Zeit kennt man ja den Jugendlichen vom Namen und man weiss wer das ist, aber wenn man zum ersten Mal eine Anfrage bekommt vom Jugendlichen XY und ich keine Ahnung habe, wer das ist, dann wäre es hilfreich in Klammern eine Bemerkung zu haben, wie die Kommunikationsform ist, oder ob es noch zusätzliche Beeinträchtigungen gibt. Es gibt ja auch Anfragen für Leute mit Usher-Syndrom, wo das dann in Klammern dabei steht, dass ich, die das das erste Mal als Anfrage hat, dass ich das schon habe als Hilfe für meine Entscheidung und mich fragen kann, ob das nun einen Herausforderung für mich ist, die ich schaffe, oder nicht. Das würde noch helfen. Es stehen einfach immer nur Namen dort, und wenn du dort noch nie warst, oder in eine andere Institution gehst, wo du noch nie gearbeitet hast und du keine Namen hast, du hast dann keine Ahnung wie die Kommunikation ist. Aber nachher, wenn du dann die Einsatzbestätigung hast, kannst du ja nachfragen beim Besteller, aber vorher schon bei der Anfrage, wenn ich noch Ja oder Nein sagen kann, ja, das würde mir noch helfen. Aber ich weiss nicht, inwiefern das von den Institutionen zum Teil auch bewusst weggelassen wird, keine Ahnung. #00:22:03-0#

Interviewer: Gibt es noch etwas, wo du denkst, das müsste man noch über Standortgespräche wissen? Spezielle Situationen, schwierige Situationen? #00:22:12-9#

Befragter: Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich als Dolmetscherin bewusst ist, was in einem Standortgespräch die Abläufe sind. Das sind ja standardisierte Abläufe, dass man die kennt und auch die Formulare kennt, das finde ich schon noch wichtig. Und dann eine speziell herausfordernde Situation ist, also was natürlich klar hilft, ist, dass man es weiss, wenn die Familiensituation sehr angespannt ist, dass man das einfach vor dem Gespräch noch als Info bekommt. Nicht viel vorher, aber vor dem Gespräch, vielleicht noch bevor die Leute da sind. Weil

das merkt man ja schnell und das sorgt dann für Unsicherheit, wenn man das erst im Laufe des Gesprächs mitbekommt, dass was nicht stimmt. Wenn mir das die Lehrperson vorher sagen kann, dann hilft mir das für das Arbeiten, um die Situation besser abschätzen zu können. Oder wenn ich weiss, die Behörde ist nicht einverstanden mit der Platzierung vor Ort, oder es könnte schwierig werden mit dem Gespräch, oder dass wir da Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass der Jugendliche da bleiben kann. Dann wollen die vielleicht manchmal darauf hinaus, dass der Jugendliche selber erzählt, dass es für ihn nicht der richtige Standort ist und dass das dann wie betont wird. Also ich probiere dann natürlich nicht, etwas anderes zu sagen als der Jugendliche gebärdet, wenn es darum geht, dass er betonen muss, wie gut es ihm dort geht, aber das hilft einfach für mich und für das arbeiten allgemein in der Situation. Aber das ist natürlich auch sonst wichtig, dass man solche Sachen weiss. #00:23:53-2#

Interviewer: Also kann es auch Konfliktsituationen geben in einem Standortgespräch? #00:23:57-2#

Befragter: Ja, das kann es auch geben. Ich habe es selber selten erlebt, aber das kann es geben. Aber nicht speziell weil es eine Situation ist mit Dolmetscher oder mit gehörlos oder so, überhaupt nicht, einfach, weil es das sonst an einem anderen Standortgespräch auch geben kann. Gut, ich denke, die Herausforderung ist schon noch mit den Behörden und der Platzierung, das ist eine Zusatzherausforderung. Wenn da Schwierigkeiten auftauchen, weil sie die Platzierung nicht mehr bezahlen wollen oder so etwas. Zum Beispiel bei Jugendlichen, wo es nicht so ganz klar ist, weil sie jetzt nicht so voll gebärdensprachig sind und nicht genau auf dieses Angebot angewiesen sind, sondern vielleicht auch integriert werden könnten, weil sie ja noch eine gute Lautsprache haben und und und. Genau das finde ich noch eine Herausforderung. #00:24:48-8#

Interviewer 2: Du hast am Anfang erwähnt, dass der gehörlose Lehrer Relay dolmetscht. Kannst du das nochmal beschreiben, wie das funktioniert? #00:25:03-5#

Befragter: Ja, also ich habe das bis jetzt so erlebt. Wenn der Jugendliche etwas gebärdet und ich bin am Voicen, wenn ich dann merke, da ist eine Gebärde, wo ich nicht genau weiss, was die heisst, dann frage ich zuerst beim Jugendlichen nach und wenn das dann nicht genauer kommt, dann gibt es die Möglichkeit, dass mich die gehörlose Lehrperson unterstützt und das kurz in Deutschschweizer Gebärdensprache sagt, also gebärdet, und ich es von dort dann übernehmen kann, oder dass die gehörlose Lehrperson nochmal beim Jugendlichen nachfragt, wenn etwas nicht ganz klar ist. „Also meinst du das jetzt so und so.“ oder „Gell, du willst jetzt das und das sagen.“ Und dann bin ich beides am Voicen und dann gibt es daraus ein Gesamtbild. Oder umgekehrt auch, wenn etwas in Lautsprache gesagt wird und ich dolmetsche es in Gebärdensprache und die gehörlose Lehrperson hat das Gefühl, jetzt hat das der Jugendliche nicht verstanden, was ich gedolmetscht habe, weil es vom Stil oder vom Register nicht gepasst hat, keine Ahnung was, dann ist die Situation so, dass die gehörlose Lehrperson das nochmal in ihrer eigenen Gebärdensprache wiedergibt, was ich vorher schon gedolmetscht habe. Da gibt es dann wie eine kurze Pause im Gespräch bis das geklärt ist und dann geht es wieder weiter. Und die gehörlose Lehrperson hat dann auch so ein bisschen die Rolle beim Jugendlichen nachzufragen, ob er das jetzt so richtig verstanden hat, was er verstanden hat, ob er das nochmal in eigenen Worten sagen kann oder in eigenen Gebärden zeigen kann. Also die hat dann die Funktion die Kommunikation sicher zu stellen, dass die Kommunikation so wirklich läuft. #00:26:45-7#

Interviewer 2: Also ist die Lehrperson dann auch nochmal das Bindeglied zur Jugendsprache? #00:26:50-9#

Befragter: Auf jeden Fall! Ja! #00:26:53-7#

Interviewer 2: Und kommt das häufig bei fremdsprachigen gehörlosen Jugendlichen vor oder ist das unabhängig ob sie fremdsprachig oder schweizerdeutsch sind? #00:27:04-6#

Befragter: Also bei meinen schulischen Standortgesprächen, die ich bis jetzt erlebt habe, ist es nicht speziell mit fremdsprachigen Jugendlichen gewesen. Ich habe ei-

gentlich in jedem Standortgespräch einen Gehörlosen dabei gehabt, aber vielleicht auch durch die Funktion. Je nachdem auch als Klassenassistentin oder im Teamteaching arbeiten, hat man dann eh zusammen das Standortgespräch begleitet, die hörende Lehrperson oder die gehörlose Lehrperson. Ich habe nie genau gefragt, was genau die Rolle ist. Oder je nachdem wenn die hörende Lehrperson und die gehörlose Fachperson von der Wohngruppe zum Beispiel, wenn die dann zusammen das Standortgespräch leiten und der gehörlose Sozialpädagoge oder was auch immer, die Rolle übernimmt um das Relay Dolmetschen zu machen. #00:27:55-5#

Interviewer 2: Das heisst, du bist froh um Unterstützung bei der Kommunikation zwischen dem Jugendlichen und den anderen Beteiligten. Also wenn dir andere Beteiligte, z.B. der Lehrer dann sagt: „Nein, das hat er jetzt anders gemeint.“ oder wenn die sich mit einbringen in deine Verdolmetschung. #00:28:34-8#

Befragter: Also die gehörlose Lehrperson, das ist extrem wertvoll wenn jemand da ist! Ich habe das bisher immer als sehr angenehm empfunden so zusammen zu arbeiten. Ich habe das nie so empfunden, dass mir da jemand in meine Dolmetscharbeit eingreift. Das Ziel ist das gleiche! Ich habe das immer als sehr angenehm empfunden. Und wenn z.B. keine gehörlose Lehrperson dabei ist, die die Rolle übernimmt, wenn ich also da in einem Setting bin ohne Delay Dolmetscher, dann finde ich, dann ist es die Aufgabe der Lehrperson, zu überprüfen, ob jetzt wirklich alles verstanden wurde oder ob man nochmal nachfragen muss. Also einfach gleich wie bei Standortgesprächen in Lautsprache. Aber ich finde das Zusammenarbeiten, egal ob beim schulischen Standortgespräch oder in einem anderen Setting, ich finde das sehr sehr positiv! Und ich finde das sind auch immer Leute, die das machen, die auch das richtige Gespür für sowas haben. Mit den Leuten, mit denen ich bisher so gearbeitet habe. #00:29:55-4#

Interviewer: Gut, dann kommen wir zur Abschlussfrage. Gibt es jetzt noch Tipps, die wir jetzt noch nicht hatten, die du jemanden geben möchtest, der zum ersten Mal ein schulisches Standortgespräch dolmetscht? #00:30:07-6#

Befragter: Ich glaube, ich habe alles gesagt. Auch mit den Unterlagen, dass man sich bewusst ist, wie läuft das Standortgespräch ab, oder auch den Mut haben, wenn man man das selber nicht kennt aus dem eigenen Umfeld, den Mut zu haben einfach bei der Schule nachzufragen, ob man leere Formulare haben könnte, die die brauchen für so ein Standortgespräch. Ich denke, das darf man auch. Es ist immer alles zum Ziel, dass man dann ein gutes Dolmetschprodukt bringt. Ich glaube, da sind die Institutionen auch bereit um so Sachen zu geben. Wenn man konkret nachfragt, was man braucht. und sonst finde ich einfach, dass man den Mut haben soll, solche Einsätze anzunehmen. Ich habe das Gefühl, für gewisse Einsätze gibt es immer wieder Anfragen, weil sie nicht weggehen. Und ja, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, dies zu meistern. Und die Hemmungen vor der Jugendsprache finde ich, haben ihre Berechtigungen, aber von dem sollte man sich auch nicht zu viel abschrecken lassen. #00:31:18-7#

Interviewer: Hast du das Gefühl, dass Standortgespräche solche Einsätze sind, die öfter angefragt werden, weil sie nicht so gern angenommen werden? #00:31:27-2#

Befragter: Ja, das gibts. Also allgemein gesagt. Und dann habe ich mir auch schon überlegt warum oder überhaupt so unabhängig vom Standortgespräch Einsätze in Schulen, wo gehörlose Jugendliche sind, sind nicht immer nur einfach. Das hat sich so ein bisschen eingespielt, dass immer wieder die gleichen Dolmetscher an so Orte gehen, dass es für alle angenehm ist, wie an anderen Settings auch, aber ich glaube, man darf auch den Mut haben solche Einsätze anzunehmen, auch wenn man nicht so ganz genau weiss, was einen erwartet. Ich denke auch, das ist in der Stufe vorher, in der Primarschule, da ist es genau das gleiche. Und zum Teil noch herausfordernder die gehörlosen Kinder zu verstehen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich gut darauf vorbereitet. #00:32:24-9#

Interviewer: Gut. Merci vielmal.

Transkription – Interview 4

Interviewer: Wie lange bist du schon im Beruf als Gebärdensprachdolmetscherin tätig? #00:00:08-0#

Befragter: 4 1/2 Jahre. #00:00:10-2#

Interviewer: Wie häufig dolmetschst du schulische Standortgespräche ungefähr in einem Jahr? #00:00:19-7#

Befragter: Vielleicht zehn? Ja ungefähr. Ich glaube. #00:00:39-2#

Interviewer: Wenn du eine Anfrage bekommst von einem schulischen Standortgespräch für Jugendliche, es geht ja hier vor allem um Jugendliche, wie ist dein spontanes Empfinden dabei? #00:00:51-7#

Befragter: Warum nicht? #00:00:55-4#

Interviewer: Also nicht, dass du sagst, nein. Also wegen schlechten Erfahrungen oder so. #00:01:01-1#

Befragter: Nein, bis jetzt nie. Nein. Also ja, naja also ich habe schon Erfahrungen gemacht, die nicht unbedingt positiv sind, aber jetzt nicht wegen dem Setting an sich. Genau. #00:01:16-6#

Interviewer: Was für spezielle Vorbereitungen oder Nachforschungen machst du vor so einem Setting? #00:01:23-9#

Befragter: Ich frage meistens, aber vielleicht auch erst vor Ort, also nein, sagen wir so. Es gibt Schulen oder Institutionen, die einem vorab so ein Blatt schicken, eine Standortbestimmung, wo drauf steht, was man das letzte Mal als Ziel definiert hat und was jetzt die Punkte sind an dem Gespräch. Dann gibt es aber auch die, die dir nichts schicken. Und dann frage ich meistens vor Ort, um wen es geht, wenn es

nicht auf der Bestätigung steht, sind die Eltern auch dabei, wer sind die Eltern, sind sie hörend oder gehörlos, wer ist sonst noch dabei, wohnt der Jugendliche bei den Eltern oder ist er fremdbetreut, was sind die Themen, würde ich sagen, ja.
#00:02:20-5#

Interviewer: Und fachlich gehst du auch nachforschen, zum Beispiel was der Ablauf ist vom Standortgespräch oder ICF oder so? #00:02:31-3#

Befragter: Nein. Also vielleicht über die Institution, damals, wo ich sie noch nicht gekannt habe. Aber das Wars. Oder die Namen der Lehrer sind hilfreich, wenn man die weiss oder die Namen der Fächer so Sachen, aber das war es. #00:02:51-7#

Interviewer: Was würdest du spontan als grösste Herausforderung sagen bei einem schulischen Standortgespräch mit Jugendlichen? #00:02:57-1#

Befragter: Also bei denen, wo ich gewesen bin, sind die Jugendlichen meistens dabei. Sicher eine Herausforderung ist, ob ich den Jugendlichen oder die Person verstehe. Was ich auch eine Herausforderung finde, sind die Eltern. Ich habe schon recht Mühe gehabt mit Eltern, die sehr emotional dabei waren. Was ich auch schon erlebt habe, sind andere Dolmetscher, die dabei sind, die dann total anders arbeiten, wie wir arbeiten. jetzt muss ich kurz überlegen. Grosse Gruppen zum Teil mit Schulsozialarbeiter, irgendwelche Leute von der Gemeinde, das ist halt auch, du kennst die nicht, was die genau für Funktionen haben, was die hier machen oder warum die jetzt da sein müssen. Ja. ich glaube das ist alles. #00:04:20-7#

Interviewer: mhm (bejahend). Ähm. ich möchte nochmal kurz auf den ersten Punkt eingehen, wegen dem Verstehen. Ist das allgemein so, oder bei Jugendlichen speziell? #00:04:28-3#

Befragter: Nein, also bei Jugendlichen finde ich es speziell. Also das ist auch das, was ich von Kollegen und Kolleginnen höre, es gibt Jugendliche, die sehr schnell gebärden, also es gibt ja auch ein paar Muttersprachler, da musst du einfach schauen, also es ist einfach anders, als wenn du mit einem Erwachsenen sprichst,

ja, Jugendsprache ist einfach anders. Und das finde ich tun Teil herausfordernd und zum Teil sind sie auch nicht so genau, die Gebärden sind nicht so sauber, wie wir sie lernen, so vorbildhaft, das ist schwierig. Mir ist es jetzt noch nie passiert, dass ich Leute dann nicht verstanden habe, aber es ist trotzdem immer am Anfang ungewohnt, man muss schauen, wie ist der Stil und das meint er so und das so. Ja, man muss einfach sehr viel zurückfragen. Ich bin jemand, der sehr viel zurückfragt.
#00:05:19-3#

Interviewer: Gibt es dann auch Leute, die dich unterstützen in so einem Standortgespräch? #00:05:23-9#

Befragter: Ja. #00:05:23-9#

Interviewer: Und da bist du dankbar dafür? #00:05:25-6#

Befragter: Ich finde immer, warum nicht. Also warum sollte mir jemand nicht helfen, wenn es jemand schneller versteht wie ich. Dann macht das ja nur Sinn, wenn jemand etwas sagt, da fällt mir auch kein Zacken aus der Krone. Die Leute arbeiten ja jeden Tag mit diesen Jugendlichen, natürlich verstehen sie die zum Teil besser, wenn sie gebärden können. Und das finde ich hilfreich für den Gesprächsfluss, wenn jemand sagt: „Ich glaube jetzt meint er das und das.“ oder mir ein Wort gibt, sicher. #00:06:01-0#

Interviewer: Und bei den Eltern, da hast du die Emotionalität erwähnt, wie genau meinst du das? #00:06:09-2#

Befragter: Es gibt zwei. Das eine ist die Emotionalität auf das Kind bezogen. Das ist zum Teil nicht so einfach, dann sind die vielleicht nicht so gut in der Schule oder sie haben irgendwelche Probleme oder es läuft einfach überhaupt nicht. Und dann haben die natürlich so Erwartungen und man muss ihnen sagen, dass er die Erwartungen nicht erfüllen kann und wenn Leute dann emotional werden, dann wird es schwierig für uns, finde ich. Es wird schwieriger. Dann werden die undeutlicher und dann gibts viel hin und her und viel Wechsel. Und dann musst du irgendwann an-

fangen zu steuern und das ist ja nicht gerade unsere Lieblingstätigkeit. Ja, das finde ich ist eine Seite, die ich schwierig finde. Und das andere ist, was ich schon erlebt habe, ist, dass sie sehr genau auf die Dolmetscherin schauen. Macht sie das richtig? Übersetzt sie alles? Bleibt sie in der Rolle? Und dann musst du einfach sehr aufpassen. #00:07:09-7#

Interviewer: Also die Eltern? #00:07:11-1#

Befragter: Die Eltern, ja. Also das habe ich allerdings erst einmal erlebt, aber da habe ich gleich gemerkt, dass ich jetzt sehr aufpassen muss, dass ich nicht aus der Rolle gehe, dass ich immer sehr sauber anzeige, wenn ich etwas nicht verstehe oder nochmal nachfrage. #00:07:35-4#

Interviewer: Und dann hast du die anderen Dolmetscher noch erwähnt. Warum macht das eine Herausforderung für dich aus? #00:07:43-6#

Befragter: Ich habe einfach zwei oder dreimal erlebt, wo ein Fremdsprachendolmetscher/in, ein Lautsprachendolmetscher/in, noch dabei gewesen ist und die arbeiten einfach anders. Die arbeiten nicht so, wie wir arbeiten. Es ist auch ein bisschen Abgrenzungssache, man setzt dann vielleicht auch seine Kollegen irgendwie in den Sand, aber die, die ich hatte, die sind mehr Mentoren, also das ist mehr eine Mentorenrolle in unseren Augen. Oder die sagen irgendwas oder da kommt eine Frage, dann reden die zehn Minuten. Und Betroffenen zum Beispiel die Erwachsenen sagen einen Satz und dann redet der Dolmetscher wieder zehn Minuten. Und das ist für uns einfach anders, so arbeiten wir nicht. Das ist eine ganz andere Art von Dolmetschen. Das geht für mich mehr Richtung Begleitung oder ich weiss auch nicht. Und das finde ich schwierig. Vor allem wenn dann die anderen im Raum anfangen auf das zu reagieren: „Sagen Sie mir jetzt bitte, was sie genau gesagt hat. Können Sie bitte nur die Frage übersetzen?“ Funktioniert es nicht, dann haben wir ja auch noch den Lag, es wird ja immer zweimal übersetzt. Und ja, das finde ich spannend, weil es ist auch etwas anders, als wir machen. Aber es macht die Situation nicht unbedingt einfacher. #00:09:15-1#

Interviewer: Auch, weil es dann länger geht oder weil du die Rolle (unverständlich) ?
#00:09:22-3# Befragter: Einfach, weil du Spannung hast im Raum. Weil es ist komisch, oder? Also meistens sind die Standortgespräche ja an Institutionen, wo sie es kennen mit Dolmetschern, also so ein bisschen. Also ich zumindest habe wenig Standortgespräche in Integrationsklassen im Regelschulbetrieb, aber trotzdem arbeiten wir als Gebärdensprachdolmetscher meist an Schulen, wo sie sich mit der Arbeit mit Gebärdensprachdolmetschern auskennen. Wenn sie dann eine Fremdsprachdolmetscherin dabei haben, die anders arbeitet, dann ist dies auch spannungsträchtig. Also das ist dann irgendwie schräg. Und der Unterschied zwischen ihr und mir ist ja dann auch noch so krass. Du merkst, dass das anders ist. Es ist jetzt nicht so schlimm, aber es macht das Ganze nicht einfacher. Und vor allem, bei Jugendlichen hast du auch oft noch das Übergangs- Übertrittsthema. Was machen die Nachher? Was sind die Zukunftspläne, Lehre, oder weiss der Kuckuck was, oder nochmal ein Schuljahr oder so. Und das ist natürlich gerade für Eltern, wenn Eltern dabei sind, sehr spannungsgeladen. Und wenn du dann noch sowas hast, wo es dann noch so lang geht und dann erzählt die nicht und dann antworten die Eltern nicht richtig, oder sie sagen etwas und es wird nicht übersetzt oder, du weisst halt nicht, was das Problem ist und das finde ich schon noch tricky, also ja. #00:10:48-6#

Interviewer: Hast du beim ersten Einsatz in einem schulischen Standortgespräch an die gleichen Herausforderungen gedacht, wie es dann im Einsatz auch gewesen ist? Wenn ja, oder sind noch andere dazu gekommen? Und wenn ja, was für welche?
#00:11:10-5#

Befragter: Warte mal schnell, ich muss kurz überlegen. (kurze Pause). Also ich weiss jetzt nicht, ob das jetzt ganz schlüssig ist mit dem ersten Einsatz, aber ich glaube, worauf man sich am Anfang mehr fokussiert, sind Namen. Da hast du das Gefühl, du musst alle Namen wissen, oder es ist total wichtig, dass du alle Bereiche in der Institution kennst, du hakst dich total fest an Tatsachen, die du dir im Voraus erarbeiten kannst. Und da glaube ich, wird man mit der Zeit lockerer. Aber ob du die Erwartungen später im Einsatz, hm, ja, da fällt mir jetzt grad sonst nichts ein. (kurze Pause) . Eins was ich manchmal vielleicht noch ein bisschen unterschätze, ist die

Länge vom Einsatz, es geht dann zum Teil doch recht lang. Da hast du dann über eine Stunde, wo du nicht unterbrechen kannst, oder wo es auf jeden Fall schwierig wird, je nachdem wie emotional es ist. Das finde ich manchmal ein bisschen, also gerade am Anfang, gut, da ist man eh ein bisschen überfordert, und dann hast du noch die Länge von eineinviertel eineinhalb Stunden und du musst das dann irgendwie durchhalten, das ist vielleicht schon etwas, was ich am Anfang nicht gedacht hatte. #00:12:44-1#

Interviewer: Wir hatten es ja vorher schon von Personen, die dabei sein können. Gibt es sonst noch Personen, die einen speziellen Einfluss haben auf das Setting, auf das Dolmetschen selber, die sonst noch dabei sein könnten? #00:13:03-1#

Befragter: Auf's Dolmetschen. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen. (kurze Pause) . Nein, also eben abgesehen davon, dass die Sprache der Jugendlichen Einfluss hat auf das Dolmetschen und plus noch die Eltern, wenn die gehörlos sind, dann kommt deren Sprache natürlich noch. #00:13:28-3#

Interviewer: Also die Gebärdensprache von den Eltern? #00:13:32-9#

Befragter: Ja, genau, die Gebärdensprache von den Eltern. Nein, also ich meine die Klassiker wie Lautstärke, undeutlich reden, aber das hast du ja in jedem Einsatz. Ich glaube nicht, nein. #00:13:59-1#

Interviewer: Gibt es auch viele Momente, wo noch eine andere Sprache, also eine Fremdsprache dabei ist, die es dann noch zusätzlich schwierig macht? #00:14:19-1#

Befragter: Also ich finde, es gibt doch auffällig viel Jugendliche mit Migrationshintergrund, also oder mit Eltern, die fremdsprachig sind, also ich finde das doch noch recht krass muss ich sagen. Das widerspiegelt die Gesellschaft oder ich weiss auch nicht, vielleicht hat es was mit dem Bildungshintergrund zu tun. Ich habe es doch recht oft, dass die Eltern nicht Schweizer sind, oder nur ein Teil Schweizer ist. Aber

die brauchen natürlich nicht immer einen Dolmetscher, das ist wie je nachdem wie gut sie deutsch können. #00:15:04-8#

Interviewer 2: Treten die Schwierigkeiten mit der Jugendsprache vermehrt auf, also gibt es die Schwierigkeiten mit der Jugendsprache immer, oder nur dann wenn die Kinder einen Migrationshintergrund haben? #00:15:22-5#

Befragter: Nein, also das hat meiner Meinung nach keinen Zusammenhang. Ich glaube, also wenn ich die Jugendlichen schon kenne, dann hast du das Problem ja nicht, weil du dann weisst, wie die reden oder gebärden. Aber ich glaube nicht, dass das einen Zusammenhang hat damit. Also ich glaube, wenn die Eltern hörend sind, ob das jetzt Migranten sind, oder nicht, glaube ich, haben die Jugendlichen genau die gleichen Kommunikationsbarrieren daheim oder auch nicht. Abhängig auch vom Einsatz der Eltern. Und ob das jetzt Migranten sind oder nicht, behaupte ich, das kommt dann drauf an. Gut, da ist dann natürlich die andere Laut- Muttersprache, aber (kurze Pause) #00:16:21-0#

Interviewer 2: Also du verstehst die Jugendlichen deswegen nicht besser oder schlechter, sondern gleich? #00:16:26-8#

Befragter: Ja, gleich. Also was ich schon erlebt habe ist bei Jugendlichen, die erst deutlich später in die Schweiz gekommen sind, sagen wir mit 10 oder 11 Jahren, die haben natürlich das Mundbild nicht, was wir haben. Die gebärden einfach nur, ohne ein Mundbild zu machen. Und das ist natürlich noch tricky. Ich finde das macht es natürlich noch schwierig, weil wir uns ja schon auch am Mundbild orientieren. Das ist vielleicht noch eine Schwierigkeit. Aber sonst von den gebärden her sind sie ja recht fix dann eigentlich, also sie können recht gut gebärden, da hast du nicht die Problematik. Ja. #00:17:00-6#

Interviewer: Welche besonderen Herausforderungen gibt es in Bezug auf den Ehrenkodex? #00:17:24-5#

Befragter: Mal überlegen, was wir da alles haben. Neutralität, Unauffälligkeit, Verschwiegenheit. #00:17:37-9#

Interviewer: Unparteilichkeit, Übersetzungsgenauigkeit. Wie ist das Rollenverständnis, wenn du einen Jugendlichen über längere Zeit begleitest? Wie verändert sich das Rollenverständnis? #00:17:58-7#

Befragter: Also das wird ja anonymisiert. (Lachen) . Ich glaube schon, dass du Bezug nimmst auf frühere Treffen. Das machst du vielleicht unbewusst. Aber wenn du etwas nicht richtig verstehst, dann fragst du vielleicht: „Wie meinst du das, du weißt schon, so wie wir das das letzte Mal schonmal hatten zu Thema XY, weißt du noch, mit dem Beispiel?“ und dann voicst du das natürlich nur ohne das Beispiel, also du sagst: „Ich habe es richtig verstanden, er meint das und das.“ so als Beispiel und das machst du natürlich, also das kannst du natürlich nur, wenn du schon länger eine Beziehung aufbaust. Ich glaube auch, also ich merke, wenn ich länger, also auch allgemein, in einer Institution bin und dort auch Standortgespräche mache mit Jugendlichen, dann wirst du ja mit allen immer vertrauter. Abgesehen von den Gemeindegliedern, die von aussen kommen und nur einmal dabei sind, aber von den Institutionen wirst du mit allen vertrauter. Und ich glaub das spielt auch eine Rolle. Du bist nicht gleich abgegrenzt, wenn du da das erste Mal hingehst, wie wenn du da schon 20x gewesen bist. Es ist ja auch normal „Hallo, wie gehts? Ah gut, jetzt bist du wieder gesund.“ Und das hast du dann auch beim Dolmetschen, du fragst dann viel schneller, wenn du es nicht verstanden hast oder du trägst dann einfach auch anders, wie wenn du da das erste Mal bist. Oder was ich vorher schon gesagt habe, mit dem Steuern, wenn es harzig wird, dann fängst du unbewusst an zu steuern „Können Sie zuerst, oder Sie“ und das machen wir ja eigentlich nicht, du gibst ja nur an, wer gerade spricht, ich kann das ja nicht mit beiden gleichzeitig. Das glaube ich schon, dass sich das verändert und das ist aber auch sehr schwierig. Du musst einfach wissen, wo sind die Grenzen, wo hört es auf. Und ich habe auch schon erlebt, dass mich Jugendliche im Setting angesprochen haben auf irgendetwas anderes. Dann musst du schauen, was machst du damit, antwortest du schnell oder sagst „hey, nachher“ oder „Ich bin jetzt am arbeiten“, es gibt ja da viele Möglichkeiten. Du wirst auch oft gefragt: „Kennt ihr euch schon? Kennst du die Dolmetscherin? Kennen Sie sie/ihn?“ und dann „Jaja, ich kenne sie schon, ich bin mit ihr schon da und dort gewesen. Und die Dolmetscherin ist schon sehr oft da gewesen.“ Und das ver-

ändert natürlich den Ehrenkodex, ich finde das verändert die Punkte. Und ich finde das aber auch völlig normal. Und was hatten wir noch? Naja Neutralität, so neutral bist du dann auch wieder nicht. Und ich finde es aber auch menschlich und ich finde auch, je nach Einsatz, wo du bist, ist es auch kontraproduktiv, wenn du total abgestumpft, also mit einer Maske, das ist manchmal mehr irritierend und hilft manchmal auch nicht in der Situation, als wenn du ein bisschen emphatisch bist oder versuchst dich da so ein bisschen einzubringen. das ist natürlich total abhängig von der Situation. (kurze Pause) Was hatten wir noch? #00:21:18-9#

Interviewer: Übersetzungsgenauigkeit hatten wir noch. #00:21:25-0#

Befragter: Eben, das mit den Beispielen, wenn du sagst: „Er meint das und das“, das ist natürlich nicht übersetzungsgenau im Wortsinn, aber es hilft ja trotzdem der Übersetzungsgenauigkeit und ich finde das kann man auch machen. #00:21:44-2#

Interviewer: Vielleicht bei dem Punkt nochmal das Thema Jugendsprache. Was bräuchte es für dich im Vorfeld um die Jugendsprache den Dolmetschern besser zugänglich zu machen? #00:22:00-3#

Befragter: Übung. Erfahrung. Ich finde schon, ja auch das Tempo ist ein Punkt bei der Jugendsprache plus der Punkt, dass es so ein bisschen verschwommener ist. Wie sagt man da? Die Gebärden sind nicht so scharf. Es ist viel schneller, also die Jugendlichen gebärden schneller. Also ja, es ist eine reine Übungssache, würde ich behaupten. #00:22:32-3#

Interviewer: Gibt es Strategien, die du anwendest, damit du den Jugendlichen besser verstehst in dem Moment? #00:22:41-3#

Befragter: Ja, also eben, ich frage zurück, ich bin jemand der recht viel zurückfragt. Oder ja, ich bin auch jemand, der auch mal lange schaut um wie einen Abschnitt zu bekommen. Und sonst, ich weiss jetzt nicht, was es da noch für Strategien gibt, das

wäre ja gut, wenn ich die wüsste. Nein, keine Ahnung. Es ist auch immer abhängig vom Setting, ja. #00:23:26-7#

Interviewer: Welche Unterstützung für die Vorbereitung von einem schulischen Standortgespräch würdest du dir wünschen von Seiten der Procom und von Seiten der Institution? #00:23:39-4#

Befragter: Institution ganz klar: Unterlagen. Es hilft alles, wenn du weisst, was vorher passiert ist, wenn du die Geschichte weisst, wenn du weisst, wie die familiären Hintergründe sind, wie lange ist die Person schon in der Institution, was ist das Ziel vom Gespräch? Alles, so Sachen finde ich alles hilfreich. Einfach jegliche Informationen, die sie dir geben können. (kurze Pause). Procom, also Namen, um wen geht es, ich finde da könnten sie auch mal zurückfragen, das machen sie aber nicht. Ich finde, das wäre etwas. Und was ich auch sinnvoll fände, das ist natürlich auch eine organisatorische Sache, du kannst ja auch nicht immer, aber dass du immer die Gleiche schickst. Ich finde schon beim gleichen Jugendlichen, da merke ich, da hilft das, dass ich da schonmal gewesen bin, auch für die ganzen Leute dort. Sonst, was könnten die noch machen? #00:25:00-5#

Interviewer: Welche Tipps würdest du jemandem geben, der das erste Mal ein schulisches Standortgespräch mit Jugendlichen dolmetscht? #00:25:10-8#

Befragter: Unterlagen anfragen. Was auch noch hilft, ich mache das nie, weil ich es immer vergesse. Aber was noch sehr hilft, ist so einen Spiegel zu machen. Es gibt Kolleginnen, die immer den Spiegel machen, super. Das ist wirklich super, im Ernst. Das würde ich euch empfehlen. Ich vergesse es einfach immer. Dann weisst du nämlich, wie die Namen sind. Und sonst, Mut zur Unterbrechung. Was ich Mahnmal auch noch mache, das ist vielleicht gerade so an der Grenze geschrammt, aber was ich manchmal noch mache, ist, ich frage in die Runde: „Hat es jemand anders verstanden?“ „Dolmetscherin hat es jetzt gerade nicht verstanden, hat es jemand anderes verstanden?“ , das ist so ein bisschen ausgeweitet von unserem Kodex, aber ich finde manchmal hilft das noch. Was haben wir noch? Was auch immer noch hilft für die Stimmung ist, ich stelle mich immer persönlich vor. Zuerst beim Jugendlichen,

so zum Zusammenarbeiten hilft das mega, dass du da nicht so komisch exotisch dabei sitzt. Ja, ich glaube das ist alles, mehr kann man nicht machen. (Lachen)
#00:26:52-3#

Interviewer: Gibt es jetzt noch andere Herausforderungen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, wo du findest, das sollte man noch erwähnen? #00:26:58-5#

Befragter: Mal überlegen. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Also wie in jedem Setting, wenn du merkst, es harmoniert nicht mit den Kunden, das ist natürlich blöd, das hatte ich jetzt aber noch nie an einem Standortgespräch. Aber das ist eher nicht so lustig. Sonst, nein, also nicht, dass ich wüsste. #00:27:46-9#

Interviewer: Gut, dann sind wir schon fertig. #00:27:53-7#

Anhang 7

Qualitative Auswertungstabelle Interview 1 - 4 - Herausforderungen

Interview Nummer	Zeit im Interview	Zitat	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie
1	00:02:43-1	"Die Gebärdensprache von Jugendlichen versteht man einfach schlecht."	Die Gebärdensprache der Jugendlichen ist schwierig zu verstehen.	Die Jugendsprache ist eine Herausforderung.	Jugendsprache
1	00:03:16-9	"Du hast natürlich den gehörlosen Jugendliche, hast du sozusagen nur noch Migranten, es sind nur noch drei, die nicht Migranten sind, der Rest sind Jugendliche, ihre Nicht-Deutsch-Kompetenz, was es eigentlich zusätzlich schwierig macht."	Die Sprache der Migranten ist eine zusätzliche Schwierigkeit im Dolmetschen, da sie nicht Deutsch kompetent sind und in der Gebärdensprache wenig Mundbild besitzen.	Die Fremdsprachigkeit von Migranten. Wenig Mundbild bei Migranten.	Fremdsprachigkeit Wenig Mundbild
1	00:03:23-8	"Darum auch wenig Mundbild." "Also die Lautsprachdolmetscher ziehen das Ganze extrem in die Länge, weil die konsequent dolmetschen. Das gibt auf der einen Seite mehr Zeit zum gemütlich übersetzen, zum je nach dem wenn ich ein fremdsprachiges Gegenüber habe, auch ein bisschen mehr ergänzen und mich verständlich machen zu können. Das ist der angenehme Aspekt. Der schwierige Aspekt ist, dass die Lehrpersonen zwei Sätze übergeben - übersetzen - zwei Sätze - das gibt keinen Fluss. Weil sie wegen den Lautsprachdolmetschern immer nur eine kleine Sequenz übergeben können." "Das ist schwierig! Weil ich habe dann kein komplettes, dann fängt sie irgendwas an." "In der deutschen Grammatik reden wir dann über die Nomen" dann wird der Satz übergeben und dann kommt sie mit dem zweiten Teil vom Satz. Dann kann ich das Bild nicht aufbauen, weil ich den ganzen Satz noch nicht habe."	Durch das konsekutivdolmetschen der Lautsprachdolmetscher, werden nach zwei gesagten Sätzen Pause gemacht, damit sie es dolmetschen können. Somit gibt es keinen Fluss beim Dolmetschen.	Durch die Lautsprachdolmetscher gibt es keinen Fluss beim Dolmetschen.	Lautsprachdolmetscher (Fluss)
1	00:08:40-1	"Es hat verschiedene Aspekte. Das eine ist die Jugendsprache vom Jugendlichen, kann ein Problem sein, kann aber auch kein Problem sein. Das zweite fremdsprachige Eltern, also gehörlose Migranten als Eltern ist eine Herausforderung und die umgekehrte Situation, dass zum Beispiel die Eltern gehörlos sind, das Kind aber hörend." "Dann nimmt, häufig ist es schwieriger, also in Konfliktgesprächen ist der Jugendliche gar nicht erfreut über die Dolmetscherin. Weil jetzt die Eltern mal alles verstehen. Er erzählt natürlich daheim etwas anderes. Und jetzt ist plötzlich jemand da, der alles sagt. Und wo dann auch manchmal, das kann es geben, wenn dann, also wenn es dann wirklich konfliktreich wird das Gespräch, gehörlose Eltern, hörender Lehrer, hörender Schüler, wenn dann die Mutter mir eine Situation erklärt, dass er dann dazwischenredet." "Und was ich noch einen schwierigen Aspekt finde oder einen wichtigen Aspekt, je nachdem aus welcher Richtung man es sehen will, wenn es Konflikte gibt, dass man die zwei Kulturen berücksichtigt. Die Hörenden sagen es immer noch durch die Blume, aber eigentlich meinen sie."	Weil durch die Lautsprachdolmetscher nur haptischweise Sätze gesagt werden, ist es schwierig in der Gebärdensprache ein Bild aufbauen zu können.	Durch die Lautsprachdolmetscher ist es schwierig, ein Bild in der Gebärdensprache aufbauen zu können.	Lautsprachdolmetscher (Bildaufbau)
1	00:09:27-7	"Es hat drei besondere Herausforderungen in einem schulischen Standortgespräch. Nämlich die Jugendsprache, wenn die Eltern Migranten sind und eine andere Muttersprache haben und wenn die Eltern gehörlos sind, das Kind aber hörend, da die Eltern durch die Dolmetscherin mal alles verstehen."	Es gibt drei besondere Herausforderungen in einem schulischen Standortgespräch. Nämlich die Jugendsprache, wenn die Eltern Migranten sind und eine andere Muttersprache haben und wenn die Eltern gehörlos sind, das Kind aber hörend, da die Eltern durch die Dolmetscherin mal alles verstehen.	Die Jugendsprache und die Fremdsprachigkeit. Hinzu kommen gehörlose Eltern mit einem hörenden Kind, da die Eltern durch die Dolmetscherin alles verstehen.	Jugendsprache Fremdsprachigkeit Gehörlose Eltern, hörende Kinder
1	00:10:04-0	"Und der Gehörlose sagt es geradeheraus, und dass er dann den Hörenden nicht brüskiert. Also der Inhalt muss ganz klar überkommen, das ist klar. Aber wenn der Lehrer schon geladen ist und er findet, das ist sowieso schon mühsam und dann noch mit Dolmetschern zusammen arbeiten und einfach, wenn der schon am Limit läuft, dann übersetze ich inhaltlich korrekt, aber ich passe es kulturell noch ein bisschen an. Einfach, damit es nicht eskaliert auf Grund von meiner Verdolmetschung."	Man muss die verschiedenen Kulturen beachten beim Dolmetschen. Die Gehörlosen sagen alles sehr direkt, dies muss man dann der Hörenden Kultur anpassen. Die Hörenden sagen alles durch die Blume, auch dies wird der Gehörlosen Kultur angepasst.	Die Verdolmetschung muss den jeweiligen Kulturen angepasst werden, um unnötige Konflikte zu vermeiden.	Kulturpassung
1	00:11:06-0				
1	00:22:39-9				

Interview Nummer	Zeit im Interview	Zitat	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie
	00:12:55-9	"Nein, es ist. Ein schulisches Standortgespräch, wenn es nach ICF geht, ist es standardisiert. Du hast, jeder sagt sein Befinden, dann sagt jeder die Fortschritte und dann formuliert man noch einen Satz für das Ziel. Es ist also ganz stark standardisiert. Es hat aber eigentlich keinen roten Faden, weil die Eltern sagen ihr Gefühl, das Kind sagt seine Gefühle und die Lehrerin sagt ihre Gefühle, das kann sich decken und das kann widersprüchlich sein. Aber es gibt selten eigentlich einen wirklich längeren Dialog. Weil jeder teilt einfach das mit, was er dort mitteilen möchte."	Im schulischen Standortgespräch gibt es keinen roten Faden, da jeder sein Empfinden ausdrückt und dann zur nächsten Person geht.	Es gibt keinen roten Faden, da jeder sein Empfinden ausdrückt.	kein roter Faden
1	00:13:19-0	"Das finde ich noch relativ schwierig, weil man kann das nicht aufbauen, also ich gebe immer so Päckchen rüber. Und da ist dann kein roter Faden drin, oder selten. Und was ich auch schwierig finde, manchmal kommen die Eltern mit etwas, wovon du keine Ahnung hast."	Da das Hintergrundwissen oft fehlt, ist es auch schwierig zu verstehen, von was die Parteien sprechen.	Durch das fehlende Hintergrundwissen, ist es eine Herausforderung den Kontext zu verstehen.	fehlendes Kontextwissen
	00:15:25-4	"Ganz ganz am Anfang war ich überrascht, dass es so viel Konfliktpotenzial in einem Standortgespräch haben kann. Das hat mich ganz am Anfang noch überrascht. Und jetzt weiß ich einfach, es gibt Standortgespräche, wo Eltern dabei sind und einfach nur stumm nicken und die anderen, wo sie sich wirklich einander die Köpfe einschlagen. Und das ist einfach so, das weißt du eben dann nicht im Vorherfeld. Du musst einfach für beides parat sein. Und das eine halte ich dann fast nicht aus, wenn die Gehörlosen einfach schlucken, schlucken, schlucken. Das finde ich menschlich ganz schwierig, aber es geht mich nichts an, ich bin als Dolmetscherin dort. Und im Konfliktgespräch ist es halt schwierig, dass sie einander dazwischenreden und irgendwie musst du schauen, wen übersetze ich jetzt, wenn beide gleichzeitig sprechen, das sind dann noch so zusätzliche Überforderungen."	Ein Standortgespräch kann Konfliktpotenzial haben. Dies macht das Dolmetschen schwierig, weil es menschlicher Ebene schwierig ist, wenn gehörlose Personen nur schlucken und nichts hinzufügen. Auf Dolmetscherebene ist es eine Herausforderung, weil sich die Personen dazwischen sprechen und die Dolmetscherin unterscheiden muss, welche Person sie nun übersetzt.	Das Konfliktgespräch ist sowohl auf menschlicher Ebene wie auf Dolmetscherebene eine Herausforderung.	Konfliktgespräch
	00:17:20-3	"Schwierig ist es nur, wenn die Lehrer die Rolle von der Dolmetscherin nicht verstehen. „Können Sie ihr sagen?“	Es ist eine Herausforderung, wenn die Lehrperson die Rolle der Dolmetscherin nicht versteht und somit die Dolmetscherin oft direkt anspricht oder die Lehrperson nicht möchte, dass die Dolmetscherin alles übersetzt.	Die Lehrperson versteht die Rolle der Dolmetscherin nicht.	Rollenverständnis (Lehrperson)
1	00:18:02-2	"Oder... Das müssen Sie jetzt nicht übersetzen, ich erkläre das jetzt erstmal Ihnen! Das finde ich ganz schwierige Situationen, wenn ich dann zuerst dem Lehrer sagen muss, die Eltern sind anwesend, und ich muss sagen: „Entschuldigung, ich übersetze alles, was in diesem Raum gehört wird, weil ich bin das Ohr vom Gehörlosen.“ Ja aber, ich will jetzt nicht, dass Sie das übersetzen! Und dann musst du nochmal sagen, „Ich werde alles, was hier drinnen gesprochen wird, übersetzen.“ Das finde ich ein wenig schwierig, wenn sie nicht kapieren, was deine Rolle ist."	Von Gebärdensprache in Lautsprache ist es für das Dolmetschen eine Herausforderung, die richtigen Worte für die Abstufung der Emotionen zu finden. Wie stark ist zum Beispiel die Person damit nicht einverstanden.	Die Abstufung der Emotionalität in der Lautsprache auszudrücken.	Abstufung Emotionalität (GS - LS)
	00:18:28-3	"Können Sie ihm erklären?“, „Ich muss gar nichts erklären, ich übersetze nur! Sie erklären!“	Da die Gebärdensprache dazu die Mimik benutzt, ist es einfacher es von Lautsprache in Gebärdensprache auszudrücken.		
	00:24:22-5	"Ja, Also der Spur nach verstehst du es immer, aber Details dann. Oder auch die Abstufung. Also wie fest stört das jetzt die Mutter? Das finde ich einen ganz heiklen Punkt!"	Man muss die Inhalte des ICF, die Fächer der Schule, die Lehrpersonen und Therapeuten kennen, über die schulischen, heilpädagogischen, logopädischen Ausdrücke bescheiden wissen und sich über die Unterschiede von Logopäden, Heilpädagogen etc. bewusst sein.		
1	00:24:45-1	"Wenn sie mir was gebärdet, dass sie mit der Note von der letzten Matheprobe nicht einverstanden ist. Oder mit der Deutschbeurteilung ist sie nicht einverstanden. Wie fest ist sie jetzt nicht einverstanden? Das finde ich ganz ein schwieriges Thema! Damit löse ich bei der Lehrperson natürlich je nachdem auch etwas aus!"	Da die Gebärdensprache dazu die Mimik benutzt, ist es einfacher es von Lautsprache in Gebärdensprache auszudrücken.		
	00:25:43-2	"Also auf die Seite finde ich es einfacher, in die Gebärdensprache zu dolmetschen finde ich es einfacher, finde ich dann auch die Mimik benutzen kann. Aber das abnehmen, also das formulieren vom gebärdeten, finde ich herausfordernder."			
1	00:27:20-3	"... Die Floskeln vom ICF und all die schulischen, heilpädagogischen, logopädischen Ausdrücke, oder was ist der Unterschied zwischen dem Logopäden und dem Heilpädagogen und und und ... birgt das Schwierigkeiten, ja."		Hintergrundwissen: Fachliche und personale Kenntnisse.	Hintergrundwissen
1	00:27:48-5	"Die Emotionalität Dass man dort zwar die Emotion zwar rüberbringt. Also ich habe gehörlose Kollegen, die sagen, die Dolmetscherin nehme ich nicht mehr, weil die Dolmetscherin hat zwar wahrscheinlich alle Wörter richtig übersetzt, aber sie hat sicher nicht übersetzt, dass ich hässig bin."	Es ist eine Herausforderung die Emotion die gebärdet wird, in die richtigen Worte fassen zu können.	Emotionen in Lautsprache packen ist eine Herausforderung im Dolmetschen.	Emotionalität dolmetschen (GS - LS)

Interview Nummer	Zeit im Interview	Zitat	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie
1	00:29:05-8	"Das finde ich ganz schwierig! Aber dann mache ich folgendes: Wenn es zum Beispiel ins sexuelle geht oder ich, weil sonst rede ich ja immer in der Ich-Form, dann sage ich: "Er hat gesagt". Und damit distanzierere ich das von mir. Und dann kann ich sagen: "Er hat gesagt. Sie sind ein Anschloch." (kurze Pause) Ich mache einfach so."	Sobald das Gespräch rau oder vulgär wird, wird nicht mehr in der ersten Person gedolmetscht, sondern in der dritten Person, damit sich die Dolmetscherin davon distanzieren kann.	Ein raues oder vulgäres Gespräch ist eine Herausforderung beim Dolmetschen.	Raue oder vulgäre Gespräche
2	00:07:36-5 00:08:26-2	"Namensgebärden von den betreffenden Personen, die an der Sitzung teilnehmen." "Ja genau, dass ich sie nicht weiss. Sie werden gebraucht und ich habe keine Ahnung. Der Jugendliche oder irgendwer, macht so ___ und ich habe keine Ahnung zum vorein was das ist und um was es geht oder der Bezug, ja, mehr so, dass ich es nicht weiss. Unwissenheit von Namensgebärden. Weil das sind ja meistens, oder eigentlich immer, Leute, die in einem Kontext zusammen eine Beziehung haben, zusammen arbeiten, zusammen wohnen, Lehrer-Schüler Verhältnis, also gerade schulische Standortgespräche. Die haben viele Namensgebärden. Ja, und egal, die hörenden Lehrer benutzen dann selber die Namensgebärden im Gespräch, sie Gebärden dann manchmal so halb. Ja, das ist jetzt für mich, ja manchmal, ja das ist für mich jetzt die grösste Herausforderung, weil das muss ja dann voicen und gebärden."	Da es immer Personen sind, die in einer Beziehung zueinander stehen, benutzen Namensgebärden. Diese sind sehr schwierig zu verstehen wenn man sie nicht kennt.	Die grösste Herausforderung ist das nicht verstehen und nicht wissen von Namensgebärden.	Namensgebärden
2	00:11:29-6	"Ahm, Dolmetschprozess. Vielleicht mehr auf den Kommunikationsstil, weil oft ist es ja so, dass ein Elternteil oder beide Eltern vom Jugendlichen dabei sind. So wie ich das bis jetzt in den schulischen Standortgesprächen erfahren habe und die haben dann natürlich, wenn die Eltern hörend sind, haben die so einen. Vielleicht können die Eltern nicht so gut gebärden, dann haben die so Familiengebärden und wenn der Jugendliche dann auch noch 13 ist und noch so ein bisschen schüchtern, und dann läuft noch alles so über die Mutter. Also da muss du dich dann extrem anpassen, sie gebärden dann vielleicht noch privat ein bisschen, und das verstehst du, dann vielleicht nicht. Und da muss du dann immer abwägen, was übersetzt du jetzt, was voicst du jetzt, was gebärdest du, was gibst du den anderen für Informationen weiter? Ich glaube so auf den Dolmetschprozess, was tust du übersetzen und was nicht, wie, wie passt du es an, wie fragst du nach. Ich glaube da muss du eine extrem gute Übersicht behalten. So, glaube ich, hat es einen Einfluss auf den Dolmetschprozess. Oder der Jugendliche sagt nichts und redet immer über die Mutter oder über den Vater. Oder auch die Stimmung zwischen den einzelnen? Du merkst, ob er schüchtern ist, den Charakter der einzelnen beteiligten Personen, also eher vom Jugendlichen, die anderen sind ja schon älter und selbstbewusst und haben ihre Rolle, ich glaube das spielt vielleicht schon eine Rolle im Dolmetschprozess. So wie Vertrauen zu schaffen allen gegenüber. Und das spielt dann natürlich eine Rolle. Bin ich Übersetzer oder Eltern, die z.B. nicht gut deutsch können, die frage ich, wieviel verstehen sie wenn ich voice und ich merke, sie verstehen nichts, aber dann unterstützen mich vielleicht die anderen, es soll ja auch eine Zusammenarbeit sein, ist es eigentlich auch immer. Und dann ist vielleicht noch eine Türkisch Dolmetscherin dabei, dann muss man warten. Also mehr so Sachen. Mehr sprachlich und in der Kommunikation. Hat sicher einen Einfluss, ja."	Familieninterne Gebärden sind schwierig zu verstehen. Wenn die z.B. die Mutter mit dem Sohn etwas privates gebärdet und man nicht alles versteht, ist es auch schwierig abzuwägen, was man alles übersetzt.	Unbekannte Familieninterne Gebärden. Abwägen, was dolmetsch ich und was nicht? (Privatgespräch)	Familieninterne Gebärden Übersetzungsgenauigkeit (Privatgespräch, was soll ich dolmetschen?)
2	00:14:09-9	"Ja, das kommt noch relativ häufig vor, weil ich ja manches auch nicht so genau weiss. ZB: wenn sie von etwas reden, zum Beispiel oft bei den Namensgebärden, das ist eine Herausforderung, weil ich möchte es ja eigentlich können, aber du kannst sie ja nicht alle! Dann sage ich zum Beispiel: Ah, er redet jetzt, er meint jetzt! Und dann macht er so ___ und naja, es ist nichtkorrigieren, das ist vielleicht das falsche Wort, es ist mehr ein einander unterstützen. Ich glaube korrigieren ist es nicht so viel. Es ist mehr eine Unterstützung und Ergänzung. Ich habe das Gefühl, man arbeitet sehr viel zusammen. Ich sage zum Beispiel, "der Herr ___" und dann kommt „Müller“ und dann sage ich, "der Herr Müller" und dann habe ich es für das nächste Mal. Oder auch der Jugendliche redet mal ein Wort, sonst gebärdet er nur, weil er merkt, dass ich was nicht verstanden habe oder ich niemanden dort kenne, weil ich das erste Mal dort bin. Ich glaube so ist es mehr, als ein korrigieren. Und so kommt es noch häufig vor. Eventuell ist der Jugendliche auch schüchtern oder auch die Eltern, es ist dann mehr so ein sie ergänzen sich dann auch zusammen, dass man sie versteht. Das kommt schon immer wieder mal vor. Also das ist fast normal in so einem Prozess finde ich."	Eine Herausforderung ist, wenn die Personen Namensgebärden benutzen und man sie als Dolmetscherin nicht versteht.	Das nicht Wissen und nicht Verstehen von Namensgebärden ist eine Herausforderung beim Dolmetschen.	Namensgebärden
2	00:24:37-1	"Ja, ich habe mir vorhin im Zug noch ein paar Gedanken gemacht. Ahm, (kurze Pause). Nein, es ist glaube ich wirklich das, was ich am Anfang gesagt habe mit der Gebärdensprachkompetenz oder was ist seine Kommunikationsart, ist er lautsprachlich orientiert oder gebärdensprachlich orientiert, was muss ich übersetzen, über wen reden sie, um was geht es, wie sind die Beziehungen? Ich habe das Gefühl, das sind mehr die Herausforderungen, aber das ist auch in anderen Sitzungen, wo mehrere Teilnehmer sind, vorhanden. Es ist einfach oft das familiäre, wo du oft nicht weisst. Aber sonst? Nein, ich habe das Gefühl alle haben das gleiche gemeinsame Ziel, schauen, wie ist die Situation, aber sonst hatte ich jetzt nicht das Gefühl, es gibt was spezielles! Es ist wie überall, wenn du in eine Institution oder an einen Arbeitsplatz gehst, wo sich die Leute kennen und du kommst rein als Dolmetscherin und sie reden eigentlich vom Teil xyz und du denkst dir: "Habe ich das richtig verstanden? Teil xyz?" und du fängst dann einfach mal an zu voice und dann denkst du dir: "Keine Ahnung was der gesagt hat." und der Chef: "Ja eben, das ist schon recht schwierig mit dem, das Teil einzubauen in unsere Maschine, genau." und dann merkst du einfach, dass du die Unwissenheit von dem Setting. Da läuft ja schon ganz viel. Das finde ich mehr die Herausforderung, aber das ist nicht beim schulischen Standortgespräch speziell, da einfach das familiäre oder die Namensgebärden. Gerade wenn es mehrere Gehörlose sind oder wenn sonst untereinander gebärdet wird, die wissen viel mehr als ich selber. Das finde ich mehr. Aber sonst nicht speziell, mhm (verneinend)."	Allgemeine Unwissenheit über die Situation, die Hintergründen, Kommunikationsart, Gebärdensprachkompetenz etc.	Fehlende Hintergrundinformationen.	Hintergrundwissen

Interview Nummer	Zeit im Interview	Zitat	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie
3	00:03:25-2 00:03:52-9	"... Aber klar, die haben zum Teil eine ganz andere Gebärdensprache! Die Einflüsse der Jugendsprache sind auch da, aber ich finde es ist einfacher, als wenn jemand dorthin geht und den Jugendlichen gar nicht kennt." "Ich denke bei Jugendlichen, zum Teil mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung, dort denke ich, ist es wirklich eine Herausforderung für uns Dolmetscher zum arbeiten."	Jugendliche haben zum Teil eine ganz andere Gebärdensprache und man merkt den Einfluss der Jugendsprache in einem solchen Setting. Eine besondere Herausforderung zum Dolmetschern gibt es bei Jugendlichen mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung.	Der Einfluss der Jugendsprache und der Stil der Jugendlichen. Jugendliche mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung.	Jugendsprache zusätzliche Beeinträchtigung
3	00:08:48-8	"Ich glaube die Herausforderung ist (kurze Pause) ähm, eben das Verständnis. Wenn es ein Jugendlicher, also ein normal gehörloser Jugendlicher ist, ohne zusätzliche Beeinträchtigung, ich denke, dann läuft's. Dann ist einfach die Jugendsprache das, was herausfordernd ist, finde ich. Da haben wir einfach zu wenig Weiterbildungsmöglichkeiten, um uns als Dolmetscher weiterzubilden um zu dieser Sprache zu kommen. Und entweder ich verstehe das dann, oder ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt eher das Gefühl, dass ich es recht gut verstehe. Das ist einfach so meine Einschätzung, dass das bei mir gut läuft zu verstehen. Aber ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, dass es wie ein anderes Register ist. Und dann denke ich, wenn es Jugendliche sind mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung, dann ist wirklich die Herausforderung auch die, wie ich jetzt genau kommuniziere, dass wirklich alles verstanden wird, was gesagt wird."	Da Gebärdensprachdolmetscherinnen zu wenig Weiterbildungsmöglichkeiten haben, ist es schwierig die Jugendsprache zu verstehen. Bei Jugendlichen mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung besteht die Herausforderung darin, wie man kommuniziert, damit alles verstanden wird.	Ohne Weiterbildungsmöglichkeiten ist die Jugendsprache schwierig zu verstehen. Jugendliche mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung -> so Kommunizieren das alles verstanden wird.	Jugendsprache zusätzliche Beeinträchtigung
3	00:09:38-8 00:10:20-1	"Also eben wieder was nehme ich für ein Register. Und weil ich ja selber nicht überprüfen kann, braucht es eben eine andere Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen oder der gehörlosen Fachperson, die dabei ist. Und dann denke ich auch immer im schulischen Standortgespräch sind ja auch immer noch die Eltern mit dabei oder auch noch Behörden oder so. Und zum Teil wird auf einer Ebene geredet, die für normal hörende Jugendliche zum Teil schwierig zu verstehen ist vom Inhalt her, und ich denke, da liegt es wirklich an der Lehrperson, wie die das macht. Ob sie ein Gespräch macht mit dem Jugendlichen und die anderen sind beteiligt und hören zu, was geredet wird, oder ob es ein Fachgespräch ist auf Behördenebene oder so, wo der Jugendliche einfach noch dabei ist und hört, was über ihn oder sie gesagt wird." "Da finde ich dann auch, das ist dann komplexer, wenn dann, also wenn es dann auf so eine Ebene läuft, dass einfach die Erwachsenen miteinander reden und der gehörlose Jugendliche dabei ist und einfach so ein bisschen mithören muss, das ist dann eine andere Form. Zum Dolmetschen finde ich das viel schwieriger. Und wenn du dann noch gehörlose Eltern mit dabei hast je nachdem, dann hast du so einen Spagat zwischen den gehörlosen Eltern und dem gehörlosen Jugendlichen, wo du eine Sprache bilden musst, so dass es für alle passt. Also eigentlich ist das ja nicht meine Aufgabe, sondern die Aufgabe von der Lehrperson, und ich probiere dann aber trotzdem, die Sprache an den Jugendlichen anzupassen."	Abhängig von den anwesenden Personen, ist es möglich, dass ein Gespräch in einer komplexen Sprache geführt wird. Als Dolmetscherin muss man dann eine Sprache bilden die der Jugendliche auch versteht.	Anpassung an das Sprachregister der Person, damit alle den Inhalt verstehen können. Sprachregisteranpassung	
3	00:17:34-6	"Also Lautsprachdolmetscher machen es schon schwieriger finde ich, je nachdem wo die sitzen, wenn die ganz nah sitzen und neben dir am reden sind, das finde ich eine grosse Herausforderung für uns. Weil dann hörst du da auf der anderen Seite auch immer noch Stimmen. Und da musste ich auch schonmal reagieren und habe gesagt, dass wir anders sitzen müssen, weil ich so nicht arbeiten kann, so kann ich mich nicht konzentrieren. Aber sonst andere Beteiligte, mhm (vorneinend). Es macht keinen Unterschied, klar die reden in einer anderen Sprache, ich hoffe da natürlich immer, dass die sich anpassen auf die gegebene Situation, dass sie eben keine Fachsprache anwenden, die nicht für alle Beteiligten verständlich ist. Ich weiss ja vielleicht nicht, wer dabei ist und wenn dann ein Psychologe kommt der im Fachmessen ein Referat hält, da ist ja dann eigentlich nicht so in einem Standortgespräch. Und darum finde ich, es geht immer noch um den Jugendlichen und seine schulische Entwicklung, das das sind Themen, die mir bekannt sind. Und was dann Fachleute dazu sagen, das finde ich, ist dann ja nicht etwas völlig neues oder total anderes. Ich finde auch von der Rolle her, ob Psychologe oder Arzt, dass da jetzt jemand renommiertes dabei ist, das beeinflusst mich jetzt nicht."	Für Gebärdensprachdolmetscherinnen ist das leise gesprochene Übersetzen der Lautsprachdolmetscher eine zusätzliche Herausforderung.	Die gesprochene Verdolmetschung der Lautsprachdolmetscher lenkt ab.	Lautsprachdolmetscher (zusätzlicher Lärm)
3	00:24:48-8	"Ja, das kann es auch geben. Ich habe es selber selten erlebt, aber das kann es geben. Aber nicht speziell weil es eine Situation ist mit Dolmetscher oder mit gehörlos oder so, überhaupt nicht, einfach, weil es das sonst an einem anderen Standortgespräch auch geben kann. Gut, ich denke, die Herausforderung ist schon noch mit den Behörden und der Platzierung, das ist eine Zusatzherausforderung. Wenn da Schwierigkeiten auftauchen, weil sie die Platzierung nicht mehr bezahlen wollen oder so etwas. Zum Beispiel bei Jugendlichen, wo es nicht so ganz klar ist, weil sie jetzt nicht so voll gebärdensprachig sind und nicht genau auf dieses Angebot angewiesen sind, sondern vielleicht auch integriert werden könnten, weil sie ja noch eine gute Lautsprache haben und und und. Genau das finde ich noch eine Herausforderung." (Konfliktgespräch)	Schwerig sind auch Konfliktsituationen in eine Standortgespräch, weil z.B. die Platzierung des Jugendlichen nicht mehr bezahlt wird oder weil man ihn integrieren möchte, weil er eine gute Lautsprache hat etc.	Das Dolmetschen in Konfliktsituationen.	Konfliktgespräch

Interview Nummer	Zeit im Interview	Zitat	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie
4	00:04:20-7	"Also bei denen, wo ich gewesen bin, sind die Jugendlichen meistens dabei. Sicher eine Herausforderung ist, ob ich den Jugendlichen oder die Person verstehe. Was ich auch eine Herausforderung finde, sind die Eltern. Ich habe schon recht Mühe gehabt mit Eltern, die sehr emotional dabei waren. Was ich auch schon erlebt habe, sind andere Dolmetscher, die dabei sind, die dann total anders arbeiten, wie wir arbeiten, jetzt muss ich kurz überlegen. Große Gruppen zum Teil mit Schulsozialarbeiter, irgendwelche Leute von der Gemeinde, das ist halt auch, du kennst die nicht, was die genau für Funktionen haben, was die hier machen oder warum die jetzt da sein müssen. Ja, ich glaube das ist alles."	Es ist schwierig den Jugendlichen zu verstehen. Die Emotionalität der Eltern ist eine Herausforderung. Lautsprachdolmetscher, die ganz anders arbeiten wie Gebärdensprachdolmetscherinnen. Bei großen Gruppen ist es schwierig den Durchblick zu erhalten, welche Person welche Funktion ausübt.	Gebärdensprache zu verstehen. Die Emotionalität der Eltern. Arbeitsweise der Lautsprachdolmetscher. Funktionen der einzelnen Personen.	Jugendsprache Emotionalität (Eltern) Lautsprachdolmetscher Funktionen der Beteiligten
4	00:05:19-3	"Nein, also bei Jugendlichen finde ich es speziell. Also das ist auch das, was ich von Kollegen und Kolleginnen höre, es gibt Jugendliche, die sehr schnell gebärden, also es gibt ja auch ein paar Muttersprachler, da muss du einfach schauen, also es ist einfach anders, als wenn du mit einem Erwachsenen sprichst, ja, Jugendsprache ist einfach anders. Und das finde ich tun Teil herausfordernd und zum Teil sind sie auch nicht so genau, die Gebärden sind nicht so sauber, wie wir sie lernen, so vorbildhaft, das ist schwierig. Mir ist es jetzt noch nie passiert, dass ich Leute dann nicht verstanden habe, aber es ist trotzdem immer am Anfang ungewohnt, man muss schauen, wie ist der Stil und das meint er so und das so. Ja, man muss einfach sehr viel zurückfragen, ich bin jemand, der sehr viel zurückfragt."	Der Gebärdensprachstil der Jugendlichen ist schwierig zu verstehen, weil sie sehr schnell und undeutlicher gebärden.	Die Jugendsprache ist schnell und undeutlicher.	Jugendsprache (Geschwindigkeit, undeutlich)
4	00:07:09-7	"Es gibt zwei. Das eine ist die Emotionalität auf das Kind bezogen. Das ist zum Teil nicht so einfach, dann sind die vielleicht nicht so gut in der Schule oder sie haben irgendwelche Probleme oder es läuft überhaupt nicht. Und dann haben die natürlich so Erwartungen und man muss ihnen sagen, dass er die Erwartungen nicht erfüllen kann und wenn Leute dann emotional werden, dann wird es schwierig für uns, finde ich. Es wird schwieriger. Dann werden die undeutlicher und dann gibts viel hin und her und viel Wechsel. Und dann musst du irgendwann anfangen zu steuern und das ist ja nicht gerade unsere Liebhaberei. Ja, das finde ich ist eine Seite, die ich schwierig finde. Und das andere ist, was ich schon erlebt habe, ist, dass sie sehr genau auf die Dolmetscherin schauen. Macht sie das richtig? Übersetzt sie alles? Bleibt sie in der Rolle? Und dann musst du einfach sehr aufpassen."	Bei Emotionalität werden die Personen undeutlicher und es gibt einen strengeren Sprecherwechsel. Die Dolmetscherin muss dann das Gespräch steuern. Schwierig ist es auch wenn die beteiligten Personen das Verhalten und die Kompetenz der Dolmetscherin genau beobachten.	Schneller Sprecherwechsel, undeutliches Spreche bei Emotionalität. Kompetenz- und Verhaltenüberwachung der Dolmetscherin.	Emotionalität dolmetschen (LS - GS) Starke Beobachtung/Überwachung
4	00:09:15-1	"Ich habe einfach zwei oder dreimal erlebt, wo ein Fremdsprachdolmetscherin, ein Lautsprachdolmetscherin, noch dabei gewesen ist und die arbeiten einfach anders. Die arbeiten nicht so, wie wir arbeiten. Es ist auch ein bisschen Abgrenzungssache, man setzt dann vielleicht auch seine Kollegen irgendwie in den Sand, aber die, die ich hatte, die sind mehr Mentoren, also das ist mehr eine Mentorenrolle in unseren Augen. Oder die sagen irgendwas oder da kommt eine Frage, dann reden die zehn Minuten. Und Betroffenen zum Beispiel die Erwachsenen sagen einen Satz und dann redet der Dolmetscher wieder zehn Minuten. Und das ist für uns einfach anders, so arbeiten wir nicht. Das ist eine ganz andere Art von Dolmetschen. Das geht für mich mehr Richtung Begleitung oder ich weiß auch nicht. Und das finde ich schwierig. Vor allem wenn dann die anderen im Raum anfangen auf das zu reagieren: "Sagen Sie mir jetzt bitte, was sie genau gesagt hat. Können Sie bitte nur die Frage übersetzen?" Funktioniert es nicht, dann haben wir ja auch noch den Lag, es wird ja immer zweimal übersetzt. Und ja, das finde ich spannend, weil es ist auch etwas anders, als wir machen. Aber es macht die Situation nicht unbedingt einfacher."	Bei Lautsprachdolmetscher geht die Verdolmetschung viel länger. Während der Übersetzung wird oft zwischen Dolmetscher und Kunde lange hin und her geredet anstatt nur das übersetzt, was gesagt wurde. Dies führt zu Verunsicherung und eventuell mehr Spannung im Raum.	Lautsprachdolmetscher ziehen das ganze Gespräch mit ihrer langen Verdolmetschung in die Länge.	Lautsprachdolmetscher (Fluss)
4	00:10:48-6	"Einfach, weil du Spannung hast im Raum. Weil es ist komisch, oder? Also meistens sind die Standortgespräche ja an Institutionen, wo sie es kennen mit Dolmetschern, also so ein bisschen. Also ich zumindest habe wenig Standortgespräche in Integrationsklassen im Regelschulbetrieb, aber trotzdem arbeiten wir als Gebärdensprachdolmetscher meist an Schulen, wo sie sich mit der Arbeit mit Gebärdensprachdolmetschern auskennen. Wenn sie dann eine Fremdsprachdolmetscherin dabei haben, die anders arbeitet, dann ist dies auch spannungsträchtig. Also das ist dann irgendwie schräg. Und der Unterschied zwischen ihr und mir ist ja dann auch noch so krass. Du merkst, dass das anders ist. Es ist jetzt nicht so schlimm, aber es macht das Ganze nicht einfacher. Und vor allem, bei Jugendlichen hast du auch oft noch das Übergangs-Übertrittsthema. Was machen die Nachher? Was sind die Zukunftspläne, Lehre, oder weißt der Kuckuck was, oder nochmal ein Schuljahr oder so. Und das ist natürlich gerade für Eltern, wenn Eltern dabei sind, sehr spannungsgeladen. Und wenn du dann noch sowas hast, wo es dann noch so lang geht und dann erzählt die nicht und dann antworten die Eltern nicht richtig, oder sie sagen etwas und es wird nicht übersetzt oder, du weißt halt nicht, was das Problem ist und das finde ich schon noch tricky, also ja."	Die Dauer des Einsatzes ist eine Herausforderung, da dieser meistens über eine Stunde geht und man nicht unterbrechen kann.	Die Dauer des Einsatzes ist über eine Stunde ohne Unterbrechung	Einsatzdauer
4	00:12:44-1	"Warte mal schnell, ich muss kurz überlegen. (kurze Pause). Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ganz schlüssig ist mit dem ersten Einsatz, aber ich glaube, worauf man sich am Anfang mehr fokussiert, sind Namen. Da hast du das Gefühl, du musst alle Namen wissen, oder es ist total wichtig, dass du alle Bereiche in der Institution kennst, du hast total fest an Tatsachen, die du dir im Voraus erarbeiten kannst. Und da glaube ich, wird man mit der Zeit lockerer. Aber ob du die Erwartungen später im Einsatz, hm, ja, da fällt mir jetzt grad sonst nichts ein. (kurze Pause) Eins was ich manchmal vielleicht noch ein bisschen unterschätze, ist die Länge von Einsatz, es geht dann zum Teil doch recht lang. Da hast du dann über eine Stunde, wo du nicht unterbrechen kannst, oder wo es auf jeden Fall schwierig wird, je nachdem wie emotional es ist. Das finde ich manchmal ein bisschen, also gerade am Anfang, gut, da ist man eh ein bisschen überfordert, und dann hast du noch die Länge von einviertel einhalb Stunden und du musst das dann irgendwie durchhalten, das ist vielleicht schon etwas, was ich am Anfang nicht gedacht hatte."			

Interview Nummer	Zeit im Interview	Zitat	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie
4	00:13:59-1	"Ja, genau, die Gebärdensprache von den Eltern, Nein, also ich meine die Klassiker wie Lautstärke, undeutlich reden, aber das hast du ja in jedem Einsatz, ich glaube nicht, nein."	Schwierig wird es, wenn Personen leise oder undeutlich Sprechen.	Leises, undeutliches Sprechen.	Lautstärke (allgemein) Undeutliches Sprechen (allgemein)
4	00:17:00-6	"Ja, gleich. Also was ich schon erlebt habe ist bei Jugendlichen, die erst deutlich später in die Schweiz gekommen sind, sagen wir mit 10 oder 11 Jahren, die haben natürlich das Mundbild nicht, was wir haben. Die gebärden einfach nur, ohne ein Mundbild zu machen. Und das ist natürlich noch tricky, ich finde das macht es natürlich noch schwierig, weil wir uns ja schon auch am Mundbild orientieren. Das ist vielleicht noch eine Schwierigkeit. Aber sonst von den gebärden her sind sie ja recht fix dann eigentlich, also sie können recht gut gebärden, da hast du nicht die Problematik „Ja.“"	Eine zusätzliche Schwierigkeit gibt es bei Jugendlichen, die erst später in die Schweiz kommen. Diese haben beim Gebärden das Mundbild nicht.	Kein Mundbild bei Jugendlichen.	Kein Mundbild
4	00:22:32-3	"Übung, Erfahrung, ich finde schon, ja auch das Tempo ist ein Punkt bei der Jugendsprache plus der Punkt, dass es so ein bisschen verschwommener ist. Wie sagt man da? Die Gebärden sind nicht so scharf. Es ist viel schneller, also die Jugendlichen gebärden schneller. Also ja, es ist eine reine Übungssache, würde ich behaupten."	Die Jugendsprache ist schwierig zu verstehen, weil sie schnell ist und die Gebärden etwas undeutlicher sind.	Die Jugendsprache ist schneller und undeutlicher.	Jugendsprache (Geschwindigkeit, undeutlich)

Anhang 8

Quantitative Auswertungstabelle Interview 1 - 4 – Strategien

Interview Nummer	Zeit im Interview	Zitat	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie	Thema
1	00:39:37-4	Problematik ist der Datenschutz. Sie dürfen ja eigentlich gar nicht. Also die dürfen mir kein Protokoll geben vom letzten "Standortgespräch, die dürfen mir am Telefon eigentlich keine Auskunft geben über das Kind, weil das ist Datenschutz. Darum wähle ich häufig den Weg, wenn ich im Vorfeld nichts bekomme, dass ich hingehle und im mündlichen sind sie eher bereit, aber schriftlich geben sie dir nichts."	Weil die Lehrpersonen aus Datenschutzgründen keine Angaben über das Kind oder über das letzte Gespräch schriftlich oder via Telefon geben dürfen, sollte man frühzeitig vor Ort sein, damit man das dort noch besprechen kann.	Frühzeitiges erscheinen, damit man der Lehrperson noch Fragen über das Kind und über das letzte Gespräch stellen kann.	Pünktlichkeit, Face to Face Auskunft	Vorbereitung
2	00:02:51-2	"Also das ist bei mir wieder ins Allgemeine reinzunehmen. Ich schaue wo ist es, und ganz klar auch, wie ist der Weg, wie sind die Zeiten, wie sind die allgemeinen Sachen, wie komme ich dahin? Dann schaue ich, an welcher Schule ist es, dann schaue ich, wenn ich weiß es ist die Sek3 oder so, dann schaue ich nochmal schnell. Ah, da weiss ich, da kommt die Wohngruppe als Vertretung". Dann schaue ich schnell, was es für Lehrer sind, also dann konzentriere ich mich mehr auf die Namen von den Lehrern, oder wer halt da noch Sozialpädagoge von der Wohngruppe ist. Meistens kenne ich die Jugendlichen nicht, dann geb ich mal den Namen vom Jugendlichen schnell ein bei Google, ich bin selber nicht bei Facebook, sonst könnte man dort vielleicht noch mehr rausfinden. Und dann kommt gleich Badminton-Club oder sie haben mal einen Kalender gemacht bei Focus Five, dann geh ich da vielleicht mal schnell reinschauen, wie er aussieht, oder wie er gebärdet, also nicht nur das optische, sondern mehr seine Ausdrucksfähigkeit, seine Kommunikationsart... da gebe ich also manchmal noch die Namen ein und je nachdem finde ich etwas oder nicht."	Algemeines zur Vorbereitung: Wo ist der Einsatz? Wie komme ich zum Einsatzort? Um welche Zeit beginnt das Setting? An welcher Schule ist es? Wie sind die Namen der Lehrer Sozialpädagogen? Man kann auch den Jugendlichen bei Google, Facebook oder im Kalender von Focus Five suchen, damit man den Gebärdensstil kennenlernen kann.	Eigene Recherche im Internet (Facebook, Google, FocusFive Kalender)	Vorbereitung, Jugendpsprache	
2	00:04:32-2	"Jetzt muss ich grade überlegen, wie es am Anfang gewesen ist. Jetzt sicher nicht mehr. Schulisches Standortgespräch, wie du schon sagst, läuft immer relativ gleich ab, oder ähnlich ab. Ahm. Am Anfang hab ich vielleicht mal eher noch die Definition von Standortgespräch eingegeben was es ist oder was es bedeutet das schulische Standortgespräch im Unterschied zu einem Mitarbeiter-Standortgespräch oder KESB-Standortgespräch. Es gibt viele Standortgespräche. Vielleicht das mal, aber jetzt habe ich nichts spezifisches zum Wortschatz. Nein, mehr so. Wer ist dort, wer ist involviert, wie sind die Namen, mehr so Namen und Namensgebärdet. Wer ist anwesend? Dass ich zB, weiss, der Herr Müller ist Sozialpädagoge, ah der ist dann wahrscheinlich auf der Wohngruppe. Ich lerne es dann ja nicht auswendig, aber dass ich dann irgendwie schonmal ein bisschen eine Ahnung habe und schneller erfassen kann um was es geht."	Fachliche Informationen einholen: Was ist ein Standortgespräch? Wie läuft es ab? Personelle Informationen einholen: Wer ist am Standortgespräch beteiligt? Wie sind die Namen und Namensgebärdet der Anwesenden?	Fachliche Informationen über ein Standortgespräch einholen. Personelle Informationen über die Personen einholen (Anwesende, Namensgebärdet)	Fachliche und personelle Informationen einholen.	Vorbereitung
2	00:07:11-9	"Eigentlich nichts spezielles. Das hat auch wieder. Also bei mir ist ein schulisches Standortgespräch nicht sowas spezielles exklusives, wo ich spezielle Vorbereitungen für das mache. Für mich ist es ein Einsatz, wie ich auch vorher schon bei der Auswahl gesagt habe, ich schaue mehr, wo ist es, wer ist dabei oder so, aber sonst nicht so speziell. Vielleicht cool anziehen, oder so, keine Ahnung. Oder versuchen. Es ist eigentlich mehr dieses. Ich stelle mich also immer drauf ein, was könnte mich dort erwarten, was ist die Zielgruppe, was sind die Erwartungen von den einzelnen Leuten, was ist deren Erwartungshaltung. Und dann versuche ich einfach, ich denke das ist bei mir immer das gleiche, ich versuche immer ganz ruhig, also sicher nicht im Stress, also 5 Minuten vorher, meistens eine Viertel Stunde vorher, ich bin meistens eine Viertel Stunde vorher dort, um noch ein bisschen anzukommen, je nachdem ist dann der Jugendliche auch schon da und man kann schon, Hallo, sagen, ich bin die Dolmetscherin". Da findet man dann schon ein bisschen raus, ah, das ist der und Mandat schon ein bisschen ein besseres Gespräch und man kommt schon ins Gespräch, ich versuche vielleicht mehr. Aber das ist bei allen Einsätzen von mir so. Ich versuche immer vorher da zu sein, ja, nichts spezielles eigentlich. Also mit dem Velo gehe ich zum Beispiel nicht, wenn ich bergauf fahren muss. Ja auch das ausatmen, das ruhig sein, das ankommen. Das schnuppten...."	Sich auf den Einsatz einstellen: Was erwartet mich bei diesem Setting? Welches ist die Zielgruppe? Frühzeitig vor Ort erscheinen (15 Minuten früher). Sich der gehörlosen Person vorstellen um sich etwas beschnuppten zu können. Nicht mit dem Velo gehen, wenn es bergauf geht.	Sich Gedanken über das kommende Setting machen. Pünktlichkeit (15 Minuten vor Beginn). Small talk mit gehörloser Person. Überlegungen bezüglich Arbeitsweg machen.	Gedanken über Setting Pünktlichkeit Gebärdensprachstil kennenlernen Arbeitsweg (wie gehe ich?)	Vorbereitung

Interview Nummer	Zeit im Interview	Zitat	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie	Thema
2	00:27:33-8	<p>„Ich glaube, das ist bei mir das gleiche wie ihr auch schon gefragt habt, was machst du bei so einem Einsatz. Ich schaue einfach, dass ich gewisse Informationen schonmal bekomme, zum Beispiel: Wer ist alles dabei? Wer arbeitet dort? Wer könnte dabei sein? Diese Infos, dass du schonmal antizipieren kannst, was könnte es in etwa sein, oder was sind die Erwartungen an dich, oder was erwarten auch die Einzelnen? Mehr solche Informationen holen und sonst musst du einfach mit deiner Offenheit, einer Flexibilität, nicht Angst haben, genug früh hingehen. Ich glaube, das ist das Einzige was du machen kannst, weil wenn du nervös bist und gestresst bist – natürlich, das kommt immer vor, das gibt es bei mir auch, das ist jetzt locker gesagt – aber einfach, das sind schonmal die fünf Punkte, die ich beachte, die Informationen einholen, so viel wie möglich, also ich muss jetzt da nicht anrufen oder so, ausser da steht Krisenintervention oder so, dann schau ich mal, ob es vielleicht eine Kontaktperson gibt und schau mal, um was es genau geht. Da habe ich auch schon Informationen bekommen, die ganz wichtig gewesen sind. Etwas, was ganz schwierig ist, aber sonst, schulische Standortgespräche? Also einfach das früher gehen, ich finde das bewährt sich bei mir extrem. Da siehst du dann schonmal den Jugendlichen, der kommt vielleicht mit der Mutter oder er ist schon dort, oder die Mutter kommt später, oder der Lehrer zum Beispiel. Letztes Mal war der noch am Wandtafelputzen. Also einfach das, schon da sein und du merkst dann schon, was so los ist, du spürst dann schon viel raus, finde ich. Einfach offen. Und dann habe ich auch die Namen vielleicht schon gehört und weiss dann: „A“, ach das ist ein Lehrer! Namensgebörden sich zu merken finde ich ja nicht so einfach. Zum Teil ist es einfach, zum Teil nicht. Aber mehr so die Informationen holen, Inputs holen, Fotos, Namen und so mache ich das eigentlich. Vorbereitungen, früh genug dort sein, versuchen offen zu sein, nicht drauf schauen, was für Fehler du machst, sondern zeigen: „Hallo, ich bin da. Helf mir doch ich bin da, ich übersetze, so gut ich kann, ich gebe mein allerbestes!“ Aber ich weiss ja nicht alles, ich mach ja auch Fehler! Oder –Entschuldigung, ich habe es glaube ich falsch verstanden, ich glaube, er hat es anders gemeint!“ Das sind meine Vorbereitungen auf die Herausforderungen. Manchmal klappts, manchmal weniger gut.“</p>	<p>Informationen über das Setting einholen (wer ist dabei, wer arbeitet dort, wer könnte dabei sein...), damit man eine Erwartung ans Setting hat.</p> <p>Genug früh vor Ort erscheinen, damit man die Situation bereits einschätzen kann und bereits Sachen aufnehmen kann.</p>	<p>Persönliche Informationen einholen.</p> <p>Pünktlichkeit</p>	Vorbereitung	
2	00:32:40-9	<p>„(Lachen) Ich glaube da kann ich nur sagen: Slang kommt nicht vor. Kommt wirklich nicht vor. Also bei mir nicht. Oder dann ist es eher das, so wie es bei uns auch war, der Jugendliche ist schüchtern und sagt nichts oder tuschelt dann eher mal so mit der Mutter. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist, was eure Herausforderung ist für das Interview. Aber Jugendliche, ich meine, es ist ein jugendlicher dabei und noch fünf Erwachsene! Und ich glaube wirklich, diese Angst musst du nicht haben! Und da gehst du einfach hin und holst so viele Infos rein, wie du kannst, gehst mal schauen und schaut nicht auf Fehler, sondern schaut das als Ergänzung an! Und achte dann auch drauf, dass du dich nicht gleich betroffen fühlst, wenn jemand sagt: „Nein, das stimmt nicht!“ – sondern dass du das dann einfach übernimmst. Du übernimmst die Infos, die du bekommst. Schau es an als Zusammenspiel und nicht als Situation, wo du alles können musst. Das geht nicht. Weill, vielleicht haben sie eine eigene gemeinsame Sprache, wo sie Gebärdensprache brauchen, die es vielleicht gar nicht gibt. Vielleicht haben die ein spezielles internes Spiel oder übers Turnen worüber sie reden, und ich habe doch keine Ahnung! Ich kenne gerade noch Völkerball! Aber dann sagst du einfach: „Entschuldigung, das Spiel kenne ich gerade nicht. Könnten Sie es nochmal erklären, dass ich es richtig übersetzen kann?“ Ich glaube, das kann ich als Tipp geben, die Angst davor perfekt sein zu müssen, die musst du nicht haben. Das kannst du nicht. Ich glaube, dann passt du auch viel besser in die Situation. Das kann ich nur als Tipp geben.“</p>	<p>Selbstbewusst in das Setting gehen, mit dem Gedanken dolmetschen, dass man nicht alles kann, weil es vielleicht eine interne Gebärdensprache gibt, Hilfe annehmen, wenn etwas nicht verstanden wurde.</p>	<p>Selbstbewusstsein, Wissen, dass man nicht alles annimmt.</p> <p>Rolle</p>		
2	00:35:11-8	<p>„Timm (verneinend). Nein! Nein! Das brauchst du überhaupt nicht! Das ist ja immer wieder neu und in dem Alter entwickeln die sich ja. Was mir noch in den Sinn kommt, das ist eine gute Frage, wenn der Lehrer da ist, dann frage ich aktiv: „Wer ist alles?“, ja nein, ich frage noch nicht einmal aktiv. Manchmal frage ich vielleicht aktiv, aber die Information ist mir dann vielleicht noch hilfreich, wer kommt. Wer nimmt am Gespräch teil? Das ist vielleicht noch sinnvoll. Deswegen gehe ich ja auch schon früher hin und die Info bekomme ich meistens auch. Es kommt dann noch der Vater und noch die Dolmetscherin türkisch oder was was auch immer und dann kommt noch der von der Wohngruppe! Und ich so: „Wer denn?“ Also das eben auch wegen den Namen zum mir vorstellen können, wie gross ist die Runde, ein Tisch mit zehn Stühlen und dann frage ich: „Das sind aber heute viele Leute! Wer ist denn da heute alles dabei?“ Dass ich aktiv nachfrage, wer nimmt am Gespräch teil? Das habe ich vergessen, das ist vielleicht noch eine wichtige Information. Ist es der Lehrer? Ist es der Schüler. Mutter? Oder gerade bei der Sek3, wo die Wohngruppe ja auch noch ist, wer ist da dabei, da gibt es auch so viele Leute! Und diese Information, ja, die hole ich mir vorher noch! Wer nimmt am Gespräch teil und wie heissen die Leute? Vielleicht kommt ja auch noch die Beiständen Frau Hugentobler und dann weiss ich, ah, die Frau Hugentobler ist die Beiständin. Und dann hast du schon eine Rollenverteilung und eine Namensliste. Manchmal habe ich auch so einen Zettel dabei und dann wenn die Leute kommen, wenn es viele sind, dann mache ich mir schnell eine Notiz, einen Spiegel, wer wo sitzt. Das habe ich auch schon gemacht. Aber das mache ich auch bei anderen Gesprächen, wo viele Leute dabei sind, wo es wichtig ist, dass du das weisst. Sonst kannst du ja auch mal noch zeigen oder nachfragen.“</p>	<p>Genug früh vor Ort erscheinen, damit man wertvolle Informationen erhalten kann.</p>	<p>Pünktlichkeit, Face to Face Auskunft</p>	Vorbereitung	
3	00:04:49-3	<p>„Also oft ist es noch so, dass man nicht weiss um welchen Jugendlichen es geht. Das frage ich sicher vorher nach. Also bei der Anfrage ist es mir egal, welcher Name da steht, wenn es mir zeitlich geht, dann sage ich zu. Aber dann frage ich nach der Einsatzbestätigung bei der Institution oder den Bestellen nach, um wen es denn geht bei dem Gespräch und allerfalls ob es noch weitere Infos gibt, die im Vorfeld für mich wichtig sind. Meistens bekomme ich im Vorfeld nicht viele Informationen. Aber dann vor Ort, wenn ich früher dort bin, gibts noch ganz kurz, entweder durch die Lehrperson oder durch die gehörlose Fachperson, die allerfalls auch dort ist, gibt es dann noch Kurzinfos für mich, um was es jetzt geht beim Gespräch.“</p>	<p>Vor Ort nachfragen, um welche Person es sich handelt, Thema des Gesprächs und welche Personen anwesend sind.</p>	<p>Face to Face Auskunft</p>	Vorbereitung	

Interview Nummer	Zeit im Interview	Zitat	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie	Thema
3	00:05:17-7	"Also auf jeden Fall Du musst dich ja auf jeden Einsatz vorbereiten Wenn du nichts bekommst, keine Unterlagen, dann musst du selber immer noch Recherche betreiben und schauen, dass du zu möglichst vielen Infos kommst."	Man muss eigene Recherche betreiben wenn man keine Informationen erhält.	Für möglichst viel Infos, eigene Recherche betreiben.	Eigene Recherche im Internet	Vorbereitung
3	00:06:36-7	"Ja, aber im Protokoll selber steht ja eigentlich wenig drin. Da bringst mir jetzt mehr, wenn ich vor dem Gespräch noch kurz Infos habe, was ist jetzt aktuell, was läuft aktuell oder an was seid ihr im Moment dran?"	Vor Ort nachfragen, um was es heute geht, was ist momentan aktuell.	Vor Ort wichtige Informationen nachfragen.	Face to Face Auskunft	Vorbereitung
3	00:14:19-1	"Ja, an das kommt man schwierig. Also ich habe einfach auch schon mit gehörlosen Fachleuten diskutiert, die in dem Bereich arbeiten. Und dann denke ich, durch das einfach immer mal wieder dabei sein, es im Unterricht etwas zu dolmetschen, oder wenn sie irgendwo eine Führung haben. Einfach probieren, machen. Ich denke es ist nicht realistisch, dass man mit Jugendlichen einfach was macht. Das ist ja das gleiche mit hörenden Jugendlichen, die Lautsprache sprechen, da kann man ja nicht einfach mit dabei sein, wenn die sich treffen. Sonst einfach gehörlose Sozialpädagogen, dass wieder gewisse Sachen an uns vermitteln, im Gespräch einfach."	Für die Jugendsprache sollte man sich immer wieder an einen Einsatz wagen, damit man diese Sprache lernt zu verstehen.	Immer wieder Einsätze mit Jugendlichen annehmen.	Settings mit Jugendlichen annehmen	Jugendsprache
3	00:23:52-2	"Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich als Dolmetscherin bewusst ist, was in einem Standortgespräch die Abläufe sind. Das sind ja standardisierte Abläufe, dass man die kennt und auch die Formulare kennt, das finde ich schon noch wichtig. Und dann eine speziell herausfordernde Situation ist, dass also was natürlich klar hilft, ist, dass man es weiß, wenn die Familiensituation sehr angespannt ist, dass man das einfach noch vor dem Gespräch noch als Info bekommt. Nicht viel vorher, aber vor dem Gespräch, vielleicht noch bevor die Leute da sind. Weil das merkt man ja schnell und das sorgt dann für Unsicherheit, wenn man das erst im Laufe des Gesprächs mitbekommt, dass was nicht stimmt. Wenn mir das die Lehrperson vorher sagen kann, dann hilft mir das für das Arbeiten, um die Situation besser abschätzen zu können. Oder wenn ich weiß, die Behörde ist nicht einverstanden mit der Platzierung vor Ort, oder es könnte schwierig werden mit dem Gespräch, oder dass wir da Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass der Jugendliche da bleiben kann. Dann wollen die vielleicht manchmal darauf hinaus, dass der Jugendliche selber erzählt, dass es für ihn nicht der richtige Standort ist und dass das dann wie betont wird. Also ich probiere dann natürlich nicht, etwas anderes zu sagen als der Jugendliche gebietet, wenn es darum geht, dass er betonen muss, wie gut es ihm dort geht, aber das hilft einfach für mich und für das arbeiten allgemein in der Situation. Aber das ist natürlich auch sonst wichtig, dass man solche Sachen weiß."	Man solle die standardisierten Abläufe und die Formulare eines Standortgesprächs kennen. Wichtig ist es auch, nachzufragen, ob die Familiensituation angespannt ist und allgemeinen wichtige Informationen vor dem Gespräch zu gelangen.	Sich vorher über die Abläufe und Formulare informieren. Wichtige Informationen vor Ort nachfragen, z.B. die Familiensituation.	Eigene Recherche im Internet Face to Face Auskunft	Vorbereitung
3	00:31:18-7	"Ich glaube, ich habe alles gesagt. Auch mit den Unterlagen, dass man sich bewusst ist, wie läuft das Standortgespräch ab, oder auch den Mut haben, wenn man man das selber nicht kennt aus dem eigenen Umfeld, den Mut zu haben einfach bei der Schule nachzufragen, ob man leere Formulare haben könnte, die die brauchen für so ein Standortgespräch. Ich denke, das darf man auch. Es ist immer alles zu Ziel, dass man dann ein gutes Dolmetschprodukt bringt. Ich glaube, da sind die Institutionen auch bereit um so Sachen zu geben. Wenn man konkret nachfragt, was man braucht, und sonst finde ich einfach, dass man den Mut haben soll, solche Einsätze anzunehmen. Ich habe das Gefühl, für gewisse Einsätze gibt es immer wieder Anfragen, weil sie nicht weggehen. Und ja, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, dies zu meistern. Und die Hemmungen vor der Jugendsprache finde ich, haben ihre Berechtigungen, aber von dem sollte man sich nicht zu viel abschrecken lassen."	Man kann auch in der Schule nachfragen, ob man leere Formulare haben kann. Das wichtigste ist ja, dass man ein gutes Dolmetschprodukt bringt. Man soll auch den Mut haben, einen solchen Einsatz anzunehmen und sich nicht von der Jugendsprache abschrecken lassen.	Direkt in der Schule für leere Formulare nachfragen. Mut haben einen solchen Einsatz, trotz Jugendsprache, anzunehmen.	Eigene Recherche direkt mit der Institution (im Vorfeld) Einsatz annehmen, keine Angst!	Vorbereitung Setting
4	00:02:20-5	"Ich frage meistens, aber vielleicht auch erst vor Ort, also nein, sagen wir so. Es gibt Schulen oder Institutionen, die einem vorab so ein Blatt schicken, eine Standortbestimmung, wo drauf steht, was man das letzte Mal als Ziel definiert hat und was jetzt die Punkte sind an dem Gespräch. Dann gibt es aber auch die, die dir nichts schicken. Und dann frage ich meistens vor Ort, um wen es geht, wenn es nicht auf der Beamtung steht, sind die Eltern auch dabei, wer sind die Eltern, sind sie hörend oder gehörlos, wer ist sonst noch dabei, wohnt der Jugendliche bei den Eltern oder ist er fremdbetreut, was sind die Themen, würde ich sagen, ja."	Falls man keine Informationen vorweg bekommt, vor Ort nachfragen um wen es geht, ob die Eltern dabei sind, wer die Eltern sind, sind sie hörend oder gehörlos, wer ist sonst noch dabei, wohnt der Jugendliche bei den Eltern oder ist er fremdbetreut, um welche Themen handelt es sich etc...	Vor Ort wichtige Informationen nachfragen.	Face to Face Auskunft	Vorbereitung
4	00:02:51-7	"Nein. Also vielleicht über die Institution, damals, wo ich sie noch nicht gekannt habe. Aber das Wais. Oder die Namen der Lehrer sind hilfreich, wenn man die weiß oder die Namen der Fächer so Sachen, aber das war es."	Informationen über die Institution einholen. Z.B. welche Lehrer unterrichten, wie heißen die Fächer.	Personelle und fachliche Informationen einholen.	Eigene Recherche im Internet	Vorbereitung
4	00:22:32-3	"Übung, Erfahrung. Ich finde schon, ja auch das Tempo ist ein Punkt bei der Jugendsprache plus der Punkt, dass es so ein bisschen verschwommener ist. Wie sagst man da? Die Gebärdensprache ist nicht so scharf. Es ist viel schneller, also die Jugendlichen gebärden schneller. Also ja, es ist eine reine Übungssache, würde ich behaupten."	Damit man die Jugendsprache gut verstehen kann, sollte man viel üben und Erfahrungen sammeln.	Die Jugendsprache braucht viel Übung und Erfahrung.	Übung und Erfahrung sammeln (Jugendsprache)	Jugendsprache
4	00:23:25-7	"Ja, also oben, ich frage zurück, ich bin jemand der recht viel zurückfragt. Oder ja, ich bin auch jemand, der auch mal lange schaut um wie einen Abschnitt zu bekommen. Und sonst, ich weiß jetzt nicht, was es da noch für Strategien gibt, das wäre ja gut, wenn ich die wüsste. Nein, keine Ahnung. Es ist auch immer abhängig vom Setting, ja."	Wenn man den Jugendlichen nicht verstanden hat, soll man unbedingt zurückfragen. Man kann zuerst auch etwas warten, vielleicht braucht man noch mehr Inhalt um zu verstehen.	Bei Nichtverstehen des Jugendlichen unbedingt zurückfragen. Etwas warten und schauen, bevor man sofort dolmetscht.	Unterbrechen, nachfragen Geduld, Abwarten bevor Dolmetschen	Jugendsprache

Interview Nummer	Zeit im Interview	Zitat	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie	Thema
4	00:26:52-3	<p>"Unterlagen anfragen. Was auch noch hilft, ich mache das nie, weil ich es immer vergesse. Aber was noch sehr hilft, ist so einen Spiegel zu machen. Es gibt Kolleginnen, die immer den Spiegel machen, super. Das ist wirklich super, im Ernst. Das würde ich auch empfehlen. Ich vergesse es einfach immer. Dann weist du nämlich, wie die Namen sind. Und sonst, Mut zur Unterbrechung. Was ich manchmal auch noch mache, das ist vielleicht gerade so an der Grenze geschrämmt, aber was ich manchmal noch mache, ist, ich frage in die Runde, "Hat es jemand anders verstanden?". Dolmetscherin hat es jetzt gerade nicht verstanden, hat es jemand anderes verstanden?", das ist so ein bisschen ausgeweitet von unserem Kodex, aber ich finde manchmal hilft das noch. Was haben wir noch? Was auch immer noch hilft für die Stimmung ist, ich stelle mich immer persönlich vor. Zuerst beim Jugendlichen, so zum Zusammenarbeiten hilft das mega, dass du da nicht so komisch exotisch dabei sitzt. Ja, ich glaube das ist alles, mehr kann man nicht machen. (Lachen)"</p>	<p>Man sollte Unterlagen anfragen. Man sollte als Unterstützung einen "Spiegel" von den anwesenden Personen erstellen. Mut haben zum Unterbrechen, fragen ob es jemand anderes verstanden hat. Man sollte sich persönlich vorstellen, dies hilft für die Zusammenarbeit.</p>	<p>Unterlagen von der Institution verlangen. Spiegel von anwesenden Personen erstellen. Mut zum Unterbrechen, Hilfe von Personen annehmen. Persönlich vorstellen.</p>	<p>Eigene Recherche direkt mit der Institution (im Vorfeld) Spiegel erstellen Unterbrechen Hilfe annehmen Persönlich vorstellen</p>	<p>Vorbereitung Vorbereitung Rolle Rolle Rolle</p>

Anhang 9

Übersichtstabelle Herausforderungen und Strategien Interview 1 – 4

Gebärdensprachdolmetschen im schulischen Standortgespräch

Leitfaden für Gebärdensprachdolmetscherinnen im
schulischen Standortgespräch

Zürich, Februar 2018

Erstellt durch Janine Fiechter und Katrin Frank basierend auf ihrer Bachelorarbeit
„Gebärdensprachdolmetscherinnen und ihre Herausforderungen beim Dolmetschen
mit Jugendlichen im schulischen Standortgespräch“

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	3
2.	Schulisches Standortgespräch.....	4
3.	Herausforderungen mit den dazugehörigen Strategien.....	5
4.	Wichtige Adressen für weitere Auskünfte.....	9
	Literaturverzeichnis.....	10

1. Einleitung

Der Beruf Gebärdensprachdolmetscherin¹ bringt viele verschiedene Facetten mit sich. Zum einen werden Gebärdensprachdolmetscherinnen in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und zum anderen gibt es in diesen Bereichen unterschiedliche Settingarten. Jeder Bereich mit seiner Settingart birgt eine Reihe von Herausforderungen für Gebärdensprachdolmetscherinnen.

Ein besonderer und regelmässiger aber eher seltener Einsatz für Gebärdensprachdolmetscherinnen ist das schulische Standortgespräch². In diesem besonderen Setting existiert noch keinerlei Forschung. Allerdings ist bekannt, dass Jugendliche, welche meistens auch beim schulischen Standortgespräch dabei sind, eher schwierig zu dolmetschen sind, weil sie eine eigene Sprache verfolgen. Aus diesen Gründen wurde eine Bachelorarbeit mit dem Titel „Gebärdensprachdolmetscherinnen und ihre Herausforderungen beim Dolmetschen mit Jugendlichen im schulischen Standortgespräch“ erarbeitet. Es wurden vier diplomierte Gebärdensprachdolmetscherinnen interviewt, welche unterschiedliche Jahre an Berufserfahrungen vorweisen. Aus den Ergebnissen dieser Interviews wurden die Herausforderungen und die daraus folgenden Strategien erläutert. Das Ziel dieses Leitfadens ist, einen Überblick über alle genannten Herausforderungen und Strategien zu verschaffen, damit sich die Gebärdensprachdolmetscherinnen mit den Gegebenheiten eines schulischen Standortgesprächs auseinandersetzen können. Der Leitfaden bezieht sich nur auf die Aussagen der diplomierten GSD. Ein Blickwinkel seitens des Lehrpersonals ist nicht gegeben. Alle darin enthaltenen Herausforderungen sind nur die Herausforderungen, welche von den GSD genannt wurden. Welche Herausforderungen ein solches Setting für die anderen Beteiligten mit anwesender Gebärdensprachdolmetscherin mit sich bringt, wird hier nicht beleuchtet. Betont werden soll, dass die anwendbaren Strategien nur Möglichkeiten und keine in den Stein gemeisselten Regeln sind. Jede Gebärdensprachdolmetscherin muss für sich selbst herausfinden, welche Strategien für sie passend sind. Unter Berücksichtigung des Ehrenkodex und angepasst an die jeweilige Dolmetschsituation muss sie im jeweiligen Moment für sich die richtige Strategie finden.

¹ Gebärdensprachdolmetscherin/nen - GSD. Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in diesem Leitfaden ausschliesslich die weibliche Form verwendet. Die männliche Form ist dabei immer mit eingeschlossen.

² Schulisches Standortgespräch - SSG

In den folgenden Kapiteln wird zuerst kurz der Ablauf des schulischen Standortgesprächs beschrieben. In einem weiteren Schritt werden Herausforderungen und die dazugehörigen Strategien erläutert, welche die interviewten GSD bezüglich des schulischen Standortgesprächs nannten. Zum Abschluss des Leitfadens werden wichtige Adressen aufgeführt, welche für weitere Auskünfte hilfreich sein können.

2. Schulisches Standortgespräch

Das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ beschreibt ein strukturiertes Vorgehen zur individuellen Standortbestimmung eines Kindes³ (vgl. Beck, Grundkötter, Lienhard, Schelbert, 2010, S. 24). Die Standortbestimmung, welche im schulischen Standortgespräch erarbeitet wird, ist die Voraussetzung für das Festlegen von sonderpädagogischen Massnahmen, welche von Lehrpersonen, Eltern und der Schulleitung gemeinsam entschieden werden (vgl. Volksschulamt, n.d.). Das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ orientiert sich nach der ICF⁴, weil sie eine einheitliche Sprache bietet, welche eine fachübergreifende Verständigung ermöglicht. Die ICF ist eine Klassifikation, welche das Kind im Zusammenhang mit verschiedenen Lebensbereichen und Lebenssituationen aus verschiedenen Sichten⁵ beleuchtet (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2004, S. 32-33). Da die ICF eine Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit hauptsächlich als ein Problem der Umwelt beschreibt, betrachtet sie die Integration in die Gesellschaft genauer (vgl. Kraus de Camaro & Simon, 2013, S. 8).

Ein schulisches Standortgespräch findet normalerweise zwei Mal pro Jahr statt (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 12). Lehrpersonen, Eltern und eventuelle Dritte (Schülerin, Therapeutin, Schulpsychologin, Behördenmitglied etc.) bereiten sich für das Gespräch vor. Anschliessend besprechen sie die verschiedenen Beobachtungen, welche sie über das Kind gemacht haben, damit Förderziele und mögliche sonderpädagogische Massnahmen entschieden oder überprüft werden können (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 5).

³ Mit dem Begriff Kind/Kinder sind die Jugendliche/Jugendlichen immer mit eingeschlossen.

⁴ ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health - Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Da es sich bei der Abkürzung um einen feststehenden Fachbegriff handelt, wurde die Abkürzung ICF bei der ersten Erwähnung im Text zu Gunsten der besseren Lesbarkeit nicht ausgeschrieben.

⁵ Mit verschiedenen Sichten sind „Körperfunktionen und Körperstrukturen, Aktivitäten, Partizipation, Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren“ gemeint.

Für die Durchführung der schulischen Standortgespräche existieren zwei Varianten:

- „Variante 1 mit dem Schwerpunkt *Gemeinsames Verstehen und Planen*“
- „Variante 2 mit dem Schwerpunkt *Gemeinsames Überprüfen der Förderziele*“
(Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 13)

Wenn bei einem Kind das erste Mal ein schulisches Standortgespräch durchgeführt wird, wird eine gemeinsame Einschätzung der aktuellen Situation mit der „Gesprächsvariante 1“ gemacht. In dieser Besprechung werden Förderziele und nötige sonderpädagogische Massnahmen diskutiert und entschieden. Diese Entscheidungen werden in der „Gesprächsvariante 2“, ungefähr nach einem halben Jahr, nochmals überprüft und wenn nötig angepasst. Sinnvoll ist es, wenn nach einiger Zeit die ganze Situation nochmals mit der „Gesprächsvariante 1“ analysiert wird. Die Entscheidungen und Massnahmen werden hier nochmals überprüft, angepasst und wenn möglich abgeschlossen (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 12). In beiden Gesprächsvarianten werden verschiedene Formulare benutzt und gemeinsam zu den besprochenen Themen ausgefüllt.

Für genauere Informationen über die ICF und den Ablauf des schulischen Standortgesprächs sowie dazugehörige Formulare sind unter Punkt 4 „Wichtige Adressen für weitere Auskünfte“ einige Webseiten angegeben.

3. Herausforderungen mit den dazugehörigen Strategien

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Herausforderungen mit den daraus folgenden Strategien aufgezeigt. Es soll noch erwähnt werden, dass nicht eine allgemein gültige Aussage über die grösste Herausforderung oder wichtigste Strategie gemacht werden kann, jedoch viele verschiedene und mögliche Herausforderungen und Strategien gesammelt werden konnten.

Da schulische Standortgespräche in der Regel zwei Mal im Jahr stattfinden, kann es durchaus vorkommen, dass nicht bei jedem schulischen Standortgespräch die gleiche Gebärdensprachdolmetscherin anwesend ist. Diese Tatsache stellte sich in einigen Punkten als Herausforderung heraus. Die GSD verfügt dann über weniger **Kontext-** oder **Hintergrundwissen**, weil sie den Inhalt des letzten SSG nicht kennt.

Deshalb ist es ein zentraler Bestandteil, dass sich die Gebärdensprachdolmetscherin auf den Einsatz gut vorbereitet und sich im Vorfeld mental darauf einstellt, indem sie

sich **Gedanken über das Setting** und allfällige Gegebenheiten macht. Von Vorteil ist, wenn sie sich Gedanken bezüglich Zielgruppe, Inhalt, Örtlichkeit, Lichtverhältnis etc. macht, damit ihr mögliche Schwierigkeiten bereits im Vorfeld auffallen und sie noch genügend Zeit hat geeignete Lösungsstrategien zu finden.

Es wurde auch erwähnt, dass sich die Gebärdensprachdolmetscherin **Gedanken über ihren Arbeitsweg** machen soll. Da es möglich ist, dass GSD an einem Tag an unterschiedlichen Orten dolmetschen, ist bei der Annahme von Einsätzen das Planen und die Koordination der verschiedenen Orte und des Arbeitsweges ein zentraler und wichtiger Punkt.

Auf den Anfragen für GSD stehen oft zu wenig Informationen um sich für ein schulisches Standortgespräch ausreichend vorbereiten zu können. Trotzdem ist es wichtig, dass man sich auf den kommenden Einsatz möglichst gut vorbereiten kann. Hierzu kann **Kontakt mit der Institution** aufgenommen werden, damit allgemeine Unterlagen über das schulische Standortgespräch angefordert oder konkrete Fragen bezüglich des anstehenden schulischen Standortgesprächs gestellt werden können. Wichtige und hilfreiche Informationen sind zum Beispiel: Anzahl beteiligter Personen, Namen, Gebärdennamen, Funktionen der Beteiligten, Sachverhalte etc. Falls dies jedoch aus Datenschutzgründen nicht möglich ist, kann die **eigene Recherche im Internet** für eine gute Vorbereitung dienen. Auf der jeweiligen Homepage kann das Konzept der Schule eingesehen werden. Vielleicht findet man sogar die Lehrpersonen mit Foto und Namen auf der Internetseite. Somit kann bereits ein erster Eindruck der Personen geholt werden und die Namen können während des Settings viel schneller zur entsprechenden Person zugeordnet und verinnerlicht werden.

Auch **fachliche Informationen** z.B. über die ICF kann erlernt werden und die Abläufe und leeren Formulare eines schulischen Standortgesprächs können eingesehen werden, da alles im Internet zu finden ist. Es ist wichtig, dass sich eine GSD bereits im Vorfeld über mögliches **Fachvokabular** Gedanken macht und sich dieses aneignet. Somit kann sie sich auf mögliche Themen einstellen. Allgemein, trotz eigener Recherche, ist es empfehlenswert, dass eine GSD **pünktlich**, circa 15 Minuten vor Einsatzbeginn, vor Ort erscheint und sich **Face to Face Auskunft** einholt, indem die GSD die Lehrperson um Hintergrundinformationen, Fakten und Schwerpunkte des Gesprächs bittet. Zudem kann sich die GSD vor Ort schon ein Bild von der Situation machen, **Informationen über die Schülerin**, über die **Familienverhältnisse**, **Namensgebärden** und **Funktionen der beteiligten Personen** einholen. Sobald alle

beteiligten Personen ihren Platz eingenommen haben, kann es hilfreich sein, wenn sich die GSD einen **Spiegel erstellt**. Das bedeutet, dass sie die Sitzordnung mit den dazugehörigen Namen auf einem Blatt notiert und es vor sich hinlegt. Somit kann die GSD während des Dolmetschens darauf zurückgreifen, sobald Namen aus der Runde erwähnt werden. Ausserdem kann es für die Gesamtsituation sehr hilfreich sein - gerade wenn die GSD die Schülerin und die Familie nicht kennt - sich vor dem Gespräch persönlich vorzustellen um Vertrauen zu schaffen. Beispielsweise kann es vorkommen, dass die GSD unter starker Überwachung steht und ihr **Rollenverhalten** und ihre Kompetenz genau beobachtet werden, dies kann selbstverständlich zu Unsicherheiten führen. Wenn sich die GSD im Vorfeld persönlich vorgestellt hat und selbstbewusst auftritt, hat sie schon mal die erste Barriere gebrochen und wird dadurch vielleicht weniger streng beobachtet. Des Weiteren kann sich die GSD vor Ort mit der **Kommunikationsform** bzw. **dem Gebärdensstil** der Anwesenden vertraut machen. Diese Strategie wurde vor allem im Zusammenhang mit der Herausforderung der **Fremdsprachigkeit** genannt. Gehörlose Migranten (Eltern wie Jugendliche), deren Muttersprache nicht die Deutschschweizer Gebärdensprache⁶ ist, besitzen teilweise wenig oder sogar gar kein Mundbild, weil in ihrer eigenen Gebärdensprache kein Mundbild benutzt wird, oder sie nicht ausreichend Deutschkompetenz besitzen um ein stimmiges Mundbild in der DSGS anzuwenden. **Wenig Mundbild** wurde zudem als Herausforderung im Zusammenhang mit der **Jugendsprache** erwähnt, auch hier wird von den Jugendlichen wenig bis gar kein Mundbild benutzt. Hier gilt es eine **gemeinsame Sprache** zu finden um gegenseitiges Verständnis zu generieren. Als wichtige Strategie wurde zu diesen Herausforderungen vor allem das **Aneignen von ASL**⁷ erwähnt, da die Jugendsprache der Gebärdensprache genauso Einflüsse aus dem Amerikanischen hat, wie die der Lautsprache auch. Zudem galt es bei den Befragten als unproblematisch in solchen Situationen nachzufragen und Unterstützung der anderen Beteiligten, welche vielleicht mehr Kontextwissen haben, oder die Jugendliche besser verstehen (Lehrperson, Eltern), einzufordern.

⁶ Deutschschweizer Gebärdensprache - DSGS

⁷ ASL - American sign language. Für eine bessere Lesbarkeit wurde im Fliesstext die Abkürzung benutzt.

Ein SSG hat zwar einen standardisierten Ablauf, auf den es sich auch vorzubereiten gilt. Es kann aber auch unterschiedlich verlaufen, da die individuellen Befindlichkeiten besprochen werden. Dies gibt einen Bruch der standardisierten Form und kann dazu führen, dass es keinen roten Faden im Gespräch gibt, was für den Bildaufbau in Gebärdensprache und das Dolmetschen herausfordernd ist. Eine Befragte erwähnte, dass sie früher nicht gedacht hätte, dass es in einem SSG auch **Konfliktpotenzial** haben kann. Konflikte können zum Teil daraus entstehen, dass die Eltern nicht im Bilde sind über die Leistungen ihres Kindes und nun im SSG vor vollendete Tatsachen gestellt werden, dass das Kind nun Förderbedarf braucht. Damit können die Eltern überfordert sein und dementsprechend emotional reagieren. Sobald **Emotionalität** auftritt wird es für die GSD zu einer Herausforderung die Abstufungen des Ausdrucks der Mimik der gehörlosen Person deuten und adäquat voicen⁸ zu können. **Kulturvermittlung** spielt hierbei eine ebenso wichtige Rolle. Zudem werden die Gebärden bei hoher Emotionalität schneller und undeutlicher und es gibt **schnellere Sprecherwechsel**, was die GSD in die Lage bringen kann, dass sie das Gespräch eventuell lenken muss. Sollte das Gespräch an Höflichkeit abnehmen und die **Sprache eher rau und vulgär** werden, hat die GSD die Möglichkeit im Voicen die dritte Person zu verwenden, indem sie beispielsweise sagt: „Sie sagt, dass...“. Das Verwenden der dritten Person sollte jedoch Ausnahme bleiben. Hingegen wenn eine andere beteiligte Person zur GSD sagt „Sagen Sie ihr, dass...“, sollte die GSD unterbrechen und ihre Rolle kurz erklären, wenn dies im Vorfeld nicht gemacht wurde. Das Rollenverständnis der GSD kann nämlich anders sein als das der Lautsprachdolmetscherin, welche auch häufig beim Setting SSG anwesend ist. Zudem kann deren Anwesenheit herausfordernd sein, weil sich durch das Konsekutivdolmetschen⁹ der Lautsprachdolmetscherin **kein roter Faden** in Gebärdensprache herstellen lässt und ein **Bildaufbau** schwierig ist. Auch die leise gesprochene Verdolmetschung der Lautsprachdolmetscherin stellt teilweise eine zusätzliche Herausforderung dar.

Diese Vielfalt an Herausforderungen und Strategien bietet eine gute Grundlage zur Vorbereitung eines schulischen Standortgesprächs. Somit kann sich jede Gebärdensprachdolmetscherin auf diese Herausforderungen vorbereiten und die Strategien herausnehmen, welche für sie relevant und hilfreich sind.

⁸ Als Voicen wird das Dolmetschen von Gebärdensprache in Lautsprache bezeichnet.

⁹ konsekutives Dolmetschen - zeitversetzte, nicht gleichzeitige Verdolmetschung

4. Wichtige Adressen für weitere Auskünfte

Homepage für Informationen bezüglich schulisches Standortgespräch inklusiv
Formulare:

Volksschulamt. *Schulische Standortgespräche (SSG)*

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg.html

Homepage für eine genaue Beschreibung der ICF:

http://www.soziale-initiative.net/wp-content/uploads/2013/09/icf_endfassung-2005-10-01.pdf

Homepage der Procom - Ehrenkodex für Gebärdensprachdolmetscherinnen

<https://www.procom-deaf.ch/de/Ehrenkodex.aspx>

Literaturverzeichnis

Beck, R., Grundkötter, K.-P., Lienhard, P., Schelbert, H. (2010). Damit alle vom Gleichen reden. *Zeitschrift 4 bis 8, 10*, 24-27.

Hollenweger, J., Lienhard, P. (2004). *Handreichung für die Durchführung von schulischen Standortgesprächen*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Hollenweger, J., Lienhard, P. (2009). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. (6. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Kraus de Camargo, O., Simon, I. (2013). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Verlag Hans Huber.

Volksschulamt (n.d.). *Schulische Standortgespräche (SSG)*. Zugriff am 31.01.2018 unter
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg.html